

Rosi ist k(ein) Angsthase. Angstbewältigung im Bilderbuch.

Abstract

Sind Bilderbücher geeignet, um ängstliches Verhalten bei Vorschulkindern anzugehen? Und nach welchen Kriterien können diese Bücher ausgewählt werden? Wie die klassischen Theorien zur Angstbewältigung zeigen, ist es zur Unterstützung von Vier- bis Sechsjährigen wichtig, ihre auftretenden Angstgefühle zu thematisieren. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden 38 Bilderbücher zu Angstthemen mittels empirischer, qualitativer Inhaltsanalyse untersucht. Fünf Bücher wurden einer detaillierten Analyse unterzogen – sowohl auf theoretischer Ebene als auch auf interaktiver Ebene mit den Kindern. Die qualitative Auswertung zeigte, dass die Ansichten der Kinder im Wesentlichen mit den theoretischen Erkenntnissen übereinstimmen. Die Kinderaussagen machten jedoch die theoretischen Befunde besser fassbar.

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	5
2.	FORSCHUNGSINTERESSE	6
2.1.	Persönlicher Bezug und Fragestellungen.....	6
2.1.1.	Verena Fischer	6
2.1.2.	Sonja Schwarz.....	6
2.1.3.	Fragestellungen.....	7
3.	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	8
3.1.	Begriffsdefinitionen.....	8
3.1.1.	Abgrenzungen von Angst und Angststörung.....	9
3.1.2.	Entwicklungsphasentypische Ängste	11
3.1.3.	Zusammenfassung	12
3.2.	Theorien zur Erklärung von Angst.....	13
3.2.1.	Lerntheoretische und behavioristische Theorie.....	13
3.2.2.	Kognitive Theorien.....	14
3.2.3.	Angst des Menschen vor sich selbst: Psychoanalyse.....	16
3.2.4.	Evolutionsbiologischer Ansatz.....	17
3.2.5.	Doppelaspekt der Angst	17
3.2.6.	Ursachen	18
3.2.7.	Risikofaktoren.....	18
3.2.8.	Eltern-Kind-Beziehung.....	19
3.2.9.	Kritische Lebensereignisse und Traumatisierungen	20
3.2.10.	Soziale Erfahrungen	21
3.2.11.	Häufigkeit.....	21
3.2.12.	Zusammenfassung	22
3.3.	Psychologische Entwicklungen im Vorschulalter	23
3.3.1.	Entwicklungsaufgaben im Vorschulalter.....	24
3.3.2.	Magische Phase	24
3.3.3.	Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen	25
3.3.4.	Entwicklungspsychologie zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Bilderbüchern	26
3.3.5.	Zusammenfassung	27

3.4.	Bewältigungsstrategien	27
3.4.1.	Lerntheoretisch fundierte Angsttherapie	28
3.4.2.	Kognitive Angsttherapie.....	29
3.4.3.	Psychoanalytische Angsttherapie	29
3.4.4.	Ermutigung und Entmutigung	30
3.4.5.	Zusammenfassung	32
4.	BEZUG ZUM BILDERBUCH.....	33
5.	FORSCHUNGSMETHODEN.....	34
5.1.	Inhaltsanalyse	34
5.1.1.	Deduktive Kategorienbildungen.....	37
5.1.2.	Skalierende Strukturierung	40
5.1.3.	Komplexität und Subjektivität der Bilderbuchforschung	40
5.2.	Auswertung der 38 Bilderbücher	41
5.2.1.	Anpassung des deduktiven Kategoriensystems.....	41
5.2.2.	Auswahl der sechs Bilderbücher	41
5.3.	Vorbereitungen für das Interview	45
5.3.1.	Bilderbuchbetrachtung und Interview	45
5.3.2.	Voraussetzungen zur Bilderbuchbetrachtung	47
5.3.3.	Wahl und Zusammensetzung der Kindergruppe.....	48
5.3.4.	Interviewfragen	50
5.4.	Probelauf zum Interview	51
5.4.1.	Analyse des Bilderbuchs: „Nein ich fürchte mich nicht; Nein, Nein!“	51
5.4.2.	Interviewaussagen zum Bilderbuch „Nein, ich fürchte mich nicht; nein, nein“	57
5.4.3.	Auswertung des Probedurchlaufs und Anpassung der Untersuchung	59
6.	BILDERBUCHANALYSE	63
6.1.	Analyse des Bilderbuchs: Nur Mut, Willi Wiberg	63
6.1.1.	Interviewaussagen zum Bilderbuch „Nur Mut, Willi Wiberg!“	68
6.1.2.	Auswertung und Schlussfolgerungen.....	70
6.2.	Analyse des Bilderbuchs „Prinz Hasenherz“	73
6.2.1.	Interviewaussagen zum Bilderbuch „Prinz Hasenherz“	77
6.2.2.	Auswertung und Schlussfolgerungen.....	81
6.3.	Analyse des Bilderbuchs: „Ein Seepferdchen für Oskar“	83
6.3.1.	Interviewaussagen zum Bilderbuch „Ein Seepferdchen für Oskar“.....	89

6.3.2.	Auswertung und Schlussfolgerungen.....	91
6.4.	Analyse des Bilderbuchs „Ab in die Kiste“	93
6.4.1.	Interviewaussagen zum Bilderbuch „Ab in die Kiste“	96
6.4.2.	Auswertung und Schlussfolgerungen.....	99
6.5.	Analyse des Bilderbuchs „Rosi in der Geisterbahn“	101
6.5.1.	Interviewaussagen zum Bilderbuch „Rosi in der Geisterbahn“	105
6.5.2.	Auswertung und Schlussfolgerungen.....	108
7.	EVALUATION	109
7.1.	Beantwortung der Fragestellung	114
8.	SCHLUSSGEDANKEN	118
9.	LITERATURVERZEICHNIS	119
ANHANG		122

1. Einleitung

Die Angsterkrankung ist die häufigste psychische Störung im Kindes- und Jugendalter und tritt öfters auf als die vielbeachtete Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (vgl. Tages-Anzeiger, 19.1.2006, S. 48). So sollen zehn Prozent aller Kinder aktuell an einer Angststörung leiden (ebd.). Bei der Hälfte aller Patienten entwickelt sich die Angststörung schon vor dem 12. Lebensjahr (ebd.). Wie Studien zeigen, sind diese im Kindesalter gut behandelbar: Um die 70 Prozent schaffen es, in der Therapie ihre Angst zu besiegen (ebd.). Als schulische Heilpädagoginnen auf der Vorschul- und Primarschulstufe ist es uns deshalb wichtig, ängstliches Verhalten richtig einzuschätzen, um Kinder hilfreich unterstützen zu können. Insbesondere interessiert es uns, ob sich Bilderbücher eignen würden, um Ängste bei Kindern anzugehen.

Zu Beginn dieser Masterarbeit erläutern wir unser Forschungsinteresse und unsere persönlichen Bezüge mit den entsprechenden Fragestellungen. Darauf bezogen werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet, wichtige Begriffe zum Angstthema definiert und die Abgrenzungen von Angst und Angststörungen geklärt. Es erfolgen verschiedene Theorien zur Erklärung von Angst, Ursachen und Risikofaktoren. Im Weiteren wird die psychologische Entwicklung im Vorschulalter beschrieben und es werden mögliche Bewältigungsstrategien vorgestellt.

Nach dem Theorieteil zum Thema Angst wird der Bezug zum Bilderbuch aufgezeigt. Es werden 38 Bilderbücher nach der empirischen, qualitativen Forschungsmethode ausgewertet und davon sechs genauer analysiert. Um den subjektiven Sinn der Handlungen nicht ausser Acht zu lassen, erfolgt die Forschung sowohl auf inhaltlicher als auch auf interaktiver Ebene mit den Kindern. Auf diesen beiden Ebenen werden die Ergebnisse verdichtet und ausgewertet.

2. Forschungsinteresse

Im Kindergarten arbeiten wir zur Thematisierung von Gefühlen und Erlebnissen gerne mit Bilderbüchern. Im Gespräch mit Pädagogen und Pädagoginnen stellten wir fest, dass keine Einigkeit darüber besteht, inwiefern Bilderbücher (abgesehen von der Sprachförderung) überhaupt pädagogisch wertvoll sind. So kamen wir auf der Suche nach unserem Masterthema mit Leuten in Kontakt, welche in Bilderbüchern keinen heilpädagogischen Bezug erkennen können. Wir selber denken, dass gerade für ängstliche Kinder Bilderbücher sehr wertvoll sind. Geschichten können als Modell dienen, um reale Alltagssituationen zu bewältigen. Kinder finden in Bildern zudem Unterstützung, um über ihre Ängste zu sprechen. Möglicherweise wird so ein anderer Zugang eröffnet, welcher mehr bewirken kann als manche Worte. Auf die Angstproblematik bezogen möchten wir deshalb genauer untersuchen, inwiefern Bilderbücher diesbezüglich sinnvoll eingesetzt werden könnten.

2.1. Persönlicher Bezug und Fragestellungen

2.1.1. Verena Fischer

Während meiner 14jährigen Unterrichtstätigkeit als Kindergarten- und Integrative Förderlehrperson bin ich immer wieder zurückhaltenden und ängstlichen Kindern begegnet, welche sich kaum oder gar nicht verbal äusserten und bei Kreisspielen zuschauten, ohne sich selber einzubringen.

Als Integrative Förderlehrperson in der Schule arbeite ich mit Kindern, welche sich oft wenig zutrauen und Mühe haben, sich an etwas Neues heranzuwagen. Es ist mir ein grosses Anliegen, die Kinder in ihrer Selbständigkeit zu fördern. Auf diese Weise erwerben sie eigene Kompetenzen, mit ihren Mitmenschen umzugehen und erleben Selbstwirksamkeit. Mir ist es wichtig, die Kinder immer wieder in Situationen zu bringen, die eine aktive Auseinandersetzung verlangen. Selbstverständlich sollten diese Situationen dem Alter des Kindes und seinen Fähigkeiten entsprechend angemessen sein.

Interessant finde ich, dass die Angst nicht nur eine behindernde und einschränkende Seite hat, sondern dass sie auch sinnvoll sein kann. So kann sie uns helfen, beispielsweise auf eine Bedrohungssituation angemessen zu reagieren. Angst kann demzufolge auch Kräfte mobilisieren, die uns zur Abwehr oder Flucht bewegen. Aus diesem Grund setze ich mich mit dem Thema Angst und Angststörungen auseinander.

2.1.2. Sonja Schwarz

Mich interessiert, wie kulturelle Errungenschaften (kunstvolle Bilder, reichhaltige Sprache, aussagekräftige Geschichten, Musik, Theater, Film) in die Bildung einfließen können. Ich denke, dass Kinder dadurch bereichert und in ihrer Persönlichkeit positiv beeinflusst werden. Das Bilderbuch interessiert mich dabei besonders, weil mir die bildende Kunst selber sehr viel bedeutet, und ich auch schon als Kind gerne lange und intensiv Bilder und Bilderbücher angeschaut habe. Bis heute sind mir

diese Eindrücke in bester Erinnerung. Bilder vermitteln Stimmungen anders als dies über die Sprache möglich ist. Sie können die Sprache ergänzen und dienen Kindern dazu, Sprache besser zu verstehen. Dabei werden beim Betrachten von Bildern stark die Gefühle von Menschen angesprochen. Im Unterricht benutze ich deshalb gerne Bilderbücher, um Geschichten aus dem Leben aufzugreifen, ohne damit einzelnen Kindern persönlich zu nahe zu treten. Ich habe Bilderbücher beispielsweise schon eingesetzt, um Ängste der Kinder zu thematisieren.

Angst ist ein sehr starkes Gefühl, welches jeder Mensch kennt und in allen Kulturen vorkommt. Ängste wirken sich als intensives Gefühl prägend auf den Menschen und ganze Völker aus. In der Arbeit mit Kindern interessiert mich, wann Ängste die Entwicklung des Kindes hemmen und inwiefern diese auch förderlich sein können. Ich bin davon überzeugt, dass Vieles, das in der Welt zustande kommt, von Angst angetrieben wird, sowohl positiv als auch negativ. In der Kunst sind dazu sehr eindrückliche Werke entstanden. Mit der Angst im Nacken kann die Bequemlichkeit überwunden werden, um besondere Leistungen zu vollbringen.

Andererseits können Ängste psychisch sehr belastend und lähmend wirken. Machtpositionen und Unterdrückung werden unter Angstmacherei auf- und ausgebaut, weil bei den Betroffenen der Mut für Widerstand fehlt. Um Kinder in ihrer Persönlichkeit zu bilden und ihnen ein freies, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, halte ich es deshalb für sehr wichtig, Ängste positiv zu beeinflussen. Ich vermute, dass Bilderbücher dazu sehr geeignet sind. In dieser Masterarbeit möchte ich mich näher damit auseinandersetzen.

2.1.3. Fragestellungen

Eignen sich Bilderbücher, um ängstliches Verhalten bei Kindergartenkindern anzugehen?

Falls ja, nach welchen Kriterien können solche Bilderbücher ausgesucht werden?

3. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst verschiedene Definitionen und Komponenten von Angst und Angststörungen vorgestellt. Es wird aufgezeigt, inwiefern sich die Angststörung von entwicklungstypischen Ängsten unterscheidet. Im Überblick werden phasentypische Ängste dargestellt und auf das Vorschulalter bezogen näher erläutert. Modelle von Angstenstehung und -aufrechterhaltung werden vorgestellt und Risikofaktoren zur Angsterhöhung beschrieben. Am Schluss des Kapitels folgen mögliche Bewältigungsstrategien, welche Handlungsmöglichkeiten für den Schulalltag aufzeigen.

3.1. Begriffsdefinitionen

In der Psychologie wird gelegentlich zwischen Angst und Furcht unterschieden. In beiden Fällen liegt ein unangenehmer Gefühlszustand als Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung vor, die mit den verfügbaren Mitteln gar nicht oder nicht ausreichend abgewendet werden kann. Sobald sich die Bedrohung eindeutig auf ein Ereignis zurückführen lässt, beispielsweise einen angreifenden Hund oder eine bevorstehende Prüfung, sprechen manche Psychologen von Furcht. Der Wahrnehmende ist sich dabei bewusst, durch welches Ereignis die Bedrohung ausgelöst wird. Fühlt man sich dagegen bedroht, ohne eine Gefahrenquelle benennen zu können, sprechen diese Psychologen von Angst (vgl. Mietzel, 1992, S. 249-252).

Nach Steinhausen können sich Ängste in vielfältiger Form äussern: Nämlich im Erleben, im körperlichen Ausdruck - als Verspannung, Nervosität, Erblassen, Erröten, Schwitzen, Herzjagen usw. – und im Verhalten. Ängste sind allgegenwärtig und gehören zum Leben (vgl. Steinhausen, 2004, S. 65).

Stein spricht von Angststörungen, wenn Ängste immer wieder und sehr massiv auftreten und zu Beeinträchtigungen von Lebensfunktionen und der -bewältigung kommen (vgl. Stein, 2012, S. 27). Steinhausen versteht unter Angststörungen entweder ein nicht mehr normales Ausmass diffuser, auf vielfältige Inhalte bezogener Ängste oder aber solche Ängste, die durch im Allgemeinen ungefährliche Situationen oder Gegenstände hervorgerufen werden (vgl. Steinhausen, 2004, S. 65-66). Die letzteren werden als Phobien bezeichnet. Die Phobien lassen sich begrifflich klar von Furchtzuständen abgrenzen, die beispielsweise auf gefährliche oder tatsächlich bedrohliche Situationen bezogen sind. Die Furcht kann als normale Anpassungsreaktion auf eine Bedrohung verstanden werden (vgl. ebd.). Im Kindes- und Jugendalter werden drei weitere bedeutsame Formen von Angststörungen unterschieden: Die emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters, die phobische Störung des Kindesalters sowie die Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters. Die drei Formen stellen Übersteigerungen noch normaler Formen psychischen Erlebens dar (vgl. Steinhausen, 2004, S. 66).

Für die Diagnose einer Störung mit Trennungsangst ist Folgendes bestimmend: Der Frühbeginn in den ersten Lebensjahren, der gegenüber der normalen Trennungsangst aussergewöhnliche Schweregrad sowie die längere Dauer und die Beeinträchtigungen sozialer Funktionen, beispielsweise hinsichtlich Schule, Freizeit (vgl. Steinhausen, 2004, S. 66). Die phobische Störung des Kindesalters bezieht sich auf alters- und entwicklungstypische Befürchtungen im Sinne einer Übersteigerung eines normalen Erlebens wie beispielsweise die Angst vor Tieren im Vorschulalter. Eine Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters kann erst dann festgestellt werden, wenn das übliche Mass an sozialer Unsicherheit überschritten und von Problemen im Sozialverhalten begleitet wird (vgl. ebd.).

3.1.1. Abgrenzungen von Angst und Angststörung

Aufgrund der weiten Verbreitung von Ängsten im Kindesalter stellt sich die schwierige Frage, welche Ängste in diesem Alter als krankhaft klassifiziert werden können. „In der klinischen Kinderpsychologie existiert kein einheitlicher Krankheits- und Störungsbegriff; vielmehr liegt in Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Fachrichtung oder theoretischen Orientierung eine Fülle unterschiedlicher Vorstellungen darüber vor, was „psychisch gestört“ oder „pathologisch“ bedeutet“ (Nathan & Langenbacher zitiert nach Petermann, 2008, S. 29). Der Unterscheidung zwischen „psychisch normalem“ und „psychisch gestörtem“ Verhalten liegen dabei verschiedene Normbegriffe zugrunde (ebd.):

- nach der *idealen* Norm ist derjenige normal, der ohne Beschwerden lebt;
- nach der *sozialen* Norm ist derjenige normal, der lebt, wie es die Gesellschaft von ihm erwartet;
- nach der *statistischen* Norm ist derjenige normal, welcher der Mehrheit aller Personen angehört;
- nach der *funktionellen* Norm ist derjenige normal, der seine Aufgaben erfüllen kann.

Gegenwärtig werden zur Diagnose von Angststörungen am häufigsten zwei Klassifikationssysteme eingesetzt:

- die ICD-10 (die internationale Klassifikation psychischer Störungen der WHO: zehnte Ausgabe)
- das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen der American Psychiatric Association in seiner vierten Version (DSM-IV-TR) (ebd.).

Diese beiden Klassifikationen beschreiben psychische Störungen als klar voneinander abgrenzbare und unterscheidbare Krankheits- oder Störungseinheiten in Kategorien (vgl. Petermann, 2008, S. 30). Hier werden Ängste als klinisch relevant eingeordnet, wenn sie (vgl. Schneider, 2004, S. 10):

- nicht vorübergehend sind

- für die Entwicklungsphase unangemessen sind
- mit starken und anhaltenden Beeinträchtigungen verbunden sind
- langfristig die normale Entwicklung des Kindes verhindern
- Probleme in der Familie oder in anderen Lebensbereichen auslösen.

„Im Gegensatz zu früheren Versionen beider Klassifikationssysteme stimmen die derzeitigen Fassungen in grossen Teilen überein und unterscheiden sich nur in einigen Punkten“ (Schneider, 2004, S. 80).

Die ICD-10 unterscheidet Kind- und jugendspezifische Angststörungen (vgl. ebd.). „Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass auch andere Störungen, welche ICD-10 beschreibt zumindest mit Ängstlichkeit einhergehen: Mutismus, Bindungsstörungen, Tics, Einnässen und Einkoten, Fütterungsstörungen, Stereotypien, Stottern, Stammeln, Poltern“ (Stein, 2012, S. 32). Die Angststörungen sind im Kapitel F93 den „emotionalen Störungen des Kindesalters“ zugeordnet (vgl. Schneider, 2004, S. 81-82).

- emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (F 93.0),
- phobische Störungen des Kindesalters (F 93.1)
- Störungen mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (F 93.2)
- emotionale Störungen mit Geschwisterrivalität (F 93.3)

In der ICD-10 wird die generalisierte Angststörung nicht in den klinisch-diagnostischen Leitlinien, sondern ausschliesslich in den Forschungskriterien aufgeführt (vgl. Schneider, 2004, S. 82). Beim Gebrauch der ICD-10 sollten deshalb klinisch-diagnostische Leitlinien als auch die Forschungskriterien parallel verwendet werden (vgl. ebd.). Petermann betont die Wichtigkeit, die dimensionale Klassifikation, welche „psychische Auffälligkeiten mit Hilfe empirisch gewonnener Dimensionen“ beschreibt, mit der kategorialen zu verbinden (vgl. Petermann, 2008, S. 44-45).

„Beide Klassifikationssysteme sind der operationalen Klassifikation verpflichtet, das heisst, sie versuchen durch operationalisierte Diagnosekriterien einen möglichst objektiven diagnostischen Prozess zu gewährleisten“ (Petermann, 2008, S. 30).

Generell beziehen sich die Kriterien für eine Diagnose

- immer auf das Vorliegen von Symptomen, wobei häufig aus einer Liste von mehreren Symptomen eine Mindestzahl von Symptomen vorhanden sein muss;
- häufig auf das Zusatzkriterium der klinischen Bedeutsamkeit; zusätzlich zum Vorliegen von Symptomen verlangt dieses Kriterium, dass Störungen ein deutliches Leiden oder eine klinisch bedeutsame Beeinträchtigung in der schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit verursachen;

- häufig auf Ausschlusskriterien, die nicht zutreffen dürfen, da in solchen Fällen eine andere Störung diagnostiziert wird; diese Kriterien dienen also der differenzdiagnostischen Abgrenzung gegenüber anderen Störungen;
- teilweise auf den Beginn oder den Verlauf der Symptomatik;
- selten auf ätiologische Faktoren, die zur Entwicklung der Symptomatik beitragen (ebd.).

„Angststörungen werden häufig von depressiven, phobischen und zwanghaften Symptomen oder seltener auch von dissozialen Symptomen im Sinne einer Komorbidität begleitet“ (Steinhausen, 2006, S. 171). In der Diagnose muss demnach auch abgeklärt werden, ob komorbide Störungen bestehen. „Die Diagnose der Angststörung muss in besonderer Weise auf die Befragung des Kindes beziehungsweise des Jugendlichen abstellen“ (Steinhausen, 2006, S. 173). Dazu sind Fragebogen hilfreich, welche verschiedene Aspekte klinischer Angststörungen erfassen (vgl. ebd.). Für jüngere Kinder oder als Ergänzung zur Kinderbefragung eignen sich Fragebogen zur Fremdbeurteilung, welche von Eltern oder Lehrpersonen beantwortet werden können (vgl. ebd.). Je nach Lage kann sich diagnostisch auch ein Situationstest anbieten, bei dem der Patient dem jeweilig gefürchteten Reiz exponiert wird (vgl. Steinhausen, 2006, S. 174).

3.1.2. Entwicklungsphasentypische Ängste

Entwicklungspsychologisch ist relativ klar gesichtet, dass neben Freude und Ärger die Angst zu den ersten Emotionen gehört, welche Kinder zeigen (vgl. Stein, 2012, S. 38). „Der vollausgeprägte Ausdruck für Furcht erscheint erstmals zwischen sechs und acht Monaten“ (Dornes zitiert nach Stein, 2012, S. 38). Mit zunehmendem Alter bestimmen auch kognitive Prozesse die Entstehung und Ausdifferenzierung von Ängsten (ebd.). Sie stehen im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Kindes, Gefahren in verschiedenen Situationen zu erkennen und in Beziehung zu setzen. „Hülshoff (1999) weist auf das Entstehen einer „Separationsangst“ (Verlustangst) um das zweite Lebensjahr herum hin. Das Kind wird fähig und motiviert, die Welt zu erkunden – damit sind auch Ängste verbunden Sicherheit zu verlieren“ (ebd.). Solche entwicklungsbedingten Ängste sind im Kindesalter weit verbreitet und gehören zur normalen Entwicklung. Typischerweise sind sie im Allgemeinen vergleichsweise mild, altersspezifisch und vorübergehend (vgl. Schneider, 2004, S. 9).

Meistens haben Kinder mehrere Ängste gleichzeitig (vgl. ebd.). Beispielsweise treten gegen Ende des ersten Lebensjahres besonders häufig Ängste vor fremden Menschen, fremden Gegenständen, lauten Geräuschen und Höhen auf, während Zwei- bis Vierjährige oft Angst vor Tieren, vor der Dunkelheit und vor dem Alleinsein haben (vgl. Schneider, 2004, S. 9-10). Bei Vier- bis Sechsjährigen kommt es zu einer besonderen Zunahme der Angst vor Fantasiegestalten, wie beispielsweise Gespenstern, Monstern oder Geistern und der Dunkelheit (vgl. ebd.). Fünf- bis Siebenjährige Kinder sind sich mehr und mehr der wirklichen Welt bewusst und beginnen sich vor Naturereignissen wie Überschwemmungen, Stürmen und Blitzen zu fürchten (vgl. ebd.). Auch ängstigen sie sich vor Krankheiten, medizinischen Eingriffen oder Verletzungen (vgl. ebd.). Bei den Acht- bis Elfjährigen beziehen sich die Ängste immer häufiger auf die Schule und auf mögliches oder vermeintliches

Versagen (vgl. ebd.). Allgemein nehmen mit dem Schulalter die Ängste vor Fantasiegestalten und Dunkelheit sowie vor Fremden und vor kleinen Tieren ab. Soziale Ängste vor negativer Bewertung und Ängste bezüglich der Gesundheit werden dagegen häufiger (vgl. ebd.).

Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die typischen Ängste von Kindern und Jugendlichen in Abhängigkeit vom kognitiven Entwicklungsverlauf (vgl. ebd.). „Dabei haben einige Störungen mehrere Manifestationsgipfel“ (Steinhausen, 2006, S. 172). „So können sich Trennungsängste im Kleinkindalter, im Kindergartenalter und in der Frühadoleszenz manifestieren“ (ebd.).

Tabelle 1: Ängste und Angststörungen von Kindern und Jugendlichen im Entwicklungsverlauf (Schneider, 2004, S. 10, modifiziert nach Carr, 1999)

Alter	Psychologische bzw. soziale Kompetenz	Ursache entwicklungsphasentypischer Ängste	Beginnende Angststörung
0 - 6 Monate	Sensorische Fähigkeiten dominieren.	Intensive sensorische Reize, Verlust von Zuwendung, laute Geräusche	
6 - 12 Monate	Sensomotorische Schemata, Ursache & Wirkung, Objekt Konstanz	Fremde Menschen, Trennung	
2 - 4 Jahre	Präoperationales Denken, Fähigkeit zu Imaginieren, Unfähigkeit Fantasie und Realität zu trennen	Fantasiegestalten, Potenzielle Einbrecher, Dunkelheit	Trennungsangst, Spezifische Phobie vor Dunkelheit, Monstern usw.
5 - 7 Jahre	Konkret-operationalisiertes Denken, Fähigkeit konkret-logisch zu denken	Naturkatastrophen (Feuer, Überschwemmung), Verletzungen, Tiere, medienbasierte Ängste	Spezifische Phobie vor Tieren, Blut, medizinischen Eingriffen
8 - 11 Jahre	Selbstwert basiert auf akademischen und sportlichen Leistungen	Schlechte schulische und sportliche Leistungen	Prüfungsangst
12 - 18 Jahre	Formal-operationalisiertes Denken, Fähigkeit Gefahr zu antizipieren, Selbstwert durch Alterskameraden bestimmt	Ablehnung durch Gleichaltrige	Soziale Phobie, Agoraphobie, Panikstörung

3.1.3. Zusammenfassung

Zur Identifikation von Angststörungen werden gegenwärtig zwei Klassifikationssysteme eingesetzt: Die ICD-10 und das DSM-IV-TR. Beide Fassungen decken sich mehrheitlich. Die ICD-10 unterscheidet Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Dazu zählen die emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (F 93.0), die phobische Störungen des Kindesalters (F 93.1), die Störungen mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (F 93.2), und die emotionalen Störungen mit Geschwisterrivalität (F 93.3). Beim Gebrauch der ICD-10 sollten die klinisch-diagnostischen Leitlinien

und die Forschungskriterien parallel verwendet werden. Die Diagnose der Angststörung sollte sich in besonderer Weise auf die Befragung des Kindes beziehungsweise des Jugendlichen abstützen. Häufig besteht Komorbidität mit depressiven, phobischen und zwanghaften Symptomen, seltener auch zu dissozialen Symptomen. Im Gegensatz zur Angststörung gehören entwicklungsbedingte Ängste zur normalen Entwicklung des Kindes. Sie sind im Kindesalter weit verbreitet. Typischerweise sind sie im Allgemeinen vergleichsweise mild, altersspezifisch und vorübergehend. Angst wird anormal (klinisch, pathologisch), wenn sie für die Entwicklungsphase unangemessen, nicht vorübergehend, mit starken und anhaltenden Beeinträchtigungen verbunden ist und langfristig die normale Entwicklung des Kindes verhindert oder Probleme in der Familie beziehungsweise in anderen Lebensbereichen auslöst.

3.2. Theorien zur Erklärung von Angst

Nachdem wir nun unterschiedliche Ängste besser einordnen können, interessiert es uns zu erfahren, wie Angststörungen überhaupt entstehen. Unser Ziel ist es, in dieser Auseinandersetzung Ansätze zu finden, wie wir Kinder mit ängstlichem Verhalten in der Schule unterstützen können. Zur Entstehung von Angst bestehen in der Theorie unterschiedliche Sichtweisen. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Modelle von Angstentstehung und -aufrechterhaltung vorgestellt: Der lerntheoretische, kognitive, psychoanalytische und evolutionsbiologische Ansatz. Weiter werden Risikofaktoren und Ursachen benannt, welche zur Ausbildung von Angststörungen führen können.

3.2.1. Lerntheoretische und behavioristische Theorie

Der lerntheoretische und behavioristische Ansatz geht davon aus, dass Angst gelernt und verlernt werden kann. Bedeutend sind die Zusammenhänge zwischen äusseren Reizbedingungen, Reaktionen beziehungsweise Verhaltensweisen sowie auch den nachfolgenden Konsequenzen (vgl. Stein, 2012, S. 59). Dabei stehen drei Lernformen im Vordergrund, nämlich das klassische und das operante Konditionieren sowie das Modelllernen. Diese Ansätze können auch zur Erklärung des Auftretens und der Verfestigung von Ängsten herangezogen werden (vgl. ebd.). Beispielsweise können elterliche Überbehütung und Kontrolle sowie eine unsichere Bindung zu abhängigem und ängstlichem Verhalten des Kindes führen (vgl. Petermann, 2008, S. 350). In dieser Konstellation wird die Autonomie-Entwicklung des Kindes behindert und soziale Unsicherheit und Inkompetenz gefördert (vgl. ebd.). Im familiären Umfeld können operante Prozesse die Trennungsangst aufrechterhalten und stabilisieren, indem die Eltern das Kind entlasten (z.B. durch Gestattung von Vermeidung) um ihm darüber hinaus vermehrte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. So entwickelt das Kind zunehmend Abhängigkeit von den Eltern und erfährt gleichzeitig, dass es über seine Angst das Verhalten der Eltern kontrollieren kann und darüber hinaus eine Sonderbehandlung erhält (vgl. ebd.).

3.2.2. Kognitive Theorien

Die kognitiven Theorien zur Angst stellen die Informationsverarbeitungsprozesse in den Vordergrund. Zwei bedeutsame Kognitionen sind in diesem Zusammenhang zum einen Erwartungen, zum anderen Bewertungen.. Die nachfolgenden beiden Theorien stellen jeweils einen dieser Aspekte in den Vordergrund (vgl. Stein, 2012, S. 62).

3.2.2.1. *Angstkontrolltheorie nach Epstein*

Diese Theorie bietet mit ihrer differenzierten Betrachtung der Bedeutung von Erwartungen für das Entstehen von Ängsten einen wichtigen Beitrag, aus dem auch pädagogische Schlussfolgerungen gezogen werden können (vgl. Stein, 2012, S. 62). „Vom Konzept her betrachtet, steht die Theorie „zwischen“ behavioristischen und kognitiven Auffassungen“ (ebd.). Epstein geht davon aus, dass Organismen ihr Erregungspotential regulieren müssen, damit sie gesund bleiben und überleben können (vgl. Stein, 2012, S. 63). Aus diesem Grund bauen Menschen Erwartungen im Hinblick auf Situationen auf. Auf Hinweisreize, die nicht bedrohlich sind, muss nicht mit Furcht reagiert werden: Auftretende Erregungsprozesse werden gehemmt (vgl. ebd.). Man gewöhnt sich an vertraute und gut einschätzbare situative Bedingungen. Sobald eine Situation nicht genug eingeschätzt werden kann, ist auch nicht eindeutig zu klären, wie die betroffene Person damit umgehen soll (vgl. ebd.). Es entwickelt sich eine diffuse und unangenehme Angst. So können vertraute Situationen, auch wenn sie bedrohlich sind, klarer eingeschätzt werden, auch im Hinblick auf den Umgang damit. Die Furcht kann durch verhaltensbezogene, physiologische und psychologische Reaktionen bewältigt werden (vgl. ebd.). Des Weiteren geht Epstein davon aus, dass es ängstlichen Personen nicht gelungen ist, für wichtige Situationen klare Erwartungen aufzubauen. Aus diesem Grund reagieren sie wie unerfahrene Personen, mit oft wenig hilfreichen, extremen „Alles-oder-Nichts-Reaktionen.“ Diese Personen werden nach Epstein als Personen mit einer unmodulierten Erregungskontrolle beschrieben (vgl. ebd.).

Von wichtiger pädagogischer Bedeutung sind zwei Aspekte: Zum einen der Aufbau von gezielten Erwartungen für angsterregende Situationen und zum anderen die Herausbildung eines effektiven („modulierten“) Systems der Kontrolle von Angstreaktionen (vgl. ebd.).

3.2.2.2. *Transaktionales Stressmodell nach Lazarus*

In der einflussreichen Stressbewältigungstheorie nach Lazarus (vgl. Krohne 1996, S. 246) stehen Bewertungen im Zentrum. Der Titel seiner Theorie weist bereits darauf hin, dass sich Lazarus mit dem Auftreten von dem Umgang mit Stress beschäftigt. Die Theorie kann auch als Angsttheorie verstanden werden, indem Angst ein Teilphänomen der negativen Variante von Stress, nämlich Distress ist, und es hier auch um das Entstehen von Angst sowie den Umgang damit geht (vgl. Stein, 2012, S. 63-64).

Abbildung 1: Stressmodell nach Lazarus in vereinfachter Darstellung (aus: http://www.burnout-info.ch/stressmodell_lazarus.htm [21.4.2013])

Das Modell erklärt den individuell unterschiedlichen psychischen Beanspruchungsgrad ein und derselben Stresssituation. Menschen bewerten Situationen, Umweltreize und Ereignisse subjektiv in Bezug auf ihre Relevanz und persönliche Bedeutung. Diese subjektive Einschätzung bezeichnet Lazarus als „primäre Bewertung“, wobei „primär“ nichts mit der zeitlichen Abfolge oder der Wichtigkeit des Bewertungsschrittes zu tun hat. Die Bezeichnung „primär“ und „sekundär“ dient lediglich der Unterscheidung zwischen zwei inhaltlich verschiedenen Bewertungsschritten, die zumeist simultan erfolgen (vgl. http://www.burnout-info.ch/stressmodell_lazarus.htm [21.4.13])

Menschen betrachten Situationen und externe Ereignisse als entweder positiv, irrelevant oder als potentiell bedrohlich. Sie können sich auf das persönliche Wohlbefinden, die eigenen Ziele und die eigene Person stressrelevant auswirken. Wird die Situation als Stress erlebt, kann diese Bewertung in drei Abstufungen erfolgen, nämlich als herausfordernd, bedrohend oder als schädigend. Dazu ein Beispiel: Ein vorbeifahrendes Auto wird von den meisten Menschen in der Regel kaum beachtet und dürfte in der Relevanz-Bewertung vermutlich in den meisten Fällen als „irrelevant“ eingestuft werden. Sind jedoch kleine Kinder mit einem Ball in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn, erhält die Situation „vorbeifahrendes Auto“ eine vollkommen andere Bedeutung, vor allem aus Sicht der Eltern (vgl. http://www.burnout-info.ch/stressmodell_lazarus.htm [21.4.13])

Im Rahmen der sekundären Bewertung schätzt der Mensch seine Bewältigungsmöglichkeiten für die Situation ein, und zwar auf der Basis seiner Wahrnehmung über die ihm zur Verfügung stehenden „Ressourcen“. Was als Ressource in Frage kommt, kann sehr unterschiedlich ausfallen und hängt von der jeweiligen Situation und ihrer Wahrnehmung durch den jeweiligen Menschen ab.

Je ungünstiger diese subjektive Ressourcenbewertung ausfällt, je weniger die wahrgenommenen Ressourcen für eine erfolgreiche Situationsbewältigung ausreichen oder je mehr Unsicherheit darüber besteht, umso stärker ist die Stressreaktion, die hierdurch ausgelöst wird. Die Stressreaktion äussert sich sowohl im subjektiven Empfinden wie beispielsweise Angst, Anspannung, Ärger, in körperlichen Veränderungen (im Hormonsystem und im muskulären System) als auch im Handeln der Person (Aggression gegen andere, Rückzug, Konsum suchtförderlicher Substanzen) (vgl. http://www.burnout-info.ch/stressmodell_lazarus.htm [21.4.13])

Zur Bewältigung von Stresssituationen greift der Mensch auf subjektive Bewältigungsstrategien zurück, sogenannte Coping-Strategien. Sowohl die Ressourceneinschätzung als auch die Wahl der Bewältigungsstrategien hängt von unterschiedlichen Faktoren ab:

- Von den persönlichen „Soll-Werten“
- Von den kognitiven Strukturen einer Person und von ihren bislang gemachten Erfahrungen mit bestimmten Situationen, einschliesslich dem Erfolg bestimmter Coping-Strategien
- Von der wahrgenommenen Unterstützung durch Andere.

(vgl. http://www.burnout-info.ch/stressmodell_lazarus.htm [21.4.13])

Die jeweils gewählten Bewältigungsstrategien können funktional sein, das heisst zu einer nachhaltigen Lösung eines Problems beitragen. Sie können aber auch „dysfunktional“ sein, nämlich erfolglos in Bezug auf eine Problemlösung, oder vom eigentlichen Problem lediglich ablenkend. Je nach Rückmeldung über den Erfolg einer verwendeten Lösungsstrategie oder durch das Hinzukommen von weiteren Ressourcen kann eine Neubewertung der Situation erfolgen, wie beispielsweise ein Wechsel der Wahrnehmung einer Situation als „Bedrohung“ hin zu einer „Herausforderung“ (vgl. http://www.burnout-info.ch/stressmodell_lazarus_2.htm 21.4.2013).

3.2.3. Angst des Menschen vor sich selbst: Psychoanalyse

Die klassische psychoanalytische Sicht von Angst geht auf Freud zurück und ist sicher eine der Angsttheorien, die von den Alltagsvorstellungen zu diesem Phänomen am weitesten entfernt ist (vgl. Krohne, 1996, S. 155). Möglicherweise aus diesem Grund handelt es sich um eine Sichtweise auf Angst und Ängstlichkeit, die insbesondere solche Ängste in den Blick nimmt, welche man als „Angst des Menschen vor sich selbst“ beschreiben kann (vgl. ebd.). Freud hat über sein wissenschaftliches Leben hinweg unterschiedliche Konzeptionen dazu entwickelt. Im Folgenden werden die beiden wesentlichen Ansätze vorgestellt, die als „erste“ sowie „zweite Angsttheorie“ bezeichnet werden (vgl. ebd.).

Da Freud Mediziner und Psychotherapeut war, haben ihn vor allem abnorme Ängste interessiert und weniger die konkrete Furcht vor bestimmten Dingen oder Situationen, die alle Menschen teilen (vgl. Stein, 2012, S. 68).

Abbildung 2: Die erste Angsttheorie nach Freud (Stein, 2012, S. 68)

Das unangenehme Erleben, das Menschen als „Angst“ bezeichnen, entsteht durch die Verdrängung von triebhaften Bedürfnissen (vgl. Stein, 2012, S. 68). Die Triebenergie kann nicht abgeführt werden (vgl. ebd.). Hier ist die Angst ein rein physiologisches Phänomen (vgl. ebd.). Einerseits kann ein solcher Zustand vorübergehend entstehen, andererseits bei massiver Unterdrückung von Trieben kann dieser auch zu dauerhaften Spannungen und damit einer „Angstneurose“ führen (vgl. ebd.). Diese Neurose drückt sich durch ein permanentes diffuses Spannungspotential aus, das sich an bestimmte Objekte und Situationen heftet (vgl. ebd.).

Abbildung 3: Die zweite Angsttheorie nach Freud (Stein, 2012, S. 68)

Die zweite Theorie wird als „Signaltheorie der Angst“ bezeichnet (vgl. Abb. 3). Diese basiert auf der vollständigen Formulierung der Instanzenlehre mit Es, Ich und Über-Ich. Es entstehen Konflikte zwischen den Triebbedürfnissen (Es) und dem Gewissen (Über-Ich). Können die Bedürfnisse nicht ausreichend ausgelebt werden, bleibt der Konflikt bestehen (vgl. Stein, 2012, S. 68).

3.2.4. Evolutionsbiologischer Ansatz

Die evolutionäre Psychologie nimmt an, dass die natürliche Selektion dazu geführt hat, dass solche Lebewesen besser überleben, welche die spezifischen Anpassungsprobleme besonders gut lösen können (vgl. Stemmler, 2009, S. 468). Ängste haben Menschen über Millionen von Jahren immer wieder auch geholfen, vernünftige Entscheide zu treffen. Beispielsweise hat vielleicht die Angst vor andersartigen Tieren Kinder zu grösserer Vorsicht geboten und sie so davor bewahrt, von einem Raubtier gepackt zu werden. Auch heute können wir ohne dieses automatisierte Angstalarmsystem nicht überleben: Ein rasches Zur-Seite-springen bei einem hupenden, schnell heranfahrenden Auto kann je nachdem lebensrettend sein (vgl. Rütter & Schäfer, S.13). Auf Reaktion von Angst kann der Körper innert weniger Sekunden immense Kräfte mobilisieren (vgl. ebd.). Damit sind wir gut gerüstet Gefahren abzuwehren, sei es durch Kampf oder Flucht (vgl. ebd.). Die Gedanken und Gefühle werden eingeeengt auf die Gefahr, das heisst wir konzentrieren uns maximal auf die bedrohliche Situation (vgl. ebd.). „Auf der körperlichen Ebene entsteht die Alarmreaktion, die durch das sympathische Nervensystem gesteuert wird, mit Herzrasen, Schwitzen, vermehrtem Atem und Zittern“ (ebd.).

3.2.5. Doppelaspekt der Angst

Nach Riemann hat Angst einen Doppelaspekt: Einerseits kann sie uns aktiv machen, andererseits kann sie uns lähmen (vgl. Riemann, 2011, S. 9). „Angst ist immer ein Signal und eine Warnung bei Gefahren, und sie enthält gleichzeitig einen Aufforderungscharakter, nämlich den Impuls, sie zu

überwinden“ (ebd.). Die Angst anzunehmen und zu meistern bedeutet einen Entwicklungsschritt, welcher uns ein Stück reifen lässt (vgl. ebd.). Hingegen hemmt das Ausweichen und die fehlende Auseinandersetzung mit der Angst unsere Weiterentwicklung und lässt uns dort kindlich bleiben, wo wir die Angstschranke nicht überwinden können (vgl. ebd.).

In der Literatur wird ein weiterer Doppelaspekt der Angst genannt: Nämlich die Angstlust, auch „Thrilling“ genannt (vgl. Balint, 2000, S. 41). Um sie zu erleben, bringen sich Menschen absichtlich in Gefahr in der Hoffnung, dass nichts passiert und alles gut geht (vgl. Balint, 2000, S. 20). So beispielsweise beim Klettern oder Bungy Jumping. Begreiflich wird das Phänomen dann, wenn man bedenkt, dass der Mensch nicht primär nach Entspannung, sondern nach Homöostase (Gleichgewicht) strebt (vgl. Apter, 1992, S.101). Entspannung ist nur dann möglich, wenn auch ein gewisses Mass an Spannung vorhanden ist.

3.2.6. Ursachen

Bei der Erklärung von Angststörungen ist es noch unklar, inwieweit möglicherweise biologische Faktoren beteiligt sind. Ist eine tatsächlich vorhandene familiäre Häufung von Angststörungen vorhanden, könnte dies sowohl für erbliche als auch für das tatsächlich bedeutsame Modelllernen sprechen (vgl. Steinhausen, 2004, S. 70). Dies bedeutet, dass das Kind sich am ängstlichen Vorbild orientiert. Bevor eine Diagnose gestellt wird, sind Kinder mit Angststörungen sehr empfindsam und in ihrer Entwicklung leicht störbare Persönlichkeiten (vgl. ebd.). Diesen Faktor der vorausgegangenen Entwicklung sowie des Temperaments muss man ebenso wie die Bedeutung von belastenden Lebensereignissen berücksichtigen, welche beispielsweise in Form von Erkrankung, Trennung oder Verlust von Bezugspersonen auf das Kind einwirken (vgl. ebd.).

3.2.7. Risikofaktoren

Im Hinblick auf Prävention und Früherkennung der Gefahren zur Entstehung von Angstproblematiken könnte das Kennen von Risikofaktoren hilfreich sein (vgl. Stein, 2012, S. 45). „Dabei handelt es sich um solche Faktoren, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, dass sich bei einer Person innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Störung ausbildet“ (ebd.). „Aus entwicklungspathologischer Sicht stellen Persönlichkeitsstörungen das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses dar, der durch Wechselwirkungen zwischen konstitutionellen (genetischen Faktoren / Temperament) und psychosozialen Einflussgrößen gekennzeichnet ist“ (Petermann, 2008, S. 56).

3.2.7.1. Biologische Faktoren und Geschlecht

Mittlerweile geht man davon aus, dass bei der Entwicklung von Angststörungen auch genetische Anteile eine Rolle spielen (vgl. Stein, 2012, S. 45). In seinen Forschungsbefunden zeigt Krohne auf, dass neben verschiedenen komplexen biologischen Bedingungen möglicherweise insbesondere die

Höhe des Serotoninspiegels für erhöhte Ängstlichkeit mit verantwortlich sein könnte (vgl. Krohne, 2010, S. 318).

Beziehungen zum Geschlecht haben sich bezüglich der Häufigkeit nicht einheitlich erwiesen (vgl. Steinhausen, 2006, S. 171). Beispielsweise bestätigt eine Bremer Jugendstudie, dass Mädchen mit 2,1% öfters von der sozialen Phobie betroffen sind als Jungen mit 1% (vgl. Petermann, 2008, S. 363). Umgekehrt waren die Resultate in einer britischen Studie: 0.29% Mädchen, 0.36% Jungen. Im Erwachsenenalter zeigen sich die Geschlechterunterschiede zugunsten der Frauen, wobei sich mehr Männer als Frauen mit sozialer Phobie in Behandlung befinden (vgl. ebd.).

3.2.7.2. *Temperament*

Unter Temperament wird die grundlegende Antriebs- und Stimmungsstruktur eines Menschen verstanden (vgl. Fröhlich, 1994, S. 396). Eine besondere temperamentbedingte Disposition ist die Verhaltenshemmung („Behavioral Inhibition“; vgl. Schneider, 2005, S. 860), die Tendenz, auf neue Situationen vorerst mit Vorsicht, Zurückhaltung, Hemmung und möglicherweise auch Rückzug zu reagieren. Vermutlich ist diese Tendenz genetisch bedingt und es gibt deutliche Hinweise auf ihre Stabilität bis ins frühe Erwachsenenalter hinein (vgl. ebd.).

3.2.7.3. *Familiäre Grundbedingungen*

Familiäre Belastungen mit Angststörungen stellen einen der wichtigsten Faktoren für die Wahrscheinlichkeit des Entstehens von entsprechenden Störungen bei Kindern und Jugendlichen dar (vgl. Lieb et al.; Merikangas et al.; Bandelow et al.; Asendorpf zitiert nach Stein, 2012, S. 47). Offen bleibt die Frage, ob eher genetische oder Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Die Befunde sprechen mehr für die Umweltfaktoren (vgl. ebd., S. 249).

Es zeigt sich, dass ein niedriger sozioökonomischer Status und die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit mit höheren Angstwerten korrelieren. Für diese Erklärung kommen allerdings wiederum verschiedenste Faktoren in Frage (vgl. Krohne, 2010, S. 323): Besondere Stressoren, Ansprüche, Werte sowie auch geringe Ressourcen und Kompetenzen zur Stressbewältigung. In der Word-Vision-Kinderstudie (vgl. Hurrelmann et al. 2010) gaben besonders Kinder aus sozial schwachem Milieu in stärkerem Masse Ängste an, dabei auch Angst vor schlechten Noten sowie Angst vor Arbeitslosigkeit der Eltern (vgl. Stein, 2012, S. 47).

3.2.8. Eltern-Kind-Beziehung

„Die Rolle des elterlichen Verhaltens sowie der Eltern-Kind-Interaktion bei der Entstehung sozialer Ängste ist aufgrund ihrer Komplexität noch weitgehend ungeklärt“ (Helbig & Petermann, 2008, S. 217). Stein erwähnt vier besondere Faktoren der Eltern-Kind-Beziehung, welchen eine beträchtliche Bedeutung zugemessen werden soll (vgl. Stein, S. 48). Im Folgenden werden diese etwas ausführlicher dargestellt.

3.2.8.1. *Modelllernen*

Nach Stein kann überängstliches Elternverhalten auch selbst über Prozesse des Modelllernens wirken: Überstarke Vorsicht, Vermeidungsverhalten sowie generelle Ängstlichkeit mögen dann von den Kindern übernommen werden (vgl. Stein, 2012, S. 48). Bei Essau (vgl. 2003, S. 185) finden sich hierzu empirische Belege: „Über das Modelllernen können auch Wahrnehmungs- und Gedankenmuster geprägt werden, überstarke Befürchtungen zu entwickeln oder nach Gefahrenreizen und Risiken direkt Ausschau zu halten“ (Stein, 2012, S. 48).

3.2.8.2. *Bindung*

Gemäss Bindungsforschung, ausgehend von den Arbeiten Bowlbys und dann analysiert und ausdifferenziert durch die Forschergruppe um Ainsworth, wurden drei Bindungsstile und vier Bindungstypen beschrieben, nämlich unsicher-vermeidend, sicher-balanciert, ambivalent-unsicher sowie die Komponente der Desorganisation-Desorientierung (vgl. Petermann, Kusch & Niebank 1998 zitiert nach Stein, 2012, S. 49). Es konnte gezeigt werden, dass die Entstehung unterschiedlicher Bindungsmuster offenbar insbesondere mit bestimmten mütterlichen Verhaltensweisen zusammenhängt. Dabei spielt auch die Ängstlichkeit der Mutter selbst eine Rolle (vgl. Krohne, 2010, S. 327). Nach Stein dürfte eine sichere Bindung ein protektiver Faktor im Hinblick auf die Angstentwicklung sein. Hingegen tragen unsicher-ambivalente, noch stärker aber unsicher-desorganisierte Muster zu stärkerer Angstentwicklung bei (vgl. Stein, 2012, S. 49).

3.2.8.3. *Erziehungsstile*

Stein versteht unter Erziehungsstilen überdauernde, typische und umfassende Erziehungspraktiken (vgl. Stein, 2012, S. 50). In Bezug auf die Entstehung von Ängsten stehen vor allem die Faktoren der emotionalen Wärme sowie der Überbehütung im Vordergrund (vgl. ebd.). Schneider sieht auf Basis des Forschungsstandes die Kombination entscheidend: Zum einen hohe Überbehütung und Kontrolle, zum anderen zugleich wenig emotionale Wärme gegenüber dem Kind (vgl. Schneider, 2005, S. 863). Asendorpf ist der Ansicht, dass sowohl Überbehütung als auch gegenteilig Ablehnung insbesondere zu sozialen Ängsten bis ins Erwachsenenalter führen kann (vgl. 2002, S. 251). So kann durch die Überbehütung eine Einschränkung der sozialen Kompetenzen entstehen und durch die Ablehnung ein negatives soziales Selbstwertgefühl (vgl. ebd.). Nach Krohne sind drei Faktoren des Elternverhaltens für Ängstlichkeit des Kindes verantwortlich, nämlich eine einschränkende, tadelnde sowie inkonsistente Erziehung (vgl. Krohne, 2010, S. 328).

3.2.9. Kritische Lebensereignisse und Traumatisierungen

Die Frage, inwiefern belastende Lebensereignisse mögliche Risikofaktoren für die Entstehung von Angststörungen sein könnten, wurde in epidemiologischen Studien untersucht. „Fast durchgängig konnte ein Zusammenhang speziell zwischen Gewalterfahrungen in der Kindheit und dem Berichten von Angststörungen aufgezeigt werden“ (Lieb et al., 2003, S. 93). „Für andere belastende

Lebensereignisse wie Scheidung der Eltern, Tod eines Elternteils, frühe Trennung von den Eltern sind in den vorhandenen Studien die Ergebnisse relativ uneinheitlich“ (ebd.). Im Allgemeinen gelten Lebensereignisse allerdings als unspezifische Risikofaktoren, da sie unterschiedliche Störungen nach sich ziehen können (vgl. Helbig & Petermann, 2008, S. 219), und da sie, in Abhängigkeit von den personalen Voraussetzungen sowie situativen Unterstützungsgegebenheiten, auch unterschiedlich verarbeitet werden.

3.2.10. Soziale Erfahrungen

Die soziale Interaktion mit Gleichaltrigen ist im Hinblick auf das Entstehen und die Verfestigung von Angstproblematiken nicht unbedeutend. Als wichtiger Faktor kristallisiert sich geringe soziale Anerkennung durch Gleichaltrige heraus, die eindeutig mit darauf folgenden Internalisierungsproblemen korreliert (vgl. Asendorpf, 2002, S. 255; Krohne, 2010). Dies kann noch verstärkter auftreten, wenn in der Anamnese bereits Tendenzen zu sozialem Rückzug vorlagen (vgl. Helbig & Petermann, 2008, S. 218). Aus einer solchen Situation kann sich ein Teufelskreis ergeben: „Auch frühere Beobachtungsstudien weisen darauf hin, dass Kinder mit sozialen Ängsten häufig weniger sozial kompetent auftreten und in Interaktionssituationen seltener positive Rückmeldungen erhalten“ (ebd.). Stein zitiert Krohne (vgl. 2010) und weist auf weitere schwierige soziale Erfahrungen hin, die gerade für schulische Kontexte von Wichtigkeit sind: Zum einen negative Schulerfahrungen im Leistungsbereich, zum anderen Aspekte der Persönlichkeit und des Verhaltens von Lehrpersonen, und schliesslich wiederum die Interaktion solcher Erfahrungen mit problematischem Verhalten der Eltern im Hinblick auf die Situation des Schulkindes (vgl. Stein, 2012, S. 54).

3.2.11. Häufigkeit

„Hinsichtlich der Häufigkeit muss zwischen dem Vorkommen von Furcht und Ängsten sowie klinisch bedeutsamen Störungen mit Angst unterschieden werden. Angst und Furcht sind ein ubiquitäres Phänomen und treten gemäss Angaben internationaler epidemiologischer Studien je nach Alter bei 2 – 43% aller Kinder auf“ (Steinhausen, 2006, S. 171). Bezüglich der Häufigkeit von Angststörungen fällt zunächst auf, dass psychische Störungen insgesamt ausserordentlich verbreitet sind (vgl. Stein 2012, S. 33). „Ihle & Esser (vgl. 2002; 2008) kommen anhand einer sorgfältigen Metaanalyse seriöser Studien über mehrere Jahrzehnte zu einer Periodenprävalenz von 18% – mithin fast ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen, die innerhalb eines engen zeitlichen Intervalls ausgeprägte psychische Problematiken zeigen“ (ebd.). Die Angststörungen stehen im Hinblick auf das inhaltliche Spektrum unterschiedlicher Problematiken ganz vorne (vgl. Stein 2012, S. 34). „Bei Ihle & Esser (vgl. 2002) stehen Angststörungen mit einer Prävalenzrate von 10,4% an der Spitze; an dritter Stelle folgen mit 4,4% – nach dissozialen Störungen und gleichauf mit hyperkinetischen Störungen – depressive Problematiken“ (vgl. ebd.). Bei diesen hohen Raten muss jedoch bedacht werden, dass der Anteil von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen mit ernsthaften Funktionsbeeinträchtigungen im Alltag vermutlich bei ca. 3 – 4 % deutlich niedriger liegt (vgl. ebd.). Forschungsergebnisse zeigen, dass am häufigsten die Trennungsangst mit 1– 5 % auftritt, dann die spezifische Phobie mit 2 – 6 %, während die soziale Phobie nur mit 1 – 4.6 % feststellbar ist und die generalisierte Angststörung sogar nur zu

0.5 – 3.6 % vorkommt (vgl. Steinhausen, 2006, S. 171). Folglich sind soziale Phobien, im Vergleich zu anderen Angststörungen im Kindesalter, eine eher selten auftretende Störung im Vergleich zu anderen Angststörungen im Kindesalter. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Zahlen zur Lebenszeit-Prävalenzen innerhalb Europa stark schwanken (von 1% in Florenz bis 24% in Polen) (vgl. Petermann, 2008, S. 363). Einheitlichere Zahlen bestehen bezüglich der Trennungsangst und der spezifischen Phobien. In der Studie von Kashani et al. (1998) wiesen 3.3% der Kinder und Jugendlichen spezifische Phobien auf (Kashani nach Petermann, 2008, S. 331). Bei Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren zeigt sich an erster Stelle die Angst vor Blut (39,6%), gefolgt von der Angst vor Tieren (28%) und der Angst vor spezifischen Situationen (23.7%) (vgl. ebd.). Quer über alle Forschungsberichte hinweg zeigt sich, dass Angststörungen im Kindes- und Jugendalter verbreitete Vorläufer späterer Störungen im Erwachsenenalter sind (vgl. Stein, 2012, S. 35). Es ist deshalb wichtig, Ängste präventiv anzugehen. Insbesondere, weil Angststörungen meistens mit weiteren psychischen Störungen wie beispielsweise mit Depressionen einhergehen (vgl. ebd.).

3.2.12. Zusammenfassung

Wir möchten hier die unterschiedlichen Ansätze, Ursachen und Risikofaktoren der Angstenstehung nochmals kurz zusammenfassen:

Der *lerntheoretische und behavioristische Ansatz* geht davon aus, dass Angst gelernt und verlernt werden kann. Bedeutend sind die Zusammenhänge zwischen äusseren Reizbedingungen, Reaktionen beziehungsweise Verhaltensweisen sowie auch den nachfolgenden Konsequenzen.

In den *kognitiven Theorien* zur Angst stehen die Informationsverarbeitungsprozesse im Vordergrund. Bedeutend sind in diesem Zusammenhang die subjektiven Erwartungen und die Bewertungen einer Situation. Je nach eigenen „Ressourcen“ schätzt der Mensch seine Bewältigungsmöglichkeiten für die Situation unterschiedlich ein. Bei Erfolg einer verwendeten Lösungsstrategie oder durch das Hinzukommen von weiteren Ressourcen kann eine Neubewertung der Situation erfolgen.

Nach der *psychoanalytischen Theorie* entsteht „Angst“ durch die Verdrängung von triebhaften Bedürfnissen. Die unterdrückten Bedürfnisse führen zu dauerhaften Spannungen und damit zu einer „Angstneurose“.

Nach *evolutionärer Theorie* ist Angst eine Anpassungsreaktion von Lebewesen auf die natürliche Selektion.

Zum *Doppelaspekt der Angst* wird in der Psychologie im positiven Sinne aufgeführt, dass Angst einen Aufforderungscharakter beinhaltet, welcher Menschen zu Entwicklungsschritten verhelfen kann. Die Angstlust, auch „Thrilling“ genannt, bringt Menschen sogar dazu, sich absichtlich in Gefahr zu bringen, in der Hoffnung, dass nichts Schlimmes passiert. Dies wird dadurch erklärt, dass Entspannung nur möglich ist, wenn ein gewisses Mass an Spannung vorhanden ist.

Ob an der *Ursache* von Angststörungen biologische Faktoren beteiligt sind, ist noch unklar. Wechselwirkungen zwischen konstitutionellen (genetischen Faktoren / Temperament) und psychosozialen Einflussgrößen bilden jedoch aus entwicklungspathologischer Sicht ein Risiko für eine Persönlichkeitsstörung. Prägend wirkt auf Kinder überängstliches Elternverhalten. Wahrnehmungs- und Gedankenmuster von Bezugspersonen werden häufig übernommen. Nach der Bindungstheorie wirkt eine sichere Bindung als protektiver Faktor. Für die Entstehung von Angst ist die Kombination von Überbehütung sowie Kontrolle und zugleich zu wenig emotionaler Wärme gegenüber dem Kind entscheidend. Ein weiterer wichtiger Faktor ist zudem die geringe soziale Anerkennung durch Gleichaltrige. Diese kann noch verstärkter auftreten, wenn in der Anamnese bereits Tendenzen zu sozialem Rückzug vorliegen. Eine temperamentsbedingte Verhaltenshemmung mit der Tendenz, auf neue Situationen vorerst mit Vorsicht, Zurückhaltung, und möglicherweise auch Rückzug zu reagieren gilt deshalb als Risikofaktor. Nicht einheitlich erwiesen ist hingegen, ob ein Zusammenhang besteht zwischen Angststörungen und dem Geschlecht. Ebenso unklar ist, inwiefern auch belastende Lebensereignisse, wie beispielsweise die Scheidung der Eltern, der Tod eines Elternteils oder die frühe Trennung von den Eltern Auslöser einer Angststörung sein kann. Fast durchgängig konnte jedoch ein Zusammenhang zu Gewalterfahrungen in der Kindheit aufgezeigt werden. Ein niedriger sozioökonomischer Status und die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit gelten abhängig von unterschiedlichen, mitbeteiligten Faktoren ebenso als Risikofaktor.

Psychische Störungen kommen im Kindes- und Jugendalter *häufig* vor: Fast ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen zeigt innerhalb eines engen zeitlichen Intervalls ausgeprägte psychische Problematiken. Die Angststörungen stehen im Hinblick auf das inhaltliche Spektrum unterschiedlicher Problematiken ganz vorne. Nur etwa 3 - 4 % aller Kinder und Jugendlichen sind jedoch von ernsthaften Funktionsbeeinträchtigungen im Alltag betroffen. Am häufigsten tritt die Trennungsangst auf, dann die spezifische Phobie, während die soziale Phobie nur selten feststellbar ist. Quer über alle Forschungsberichte hinweg zeigt sich zudem, dass Angststörungen im Kindes- und Jugendalter verbreitet Vorläufer späterer Störungen im Erwachsenenalter sind. Es ist deshalb wichtig, Ängste präventiv anzugehen, insbesondere weil Angststörungen meistens einhergehen mit weiteren psychischen Störungen.

3.3. Psychologische Entwicklungen im Vorschulalter

Nach dem Stand der Wissenschaft ist es wichtig, Angststörungen präventiv anzugehen. Doch wie gestaltet sich diese präventive Arbeit? Wie aus den Risikofaktoren zur Angstproblematik deutlich wurde, werden Persönlichkeitsstörungen beeinflusst durch Wechselwirkungen zwischen konstitutionellen (genetischen Faktoren / Temperament) und psychosozialen Einflussgrößen. Um Kinder in ihren Ängsten besser unterstützen zu können, ist es deshalb wichtig, den entwicklungstheoretischen Hintergrund von Vorschulkindern besser zu kennen. Nebst den Entwicklungsphasen von vier- bis sechsjährigen Kindern und „der magischen Phase“, werden wir wichtige Entwicklungsschritte im sozial-emotionalen Bereich näher beschreiben.

3.3.1. Entwicklungsaufgaben im Vorschulalter

Damit ein Kind sich gesund entwickelt und zukünftige Anforderungen bewältigen kann, muss es in seiner Entwicklung altersspezifische Fähigkeiten erwerben (vgl. Petermann, 2008, S. 81). „Scheitert ein Kind an einer Entwicklungsaufgabe, dann kann dies zu Entwicklungsabweichungen führen“ (Masten et al. zitiert nach Petermann, 2008, S. 81). Entwicklungsaufgaben werden nach Lebensphase geordnet (vgl. Petermann, 2008, S. 81). „Sie entstehen durch ein Zusammenwirken von biologischen Faktoren, der körperlichen Entwicklung, gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen Zielsetzungen, Werten und Wünschen“ (ebd.). Entwicklungsaufgaben sind universell und müssen von allen Kindern oder einer Teilgruppe (z.B. nur Jungen) bewältigt werden (vgl. ebd.).

Die im Vorschulalter typischen Entwicklungsaufgaben werden bei Spitzer beschrieben. Dank der Plastizität des Gehirns sind in dieser Zeit enorme Lernschritte möglich (vgl. Spitzer zitiert nach Cassée, 2010, S. 284). „Die motorische Entwicklung lockt zur Welterkundung und die emotionale Entwicklung macht neugierig auf Menschen, Dinge und Umwelt“ (ebd.). Vier- bis Sechsjährigen gelingt es zunehmend besser, sich in die Gedankenwelt ihres Gegenübers zu versetzen (Perspektivenwechsel) (vgl. ebd.). Das Kind überwindet dadurch seinen kindlichen Egozentrismus (vgl. ebd.). „Egozentrismus meint hier nicht Ichbezogenheit, sondern die Schwierigkeit, sich eine Szene aus der Sicht des anderen vorzustellen“ (Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 465). „Das Kind erlangt eine gewisse Unabhängigkeit und erweitert sein Beziehungsfeld immer mehr, wobei Gleichaltrige als Spielkameraden vermehrt Bedeutung erhalten“ (Spitzer, zitiert nach Cassée, 2010, S. 284). Bis zum Eintritt in den Kindergarten verfügt das Kind in der Regel über ein recht klares Bild von sich selber (vgl. Spitzer, zitiert nach Cassée, 2010, S. 285). Es hat eigene Werte und Normen und verfügt damit über ein inneres Bewertungssystem (Über-Ich). „Zu den primären Emotionen kommen im Verlauf der Entwicklung sekundäre Emotionen hinzu wie Verlegenheit, Schüchternheit, Schuld, Scham, Stolz und Verachtung“ (ebd.). Voraussetzung dafür ist, dass das Kind bereits eine Identität herausgebildet hat (Selbstbezogenheit) und über ein inneres Wertesystem (Über-Ich) verfügt (vgl. ebd.). Es entwickelt erste Strategien (Simulation, Unterdrückung, Maskierung), um seinen Emotionsausdruck zu kontrollieren und gezielt einzusetzen (vgl. ebd.). Im Kognitiven Bereich verfügt das Kind zunehmend über verinnerlichte Vorstellungen (vgl. ebd.). Es ist in der Lage zu verstehen, dass die Realität durch Symbole repräsentiert werden kann (vgl. ebd.).

3.3.2. Magische Phase

In der Literatur wird weiter erwähnt, dass zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr „die magische Phase“ das Denken und Handeln von Kindern beeinflusst (vgl. Michaelis, 2012, S. 181). Aus unserer Praxis ist uns das magische Denken von Vorschulkindern bestens bekannt. Besonders auf das Thema Angst und Bilderbücher bezogen, scheint es uns wichtig näher auf diese Phase einzugehen. Erstmals hat die amerikanische Kinderpsychologin Selma Fraiberg (1918 - 1981) im Jahr 1959 darüber geschrieben (vgl. ebd.). Abgeleitet davon definiert Michaelis die Magische Phase wie folgt (vgl. Michaelis, 2012, S. 181-183):

„In der magischen Phase werden die eigenen Gedanken und Handlungen von einem Kind als eine wichtige Ursache vieler Geschehnisse angesehen und erlebt. Kinder ahnen gleichzeitig, dass auch andere Kinder, Erwachsene, Eltern, aber auch Tiere, Hexen, Zauberer und Feen solche Fähigkeiten besitzen könnten“ (Michaelis, 2012, S. 181-182). So geraten eigene Allmächtigkeitsgefühle in Widerstreit mit der Gefährdung der eigenen Person (Michaelis, 2012, S. 182). Objekt- und situationsbedingte Ängste sind typisch für diesen Altersabschnitt (vgl. ebd.). „Märchenfiguren aller Art, Drachen, Ungeheuer, Hexen, Räuber, Zauberer und Zwerge sind Kindern im magischen Alter nicht geheuer, da auch sie Kindern Schaden zufügen könnten“ (ebd.). Weil Kinder nach Theorien und Erklärungen für Geschehnisse suchen, finden sie in der magischen Phase oftmals magische Antworten (Michaelis, 2012, S. 183). „Magische Logik führt zu magischem Erleben, aber auch zu magischen Vorstellungen über die Ursachen von Ängsten, Bedrohungen, Befürchtungen“ (ebd.). Allerdings auch über erfreuliche Ereignisse, wie die Weihnachtsgeschenke und wer dafür verantwortlich ist: Der Weihnachtsmann, das Christkind; oder was der Osterhase mit den versteckten Ostereiern oder anderen Ostergeschenken zu tun haben könnte (vgl. ebd.).

3.3.3. Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen

Die Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen ist im Kindergartenalter von grosser Bedeutung und steht oftmals im Zusammenhang mit auftretenden Ängsten. Besonders offensichtlich ist dies bei der Trennungsangst oder in Störungen mit sozialer Ängstlichkeit. Es ist deshalb wichtig sozial-emotionale Schwierigkeiten rechtzeitig zu erkennen. In der nachstehenden Tabelle 2 sind diese Entwicklungsschritte dem Alter entsprechend eingeordnet. Die Altersangaben können variieren, da Kinder sich individuell entwickeln. Aus diesem Grund sind geringe Abweichungen von dieser Tabelle als normal zu bezeichnen. Sie soll vielmehr Orientierung bieten, wann welche Entwicklungsschritte erfolgen sollten. Die Tabelle wurde dem Buch „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“ entnommen.

Alter	Sozial-emotionale Kompetenz	Phase
3 - 3 1/2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Spielt alleine. - Spielt auf Initiative anderer mit. - Erwartet Lob. 	ICH
3 1/2 - 4 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Aktive Teilnahme an Kreisspielen. - Macht Rollenspiele. - Spielt in Kleingruppen (2 oder 3 Kinder). - Teilt und verhandelt. 	
4 - 4 1/2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Geht aktiv auf andere zu. - Bietet Hilfe an. - Schliesst dauerhafte Freundschaften. 	DU
4 1/2 - 5 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Entwickelt eigene Konfliktlösestrategien. - Spielt in grossen Gruppen (7 bis 8 Kinder). - Zeigt Geduld beim Zuhören. - Entwickelt Sachinteresse. - Schämt sich. 	
5 - 5 1/2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Kann Gefühle beschreiben und benennen. - Interesse an Lebenssituationen anderer. - Kurzer Bedürfnisaufschub. - Rücksichtnahme. - Grenzt sich ab. 	WIR

5 1/2 - Schulübertritt

- Kann sich in Gefühle von anderen versetzen.
- Kann sich vor Grossgruppe darstellen.
- Frustrationstoleranz.
- Längerer Bedürfnisaufschub.
- Kennt und befolgt Regeln ohne ständige Kontrolle.

Tabelle 2: Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen (vgl. Beyer, Fastabend & Liebers, 2004, S. 30)

3.3.4. Entwicklungspsychologie zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Bilderbüchern

Um nachvollziehen zu können, wie Kinder im Vorschulalter Bilderbücher verstehen, möchten wir näher auf den entwicklungspsychologische Hintergrund zum Bild- und Sprachverständnis eingehen (vgl. Kain, 2011, S. 33-38).

Wie bereits bei Spitzer beschrieben, sind Vorschulkinder in der Lage, die Symbolkraft von Bildern zu verstehen. Sie begreifen, dass das Bild in einem Bilderbuch nicht nur ein Blatt Papier mit einer Zeichnung ist, sondern auch ein Symbol für etwas anderes (vgl. Thiele, 2007, S. 34). Vier- bis Sechsjährige lernen allmählich, Bilder differenzierter wahrzunehmen und auch komplexere Darstellungen zu durchdringen (vgl. Kain, 2011, S. 34). Es gelingt ihnen zunehmend, Wechselbeziehungen zwischen Personen in Bildern zu erkennen und Hinweise auf geistige und emotionale Zustände von Personen zu erfassen (vgl. ebd.). Dies entspricht der emotionalen Entwicklung von Vorschulkindern, wonach sie nach den primären Gefühlen auch sekundäre Gefühle bei sich kennenlernen (vgl. 3.3.1.).

Das Sprachverständnis und das Verständnis von Handlungsabläufen ist bei Kindern ab vier Jahren so weit entwickelt, dass vermehrt Bilderbücher eingesetzt werden können, mit etwas komplexeren und längeren Geschichten (vgl. Kain, 2011, S. 38). Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Gestaltung der Bilder den Kindern ein gutes Verständnis der Rahmenhandlung ermöglicht (vgl. ebd.).

Die Frage, inwieweit Kinder bis zum Vorschulalter überhaupt Geschichten nacherzählen können, wird in der Forschung kontrovers diskutiert (vgl. Kain, 2011, S. 36-37). Nach Peterson und McCabe (1983) lassen sich folgende Entwicklungsschritte in Bezug auf narrative Kompetenzen von Kindern beobachten (vgl. Kain, 2011, S. 37): Mit vier und fünf Jahren erzählen Kinder Geschichten vorwiegend, indem sie entweder von einem Ereignis zum anderen springen (wichtige Aspekte auslassend), oder indem sie aufeinander folgende Ereignisse einfach aufzählen. „Erst mit sechs Jahren beginnen Kinder, Geschichten nach dem klassischen Erzählmuster, welches um einen Höhepunkt herum gestaltet wird, nachzuerzählen. Die bewusste Verwendung von Dialogen und die explizite Erwähnung von Gedanken, Wünschen, Motiven einer Figur, sind jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu beobachten“ (ebd.).

3.3.5. Zusammenfassung

Gemäss der Entwicklungspsychologie gelingt es Vier- bis Sechsjährigen zunehmend besser, sich in die Gedankenwelt ihres Gegenübers zu versetzen (Perspektivenwechsel). Zu den primären Emotionen kommen im Verlauf der Entwicklung sekundäre Emotionen hinzu. Voraussetzung dafür ist, dass das Kind bereits eine Identität herausgebildet hat und über ein inneres Bewertungssystem verfügt. Es entwickelt Strategien (Simulation, Unterdrückung, Maskierung), um seinen Emotionsausdruck zu kontrollieren und gezielt einzusetzen. Im kognitiven Bereich verfügt das Kind zunehmend über verinnerlichte Vorstellungen. Es ist in der Lage zu verstehen, dass die Realität durch Symbole repräsentiert werden kann.

In der magischen Phase, zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr, erleben Kinder eigene Gedanken und Handlungen als eine wichtige Ursache vieler Geschehnisse. Magische Logik führt zu magischem Erleben, aber auch zu magischen Vorstellungen über die Ursachen von Ängsten, Bedrohungen oder erfreulichen Ereignissen.

In Bilderbuchgeschichten gelingt es Vorschulkindern zunehmend, Wechselbeziehungen zwischen Personen in Bildern zu erkennen und Hinweise auf geistige und emotionale Zustände von Personen zu erfassen. Sprache und Handlungsabläufe werden soweit verstanden, dass vermehrt Bilderbücher eingesetzt werden können mit etwas komplexeren und längeren Geschichten. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Gestaltung der Bilder den Kindern ein gutes Verständnis der Rahmenhandlung ermöglicht. In Bezug auf narrative Kompetenzen ist bei Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren zu beobachten, dass sie in der Nacherzählung von Geschichten entweder von einem Ereignis zum anderen springen (wichtige Aspekte auslassend) oder aufeinander folgende Ereignisse aufzählen. Erst mit sechs Jahren beginnen Kinder, Geschichten um einen Höhepunkt herum zu gestalten. Zu diesem Zeitpunkt ist die bewusste Verwendung von Dialogen und die explizite Erwähnung von Gedanken, Wünschen und Motiven einer Figur noch nicht zu beobachten.

3.4. Bewältigungsstrategien

Auch wenn wir als Heilpädagoginnen nicht therapeutisch mit den Kindern arbeiten, so ist es für uns doch wichtig zu wissen, wie psychotherapeutische Interventionen aufgebaut sind. Schliesslich sollten die pädagogischen Bemühungen nebst dem Einsatz therapeutischer Verfahren nicht eingestellt werden. Aus systemischer Sicht macht es Sinn, dass Bezugspersonen des Kindes Angstschwierigkeiten gemeinsam angehen können. Im Unterricht mit der Kindergruppe bestehen andere Möglichkeiten, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen als im Einzelsetting. Bezugnehmend auf die zentralen Theorien aus Kapitel 3.2 stellen wir hier Interventionen aus der lerntheoretischen, der kognitiven und der psychoanalytischen Angsttherapie vor. Die Therapieverfahren sind im Hinblick auf Kinder im Vorschulalter ausgewählt. Auf unseren pädagogischen Alltag ausgerichtet, werden wir zudem auf ein Schlüsselwort aus der Individualpsychologie näher eingehen, nämlich auf die Ermutigung.

3.4.1. Lerntheoretisch fundierte Angsttherapie

Nach Schneider basiert die Therapie bei Angststörungen im Grundschulalter hauptsächlich in der Anwendung lerntherapeutischer Verfahren (vgl. Schneider, 2004, S. 13). Ihre Effektivität wurde insbesondere in der Behandlung von Kinderängsten und Angststörungen, wie beispielsweise der spezifischen Phobien, Trennungsangst und der Störung mit Überängstlichkeit nachgewiesen (vgl. Stein, 2012, S. 103).

Verbreitet ist dabei in der Angsttherapie und noch spezifischer bei Phobien die Methode der systematischen Desensibilisierung (vgl. Stein, 2012, S. 101). „Angestrebt wird eine systematische Annäherung an das Angstobjekt, beziehungsweise die Angstsituation organisiert über eine zuvor erstellte „Angsthierarchie“ (ebd.). „Diese wird von der geringsten Angst auslösenden Situation ausgehend durchlaufen“ (ebd.). Kombiniert wird die Annäherung mit dem Verfahren „Gegenkonditionierung“, indem die Angstsituation mit einem mit Angst unvereinbaren, beziehungsweise angenehmen Reiz gekoppelt wird (vgl. ebd.). Für Kinder könnten dies beispielsweise Esswaren sein. Zudem wird mit Entspannungstrainings wie Muskelrelaxation oder Autogenem Training eine Entspannung geübt, die dann bei der systematisch gesteigerten Darbietung von Angstreizen beibehalten werden soll (vgl. ebd.).

In der Intervention zur Behandlung des Kindes muss der Entwicklungsstand nicht nur auf das Alter abgestützt, sondern individuell geprüft werden (vgl. ebd.). Eine Angsthierarchie kann das Kind im Vorschulalter meistens noch nicht selber erarbeiten (vgl. Schneider, 2004, S. 13).

Verhaltensbeobachtung des Kindes wird deshalb in einem Elterngespräch sorgfältig exploriert und zusammengetragen (vgl. ebd.). Zur Unterstützung der Motivation des Kindes wird des Weiteren zum Einsatz operanter Verfahren wie Verstärkerpläne oder Responsecost-Verfahren angeraten (vgl. ebd.). Vorschulkinder weisen in der Regel noch keine intrinsische Motivation zur Veränderung ihrer Angst auf (vgl. ebd.).

Verhaltenstherapeutische Interventionen können sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht stattfinden, mit oder ohne Elternteraining (vgl. ebd.). Gerade im Vorschulalter macht es aber Sinn, die Eltern möglichst in den therapeutischen Prozess mit einzubeziehen. „So beschreibt beispielsweise Petermann bezogen auf die Trennungsangst: „Vor allem bei jüngeren Kindern sind die Eltern stark in die Symptomatik eingebunden oder essentieller Bestandteil des Problemgefüges. In diesem Fall ist eine primäre Arbeit mit den Eltern nötig, um eine fruchtbare Grundlage für die weitere Behandlung zu schaffen“ (Petermann, 2008, S. 350). Petermann verweist dazu auf familienzentrierte Behandlungsprogramme (vgl. Anhang 3). Auch die weiter von ihm erwähnten Trainingsprogramme für Kinder und Jugendliche mit Angststörungen basieren auf lerntheoretischen Ansätzen (ebd.). Ein Teil dieser Trainingsprogramme besteht darin, soziale Fertigkeiten zu trainieren: „Bei Kindern, die langfristig an spezifischen Phobien leiden, sind oft auch soziale Fertigkeiten gering ausgeprägt“ (Petermann, 2008, S. 339) (vgl. Anhang 4). Als weitere Möglichkeit am Modell zu lernen, wird das Rollenspiel genannt (vgl. Petermann, 2008, S. 371).

Nach Stein kann zudem die reine Vorstellungskraft helfen, Ängste anzugehen. „In vielen Studien wird nachgewiesen, dass die Konfrontation ängstlicher Menschen mit dem Gegenstand ihrer Angst oder ihres Unwohlseins – in der Vorstellung oder im realen Leben - in der Regel zu einer deutlichen Verminderung ihrer unrealistischen Ängste führt“ (Stein, 2012, S. 103). Gerade bei Kindern im Vorschulalter könnte demnach auch mit Bildern aus der Vorstellung oder aus Bilderbüchern gearbeitet werden.

3.4.2. Kognitive Angsttherapie

„Ziel kognitiver Interventionen ist es, das Kind darin zu schulen, seine angstfördernden Gedanken zu erkennen, zu überprüfen und zu verändern. Durch gezielte Verhaltensexperimente ... wird es dazu angeleitet, seine Befürchtungen während der Angst auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen“ (Schneider zitiert nach Stein, 2012, S. 104). Im Vorschulalter macht jedoch die Anwendung kognitiver Verfahren wenig Sinn, da das Kind hierzu zumindest die Phase des operationalen Denkens erreicht haben sollte (vgl. Schneider, 2004, S. 13). „Stattdessen lohnt es sich aber, das Kind in seinem Gefühl der Selbstwirksamkeit zu stärken, indem mit ihm, angepasst an seine kognitive Entwicklung, Strategien zum Umgang mit Angst erarbeitet werden (“Sicherheitssignale”)" (Schneider, 2004, S. 13). Beispielsweise kann es hierzu sinnvoll sein, das Kind mit seiner Angst vor Monstern und Dunkelheit zu konfrontieren und dabei gleichzeitig „Monsterspray“ (z. B. eine Sprühflasche mit Wasser, auf der Monsterspray steht und die vom Kind selbst bemalt wurde) zum Verjagen der Monster einzusetzen (vgl. ebd.). „Da das Kind in dieser Altersphase noch nicht in der Lage ist, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden, versucht diese Strategie auf der Ebene des präoperationalen Denkens dem Kind Kontrollmöglichkeiten über die Angstsituation an die Hand zu geben und somit seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu stärken“ (ebd.). Weiter weist Schneider darauf hin, dass es für Kinder oftmals leichter ist, die in Angstsituationen auftretenden Gefühle zu bearbeiten, bevor die Gedanken thematisiert werden (Schneider zitiert nach Stein, 2012, S. 105). Um das Verhalten von Kindern auf gedanklicher Ebene besser therapieren zu können, wäre es somit eine Voraussetzung, dass sie lernen, sich ihrer Gefühle bewusst zu werden.

3.4.3. Psychoanalytische Angsttherapie

Im Hinblick auf Kinder wird diese Therapieform recht selten erwogen, bis auf Formen der Spieltherapie (vgl. Stein, 2012, S. 107). „Es fehlt an guten Effektivitätsstudien, was bei dieser komplexen Therapieform aber auch ein schwieriges Unterfangen darstellt“ (ebd.). Aufgrund der Bedeutung von Spiel für das Kind, insbesondere im Vorschulalter, möchten wir die Spieltherapie bezogen auf Angststörungen kurz umreißen. Nach empirischen Befunden zeigt die Spieltherapie durchaus positive Effekte im Hinblick auf seelisches Wachstum, Abbau von Angst, Verbesserung der Lern- und Leistungsfähigkeit und der Verringerung von Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Stein, 2012, S. 108). Jedoch scheint Spieltherapie nicht generell für alle Störungen geeignet zu sein. „Sie ist am Stärksten bei gehemmten, ängstlichen und radierten Verhaltensweisen erfolgreich, und wenn ein seelisches Wachstum durch eine mangelhafte Befriedigung der Grundbedürfnisse behindert worden ist“ (Schmidtchen zitiert nach Stein, 2012, S.108). Heute sehr verbreitete Formen der Spieltherapie sind

aus der humanistischen Psychotherapie heraus entstanden (vgl. ebd.). „Zentrale Ziele bestehen darin, dass das Kind sich angenommen fühlt, so wie es ist, dass seine Ängste ernst genommen werden, dass sein Selbstkonzept gestärkt wird und dadurch die Möglichkeit erhält, sie (mit Unterstützung des Therapeuten) anzugehen“ (Stein, 2012, S. 109).

Die klassische Methode der Spieltherapie zeichnet sich bei der Behandlung von Kindern mit ängstlichen und sozial gehemmten Verhalten durch einen geringen Strukturierungsgrad aus (vgl. ebd.). Diese Form von Spieltherapie wird auch als nicht-direktiv bezeichnet (vgl. ebd.). Neuere Konzepte versuchten, stärker lerntheoretisch fundierte, lenkende Techniken einzubringen. „So wird etwa dem Arrangieren von Reizen seitens des Therapeuten ebenso eine Rolle beigemessen wie der Bekräftigung jener Verhaltensimpulse, Gefühle und Aktivitäten, die nach dessen Ansicht zur Bedürfnisbefriedigung und Problembewältigung von Kindern wichtig sind“ (ebd.). Neben Emotionen wurden auch verstärkt Denk- und Handlungsprozesse berücksichtigt: etwa über Reflexion und Verbesserung des Umgangs mit Problemen (vgl. ebd.).

Nach empirischer Forschung zeigen die unterschiedlichen Spieltherapien einen positiven Effekt (vgl. ebd.). Besonders hohe Effektstärken ergaben sich jedoch für humanistische nicht-direktive Therapieformen. „Bereits mit wenigen Sitzungen konnten gute Ergebnisse erzielt werden, die sich bei Verlängerung der Massnahmen noch besserten. Elterliche Beteiligung hatte einen sehr positiven Einfluss“ (ebd.).

3.4.4. Ermutigung und Entmutigung

Um die Selbstwirksamkeit von Kindern zu stärken, ist Mut oder Ermutigung wichtig. Beide Begriffe werden in der individualpsychologischen Literatur häufig verwendet, hauptsächlich in Verbindung mit Erziehungsstilen, aber auch mit der inneren Haltung eines Menschen (vgl. Dinkmeyer & Dreikurs, 1980, S. 43). „Ohne Ermutigung in der Kindheit, im Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter sind Menschen grundsätzlich nicht entwicklungs- und lebensfähig. Ermutigung ist der Nährboden, die Voraussetzung für die Entwicklung des Menschen, in jedem Alter! " (ebd.).

Eine wesentliche Grundlage jeder Form von Ermutigung ist ein positives Menschenbild und ein gewisser Optimismus (vgl. Tausch & Tausch, 1998, S. 176). Damit beinhalten ermutigende Qualitäten eines Menschen die Bereitschaft, im anderen das Gute zu entdecken zu wollen, sowie echtes Interesse, weiterhin aufmerksames Zuhören, Freundlichkeit, Achtung, positive Zuwendung sowie Verständnis einer Person für die andere (vgl. ebd.). Ermutigung stärkt das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ist wichtig für ein konstruktives Zusammenleben. Es bringt den anderen zur Schlussfolgerung, dass er so wie er ist, gut genug ist (vgl. ebd.). Aus dieser Sicherheit heraus kann ein Kind mit mehr Mut auf andere Kinder zugehen und seine Aufgaben besser angehen. Ermutigung oder ein ermutigender Erziehungsstil ist eine Grundvoraussetzung für die Ausbildung von Selbstständigkeit und Selbstwertgefühl und damit ein zentraler Teil in der Erziehung (vgl. Gravert, 2010, S. 27). Ruedi meint dazu: „Ermutigung ist Balsam für die Seele der Kinder und

Jugendlichen, dafür gibt es jeden Tag Gelegenheiten - und Notwendigkeiten - in der Schule“ (Rüedi, 2011, S. 89).

In der aktuellen Literatur wird zwischen existentieller und spezifischer Ermutigung unterschieden. Existentielle Ermutigung beinhaltet das Gefühl der Wertschätzung, des Angenommenseins und des Vertrauens (vgl. Gravert, 2010, S. 69). Spezifische Ermutigung nimmt Bezug auf bestimmte Fertigkeiten wie beispielsweise das Erlernen von neuen Kompetenzen (vgl. ebd.). „Tausch & Tausch konnten in verschiedenen Untersuchungen aufzeigen, dass das Beziehungsverhältnis zwischen Erziehern und Jugendlichen durch ein ermutigendes Verhalten verbessert wird“ (Gravert, 2010, S. 69-70).

In ihrem Buch erwähnt Gravert wichtige Erziehungsaufgaben. Aus diesen leitet Adler folgende ermutigende und konkrete Handlungsempfehlungen ab (vgl. Gravert, 2010, S. 28):

Die Erziehungsperson soll

- dem Kind mit Freundlichkeit begegnen und ihm Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringen und keinesfalls entziehen,
- mit Geduld auf das Kind eingehen und bei der Überwindung von Schwierigkeiten als Helfer zur Seite stehen,
- eine Wahrnehmungssensibilität besitzen und verstehen, welches Ziel ein Kind mit seinem Verhalten setzt,
- die starken Seiten (Ressourcen) der Kinder anerkennen und diese fördern,
- nur begrenzt kontrolliertes Verhalten zeigen, aber auf sachliche Kritik und auf die Regeln des Zusammenlebens achten,
- ein Modell für soziale Gleichwertigkeit sein und als sozial kompetenter Mensch handeln,
- die Selbständigkeit der Kinder fördern, indem er ihnen Verantwortung überträgt,
- den Lernprozess der Kinder als Kette von Erfolgserlebnissen gestalten.

Tabelle 3: Der feine Unterschied zwischen Ermutigung und Lob (vgl. Dinkmeyer, D. Sr. & Dinkmeyer, D. Jr. & McKay, G. D. 2011, S. 79):

Ermutigung	Lob
Durch Ermutigung akzeptieren und respektieren wir den Schüler, wie er ist - in der Entwicklungsphase, in der er sich gerade befindet.	Durch Lob - unabhängig davon, wie gut gemeint es ist - bewerten wir einen Schüler als Person.
Durch Ermutigung helfen wir dem Schüler, seine Leistungen selbst zu beurteilen.	Mit einem Lob bewerten wir die Leistungen des Schülers und sagen ihm, dass er unsere Erwartungen erfüllt hat.

Ermutigung ist die Aussage eines Menschen, der sich mit den anderen gleichwertig fühlt.	Lob wirkt von oben herab, so, als hätte der Lobende als Mensch eine überlegene Position inne.
Ermutigung ist ein Geschenk, das wir jederzeit geben können, weil jeder verdient, ermutigt zu werden.	Lob ist eine Belohnung. Wir können strafen, indem wir Lob vorenthalten. Lob kann seinen Wert verlieren, wenn wir zu viel oder ständig loben.
Durch Ermutigung konzentrieren wir uns auf die Stärken der Arbeit des Schülers, die positiven Seite seines Verhaltens und helfen ihm so, seine eigenen Fähigkeiten zu erkennen und auf sie zu vertrauen. Ermutigung führt zu Selbstvertrauen.	Durch Lob verbinden wir die Leistung und das Verhalten des Schülers mit seinem Wert als Person - und fördern auf diese Weise möglicherweise Versagensängste bzw. Fehlverhalten.

Unter Entmutigung versteht man die gegenteilige Haltung im Sinn von Abwertung, Pessimismus, Bestätigung von Unvermögen und Hoffnungslosigkeit. Entmutigung wirkt sich auf einen Menschen stets wachstumshemmend aus. Infolge seines Wertlosigkeitsgefühls und des Ungenügens zieht sich ein Mensch vor den Lebensanforderungen zurück. Er nimmt eine gedrückte Haltung ein und wagt es nicht, sich mit seiner Eigenart einzubringen. Meist verspüren solche Menschen eine Neigung zu Nachgeben, Verzichten und Resignation.

3.4.5. Zusammenfassung

In der Intervention muss der Entwicklungsstand des Kindes individuell geprüft werden. Verbreitet wird die lerntheoretisch fundierte Angsttherapie eingesetzt. Dabei wird das Kind nach seiner persönlichen Angsthierarchie schrittweise einer Angstsituation ausgesetzt. Diese Annäherung kann auch nur in der Vorstellung oder im Spiel stattfinden und wird häufig mit Entspannungstraining kombiniert. Besonderes Augenmerk ist auf die Motivation der Kinder zu lenken. Diese kann mit Hilfe operanter Verfahren unterstützt werden. Kinder im Vorschulalter wollen normalerweise ihre Angstproblematik noch nicht von sich aus verändern. Kognitive Angsttherapien sind im Vorschulalter nicht geeignet, weil Kinder hierzu zumindest die Phase des operationalisierten Denkens erreicht haben müssen. Stattdessen lohnt es sich aber, das Kind in seinem Gefühl der Selbstwirksamkeit zu stärken, indem mit ihm, angepasst an seine kognitive Entwicklung, Strategien zum Umgang mit Angst erarbeitet werden. Sehr positive Effekte zeigt auch die Spieltherapie. Allgemein soll mittels therapeutischer Massnahmen nicht nur die Selbstwirksamkeit, sondern auch das Selbstkonzept gestärkt werden. Gefühle sollten angenommen und bearbeitet werden, damit später Gedanken zur Angstproblematik besser thematisiert werden können. Zur Stärkung der Selbstwirksamkeit von Kindern ist Mut oder Ermutigung wichtig. In der aktuellen Literatur wird zwischen existentieller und spezifischer Ermutigung unterschieden. Existentielle Ermutigung beinhaltet das Gefühl der Wertschätzung, des Angenommenseins und des Vertrauens. Spezifische Ermutigung nimmt Bezug auf bestimmte Fertigkeiten, wie beispielsweise das Erlernen von neuen Kompetenzen. Nebst der Ermutigung ist es wichtig, soziale Fertigkeiten zu trainieren: Diese sind bei Kindern mit Angststörungen meistens wenig

ausgeprägt. Weil die Eltern bei jüngeren Kindern stark in die Symptomatik eingebunden oder sogar ein essentieller Bestandteil des Problemgefüges sind, ist es notwendig, sie in den Prozess mit einzubeziehen.

4. Bezug zum Bilderbuch

Wie aus den Bewältigungsstrategien hervor geht, sollten bei Angststörungen im Vorschulalter die Gefühle der Kinder thematisiert werden. Gerade weil das Kind in dieser Altersphase noch nicht in der Lage ist, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden (magische Phase), kann die Annäherung an eine Angstsituation auch über die Vorstellung, Bilder oder das Spiel stattfinden. Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass es Vier- bis Sechsjährigen zunehmend gelingt, Wechselbeziehungen zwischen Personen in Bildern zu erkennen und Hinweise auf geistige und emotionale Zustände von Personen zu erfassen (vgl. 3.3.4.). Da Kinder nicht von sich aus interessiert sind, ihre Ängstlichkeit verändern zu wollen, können Spielmittel und Bücher helfen, sie zur Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen zu motivieren. In vielen Bilderbüchern nimmt die Darstellung von Gefühlen einen breiten Raum ein. „Nicht wenige Bilderbücher konzentrieren sich sogar darauf, die verschiedenen Gefühle gezielt im Rahmen einer Geschichte herauszuarbeiten. Gerade die Kombination zwischen Text und bildlicher Darstellung bewirkt, dass Bilderbücher ein ideales Medium sind, bereits jüngere Kinder in ihrem Verständnis für Gefühle zu fördern“ (Kain, 2011, S. 23). Nach Kain konnte bereits in verschiedenen Studien bewiesen werden, dass das Betrachten und Vorlesen von Bilderbüchern die Gespräche über Gefühle verstärkt (vgl. ebd.). Ängstliche, zurückhaltende Kinder kommen bei der gemeinsamen Bilderbuchbetrachtung mit anderen Kindern in Kontakt. Längerfristig können so in der Auseinandersetzung mit Bilderbüchern emotionale und soziale Kompetenzen von Kindern gestärkt werden (vgl. ebd.). Kain nennt dazu vier verschiedene Ebenen wie Kinder über Bilderbücher ein besseres Verständnis für Gefühle entwickeln können (vgl. ebd.):

- Über Bilder lernen Kinder sowohl die spezifischen Ausdrücke verschiedener Emotionen kennen, als auch diese zu differenzieren. Dies trifft in erster Linie auf die Basisemotionen (Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Ekel, Überraschung, Interesse) zu, die mit klar unterscheidbaren körperlichen Ausdrucksformen einhergehen. Demgegenüber sind die sogenannten selbstbezogenen Emotionen (wie Stolz, Scham, Verlegenheit, Schuld, Neid oder Eifersucht) viel schwieriger zu erkennen.
- Die im Text stattfindende Beziehung der Gefühle fördert das Emotionsvokabular.
- Über die erzählte Geschichte wiederum bauen Kinder ihr Verständnis über unterschiedliche Facetten von Gefühlen aus.
- Durch die Identifizierung mit den Figuren erhalten Kinder einen Zugang zum eigenen Emotionserleben.

5. Forschungsmethoden

Für die Beantwortung unserer Fragestellungen wählen wir die empirische, qualitative Forschungsmethode. Der subjektive Sinn der Handlungen darf dabei nicht außer Acht gelassen werden (vgl. Thiele, 2007, S. 156). Nach Thiele soll deshalb die Forschung einerseits auf der inhaltlichen Ebene der Bilderbücher, andererseits auf der Interaktion mit den Kindern erfolgen (vgl. ebd.). Auf diesen beiden Ebenen werden die Ergebnisse verdichtet und ausgewertet.

Zur inhaltlichen Untersuchung der Bilderbücher wählen wir die qualitative Inhaltsanalyse. Sie analysiert Texte nach festen Regeln mittels einem Kategoriensystem (vgl. Mayring, 2010, S. 48). Die Fragestellung ist für die Analyse richtungsweisend (vgl. Mayring, 2010, S. 85). Zunächst werden wir die einzelnen Analyseschritte nach dem inhaltsanalytischen Ablaufmodell von Mayring näher vorstellen (vgl. allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell, Mayring, 2010, S. 60). Weiter werden wir die Kategorien zur Bilderbuchforschung definieren und in Bezug zu den theoretischen Grundlagen stellen. Die Komplexität und Subjektivität der Bilderbuchforschung wird kurz umrissen.

5.1. Inhaltsanalyse

„Um zu entscheiden, was überhaupt aus dem Material heraus interpretierbar ist, muss am Anfang eine genaue Analyse dieses Ausgangsmaterials stattfinden“ (Mayring, 2010, S. 52). Mayring unterscheidet im Wesentlichen drei Analyseschritte (vgl. Mayring, 2010, S. 52-53.).

1. Zunächst muss definiert werden, welches Material der Analyse zugrunde liegen soll. „In vielen Fällen muss hier eine Auswahl aus einer grösseren Materialmenge getroffen werden“ (Mayring, 2010, S. 53).
2. In einem zweiten Schritt muss die Entstehungssituation, in welcher das Material produziert wurde, analysiert werden.
3. Schließlich muss bestimmt werden in welcher Form das Material vorliegt. Beispielsweise ob es sich dabei um einen Text, um Bilder, oder um einen transkribierten Text handelt.

Auf unsere Untersuchung bezogen, möchten wir diese Analyseschritte genauer erläutern:

1. Analyseschritt

Zur Stichprobenziehung ist es wichtig, dass die Grundgesamtheit, über die Aussagen gemacht werden soll, genau definiert wird (Mayring, 2010, S. 53). „Der Stichprobenumfang soll nach Repräsentativitätsüberlegungen und ökonomischen Erwägungen festgelegt werden“ (ebd.).

Im Rahmen unserer Masterarbeit wählen wir 38 Bilderbücher (vgl. Anhang 5). Alle Bücher befassen sich mit Ängsten, welche im Vorschulalter typisch sind (vgl. 3.1.2.). Auch wenn unterschiedliche Ängste in einem einzigen Buch vorkommen oder andere Gefühle in den Geschichten ebenfalls Platz finden, so werden Ängste in den ausgewählten Bilderbüchern nicht nur oberflächlich thematisiert. Im Anhang sind sie zur Übersicht nach den Angstthemen geordnet, damit das passende Buch für ein

Kind gefunden werden kann. So können Kinder an ihre persönlichen Ängste herangeführt werden (vgl. 3.4.1.). Nebst der Angst vor der Dunkelheit und Fantasiegestalten, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor anderen Kindern, Tieren oder Naturgewalten, sind auch Bücher genannt, welche die Angst vor bestimmten Ereignissen aufgreifen (Spitalangst, Angst vor dem ersten Schultag, Angst vor dem Schwimmen).

Die hier vorgestellten Bilderbücher wurden uns größtenteils an Weiterbildungen der Pädagogischen Hochschule oder im Buch „Die positive Kraft der Bilderbücher“ empfohlen. Sie sind demnach schon von pädagogisch geschulten Leuten geprüft worden, bevor wir sie nach unseren Kriterien anschauen werden. Wir werden uns auf jene Bücher beschränken, welche in den Stadt Zürcher Bibliotheken erhältlich sind. Während dem Stöbern in der Bibliothek kamen uns auch immer wieder andere Bilderbücher zum Thema Angst in die Finger. Einen Teil davon nahmen wir ebenfalls genauer unter die Lupe.

Zur Auswertung der 38 Bilderbücher, wählen wir die deduktive Kategoriendefinition. Unser Ziel ist es, Antworten auf unsere Fragstellungen zu finden. Konkret möchten wir wissen, nach welchen Kriterien wir Bilderbücher auswählen können, um ängstliches Verhalten von Kindergartenkindern anzugehen. Eine deduktive Kategoriendefinition bestimmt das Auswertungsinstrument durch theoretische Überlegungen (vgl. Mayring, 2010, S. 84). „Aus Voruntersuchungen, aus dem bisherigen Forschungsstand, aus neuentwickelten Theorien oder Theoriekonzepten werden die Kategorien in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt“ (ebd.). Die aus unserer theoretischen Auseinandersetzung gebildete Kategoriendefinition wird in Kapitel 5.1.1. genauer begründet.

Nach der Auswertung der gewonnenen Daten, werden sechs Bilderbücher zur weiteren Analyse ausgewählt. Diese werden sowohl auf theoretischer als auch auf interaktiver Ebene mit den Kindern analysiert. Im Kapitel 5.3.3. werden wir beschreiben, nach welchen Kriterien wir die Kinder für unsere Untersuchung auswählen werden.

2. Analyseschritt

Nach der Festlegung des Ausgangsmaterials muss nach Mayring in einem zweiten Schritt, die Entstehungssituation, in welcher das Material produziert wurde, analysiert werden (Mayring, 2010, S. 53). In der vorliegenden Untersuchung ist dies sowohl für die Forschungsarbeit mit den Kindern, als auch für die theoretische Auseinandersetzung mit den Bilderbüchern wichtig. Nach Mayring interessiert dabei vor allem:

- der Verfasser bzw. die an der Entstehungssituation des Materials beteiligten Interagenten
- der emotionale und kognitive Handlungshintergrund des Verfassers/ der Verfasserin
- die Zielgruppe, in deren Richtung das Material verfasst wurde
- die konkrete Entstehungssituation
- der soziokulturelle Hintergrund

In der konkreten Umsetzung der Analyse werden wir die Entstehungssituation der Bilderbücher (soweit darüber Informationen vorhanden und zugänglich sind) nach diesen Gesichtspunkten genauer beleuchten.

Für unsere Untersuchung mit den Kindern bereiten wir ein Interview vor, ebenfalls auf Basis des deduktiven Kategoriensystems (vgl. 5.1.1.). In der Bilderbuchforschung werden Beobachtungen und Fragen eingesetzt, um beispielsweise Aussagen über kognitiv-emotionale Reaktionen machen zu können (vgl. Thiele, 2007, S. 154). Im Unterschied zur alltäglichen Befragung findet die wissenschaftlich motivierte Befragung theoriegeleitet statt (vgl. Thiele, 2007, S.154). Bei der Befragung handelt es sich um halbstrukturierte und offene Interviews. Die Interviewperson hat einen Leitfaden mit Fragen, deren konkrete Formulierung und Reihenfolge sie jedoch variieren kann. Die Kinder können auf die Fragen frei antworten (vgl. Mayring, 2010, S. 54). Im Kapitel 5.3.1. werden wir näher darauf eingehen, in welchem Rahmen die Kinderbefragung stattfindet.

3. Analyseschritt

Für unsere Arbeit wird die gesprochene Sprache der Kinder auf Video aufgenommen und zu einem geschriebenen Text transkribiert. Dabei können auch nonverbale Elemente beschrieben werden. Zur theoretischen Analyse der Bilderbücher übernehmen wir die Struktur aus einer Forschungsarbeit von Ingeborg Rychener, welche untersucht hat, wie Kinder ein Bilderbuch verstehen (Rychener, 2011, S. 99-109). In dieser Form wird nebst der Biografie des Autors/der Autorin und der Bibliografie des Buches zusammenfassend die Erzählung beschrieben. Die dazugehörigen Illustrationen sind kleinformig dazugesetzt. Zur weiteren Analyse wird auf den Aufbau der Erzählung, die Erzählperspektive, die Figuren sowie die Bild- und Inhaltsanalyse eingegangen (vgl. 5.4.).

Die Daten aus dem offenen Interview und der Theorie (Kriterien zur Bilderbuchbewertung und Analyse) werden jeweils im Anschluss an die einzelne Bilderbuchanalyse gegenübergestellt und ausgewertet. Am Ende folgt die Gesamtevaluation.

Inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Im Allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodell nach Mayring ist die Rücküberprüfung des Kategoriensystems ein wichtiger Bestandteil (vgl. Mayring, 2010, S. 60). Die deduktive Kategorienbildung zur Bewertung der 38 Bilderbücher wird deshalb in einem Probedurchlauf geprüft und allenfalls angepasst. Ebenso werden die aus den Kategorien abgeleiteten Interviewfragen zunächst in einem Probedurchlauf angewendet. Es wird ausgewertet, ob wir die für unsere Forschungsfragen wichtigen Antworten erhalten. Allenfalls wird das Interview theoriegeleitet angepasst, bevor die restlichen fünf Bilderbücher untersucht werden.

5.1.1. Deduktive Kategorienbildungen

In diesem Kapitel beschreiben wir die auf Basis der wissenschaftlichen Theorien gesetzten Kategorien zur Bilderbuchbeurteilung. Die Kategorien sind in der Masterarbeit in kursiver Schrift beschrieben und werden im Anhang vermerkt (vgl. Anhang 5). Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit sind hier auch jene Kategorien erläutert, welche erst später im Forschungsprozess dazu gekommen sind. Im nächsten Kapitel werden wir näher auf die gemachten Anpassungen eingehen.

Konkret möchten wir bewerten, welche Bilderbücher sich eignen, ängstliches Verhalten bei Kindern anzugehen. Wie aus der Theorie zu Angstproblematik hervorgegangen ist, besteht ein Aspekt der Angstbewältigung darin, Gefühle im Vorschulalter zu thematisieren, damit später Gedanken zur Angstproblematik besser angegangen werden können (vgl. 3.4.2.). Im Zusammenhang mit der Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz ist es dabei auch wichtig Gefühle zu benennen, welche nicht direkt mit Ängsten im Zusammenhang stehen. Zur Thematik von Gefühlen können Bilderbücher nach folgenden Gesichtspunkten beurteilt und ausgewählt werden (Kain, 2011, S. 23):

- Sind die beschriebenen Gefühle bildlich klar und differenziert veranschaulicht, z. B. Gesichtsmimik, begleitende (auch überzeichnete) Ausdruckformen, wie rote Farbe (Wut, Scham) oder aufstehende Haare (Angst, Erschrecken), Gestik und Haltung?
- Besteht eine gute Verknüpfung zwischen Bezeichnung im Text und Bild?
- Wie sehr eignet sich der Text zur stärkeren Intonation und Modulation?
- Werden Emotionswörter häufig oder selten genannt?
- Animiert der Text das Kind zum Nachsprechen oder Vorwegnehmen von Emotionswörtern?
- Werden Synonyme genannt?
- Wie eindeutig ist der Bezug zwischen einer Situation und dem damit verbundenen Gefühl?
- Wie gut gelingt die Darstellung der Ursachen eines Gefühls?
- Wie klar werden die Konsequenzen gezeigt, die Gefühle für einen selbst und für andere haben?
- Wie differenziert wird die Veränderung und unterschiedliche Intensität von Gefühlen vermittelt?
- Besitzen die Figuren einen hohen Identifikationscharakter?
- Wird die Regulation von Gefühlen klar und verständlich vermittelt?

Unsere Kategorien zur Bewertung der Bilderbücher haben wir entsprechend dieser Fragen gesetzt und zusammengefasst in die Begriffe: **Gesichtsmimik, Körperhaltung, Farbe, Thematisierung von Emotionen, Bezug zwischen Situation und Gefühl** und **Zusammenhang Bild / Text**. Dabei haben wir auf Kategorien verzichtet, deren Inhalte sehr unterschiedlich interpretiert werden könnten (z.B. das Material danach zu untersuchen, wie sehr sich der Text zur stärkeren Intonation und Modulation eignet). Gewisse Dinge werden sich zudem erst in der Umsetzung mit den Kindern beobachten lassen: Beispielsweise ob sie Emotionswörter nachsprechen oder vorwegnehmen werden.

Zur Stärkung des Selbstkonzepts ist es wichtig, unterschiedliche Gefühle zu thematisieren und sich nicht ausschliesslich auf die Angstproblematik zu konzentrieren (vgl. 3.4.3.). In der Kategorie **Thematisierung von Emotionen** werden deshalb die Bilderbücher daraufhin untersucht, welche Emotionen im Text genannt werden.

Wie Grundschul Kinder Emotionen und Traurigkeit in der Körperhaltung lesen, zeigt die Aussage eines Siebenjährigen: „Er zeigt sein Gesicht nicht, vielleicht weil er traurig ist und sich nicht danach fühlt“ (Thiele, 2007, S. 38). In der Kategorie Körperhaltung schliessen wir auch die Gestik von Figuren mit ein.

Ein Beispiel wie Vorschulkinder über die **Farbe** Stimmungen wahrnehmen, zeigen die Kommentare eines fünfdreivierteljährigen Mädchens zum Buch der Tunnel (vgl. Thiele, 2007, S. 38). Auf die Frage was hier passiert, verweist das Mädchen vorwiegend auf die dunklen Farben und die Starrheit des Jungen, die eine beklemmende Stimmung ausdrücken: „Jetzt hat sie endlich ihren Bruder gefunden...der ist ganz grau und noch versteinert...vielleicht lebt er nicht mehr, ohh“ (Thiele, 2007, S. 38). Auf die Frage, woran sie das sehe und ob dies auch an der Wiese erkennbar sei, antwortet sie: „...er ist wieder bunt und lebendig und er umarmt seine Schwester...da ist ein Blumenkreis und sie (die Wiese) ist viel grüner und schöner“ (ebd.).

Weshalb der **Bezug zwischen** der beschriebenen **Situation und dem Gefühl** wichtig ist, erklärt Kain mit folgenden Worten:

„Ein Vorteil zu Bilderbüchern zu spezifischen Gefühlen im Vergleich mit Bilderbüchern die einen Überblick über verschiedene Gefühle geben liegt darin, dass die Darstellung des Gefühls intensiver erfolgt und stärker in einen erzählerischen Kontext eingebunden ist. Dadurch wird den Kindern die Komplexität eines Gefühls stärker vor Augen geführt. So können Kinder besser erfassen wie ein Gefühl entsteht, wie es von der jeweiligen Figur erlebt, wie mit dem Gefühl umgegangen wird und wie das Ganze in Bezug zum Charakter einer Figur zu sehen ist. Insbesondere wenn die Figur als sympathisch, anrührend oder originell wahrgenommen wird. Im Idealfall prägt sich dann eine Figur oder Geschichte in die Erinnerung ein, nicht selten bis ins hohe Erwachsenenalter und kann auch für reale Situationen im Alltag Bewältigungsmodelle liefern“ (Kain, 2011, S. 63).

In den vorgestellten Bilderbüchern wird spezifisch das Gefühl Angst thematisiert. Zur Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenzen der Kinder (vgl. 3.4.1.) interessiert es uns zudem nach der Aussage von Kain, ob Bewältigungsstrategien in den Bilderbüchern vorkommen und ob die Figuren, mit welchen sich die Kinder identifizieren, in den Bilderbüchern selber auch Strategien zur Angstbewältigung einbringen können (**Einflussnahme der Kindfigur auf die Problemlösung**). Möglicherweise können Kinder so in Geschichten neue Handlungsmuster entdecken (vgl. 3.4.2.).

Zur Identifikation mit der Figur bestätigt Thiele, dass Kinder sich stark zu Motiven hingezogen fühlen, die ihnen ein Rollenvorbild für bestimmte Situationen bieten (vgl. Thiele, 2007, S. 41). Vorlieben von Kindern zu kennen, ist wichtig für die Bilderbuchauswahl, damit Kinder überhaupt motiviert sind, sich

Bilderbücher zur Angstproblematik anzuschauen und sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen. Wie aus der Theorie zur Angstproblematik hervorgeht, können Vorschulkinder ihre Ängste nicht von sich aus angehen (vgl. 3.4.2.). Es werden deshalb in der Therapie häufig operante Verfahren eingesetzt.

Nach Thiele fokussieren sich Kinder in Bilderbüchern gerne auf Vertrautes (vgl. Thiele, 2007, S. 36). Sie finden Bilder anziehend, mit denen sie sich identifizieren können, während sie Unbekanntes oder Ungewöhnliches häufig als „nicht schön“ beurteilen oder missinterpretieren (vgl. ebd.). Jedoch kann für das eine Kind ein zu viel an Detail und Unbekanntem für ein anderes Kind, das dem Buch schon vertrauter ist, gerade richtig sein (vgl. ebd.). „Hier könnte das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotsky hilfreich bei der Auswahl von Bilderbüchern sein“ (ebd.). Diese Aussage zeigt auch, dass die Kategorien zur Bilderbuchbewertung nicht immer eindeutig eingeschätzt werden können.

In der Einschätzung mit welchen Figuren sich Kindergartenkinder identifizieren könnten, suchten wir in den Bilderbüchern danach, ob ein **Alltagsbezug** zur Erlebniswelt von Vorschulkindern besteht. Weiter interessiert uns, ob im Buch eine Beziehung besteht zwischen Kind- und Erwachsenenfigur. Wie mehrfach erwähnt, ist die Eltern-Kind-Beziehung besonders für jüngere Kinder wichtig und wirkt deshalb in einem Bilderbuch als vertraut und identifikationsfördernd. In unserem Bewertungsraster haben wir diesen Punkt unter **Figurenverhältnis** zusammengefasst.

Aus der Entwicklungspsychologie geht hervor, dass es in der Auswahl von Bilderbüchern zudem wichtig ist, die Komplexität und Dichte von Bildern zu beachten (vgl. 3.3.4.). Je nach Komplexität eines Bildes, interpretieren Kinder diese unterschiedlich (vgl. Thiele, 2007, S. 41). „Nach der Theorie zur Informationsverarbeitung wissen wir, dass die Anzahl von Elementen, die wir nach einmaliger Präsentation spontan in die richtige Reihenfolge bringen können bis zum Ende der Grundschulzeit noch ständig anwächst“ (Dempester zitiert nach Thiele 2007, S. 41). „Es wird zudem angenommen, dass die Anzahl der Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen, die wir gleichzeitig verarbeiten können, mit dem zunehmenden Alter zunimmt (vgl. Halford zitiert nach Thiele 2007, S. 41). Um die Komplexität von Bildern besser beurteilen zu können sind folgende Fragen wegweisend (ebd.):

- Gibt es einen Fokus, der die Geschichte unterstützt, oder werden Nebenelemente und Hauptmotiv gleichberechtigt nebeneinander gestellt?
- Wie viele unterschiedliche Elemente und Motive werden in einem Bild dargestellt und in welchem Zusammenhang stehen sie miteinander?
- Haben diese Nebenelemente eine Funktion für die Geschichte, einen ästhetischen Wert, regen sie zu weiteren interessanten Diskussionen an, oder lenken sie ab vom eigentlichen Geschehen?

Der Illustrationsstil soll nach House und Rule (2005) keinen Einfluss darauf haben welche Bilder Kinder bevorzugen, wohl aber **Farbe** und Stimmung, die das Bild widerspiegelt (vgl. Thiele, 2007, S.

36). Vor allem jüngere Kinder erkennen Emotionen in Bilderbüchern nebst der **Körperhaltung**, der **Gesichtsmimik** und der **Farbe** auch über die räumliche Komposition (vgl. Thiele, 2007, S. 38). Beispielsweise beschreibt ein Vierjähriges Kind ein Bild: „Er ist traurig weil er in der Ecke sitzt“ (vgl. ebd.). Die **Räumliche Lage** ist deshalb ein Teil der Bilderbuchbewertung.

5.1.2. Skalierende Strukturierung

Ziel skalierender Strukturierung ist es, das Material beziehungsweise bestimmte Materialanteile auf einer Skala einzuschätzen (vgl. Mayring 2010, S. 101). Diese Form von Skalierung wurde vor allem in der Kommunikationswissenschaft sehr häufig gebraucht (vgl. Mayring, 2010, S. 101).

Zeitungskommentare wurden Absatz für Absatz daraufhin eingeschätzt, welchem politischen Standpunkt sie näher stehen (vgl. ebd.). „Aber auch komplexere Techniken wie die Symbol-, Wert- und die Bewertungsanalyse fallen in das Schema skalierender Strukturierung“ (ebd.). Für die Bewertung der hier vorgestellten Bilderbücher wählen wir folgende Skalierung (vgl. Anhang 5 und 6):

- nicht vorhanden + vorhanden x teilweise vorhanden

Die im Bilderbuch enthaltenen Bewältigungsstrategien werden zu jedem Buch zusammenfassend beschrieben (vgl. Anhang 5). So können die Bücher anhand der Bewertung spezifischer auf die Angstproblematik eines Kindes ausgewählt werden.

Emotionen, welche im Text der Geschichte vorkommen, werden aufgelistet.

5.1.3. Komplexität und Subjektivität der Bilderbuchforschung

Zur Komplexität und Subjektivität von Bilderbüchern welche die Bilderbuchforschung erschwert, meint Thiele:

„In der kritischen Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch wurde zunehmend deutlich, dass die Bilderbuchforschung zahlreichen Entwicklungen und Erkenntnissen der unmittelbaren Bezugswissenschaften (Kunst- und Medienwissenschaft, Pädagogik, Psychologie) hinterherhinkt, z.B. der Erkenntnis, dass kindliche Wahrnehmung ein höchst vielschichtiger, subjektiver Prozess ist, der sich nicht etwa mit dem Hinweis auf Einfachheit abspesen lässt ... wir wissen eigentlich zu wenig über Funktionen, Wirkungen, und Potentiale des Bilderbuchs im Kontext kindlicher Alltagserfahrung und Lebensbewältigung“ (Thiele, 2007, S. 11).

Auch wenn die Kategorien und die Einschätzungsdimensionen zur Bilderbuchanalyse nun klar definiert sind, so schwingt in der Interpretation eines Bilderbuches immer auch der subjektive Eindruck mit. Beispielsweise lassen sich gemalte und gezeichnete Bilder nicht in ein klares Raster drücken bezüglich Ausdrucksstärke. Es lässt sich nicht genau definieren, wie die **Gesichtsmimik** oder die Körperhaltung am meisten Gefühle zeigt. Welche Koordinaten dazu abzumessen sind. Nicht zuletzt, weil es sich in Bilderbüchern ja oftmals auch um Tiere oder Fantasiegestalten handelt.

5.2. Auswertung der 38 Bilderbücher

Die Auswertung der rund 38 Bilderbücher war ein längerer Prozess. Wir werden begründen, inwiefern das Kategoriensystem nach dem Probedurchlauf angepasst wurde. Außerdem werden wir den Vorgang zur Auswahl der sechs Bilderbücher beschreiben, welche später zur Beantwortung unserer Fragestellung detailliert analysiert werden.

5.2.1. Anpassung des deduktiven Kategoriensystems

In der deduktiven Inhaltsanalyse suchten wir nach Kategorien, welche möglichst klar definierbar sind und wenig Spielraum für Interpretation lassen. Dabei stützten wir uns auf die Anhaltspunkte von Kain). Das Kriterium, mit welchen Figuren sich Kinder in Bilderbüchern identifizieren können, schien uns zunächst als nicht bewertbar und aus erwachsener Sicht beurteilt als willkürlich. Trotzdem hatten wir im ersten Durchlauf zur Bewertung der Bücher den Eindruck, dass wir ihnen ohne dieses Kriterium zu wenig gerecht wurden. Wir forschten deshalb weiter in der Bilderbuchliteratur und fanden dabei Hinweise, mit welchen Figuren sich Kinder identifizieren. Kinder mögen Geschichten, in denen Vertrautes vorkommt. Unsere Kategorien wurden deshalb mit **Alltagsbezug** und **Figurenverhältnis** ergänzt. Sowohl Thiele als auch Kain betonen, dass die Stimmungen von Bildern, insbesondere für jüngere Kinder und zur Thematik von Gefühlen bedeutungsvoll sind. Thiele betont jedoch, dass (nebst der **Farbe**, der **Gesichtsmimik** und der **Körperhaltung**) Stimmungen auch durch die **Räumliche Lage** einer Figur ausgedrückt werden. Nach einem Probedurchlauf und weiterer Auseinandersetzung mit der Bilderbuchwissenschaft ergänzten wir deshalb unser Bewertungssystem mit den Kategorien **Alltagsbezug**, **Figurenverhältnis** und **Räumliche Lage**.

5.2.2. Auswahl der sechs Bilderbücher

Nachdem wir 38 Bilderbücher entsprechend der deduktiven Kategoriendefinition ausgewertet hatten, erfolgte die Wahl der sechs Bilderbücher, welche wir weiter einer detaillierteren Analyse unterziehen werden. Wir wählten jene Bücher aus, welche gemäss der Skalierung positiv abgeschnitten hatten. Sie sollten deshalb besonders geeignet sein, Ängste im Kindergarten zu thematisieren. Es sind Bücher, die hauptsächlich mit „erfüllt“ (+) oder „teilweise erfüllt“ (x) und selten mit „nicht erfüllt“ (-) bewertet worden sind. Das Resultat der Auswertung ist im Anhang in Form einer Rangordnung aufgelistet (vgl. Anhang 6).

In der Auswahl der Bilderbücher werden unterschiedliche Ängste von Vorschulkindern thematisiert wie Angst vor der Dunkelheit, Angst vor Fantasiegestalten, Angst vor dem ersten Schultag, Angst vor dem Schwimmen.

Es sind ausschliesslich Bücher, in denen Bewältigungsstrategien vorkommen. Weiter achteten wir darauf, dass Emotionen im jeweiligen Bilderbuch thematisiert werden (Kategorie **Thematisierung von Emotionen**).

Mit der Auswahl von „Prinz Hasenherz“ haben wir auch ein Bilderbuch nach unseren persönlichen Vorlieben ausgewählt. Es hat aber auch in der Bewertung mehrheitlich positiv abgeschnitten.

Erst zum Abschluss der Bilderbuchanalyse, als wir unsere engere Auswahl für die detaillierte Bilderbuchanalyse bereits getroffen hatten, stiessen wir noch auf das neueste Bilderbuch von Rafik Shami. Wir haben dieses Buch nachträglich in die Bilderbuchbewertung aufgenommen.

Im Folgenden möchten wir die sechs ausgewählten Bilderbücher kurz vorstellen:

Tabelle 4: Bilderbuch Prinz Hasenherz

Prinz Hasenherz Autorin: Gudrun Likar IllustratorIn: Manuela Olten Tulipan Verlag GmbH /2013	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	-	+	-	+	+	Angst Traurigkeit	+	+

Bewältigungsstrategien: Der ängstliche Prinz Hasenherz ruft eine Versammlung ein, um sich gegen den Fuchs zu wehren. Er holt sich Hilfe von den mutigsten Hasen des Hasenvolkes. Als bei der Umsetzung des Plans die mutige Häsin Mimi in Gefahr gerät, überwindet König Hasenherz seine Angst: Er rettet Mimi das Leben.

Tabelle 5: Ab in die Kiste

Ab in die Kiste Autorin: Anouk Bloch Henry Illustration: Pronto Kinderbuchverlag Wolff	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Angst Ärger	+	+
<p>Bewältigungsstrategien: Ein kleiner Junge versucht seine Angst vor dem bösen Wolf vorerst mit Hilfe seines Vaters zu vertreiben. Doch kaum schläft Papa am Bett ein, kriecht schon wieder der böse Wolf darunter hervor. Zusammen basteln sie deshalb eine Kiste mit grossem Schloss, um die Gefahr vor dem Wolf für immer zu bannen.</p>												

Tabelle 6: Nein ich fürchte mich nicht; Nein, Nein

Nein ich fürchte mich nicht; Nein, Nein Autorin: Libuse Palecková Illustrator: Josef Palecek Nord-Süd Verlag / 1995	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
div. Ängste	+	+	+	x	+	+	+	+	+	Angst Mut sich Sorgen machen Verzweiflung Scham Traurigkeit	+	+
<p>Bewältigungsstrategien: Sobald der kleine Tiger Angst hat, schreit er nach seiner Mutter. Er beschliesst tapfer zu werden und zieht in die weite Welt hinaus. Da erfährt der kleine Tiger, dass seine Mutter schwerkrank ist. Bei Blitz und Donner holt er einen Arzt und überwindet dabei Todesängste.</p>												

Tabelle 7: Rosi in der Geisterbahn

Rosi in der Geisterbahn Autor & Illustrator: Philip Waechter Beltz & Gelberg /2005	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	-	+	+	Angst Zufriedenheit	+	+

Bewältigungsstrategien: Rosi atmet durch und wird aktiv, indem sie die Monster in der Geisterbahn ausser Gefecht setzt.

Tabelle 8: Nur Mut, Willi Wiberg

Nur Mut, Willi Wiberg Autorin & Illustratorin: Gunilla Bergström Verlag Friedrich Oetinger / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Schulangst	+	+	+	-	+	+	+	+	Angst Kummer	+	+

Bewältigungsstrategien: Auf den Schuleintritt hin wirkt Willi besorgt. Der Papa spricht mit Willi darüber, dass ganz viele Kinder „Bauchkneifen“ haben vor dem ersten Schultag. Willi stellt sich vor dem Einschlafen all die anderen Kinder vor, die gleichzeitig wie er Angst haben vor der neuen Schule. Er kann so beruhigter einschlafen. Am ersten Schultag erzählt die Lehrerin zudem ein lustiges Geheimnis welches alle Kinder zum Lachen bringt und ihre Aufregung vergessen lässt.

Tabelle 9: Ein Seepferdchen für Oskar

Ein Seepferdchen für Oskar Autorin: Elisabeth Zöller Illustratorin: Heike Herold Fischer Taschenbuchverlag / 2007	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
Schwimmangst	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Angst Stolz Freude	+	+

Bewältigungsstrategien: Freitags ist Bauchschmerztag. Oskar hat nämlich am Freitag Schwimmunterricht. Da erzählt Papa, wie viel Angst er als Kind vor dem Sprungbrett hatte und sie üben gemeinsam tauchen, springen und schwimmen. Plötzlich sieht das Wasser gar nicht mehr so tief aus und Papa und Oskar überwinden sich jedes Mal mehr.

5.3. Vorbereitungen für das Interview

Das Interview mit den Kindern ist ein Bestandteil der detaillierten Bilderbuchanalyse (vgl. 5.1.).

Nach dem ersten Analyseschritt von Mayring ist es wichtig zu beschreiben, nach welchen Kriterien wir die Kindergruppe für die Befragung auswählten. Im zweiten Analyseschritt werden die Rahmenbedingungen sowie die Umsetzung der Befragung genauer erläutert. Der dritte Analyseschritt wurde bereits weitgehend unter den Forschungsmethoden beschrieben.

5.3.1. Bilderbuchbetrachtung und Interview

Damit sich die Kinder gut auf die Interviews einlassen können und nicht abgelenkt werden, finden diese in einem ruhigen Raum statt. Wir versuchen, eine möglichst entspannte Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Kinder wohl fühlen und sich gerne mitteilen. Jeweils am Anfang und am Ende der Geschichte wird mit den Kindern ein gleichbleibendes Ritual durchgeführt. Zu Beginn darf jedes Kind zu leiser Musik eine Murmel auf einem Teller herumbalancieren, ohne dass diese herunterfällt. Sobald die Musik aufhört, übergibt es den Teller mitsamt der Murmel einem anderen Kind. Das Ritual soll den Kindern helfen, sich auf die Geschichte einzustimmen und sich zu konzentrieren. Kain ist der Ansicht, dass gerade jüngere Kinder Rituale lieben und sie beginnen schnell, sich damit zu identifizieren (Kain, 2011, S. 52). Bei der Durchführung einer gemeinsamen Bilderbuchbetrachtung sollte ein spezifisches Ritual für den Anfang eingeführt werden (Kain, 2011, S. 53). Zu Beginn ist ein Ritual sinnvoll, das die Kinder beruhigt und entspannt (vgl. ebd.).

Im Buch „Die positive Kraft der Bilderbücher“ (Kain, 2011, S. 55) werden Möglichkeiten beschrieben, wie Kinder ihre Aufmerksamkeit bei der Bilderbuchbetrachtung erhöhen können.

- Herstellen einer physischen Nähe zum Kind
- Mögliche Ablenkungsquellen minimieren beziehungsweise ausschalten
- Abwechslungsreiche Vortragsweise mit auch theatralischen Elementen
- Weder zu langsames noch zu hastiges Vorlesen
- Wichtige Textstellen mit einer spezifischen Gestik einleiten
- Ein Signal für unbekannte Wörter besprechen beziehungsweise abmachen.
- Momente der Überraschung und des Interesses durch Mimik und kurze sprachliche Äusserungen vermitteln
- Gezielt Pausen setzen und interessiert in die Runde schauen
- Kinder bei der Betrachtung aktiv miteinbeziehen (wie beispielsweise Dinge zeigen lassen).

Während dem Interview wird mit den Kindern in der Standardsprache gesprochen. Beim Besprechen der Bilderbücher ist es uns wichtig, dass die Kinder einerseits die Bilder beschreiben und andererseits auch die Bedeutung der Geschichte verstehen können. Nach Kain soll bei der Buchbesprechung unterschieden werden, welche Anforderungen an Kinder gestellt werden können (vgl. Kain, 2011, S. 53). Je nachdem kann der Fokus unterschiedlich gelegt werden (vgl. ebd.). Haden et al. (1996) differenziert drei Stile (vgl. Haden et al. zitiert nach Kain, 2011, S. 53.). Beim beschreibenden Stil legen die Erwachsenen den Fokus auf die Beschreibung und Benennung der Bilder. Beim verstehenden Stil steht die Bedeutung der Geschichte im Zentrum. Die Kinder werden dabei gefragt, wie die Geschichte weitergehen könnte. Beim darstellungsorientierten Stil wird den Kindern die Geschichte ohne Unterbrechung vorgelesen und danach werden sie zur Geschichte befragt (vgl. ebd.). Kain betont die Wichtigkeit der sprachlichen Fertigkeiten, die die Kinder mitbringen müssen und welche berücksichtigt werden sollen (vgl. Kain, 2011, S. 54). Kinder mit geringen sprachlichen Fertigkeiten (wie einem geringfügigen Wortschatz) können am stärksten durch den beschreibenden Stil gefördert werden (vgl. ebd.). Kinder mit einem guten Wortschatz profitierten demgegenüber vom darstellungsorientierten Stil. Der verstehende Stil zeigte Effekte auf die narrativen Fähigkeiten von Kindern (vgl. ebd.).

Für unsere Kinderbefragung ist es uns wichtig nicht nur intuitiv vorzugehen, sondern auch konzeptuelle Überlegungen anzustellen. Dies entspricht der Theorie zur Intervention bei Ängsten, wonach der Entwicklungsstand individuell geprüft werden muss (vgl. 3.4.2.). Es ist unser Ziel, möglichst viel über die Ansichten von Kindern mit Ängsten zu erfahren. Um mehrmals während der Geschichte mit unseren Fragen anzuknüpfen, eignen sich der beschreibende und der verstehende Stil. Entsprechend werden wir die Kindergruppe nach den entsprechenden sprachlichen Fähigkeiten wählen. Beim Interview ist es uns wichtig, den Kindern Wertschätzung, Vertrauen und Geduld entgegenzubringen. Auf diese Weise kann gerade auch ein zurückhaltendes Kind schlussfolgern, dass es (unabhängig von seinen Leistungen) als Mensch akzeptiert wird. Dies wiederum kann die Selbstwirksamkeit des Kindes fördern (vgl. 3.4.4.).

5.3.2. Voraussetzungen zur Bilderbuchbetrachtung

Nebst dem Sprachniveau beeinflussen auch kognitive Fähigkeiten den Umgang mit Bilderbüchern (vgl. Kain, 2011, S. 44). So beispielsweise für das Interesse und die Auswahl eines Buches, aber auch für die Betrachtungszeit und Verarbeitungstiefe (von Bildern und Texten) oder das Engagement bei der Diskussion beziehungsweise Nachbearbeitung von Themen (vgl. ebd.). Nachstehende Fertigkeiten sind dabei relevant (vgl. ebd.):

5.3.2.1. Visuelle Wahrnehmung

Im Bereich der visuellen Wahrnehmung erweisen sich insbesondere die Farbwahrnehmung und –präferenz, die Figur-Grund-Unterscheidung (Fähigkeit, eine Figur in Abgrenzung zu anderen visuellen Reizen zu erfassen), die Raumlage-Wahrnehmung und die allgemeine visuelle Aufmerksamkeitsfähigkeit als wichtig. In Bezug auf die Farbwahrnehmung und –präferenz ist immer wieder zu beobachten, dass Kinder vor allem Bilderbücher mit hellen und leuchtenden Farben bevorzugen, während dunklere und satte Farben weniger ansprechend sind. Kinder mit Schwächen in der Figur-Grund-Unterscheidung werden mehr von kontrastreichen Bildern angesprochen, da sie dadurch eine bessere Orientierung gewinnen. Bei Problemen in der Raumlage-Wahrnehmung bereiten Bilder mit verstärkten räumlichen Effekten Schwierigkeiten. Kinder mit Schwächen in der allgemeinen visuellen Aufmerksamkeitsfähigkeit zeigen leicht Ermüdungserscheinungen bei sehr detailreichen und komplexen Bildern.

5.3.2.2. Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeitsschwächen wirken sich auf unterschiedliche Aspekte der Bilderbuchbetrachtung aus (vgl. Kap. 2.2.1). Bei Kindern mit stärkeren Aufmerksamkeitsdefiziten können verschiedene Reaktionen beobachtet werden. Einerseits kann es sein, dass diese Kinder (gerade auch, wenn sie zusätzlich hyperaktive Verhaltensweisen zeigen) Bilderbüchern wenig abgewinnen und „wildere“ Beschäftigungen vorziehen. Andere wiederum sind von vielfältigen Bildreizen fasziniert, insbesondere, wenn es sich um spannend aufbereitete Themen handelt.

5.3.2.3. Sprach- und Textverständnis

Kinder mit Defiziten im Sprach- und Textverständnis gelangen speziell bei komplexeren Geschichten schnell an ihre Grenzen. Dies kann zum einen dazu führen, dass sie sich passiv verhalten und wenig danach verlangen, dass ihnen vorgelesen wird. Zum anderen ist es möglich, dass sie von bilderreichen Büchern mit wenig Text angesprochen werden, da sie ihre Schwächen durch die visuelle Erschließung der Geschichte kompensieren können.

5.3.2.4. Konzeptbildung

Kindern mit Schwächen in der Konzeptbildung fällt es oft schwer, komplexere Wechselbeziehungen zwischen Ereignissen und Handlungen der Figuren nachzuvollziehen. Insofern tendieren sie mehr zu

Geschichten mit einfacheren Handlungssträngen und wenig vielschichtigen Handlungsebenen. Ebenso gefallen ihnen künstlerisch anspruchsvollere und abstraktere Bilderbücher weniger.

5.3.2.5. *Gedächtnis*

Kinder mit Problemen im Gedächtnis (Kurzzeit-, Arbeits- und Langzeitgedächtnis) können leicht den Überblick über eine Geschichte verlieren. Dies ist jedoch mit davon abhängig, ob die Merkfähigkeit nur im auditiven Bereich oder auch zusätzlich im visuellen Bereich eingeschränkt ist. Im ersteren Fall sind sie besser in der Lage, den Handlungsstrang durch die visuell abgespeicherten Bilder zu erfassen.

5.3.3. Wahl und Zusammensetzung der Kindergruppe

Aus den theoretischen Erkenntnissen, welche Fertigkeiten für die Bilderbuchbetrachtung wichtig sind, werden wir Kinder mit ähnlichen kognitiven und sprachlichen Voraussetzungen gruppieren. Weil ein Interview an junge Zweitkindergartenkinder relativ hohe Anforderungen stellt, wählen wir Kinder, die sich gut ausdrücken können und Sachverhalte allgemein gut verstehen. In unserm gewählten Kindergarten fallen zurzeit vor allem zwei Kinder mit ängstlichem Verhalten auf. Diese beiden Kinder möchten wir gerne zusammen mit zwei weniger ängstlichen Freunden aus derselben Klasse interviewen. Wir vermuten, dass sie sich in dieser Gruppenzusammensetzung eher trauen, sich mitzuteilen. Für alle Bilderbücher befragen wir dieselben vier Kinder, damit die Interviewaussagen später besser miteinander verglichen werden können. Bei dieser Anzahl können zudem die individuellen Voraussetzungen gut berücksichtigt werden. Die Durchführung wird mit einer Videokamera aufgenommen. So können verbale und nonverbale Gesprächsinhalte festgehalten und anschliessend ausgewertet werden. Im Folgenden werden die kognitiven und sprachlichen Fertigkeiten der vier Kinder nach den für die Bilderbuchbetrachtung wichtigen Fertigkeiten von Kain beschrieben. Aus Datenschutzgründen wurden die Namen der Kinder geändert. Alle vier Kinder sind zwischen fünf und sechs Jahre alt.

Timon, Cajan, Emilia und Nila können ausgesprochen gut zuhören und sich über eine längere Zeit konzentrieren. Sie sind interessiert und arbeiten sorgfältig. Alle vier weisen im Bereich Allgemeines Lernen beziehungsweise in der visuellen Wahrnehmung keine Auffälligkeiten auf. Es fällt ihnen einfach, schwierigere Wechselbeziehungen zwischen Ereignissen und Handlungen der Bilderbuchfiguren nachzuvollziehen. Ausserdem können die Kinder sich eine Geschichte gut merken und diese problemlos in einem Zeitraum von einer Woche nacherzählen.

Die ganze Kindergruppe versteht gut Deutsch. Die Eltern von Emilia und Cajan stammen aus Deutschland. Alle vier Kinder können eine Geschichte hören und verstehen. Es gelingt ihnen, korrekte Sätze zu bilden und sie weisen einen guten Wortschatz auf. Die Kinder wurden mit dem Test „wortgewandt & zahlenstark“ (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2007) getestet.

In einem Gespräch äussert Timon, dass er Angst vor Kannibalen hat (...und sonst vor nichts). Cajan hat Angst vor Tieren, nämlich vor Tigern. Nila fürchtet sich vor Löwen und Emilia hat Angst, wenn sie erschreckt wird.

In ihrem Verhalten zeigen sich Cajan und Nila eher schüchtern. Cajan spricht sehr leise und äussert sich in der Grossgruppe kaum. Er beschäftigt sich oft mit Spielen, die er bereits kennt. Selten hat er den Mut etwas Neues auszuprobieren. Er hat Mühe, sich durchzusetzen.

Nila spricht in einer Kleingruppe erst, wenn sie direkt von der Lehrperson angesprochen wird. Timon und Emilia zeigen sich offen und kommunikativ.

Das Erzählen der Geschichte mit der anschliessenden Befragung dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder sich gegenseitig nicht unterbrechen, sondern die Gesprächsregeln einhalten, so dass alle zu Wort kommen. Zurückhaltende Kinder werden wir je nachdem persönlich um ihre Meinung fragen. Wir stellen bewusst W-Fragen (Wer, was, wann, warum, woran siehst Du das) und lassen den Kindern Zeit für ihre Antwort. Nach Whitehurst et al. (u.a.1988) sollen W-Fragen die Kinder ermutigen, beim Bilderbuchlesen selber zu sprechen und eine aktive Rolle einzunehmen (vgl. Thiele, 2007, S. 39). Nach dieser Technik (dialogic reading) ist es wichtig die Äusserungen der Kinder aufzunehmen und zu wiederholen (vgl. Thiele, 2007, S. 40). Der Wortschatz sollte der Sprachfähigkeit der Kinder angepasst werden (vgl. ebd.).

In Tabelle 9 werden die spezifischen Strategien des „dialogischen Lesens“ näher erläutert (Kain, 2011, S. 54).

Strategie	Beschreibung
Verwendung von „Was-Fragen“	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Bildelemente zeigen und spezifische Fragen stellen: „Was ist das?“ „Was macht der ...da?“ „Was ist sein Name?“
Verwendung offener Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeiden von Fragen, die einfach durch „Ja“ oder „Nein“ oder durch Zeigen beantwortet werden können. • Komplexere Fragen stellen: „Was seht ihr auf dieser Seite alles?“
Systematischer Einsatz von zusätzlichen Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Antworten der Kinder mit zusätzlichen Fragen reagieren: „Welche Farbe ist das?“ „Was hat der ...an?“
Systematische Verwendung von Wiederholungen	<ul style="list-style-type: none"> • Dem Kind Feedback geben, indem richtige Antworten der Kinder wiederholt werden: „Ja genau, das ist ein ...!“
Gezielte Hilfestellung	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Kind die richtige Antwort nicht weiss, diese sagen und vom Kind wiederholen lassen
Systematisches Lob und Ermunterung	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Mitarbeit gezielt loben: „Toll hast du/habt ihr das gemacht! Weiter so!“
Interesse der Kinder berücksichtigen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Kind für spezifische Details Interesse zeigt oder zusätzliche themenbezogene Einfälle äussert diese bestärken und gezielt nachfragen

5.3.4. Interviewfragen

Mit der Befragung möchten wir die Ansichten der Kinder erforschen und diese mit den theoretischen Erkenntnissen vergleichen. Die Interviewfragen nehmen deshalb Bezug auf unsere Kategorien aus der Theorie (entnommen aus der Psychologie und der Bilderbuchwissenschaft). Hier werden die deduktiven Kategorien nochmals kurz aufgeführt und danach den Interviewfragen zugeordnet:

Gesichtsmimik, Körperhaltung, Farbe, Thematisierung von Emotionen, Räumliche Lage, Bezug zwischen Situation und Gefühl, Zusammenhang Bild / Text, Alltagsbezug, Figurenverhältnis, Komplexität und Dichte von Bildern, Bewältigungsstrategien, Einflussnahme der Kindfigur auf die Problemlösung, Angstthema

Was denkst Du, wie geht es x hier?	Thematisierung von Emotionen
Siehst Du wie sich x fühlt?	
An was siehst du das?	Gesichtsmimik / Körperhaltung
Wie steht x da?	
Warum sehen die Haare, Ohren usw. so aus?	Gesichtsmimik / Körperhaltung
Warum steht x in der Ecke, unten rechts usw.?	Räumliche Lage
Warum ist x in dieser (dunklen oder hellen) Farbe auf dem Bild?	Farbe
Warum ist es hier dunkler und hier heller?	Farbe
Hast Du auch schon mal so etwas erlebt, kennst Du das?	Alltagsbezug
Meinst Du diese Idee von x hilft, damit er dieses Problem lösen kann?	Bewältigungsstrategien
Was würdest Du machen? Was würdest Du anders machen?	
Welche Figur möchtest Du sein, warum?	Identifikation (Alltagsbezug)

Nicht alle Kategorien werden auf das Interview übertragen. Beispielsweise war das **Angstthema** für uns nur zur Beschreibung der Bilderbücher wichtig. Ob die Kinder den Zusammenhang zwischen Bild und Text verstehen, werden wir aus ihren Antworten zur **Gesichtsmimik**, **Körperhaltung**, **Farbe** oder zur **Räumlichen Lage** entnehmen. Die Kategorie **Zusammenhang zwischen Bild und Text** lässt sich gleichzeitig mehreren Fragen zuordnen und ist deshalb nicht einzelnen Interviewfragen gegenübergestellt. Ebenso wird die Kategorie der **Komplexität und Dichte** von Bildern über die Aussagen zu den Bildinhalten erforscht. Aus den Kinderantworten gezogene Schlussfolgerungen werden in die Evaluation eingebracht.

Das **Figurenverhältnis** ist eine Kategorie, welche vor allem für die theoretische Bilderbuchanalyse wichtig ist. Dies, weil Vorschulkinder erst gerade lernen, sich in andere Kinder oder Erwachsene hineinzusetzen und eine Handlung gedanklich abzurufen. Die Frage zum Verhältnis der Figuren untereinander ist für diese Altersstufe deshalb zu abstrakt (vgl. 3.3.1.).

5.4. Probelauf zum Interview

Wie bereits in der Forschungsmethode erwähnt, werden wir die aus dem deduktiven Kategoriensystem entstehenden Interviewfragen zuerst in einem Probedurchlauf prüfen (vgl. 5.1.). Dazu wählen wir ein Bilderbuch aus, welches nach unserer Bewertung besonders geeignet ist, um die Angstproblematik bei Kindern anzugehen. „Nein ich fürchte mich nicht; nein, nein“ ist nach unserem Kategoriensystem durchgehend positiv bewertet. Um die Aussagen der Kinder einordnen zu können, und zur Vorbereitung des Interviews ist die theoretische Analyse wichtig. Wie erwähnt, übernehmen wir dazu die Struktur aus einer Forschungsarbeit von Ingeborg Rychener (Rychener, 2011, S. 99-109). Die deduktiven Kategorien zur Bilderbuchbewertung werden in beschreibender Form in diese detaillierte Analyse eingebracht. Beispielsweise wird in der Bildanalyse die **Farbe** und **Komplexität und Dichte der Bilder** beschrieben, der **Zusammenhang zwischen Bild und Text** erklärt und der Ausdruck einer Figur charakterisiert (**Gesichtsmimik, Körperhaltung, Räumliche Lage**).

5.4.1. Analyse des Bilderbuchs: „Nein ich fürchte mich nicht; Nein, Nein“

Nach dem bekannten Illustrator Štěpán Zavřel müssen sich Autor und Illustrator verstehen, wie zwei Instrumente die zusammen klingen. „Just as Josef Paleček and his wife Libuše understand each other when together, they invent and together write and paint stories about the tubby hippo Tylínek, the little tiger and his absolutely human problems, about the merry man searching for the sense of his existence“ http://www.palecek-art.cz/palecekweb/garden_text.htm [25.9.2013].

Zusammen kreierten Libuse und Josef Palecek Bilderbücher, in welchen die starken emotionalen Bindungen innerhalb der Familie, Freundschaft und Solidarität immer wieder Thema waren. In „Nein ich fürchte mich nicht; Nein, Nein“ wird die Geschichte eines Tigers erzählt, welcher seine Ängstlichkeit überwinden kann, um seine kranke Mutter zu retten. Inhaltlich erinnert das Bilderbuch an den Kurzfilm „little tiger“ (von 1976), welchen Libuse Palecková nach Vorbild eines afrikanischen Märchens inszeniert hat <http://www.fdb.cz/lidi/55415-libuse-paleckova.html> [25.9.2013].

5.4.1.1. *Biographie von Libuse und Josef Palecek*

Die Autorin Libuse Palecková ist am 1.9.1937 in der Tschechoslowakei in der Nähe von Milin Pribram geboren. 1960 absolvierte sie die Schauspielschule in Prag, mit Fachrichtung Regie, Dramaturgie und Bühnenbild. In den Sechzigerjahren arbeitete Libuse Palecková als Dramaturgin für das tschechoslowakische Fernsehen und für das Puppentheater. Als freie Redakteurin verfasste sie Beiträge und Gedichte für mehrere Zeitschriften.

Mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes im Jahr 1968 sah sich Libuse Palecková gezwungen, ihre Arbeit als staatlich angestellte Redakteurin und Dramaturgin niederzulegen.

Im Jahr 1969 entstand in Zusammenarbeit mit ihrem Mann Josef Paleček ihr erstes Bilderbuch, veröffentlicht im schweizerischen Nord-Süd Verlag. Seither hat Libuse Palecková zusammen mit Josef Paleček 15 weitere Kinderbücher verfasst, welche in mehr als 25 Ländern rund um die Welt

erschienen sind. Als erfolgreiche Hörspiel- und Kinderbuchautorin wurde Sie mehrfach ausgezeichnet. Nebst der Kinderliteratur wurde Sie im Jahr 2000 auch für eine Sammlung von Gedichten nominiert. Ausserhalb des Buchpreises erhielt Libuse Palecková ausserdem Auszeichnungen für das Drehbuch und die Inszenierung der Animation „Tylinek“.

<http://www.fdb.cz/lidi/55415-libuse-paleckova.html> [2.10. 2013]

Josef Paleček ist am 25.2.1932 in Jihlava (Tschechien) geboren. Er studierte an der Karlsuniversität in Prag, an der Abteilung für Kunstvermittlung. In seiner künstlerischen Arbeit beschäftigte sich Josef Paleček nebst Malerei, Zeichnung und Grafik auch als Designer für Animationsfilme. Ausserdem arbeitete er mit Architekten zusammen für Wandmalereien und zur Gestaltung von Wandteppichen.

Seine Bilderbuchillustrationen wurden von über vierzig Verlagen in 27 Ländern veröffentlicht. Zu den Veröffentlichungen gehören „das hässliche Entlein“, „Peter und der Wolf“ oder „die Nachtigall“. Europaweit hat Josef Paleček in den Siebziger- und Achtzigerjahren mehrere Auszeichnungen gewonnen. 2006 und 2007 wurde er für den Astrid Lindgren - Preis nominiert.

http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1672&Itemid=4057 [11.9.2013]

5.4.1.2. Bibliographie „Nein, ich fürchte mich nicht; Nein, Nein“

Das Bilderbuch „Nein, ich fürchte mich nicht; Nein, Nein“ ist 1995 in deutscher Sprache im Nord-Süd Verlag erschienen. In demselben Jahr wurde mit dem Titel „Brave as a Tiger“ die englische Fassung in New York herausgegeben, in der Übersetzung von Andrew Clements.

<http://www.worldcat.org/title/brave-as-a-tiger/oclc/722838655> [18.11.2013].

5.4.1.3. Erzählung

Die Seitenzahlen sind im Originalbuch nicht zu finden. Beginnend mit der Seite auf der die Erzählung startet („Es war einmal ein kleiner Tiger...“) werden die Seiten für diese Studie fortlaufend nummeriert. Textseiten mit wenig Bildinhalt werden dabei ausgelassen.

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Der kleine Tiger hat vor allem und jedem Angst. Die grossen, tapferen Tiger knöpfen ihm deshalb die Tigerstreifen vom Fell, denn ein Tiger, der Angst hat, ist kein richtiger Tiger.

Seite 8

Seite 9

Seite 10

Der kleine Tiger möchte lernen mutiger zu werden und er zieht in die grosse, weite Welt hinaus. Doch alle Versuche zu lernen wie man tapfer wird, schlagen fehl.

Seite 11

Seite 12

Seite 14

Seite 15

Da wird seine Mama krank. Der Weg zum Doktor ist weit, und draussen tobt ein Sturm... Trotzdem stellt sich der kleine Tiger seiner grossen Angst, um den Doktor zu holen.

Seite 18

Seite 20

Seite 22

Der Doktor sattelt sein Pferd und reitet zur kranken Tigermutter. Die Tigersippe bewundert die mutige Tat des kleinen Tigers und gibt ihm seine Streifen zurück.

Seite 23

Seite 24

Seite 25

Auch die Tigermama ist stolz. Der kleine Tiger hat aber immer noch etwas Angst, weil er nicht sicher ist, ob seine Mutter wieder gesund wird. Der Mond ist jedoch zuversichtlich und schmunzelt zufrieden.

Aufbau der Erzählung

Die Erzählung ist in vier Hauptteile gegliedert:

- 1.) Der kleine Tiger wird verspottet.
- 2.) Der kleine Tiger zieht in die Welt hinaus und versucht vergeblich, mutiger zu werden.
- 3.) Der kleine Tiger überwindet seine Angst.
- 4.) Die anderen Tiger der Sippe bewundern die Tat des kleinen Tigers.

Bereits im ersten Teil der Geschichte wird Spannung aufgebaut: Obschon der kleine Tiger ein glückliches zu Hause erlebt und sich bei seiner Mutter zufrieden fühlt, muss er lernen selbständiger und tapferer zu werden. Nur so kann er in seiner Sippe bleiben und in der Wildnis überleben.

Im zweiten Teil bleibt die aufgebaute Spannung bestehen. Der kleine Tiger trifft auf Situationen, die in auffordern mutig zu sein. Er flüchtet jedoch jedes Mal, sobald sich die Situation zuspitzt.

Dramatischer Höhepunkt bildet der dritte Teil der Erzählung, als der Tiger sich den Todesgefahren stellt, um für seine Mutter Hilfe zu holen. Dies wird auch farblich dargestellt. Die Hintergrundfarbe wechselt hier in dunkle, kalte Farbtöne.

Im vierten Teil der Geschichte werden die Farbtöne wieder warm und hell. Der kleine Tiger hat gelernt Verantwortung zu übernehmen. Er erhält für seine Tat Anerkennung. Der Krankheit seiner Mutter macht ihm weiterhin Sorgen. Dies ist eine reale Angst, denn am Ende der Geschichte bleibt ungewiss, ob die Mutter wieder gesund wird. Zufrieden schaut jedoch der Mond. Er vermittelt Zuversicht.

Erzählperspektive

Die Erzählperson nimmt in der Geschichte eine Aussenperspektive ein. In der Beschreibung wirkt die Erzählung einfühlsam gegenüber dem kleinen Tiger. Die Geschichte wirkt spannend und abwechslungsreich, durch den Wechsel von Präteritum und direkter Rede.

Es handelt sich um eine linear entwickelte Geschichte. Zeitlich spielt sie sich vermutlich über einige Wochen ab.

Figuren

Der kleine Tiger und seine Tigermama werden sowohl im Text, als auch im Bild klar gekennzeichnet. Im Text werden sie im Gegensatz zu allen anderen Figuren der Geschichte nicht nur in ihren Aussagen und Handlungen, sondern auch in ihren Gedanken und Gefühlen beschrieben. Auf den Bildern wirken beide gutmütig und warmherzig, mit runden Augen, gepunkteten Augenbrauen und geröteten Wangen. Das Fell ist in warmen Farbtönen gehalten (ockerfarben, rötlich), abgesehen von

der Szene als sich der kleine Tiger der Gefahr aussetzen muss. Es ist sofort ersichtlich, dass der kleine Tiger und seine Tigermama miteinander verwandt sind.

Die Tigermama bringt dem kleinen Tiger sehr viel Fürsorge entgegen. Sie beobachtet gleichzeitig auch besorgt, wie ängstlich ihr Junge ist und fragt sich, wie er mit seiner Ängstlichkeit im Urwald überleben kann. Nach seiner mutigen Tat, ist sie erleichtert und stolz.

Die Tiger der Sippe treten als Gemeinschaft auf. Die Raubkatzen stehen eng beieinander, fast ineinander verschmelzend. Im Text werden einzelne Tiger der Sippe mit „der Älteste“ oder „der Mutigste“ bezeichnet, jedoch werden solche Charakteristiken im Bild und nicht hervorgehoben. Die Aussagen der Tigersippe wirken so, als gäbe es nur eine einzige Stimme und keine Individuen.

Die Figuren, welche der kleine Tiger auf seinem Weg in der grossen, weiten Welt trifft, werden sowohl im Bild als auch im Text gekennzeichnet durch ihre Aufgabe. Zur Charakterisierung der Figuren dienen typische Utensilien und Symbole wie der Arztkoffer mit dem roten Kreuz für den Arzt. In den Begegnungen mit diesen Figuren, entwickelt sich der kleine Tiger weiter. Sie werden nur im kurzen Kontakt mit dem kleinen Tiger beschrieben, in der Art und Weise wie er selber sie hört und sieht.

Im Bild werden weitere Figuren dargestellt, welche im Text nicht erwähnt sind. Diese Figuren, fühlen mit dem kleinen Tiger mit und sind Ausdruck seiner Stimmung (Sommervogel, Maus, Eule, etc...).

Bildanalyse

Das Bilderbuch „Nein, ich fürchte mich nicht; Nein, Nein“ besteht aus 13 Doppelseiten. Die Bilder sind in Wasserfarbe und Kreide gemalt. Die eigentliche Geschichte beginnt erst ab der zweiten Doppelseite. Auf der Ersten ist einstimmend ein Bild vom kleinen Tiger in seinem Tigerhaus dargestellt, zusammen mit den Titelangaben.

Das ganze Bilderbuch hindurch ist der kleine Tiger auf jeder Doppelseite zu sehen. Die Bilder und der Text sind immer parallel abgebildet. Werden im Text unterschiedliche Szenen beschrieben, kommt der kleine Tiger auf beiden Seitenhälften vor. Das Querformat erlaubt ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Darstellungen. Durch die Mehrfachabbildung des kleinen Tigers können seine unterschiedlichen Gefühle und Handlungen oder seine Fortbewegung auf derselben Doppelseite dargestellt werden. Die Bilder sind dabei auf die Kernaussagen des Textes reduziert und wirken keineswegs überfüllt.

Der kleine Tiger ist gezeichnet mit typischen Merkmalen (rötliche Wangen, runde Augen, rundes Gesicht, gepunktete Augenbrauen). Er ist deshalb sofort zu erkennen – auch ohne seine Streifen. Er erscheint auch immer in derselben Farbe, abgesehen vom dritten Hauptteil.

Die Stimmungen des kleinen Tigers kommen in den Bildern gut zum Ausdruck. Wirken die Reiter bedrohlich für ihn, so werden sie auf dem Bild wild galoppierend, in grellen, kühlen Farben dargestellt

(Seite 9-10). Mit ihrem Bart erscheinen ihre Gesichter mürrisch, hämisch. Von zwei Reitern sind die Zähne sichtbar, eher spitzig, einige Reiter sind teilweise zahnlos. Die Augen sind mandelförmig, meistens schielend, viel Augenweiss ist sichtbar. Die grossen Hüte und Kleider erinnern an Räuber oder Piraten.

Die Gestik und Mimik der Figuren, aber auch ihre Utensilien sind wichtig in den Darstellungen. So können Bart oder Zähne (und Zahnlücken) den Eindruck einer Figur verstärken. Teilweise werden auch Symbole in den Bildern gezeigt. Der rote Schirm des Arztes, symbolisiert Schutz. Er wirkt im Blau der Nacht augenfällig leuchtend.

Um Stimmungen zu verdeutlichen, sind die eingesetzten Farben wichtig. Eine Ausnahme bildet der zweite Teil der Geschichte. Die Farben bleiben hier verhältnismässig warm und hell, obschon der kleine Tiger sich bedroht fühlt. Vermutlich liegt der Grund darin, dass sich der kleine Tiger seiner Angst noch nicht stellt. Es bleibt in dieser Szene unklar, ob die Bedrohung auch wirklich real ist. Ausserdem ist durch die so gesetzte Farbwahl eine Steigerung der Intensität im dritten Teil möglich, dem dramatischen Höhepunkt der Geschichte.

Nebst dem Ausdruck der Figuren und der Farbwahl werden die Stimmungen in der Geschichte auch über die Raumordnung in den Bildern vermittelt. Beispielsweise rollt sich der kleine Tiger in der Ecke zusammen, während die Tigersippe über ihm steht und auf ihn herunterblickt (Seite 3-4). Im zweiten Hauptteil, auf der Flucht, ist der kleine Tiger in der rechten, unteren Bildecke dargestellt. Das Bild wirkt dadurch sehr bewegt, als würde der Tiger bald den Buchseiten entweichen. Ab dem Moment als der kleine Tiger am Krankenbett seiner Mutter steht, wird er wieder näher in die Bildmitte gerückt (Seite 12). Ab diesem Moment stellt er sich auch immer mehr der Realität und übernimmt Verantwortung. Beim Überqueren der Brücke, sieht er in der Ferne das Haus des Arztes. Bis zum Ende der Geschichte wird der kleine Tiger nun in der Bildmitte positioniert (Seite 15). Das Tempo wird gemächlicher, der Tiger fühlt sich innerlich stärker.

Die Überleitung zum Abschluss des Bilderbuches bildet der zuversichtliche Mond, auf der Rückseite der letzten Doppelseite, bevor der Buchdeckel zugeklappt wird.

Inhaltsanalyse

Im Gegensatz zu den Tigern aus der Sippe, geht der kleine Tiger seinen eigenen Weg. In seinen Begegnungen ist er ehrlich, er steht dazu, dass er sich nicht mutig fühlt. Die Tigersippe hingegen sieht sich selber stark, mutig und tapfer. Sie tritt als Gemeinschaft auf und verlangt dieselben Charaktereigenschaften auch vom kleinen Tiger. Am Anfang der Geschichte wirken die Gesichtszüge der Sippe grob, beinahe eckig. Zusammen vertreten sie durchgehend dieselbe Meinung und üben so Druck auf den kleinen Tiger aus. Dank der Liebe zu seiner Mutter gelingt es dem kleinen Tiger, seine Angst zu überwinden und Verantwortung zu übernehmen. Als sie schwer krank ist, holt er bei Blitz und Donner einen Arzt.

Wie auch in anderen Bilderbüchern von Libuse Palecková und Josef Paleček ist hier die starke emotionale Bindung innerhalb der Familie wichtig. Die Biografie von Libuse Palecková drängt jedoch noch eine andere Leseart auf: die Tigersippe könnte als politische Macht verstanden werden, welche den Einzelnen unter Druck setzt, sich anzupassen. Mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes im Jahr 1968 sah sich Libuse Palecková gezwungen, ihre Arbeit als staatlich angestellte Redakteurin und Dramaturgin niederzulegen. Gegen diese Interpretation spricht, dass die Tigersippe vor allem vom kleinen Tiger verlangt hat, weniger ängstlich zu sein. Diese Eigenschaft ist für sein Leben in der Wildnis Voraussetzung und kommt ihm zugute.

5.4.2. Interviewaussagen zum Bilderbuch „Nein, ich fürchte mich nicht; nein, nein“

Wie schaut der kleine Tiger aus?

Alle vier Kinder: „Fröhlich.“

An was siehst Du, dass der kleine Tiger fröhlich dreinschaut?

Emilia: „Weil er dem Schmetterling nachrennt.“

Timon: „An seinem Gesicht, also an seinen Mundwinkel, die nach oben schauen.“

Wie ist die Farbe auf diesem Bild?

Timon: „Gelb“

Hell oder dunkel?

Timon: „Hell“

Warum hell?

Emilia: „Weil es Tag und er fröhlich ist.“

Wie sehen die großen, tapferen Tiger aus?

Emilia: „Furchterregend“

Weshalb?

Timon: „Sie schauen böse drein und haben die Mundwinkel schauen nach unten.“

Cajan: „Die Augen blicken böse drein.“

Wie schaut der kleine Tiger drein als ihm die großen Tiger seine Streifen vom Fell knöpften?

Cajan hat den Daumen im Mund und spricht leise: „Erschreckt.“

An was siehst Du das Cajan?

Cajan: „Er hat den Mund und die Augen weit geöffnet.“

Was siehst Du auf dem Bild?

Emilia: „Der kleine Tiger weint und seine Tränen laufen ihm über die Wangen.“

Weshalb?

Emilia: „Weil er keine Streifen mehr hat.“

Was macht er mit seinen Tatzen?

Cajan: „Er trocknet damit seine Tränen.“

Der kleine Tiger zieht in sie weite Welt, um mutiger zu werden. Er kommt zu einem Zirkus. Gelingt ihm der Versuch, auf einem niedrigen Balken zu tanzen?

Cajan: „Nein.“

Weshalb?

Timon: „Weil er es nicht schafft und er zu viel Angst hat.“

Wie fühlt er sich, wenn es ihm nicht gelingt?

Timon: „Er fühlt sich traurig und hat den Mund weit geöffnet.“

Auf seiner weiteren Reise wird er von Pferdereitern umzingelt. Wie schaut der kleine Tiger drein?

Timon: „Er fühlt sich bedrängt und will nur noch wegrennen.“

Aus welchem Grund ist der kleine Tiger im Bild unten rechts in der Ecke?

Timon: „Weil er wegrennt.“

Als er nach Hause zurückkehrt, liegt seine Mutter krank im Bett. Wie schauen der kleine Tiger und seine Mutter aus?

Cajan und Timon: „Traurig, weil seine Mutter krank ist.“

Emilia: „Die Mundwinkel zeigen nach unten.“

Wie ist die Farbe auf diesem Bild?

Timon: „Dunkel.“

Passt das zur Stimmung?

Alle vier: „Ja.“

Weshalb ist das so?

Timon: „Weil es Nacht ist und sie sich traurig fühlen.“

Cajan hat die Hände gefaltet und den Zeigefinger im Mund.

Der kleine Tiger ist mutig und stürzt aus dem Haus während draußen der Sturm tobt.

Wie sehen seine Augen aus?

Timon: „Groß und sie sind weit geöffnet.“

Cajan: „Erschreckt.“

Emilia: „Wegen dem Blitz.“

Cajan: „Ich habe schon echte Blitze gesehen.“

Was denkt ihr, was beabsichtigt der Tiger?

Cajan und Timon: Er will zum Doktor und ihn holen.

Was machen sie jetzt, der Doktor und der Tiger?

Cajan: „Sie reiten zur kranken Mutter nach Hause, um ihr zu helfen.“

Wie fühlt er sich?

Cajan und Timon: „Traurig.“

Zu Hause ruft der kleine Tiger: „Mama, der Doktor ist da.“ Wie fühlt er sich?

Alle vier: „Fröhlich.“

Was denkt ihr darüber?

Alle: „Er ist stolz.“

Wie schauen nun die tapferen Tiger drein?

Timon und Cajan: „Fröhlich.“ (Cajan hat die Finger im Mund).

Wie schaut der Tiger in der Mitte aus?

Timon: „Lächelnd und zufrieden.“

Was machen die tapferen Tiger nun?

Cajan: „Sie entschuldigen sich beim kleinen Tiger.“

Was sagen sie wohl dem kleinen Tiger?

Cajan: „Er soll die Streifen wiederhaben, weil er mutiger geworden ist.“

Die Tigermama und der kleine Tiger kuscheln sich ins Bett. Weshalb ist die Farbe nun hell?

Emilia: „Weil sie Beide fröhlich und glücklich sind.“

Was hättest Du gemacht, wenn dich die Reiter eingekreist hätten?

Emilia: „Ich wäre mutiger geworden.“

Timon: „Ich hätte die anderen Tiger gefesselt.“

Cajan: „Ich wäre einfach weggerannt (Er hat den Zeigefinger im Mund).“

Nila sagt nichts.

Wer möchtet ihr sein von diesen Figuren?

Alle vier Kinder zeigen auf den kleinen Tiger.

Weshalb?

Alle: „Weil er mutig ist.“

Allgemein fällt auf, dass Cajan sehr leise spricht und oft seine Finger in den Mund nimmt. Nila spricht, wenn man sie dazu auffordert und ihr eine Frage stellt. Sie kann sehr gut zuhören.

5.4.3. Auswertung des Probedurchlaufs und Anpassung der Untersuchung

Zur Rücküberprüfung, ob die Antworten der Kinder Bezug nehmen auf die Kategorien zur Bilderbuchbewertung, werden alle Aussagen nach den deduktiven Kategorien aufgegliedert. Dabei werden jene Kategorien weggelassen, welche nur für die theoretische Inhaltsanalyse wichtig waren, beziehungsweise in den Schlussfolgerungen beschrieben werden (vgl. 5.3.4.).

Thematisierung von Emotionen

S. 1-2: Zu Beginn der Erzählung erkennen alle vier Kinder sofort, dass der Tiger „fröhlich“ ist.

S. 3-4: Als der kleine Tiger den grossen, tapferen Tigern begegnet, empfindet Emilia diese als furchterregend. Cajan fügt an dass der kleine Tiger erschreckt wirkt.

S. 19-20: Alle Kinder schätzen den kleinen Tiger als fröhlich und stolz ein, als er mit dem Arzt zur kranken Tigermama zurückkehrt.

Gesichtsmimik, Körperhaltung

S. 1-2: Die Fröhlichkeit des kleinen Tigers sehen die Kinder an seinen Mundwinkeln, die nach oben schauen, oder daran, dass der kleine Tiger einem Schmetterling nachrennt (Gesichtsmimik, Handlung des kleinen Tigers).

S. 3-4: Die Tigersippe schaut furchterregend aus, weil die Mundwinkel nach unten schauen und die Augen böse drein blicken.

Dass der kleine Tiger sich erschreckt fühlt, erkennen die Kinder am weit geöffneten Mund und an den weit geöffneten Augen, aber auch an seinen Tränen.

S. 14-15: Als der kleine Tiger bei Blitz und Donner Hilfe für seine kranke Mutter im Bett holt, beschreiben die Kinder die Augen des kleinen Tigers als „erschreckt, gross und weit geöffnet“

S. 20: Der kleine Tiger schaut „lächelnd und zufrieden“, weil er Hilfe holen konnte für seine Mutter.

Farbe

S. 1-2: Emilia bemerkt den Zusammenhang zwischen der Farbe und dem freudigen Gefühl. Sie vermutete, es ist hell „weil es Tag ist und der Tiger fröhlich ist“.

S. 12: Alle Vier Kinder sind einstimmig der Meinung, dass die dunkle Farbe zum Bild mit der kranken Tigermutter passt. Weshalb? Timon: „Weil es Nacht ist und sie sich traurig fühlen.“

S. 24: Am Ende der Geschichte vermutet Emilia, die Farbe sei hell, weil die Tigermama und der kleine Tiger fröhlich und glücklich sind

Räumliche Lage

S. 10: Timon vermutet, der kleine Tiger sei deshalb unten in der Ecke dargestellt, „weil er wegrennt“.

Bezug zwischen Situation und Gefühl

S. 3-4: Der Tiger wirkt traurig, „weil er keine Streifen mehr hat“ (Emilia).

S. 7-8: In der weiteren Geschichte scheint es Timon auch sofort klar, dass der kleine Tiger im Zirkus nicht auf dem Balken tanzen kann, „weil er es nicht schafft und zu viel Angst hat“.

S. 9-10: Timon vermutet, dass sich der kleine Tiger von den Reitern bedrängt fühlt und er nur noch wegrennen möchte.

S. 12: Timon und Cajan denken, dass der kleine Tiger traurig ist, weil seine Mutter krank ist.

S. 14: Beim Gewitter draußen ist der kleine Tiger erschreckt, „wegen dem Blitz“ (Emilia).

S. 22: Cajan denkt, dass die Tigersippe sich beim kleinen Tiger entschuldigen wird und sie ihm die Tigerstreifen wieder zurückgeben, weil er mutiger geworden ist.

Bewältigungsstrategien

S. 15: Timon und Cajan wissen sofort was der Tiger beabsichtigt, um seiner kranken Mutter zu helfen: „Er will zum Doktor und ihn holen.“

Bei der Frage wie die Kinder selber in der Notsituation des kleinen Tigers reagieren würden, antworten die Kinder unterschiedlich und nur knapp. Emilia stellt sich vor, sie wäre mutiger geworden. Cajan würde davonrennen. Timon hätte die anderen Tiger gefesselt.

Alltagsbezug

S. 15: Cajan meint: „Ich habe auch schon echte Blitze gesehen.“

Schlussfolgerungen: Der **Alltagsbezug** der Geschichte scheint für die Kinder gegeben. Sie können sich sehr gut in die Figuren einfühlen. Das heisst: Sie kennen ähnliche Gefühle, wie der kleine Tiger sie empfindet, aus ihrem eigenen Leben. Alle Kinder möchten bei der Frage nach der „Lieblingsfigur“ der kleine Tiger sein. Daraus kann geschlossen werden, dass sie sich mit ihm identifizieren konnten. Auch die Bilder scheinen den Kindern verständlich und nicht zu komplex. Stimmungen und Inhalte der Geschichte können gut aus den Bildern herausgelesen werden. Daraus wird auch deutlich, dass die Bilder gut mit dem Text übereinstimmen. Die Farben der Bilder und die **Räumliche Lage** der Figuren, werden jedoch nicht von sich aus thematisiert. Eher fällt den Kindern die **Gesichtsmimik** der Figuren auf. Diese ist aber gerade was die Augen der Tigersippe angeht, teilweise auch durch die kalten,

grellen Farben charakterisiert. Die Kinder können den Grund für das böse Aussehen noch nicht aufgrund der Farbe beschreiben, auch wenn sie vielleicht instinktiv schon auf diese Farbwahl reagieren. Die Ängste des kleinen Tigers werden von den Kindern altersentsprechend erwähnt, immer auf das konkrete Erlebnis bezogen. Die Antworten zu den Bewältigungsstrategien sind relativ knapp. Es bleibt unklar, wie Emilia handeln würde, um mutiger zu werden. Dass Cajan davon rennt, ist nicht unbedingt eine Problembewältigung. Timon's Idee die Tigersippe zu fesseln, ist von der Kräfteverteilung her eher unrealistisch. Die Aussagen der Kinder sind typisch für ihr Alter, weil sie erst lernen, sich komplexere Handlungen vorzustellen und sich in ein Gegenüber zu versetzen (vgl. 3.3.1.). Zudem sind sie oftmals noch nicht in der Lage, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden (vgl. 3.3.2.).

Wie in den Voraussetzungen beschrieben, äußert sich Nila nicht, wenn sie nicht direkt angesprochen wird. In einem nächsten Interview achten wir darauf, sie vermehrt anzusprechen.

Anpassung für die weiteren Interviews: Bei der Gegenüberstellung der Kategorien fällt uns auf, dass die Kinder sich relativ knapp zur Problembewältigung des kleinen Tigers äußern. Den Kindern Bewältigungsstrategien zu zeigen und bewusst zu machen, ist jedoch wichtig zur Intervention bei Angststörungen (vgl. 3.4.2.). Auch in der präventiven Arbeit mit ängstlichen Kindern sollten Bewältigungsstrategien gezeigt und die Selbstwirksamkeit der Kinder gestärkt werden. Im nächsten Interview möchten wir deshalb die Problembewältigung mit den Kindern noch intensiver thematisieren, indem wir beispielsweise besprechen wie ängstliche Gefühle „kommen und gehen“ (vgl. Kain, 2011, S. 64). Den Fokus in der Bilderbuchbetrachtung auf den zeitlichen und narrativen Kontext zu legen, sieht Kain als eine von fünf Möglichkeiten, um Gefühle mit Kindern zu besprechen. Konkret meint Kain dazu, dass mit den Kindern beispielsweise besprochen werden könnte, wie eine Figur mit eigenen Gefühlen umgegangen ist (vgl. ebd.). Indem Kinder die Wandlung der Gefühle nachvollziehen, wird ihnen auch die Bewältigung der Problemsituation bewusst gemacht.

Die nach Kain genannten Ebenen zur Besprechung von Gefühlen in der Bilderbuchbetrachtung sind in unseren Interviewfragen bereits gut vertreten (vgl. ebd.). Auf der ersten Ebene mit dem Fokus auf dem bildlichen Ausdruck von Gefühlen (**Gesichtsmimik, Körperhaltung, Farbe, Räumliche Lage**). Auf der zweiten Ebene in der Besprechung von Zusammenhängen zwischen einer Situation und einem Gefühl (vgl. ebd.). Auf der dritten Ebene mit dem Fokus auf Kognitionen, mit Fragen nach Gedanken, Wünschen, Überzeugungen oder Absichten von Figuren (vgl. ebd.). Während der Bilderbuchbetrachtung mit den Kindern haben sich dazu neue Fragen ergeben, welche noch nicht im Interviewleitfaden aufgeführt waren. So beispielsweise: „Was denkt ihr, was beabsichtigt der Tiger?“ oder „Was machen die tapferen Tiger nun?“. Für das nächste Interview werden wir die Fragen entsprechend ergänzen. Wie aus der Entwicklungspsychologie hervorgeht, können Vorschulkinder Gedanken, Wünsche und Motive von Figuren noch nicht in die Nacherzählung einer Geschichte einbringen (vgl. 3.3.4.). Möglicherweise gelingt es ihnen aber, sich solche Absichten vorzustellen, wenn während der Bilderbuchbetrachtung, eine Frage zu einer konkreten Situation gestellt wird.

Auf der fünften Ebene stehen interpersonelle Prozesse im Fokus (vgl. Kain, 2011, S. 64). Kain nennt dazu konkret, mit den Kindern zu besprechen, wie sich Gefühle von zwei oder mehreren Personen in der Geschichte gegenseitig verstärken oder abschwächen (vgl. ebd.). Aus entwicklungspsychologischer Sicht könnten solche Fragen eine Überforderung für die Kinder bedeuten, weil sie erst gerade lernen, sich in ein Gegenüber zu versetzen (vgl. 3.3.1.). Im Interview sind diese Fragen deshalb nicht vorgekommen.

Folgende Fragen werden ergänzt:

Was beabsichtigt x?

Was denkt wohl jetzt x?

Was könnte x noch tun?

Wisst ihr noch wie sich x vorher gefühlt hat? Und wie fühlt er sich jetzt? Warum?

6. Bilderbuchanalyse

Die Bücher sind chronologisch nach den Interviewdaten geordnet.

6.1. Analyse des Bilderbuchs: Nur Mut, Willi Wiberg

Die Befragung fand am 23.9.2013 statt.

In den Büchern von Gunilla Bergström werden psychologische Mini-Dramen aus dem Alltag von Willi Wiberg geschildert (vgl. Bergström, 2009). Die Lebensweisheiten des Vaters helfen Willi, seine eigenen Erfahrungen zu sammeln und aus seinen Fehlern zu lernen. Mit ihren Büchern möchte Bergström Kinder darin unterstützen, den Alltag zu bewältigen: „Kinder, denen ein Gefühl für den Zauber der Wirklichkeit vermittelt wird, sind besser für das Leben gerüstet“ (vgl. Bergström, 2009). Die Inspiration für ihre Bücher schöpft sie aus dem täglichen Leben und dem Interesse für menschliches Verhalten und Psychologie [wikipedia, 7.11.2013].

Biographie von Gunilla Bergström

Gunilla Bergström ist am 3. Juli 1942 in Göteborg, Schweden, geboren [vgl. wikipedia, 7.11. 2013]. 1966 kam Bergström nach Stockholm, wo sie zunächst als Journalistin für die Zeitungen Aftonbladet und Dagens Nyheter schrieb (vgl. ebd.). Im Jahr 1971 veröffentlichte sie ihr erstes Kinderbuch über Alfons Åberg, dem schwedischen Willi Wiberg. Als Autorin und Illustratorin, hat Bergström bis heute über 25 Kinderbücher veröffentlicht (vgl. ebd.). Diese sind in 29 verschiedene Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft worden. Unter anderem wurden ihre Bücher mit dem Astrid-Lindgren-Preis und dem Elsa-Beskow-Preis ausgezeichnet (vgl. Bergström, 2009).

Bergström bezeichnet sich selber während des Bücherschreibens als pedantisch [vgl. wikipedia, 7.11.2013]. Seit 2007 lebt die Autorin mit ihrem westafrikanischen Mann zusammen in Stockholm. Im Winter verbringen sie jeweils mehrere Monate in Westafrika. Bergström ist inzwischen Grossmutter geworden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gunilla_Bergström [7.11.2013]

Bibliographie „Nur Mut, Willi Wiberg“

„Var är bus-Alfons?“ erschien 1982 als schwedische Originalausgabe bei Rabén & Sjögren Bokförlag in Stockholm. Die Deutsche Fassung, „Nur Mut, Willi Wiberg“, wurde schon ein Jahr später (im Jahr 1983) durch den Verlag Friedrich Oetinger veröffentlicht. Übersetzerin war Angelika Kutsch. Für unsere Analyse verwenden wir die Neuauflage des Buches aus dem Jahr 2009, ebenfalls im Friedrich Oetinger Verlag erschienen. Alle bibliografischen Angaben sind im Buch selber enthalten (vgl. Gunilla Bergström, 2009).

Erzählung

Die Seiten werden für diese Analyse fortlaufend nummeriert, beginnend mit der Seite, auf der die Erzählung startet („Das ist Willi Wiberg...“). Textseiten mit wenig Bildinhalt werden ausgelassen.

Seite 1

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Willi Wiberg ist jetzt schon sieben Jahre alt und kommt bald in die Schule. Aber er ist nicht mehr wild, unordentlich, fröhlich und vergesslich wie sonst.

Seite 7

Seite 8

Seite 9

Seite 10

Seite 11

Seite 12

Willi ist jetzt ernst und still und tut alles, was man ihm sagt. Im Bett liest er nicht mehr heimlich. Die Kleider legt er schön auf den Stuhl. Vor dem Essen wäscht er sich sofort die Hände. Papa vermutet, dass Willi sich Sorgen macht und er Angst vor der neuen Schule hat.

Seite 13

Seite 14

Seite 15

Seite 16

Seite 17

Seite 18

Am Abend vor dem ersten Schultag spricht Papa mit Willi darüber, dass viele Kinder Angst vor dem ersten Schultag haben. Willi denkt daran, dass alle anderen Siebenjährigen auch aufgeregt im Bett liegen und kann so leichter einzuschlafen.

Seite 19

Seite 22

Am nächsten Tag sind hunderte, tausende Kinder im ganzen Land unterwegs zu ihrer neuen Schule. Papa erinnert Willi nochmals daran, dass jetzt alle Kinder Bauchkneifen haben, auch die Starken und die Angeber. Im Klassenzimmer erzählt die Lehrerin ein lustiges Geheimnis, welches die ganze Klasse zum Lachen bringt und die Kinder ihre Aufregung vergessen lässt.

Seite 23

Seite 25

Seite 27

Seite 23

Seite 24

Seite 26

Seite 28

Willi geht mit einem neuen Klassenkameraden nach Hause. Unterwegs bleiben sie mehrmals stehen, spielen und vergessen dabei die Zeit. Zuhause möchte Willi seinem Papa sofort das Geheimnis seiner Lehrerin erzählen. Sie hat nämlich verraten, wer gestern Abend am meisten Angst gehabt hat... Am meisten Angst hatte nämlich die Lehrerin selber: Sie musste die ganze Nacht daran denken, dass sie eine ganz neue Klasse mit zwanzig Kindern bekommt, die sie nicht kennt. Papa hört Willi gut zu. Dann erinnert er Willi daran, seine Jacke nicht auf den Boden zu werfen und vor dem Essen noch die Hände zu waschen. Willi ist jetzt wieder so wie sonst: Fröhlich und unordentlich.

Aufbau der Erzählung

Die Erzählung ist in drei Hauptteile gegliedert:

- 1.) Willi und Papa machen sich Sorgen.
- 2.) Willi wird mit seinen Ängsten konfrontiert: Der erste Schultag steht vor der Tür.
- 3.) Willis Sorgen sind verflogen.

Die Problematik wird von Anfang an klar gestellt, auch weil der Vater sich wegen Willis ernsthaften Verhaltens Sorgen macht. Willis Veränderung wird über mehrere Seiten beschrieben. Es interessiert die Frage, was wohl mit Willi los sein könnte.

Im zweiten Teil der Geschichte muss sich Willi seinen Ängsten stellen. Gleichzeitig setzt die Problembewältigung ein. Der Vater hat die Sorgen von seinem Sohn erkannt. Im Gespräch über den ersten Schultag kann sich Willi beruhigen. Am nächsten Tag erzählt die Lehrerin zudem ein Geheimnis, welches die ganze Klasse zum Lachen bringt. Wegen dieser positiven Einflüsse wirkt die Geschichte, trotz Willis Ängsten, in diesem Teil des Bilderbuches wenig dramatisch.

Im dritten Teil der Geschichte wird anhand von alltäglichen Begebenheiten wieder der fröhliche, vergessliche Willi Wiberg charakterisiert. Es wird klar, dass Willi wieder so wie früher ist – bevor er Angst vor der neuen Schule hatte. Die Geschichte findet so ein glückliches Ende.

Erzählperspektive

Die Geschichte wird von einer Aussenperspektive im Präsens erzählt. Im Dialog zwischen Willi und seinem Vater wird zudem die direkte Rede eingesetzt. Die beiden Figuren wirken in ihren Gesprächen lebendig und werden gut vorstellbar.

Im ersten Teil der Geschichte werden Episoden aus dem Alltag von Willi erzählt, sehr detailliert beobachtend. Es wird ganz konkret geschildert, wie Willi sich früher, im Vergleich zu heute, verhalten hat. Durch die Bezogenheit auf das heutige Verhalten bleibt der Inhalt trotz dem Rückblick auf frühere Zeiten gut verständlich.

Abgesehen von diesem ersten Teil der Geschichte ist der Handlungsablauf chronologisch aufgebaut. Von der Zeitstruktur her bleibt offen, ab wann Willi ernsthafter und besorgter geworden ist. Die Ereignisse finden hauptsächlich am Vorabend des Schuleintritts und am ersten Schultag selber statt.

Figuren

Die Hauptfiguren der Geschichte sind Willi Wiberg und sein Vater. Diese werden als einzige Personen näher charakterisiert.

Willi wird vor allem in seinen alltäglichen Gewohnheiten zu Hause beschrieben und dargestellt. Der besorgte Willi erscheint in der Geschichte als ernsthaft, ordentlich, ruhig, folgsam und angepasst. Er tut alles, was Papa ihm sagt. Der zufriedene Willi ist hingegen fröhlich, unordentlich, vergesslich und manchmal hält er sich nicht an Abmachungen. Beispielsweise sagt Willi dann, er habe die Hände gewaschen, obwohl es nicht stimmt. Oder Papa muss ihn immer wieder daran erinnern, dass er seine Kleider schön aufhängen soll.

Willis Vater macht sich Sorgen um seinen Sohn. Er bemerkt den Unterschied zu Willis sonstigem Verhalten. Die Beziehung zwischen den Beiden ist eng. Dies kommt auch auf den Illustrationen zum Ausdruck: Willi und sein Papa erscheinen fast auf jeder Doppelseite gemeinsam. Der Vater zeigt sich liebevoll und fürsorglich: Er macht sich Gedanken über Willis ernsthaftes Verhalten und nimmt sich Zeit, ihn in seinen Schwierigkeiten zu unterstützen. Er spürt, dass Willi nicht mehr zufrieden ist. Der Vater wird in den Bildern als zufriedener Mensch, mit lachendem Gesicht, dargestellt. In der Art und

Weise wie er mit seinem Sohn spricht, wirkt er humorvoll. Beispielsweise fragt er Willi vor dem Einschlafen: „Rate mal, wer jetzt gerade Angst hat?“ „Hm“, macht Willi und tut so, als ob er nachdächte. Papa antwortet: „Viele haben Angst, ganze Massen. Denk mal an all die Siebenjährigen in diesem Haus... Jetzt liegen sie alle wach – gerade in diesem Augenblick! Genau wie Du! und überlegen, wie es morgen wird. Wie es ist, in die Schule zu kommen...“.

Die Lehrerin wird in der Geschichte nicht näher beschrieben. Sie kommt nur an der Stelle vor, an der sie der Klasse das lustige Geheimnis erzählt. Auf dem Bild lacht sie über das ganze Gesicht. Sie wirkt freundlich.

Der neue Klassenkamerad wird nur im gemeinsamen Spiel mit Willi beschrieben: Beim Bauen von Brücken und Schiffchen. Auf dem Bild ist sein Gesicht nicht zu sehen.

Bildanalyse

Die Geschichte „Nur Mut, Willi Wiberg“ umfasst 14 Doppelseiten. Die Illustrationen sind eine Mischung von Collage und eingefärbter Zeichnung. Sie wirken grafisch, mit klaren Formen und wenig malerisch. Stellenweise sind Abbildungen von Spielsachen eingeklebt worden. Die Figuren und Räumlichkeiten sind mit einem schwarzen Stift gezeichnet. Farbe ist punktuell und flächig eingesetzt.

Willi Wiberg kommt auf jeder Doppelseite vor. Im ersten Teil der Geschichte wird er mehrmals pro Seite abgebildet. Die Illustratorin setzt dazu die unterschiedlichen Tätigkeiten von Willi in kreisförmigen Bildausschnitten nebeneinander (Seite 3-6 und 9-10). Dadurch wird der Eindruck erweckt, als würde Willi durch ein Fernrohr oder ein Schlüsselloch beobachtet werden. Das ganze Bilderbuch hindurch stimmen die Bilder und der Text überein.

Willi Wiberg ist auf jeder Seite sofort zu erkennen. Er hat ein rundes Gesicht, grosse Augen, Stoppelhaare und immer denselben braunen Pullover, dieselben Shorts und dieselben Schuhe. Auch der Vater ist das ganze Bilderbuch hindurch gleich gekleidet, ebenfalls in braun. Beide tragen wollene Pullover. Vater und Sohn haben ähnliche Gesichtszüge. Die Verbundenheit zwischen Willi und seinem Vater kommt so auch bildlich zum Ausdruck.

Die Gefühle von Willi werden in seiner **Gesichtsmimik** und in seiner **Körperhaltung** sichtbar. Wenn Willi sich Sorgen macht, blickt er beispielsweise mit leerem Blick in die Ferne oder er schaut zu Boden. Die **Körperhaltung** wirkt schlaff. Wegen der Abstraktion der Figuren kann die **Gesichtsmimik** nicht immer gleich gut gedeutet werden, im Gegensatz zur offensichtlichen **Körperhaltung**. Stimmungen werden zudem über die Bildkomposition vermittelt. Um Willi mit seinen Sorgen darzustellen, erscheint er auf den Bildern in ruhiger Pose, in sich gekehrt, am Rande des Geschehens (Seite 7-8 und 11-12). Das Zimmer ist leer und Willi steht in Distanz zu seinem Vater.

Fühlt sich Willi fröhlich, wendet er sich seinem Vater oder seinen Spielkameraden zu (Seite 3-6 und 23-28). Das Bild ist gefüllt mit Spielsachen und wirkt dadurch lebendiger.

Weniger ausdrucksstark wirkt die Farbwahl der Bilder. Dunkle Farben werden gewählt, weil es Nacht ist, unabhängig von Willis bedrängenden Gefühlen (Seite 4 und 17-18).

Inhaltsanalyse

Die Geschichte „Nur Mut, Willi Wiberg!“ stellt ein bestimmtes Ereignis ins Zentrum: Die Angst vor dem Schuleintritt. Willi ist normalerweise kein ängstliches Kind. Plötzlich wirkt er ernsthaft, verhält sich sehr folgsam und macht sich Sorgen. Könnte es sein, dass er hohe Ansprüche an sich selber stellt und nur so glaubt, als Erstklässler zu genügen? Für ein siebenjähriges Kind wären solche Gedanken ungewöhnlich (vgl. 3.1.2.). Wahrscheinlich hat Willi eher Ängste vor der neuen, fremden Situation. Die Sorgen lähmen ihn und bewirken, dass er weniger ausgelassen ist. In der Geschichte bleibt jedoch offen, vor was Willi genau Angst hat. Auch seinem Vater gegenüber erzählt Willi nichts von seinen persönlichen Befürchtungen.

Im aufzählenden Teil zu Willis verändertem Verhalten werden Tätigkeiten beschrieben, welche im erzieherischen Alltag mit Kindern auffallen: Die Kleider sollten schön auf den Stuhl gelegt werden, es ist wichtig, die Hände vor dem Essen zu waschen. Hier kommt gut zum Ausdruck, dass die Autorin mit Vorliebe über Beobachtungen aus dem persönlichen Leben schreibt. Bergström kennt den Alltag mit Kindern aus eigener Erfahrung. Nach ihren Aussagen zu schliessen, möchte sie mit ihrem Bilderbuch „Nur Mut, Willi Wiberg!“ den Kindern für den Schuleintritt Mut auf den Weg mitgeben. Sie zeigt auf, wie Ängste kommen und gehen und wie wichtig es ist, sich ihnen zu stellen. Nebst Willis eigenem Mut kommen weitere Bewältigungsstrategien vor: Nämlich die Gespräche mit dem Vater oder der Humor der Lehrerin.

6.1.1. Interviewaussagen zum Bilderbuch „Nur Mut, Willi Wiberg!“

Wie schaut der Junge, Willi Wiberg drein?

Timon: „Er schaut etwas mulmig und ängstlich drein.“

An was seht ihr das?

Cajan: „Am Mund.“

Timon: „Er hat die Hände hinter dem Rücken und seine Augen schauen nach oben, als ob er nachdenken würde.“

Cajan: „Fröhlich.“

An was seht ihr das?

Timon: „Er lächelt und fühlt sich wohl. Vielleicht liest er gerne.“

Cajan: „Und er sieht zufrieden aus.“

Weshalb liest er unter der Bettdecke?

Cajan: „Weil er eigentlich schlafen müsste, und so macht er es heimlich.“

Weshalb ist es auf dem Bild dunkel?

Emilia: „Weil es dunkel ist und er unter der Bettdecke liest.“

Er genießt es, sich unter die Bettdecke zu kuscheln und heimlich zu lesen.

Plötzlich ist er still und tut alles, was man ihm sagt.
Wie ist sein Ausdruck im Gesicht?
Timon: „Willi wirkt nachdenklich und besorgt.“
Wie steht er hier?
Cajan: „Traurig.“
Timon: „Ängstlich und hilflos.“
Cajan fährt mit dem Arm mehrmals über den Tisch.
Wie steht sein Vater da, was meint ihr?
Cajan: „Er überlegt sich was und hat die Hände in der Hosentasche. Er macht sich Gedanken über Willi.“
Timon: „Er schaut besorgt zu Willi. Er hat ihn gern.“
An was sieht man, dass Herr Wiberg Willi gern hat?
Emilia: „Er lächelt und blickt ihn lieb an.“
Wie steht Willi da?
Timon: „Krumm und die Schultern nach vorne gebeugt.“
Cajan: „Ja und seine Augen blicken traurig auf den Boden. Seine Hände hat er in den Hosentaschen.“
Es ist Abend vor dem ersten Schultag. Aus welchem Grund zieht Willi die Bettdecke hoch?
Timon: „Damit er es nicht hört oder vielleicht hat er Ohrenweh.“
Was könnte der Vater machen, damit Willi gut schlafen kann?
Cajan: „Er könnte ihm eine Geschichte erzählen.“
Timon: „Ich hätte gesagt, alle Kinder haben Angst.“
Wie ist die Farbe?
Cajan: „Dunkel, weil es Nacht ist.“
Emilia: „In der Nacht hat man Zeit zum Nachdenken, wenn man nicht schlafen kann.“
Timon: „Wahrscheinlich auch, wenn man Angst hat wie Willi.“
Timon gähnt und reibt sich die Augen.
Weshalb ist es leicht, einzuschlafen?
Emilia: „Weil er sich nicht mehr alleine fühlt.“
Wie schaut Willi, welcher vom Vater begleitet wird, drein?
Timon: „Er ist ein wenig ängstlich und besorgt und der Vater ist zuversichtlich.“
Was macht die Lehrerin für ein Gesicht?
Timon: „Sie schaut fröhlich und nett aus.“
An was seht ihr das?
Emilia: „Sie lächelt freundlich und ihre Augen blitzen und strahlen.“
Weshalb sitzt Willi ganz rechts in der unteren Ecke?
Timon: „Weil er Angst hat.“
Timon fragt Emilia: „Weshalb schaust Du weg, Emilia?“ Emilia: „Weil ich die Geschichte höre.“
Welche Person hat wohl die meiste Angst?
Cajan: „Willi.“
Weshalb blickt Willi auf dem Bild fröhlich drein? Woran seht ihr das?
Cajan und Timon: „An seinen Augen, die freundlich dreinschauen.“

Cajan: „Er ist bei seinem Freund und ist interessiert was dieser macht.“

Emilia: „Weil er einen neuen Freund gefunden hat und er mit ihm spielen kann. Er vergisst dadurch seine Angst.“

Wisst ihr noch, wie sich Willi vorher gefühlt hat?

Timon, Cajan und Emilia: „Traurig, weil er sich Sorgen macht wegen der Schule.“

Wie geht es ihm jetzt, am Ende der Geschichte?

Timon: „Gut, weil seine Lehrerin mehr Angst hatte als Willi.“

Cajan: „Weil es schön war in der Schule.“

Emilia: „Willi ist beruhigt, weil er nun weiss, wie es in der Schule ist.“

Und was denkst du Nila?

Nila: „weil es schön war.“

Wie hat euch die Geschichte gefallen?

Cajan, Emilia und Nila hat die Geschichte gut gefallen. Timon nicht so gut, weil es am Anfang nicht gut gelaufen ist.

Habt Ihr auch schon mal so etwas erlebt?

Timon: „Als ich in den Kindergarten gekommen bin, war es mir auch etwas mulmig.“

Was hast Du gemacht?

Timon: „Nichts.“

Nila und Emilia: „Mir auch.“

Was habt ihr gemacht?

Emilia: „Meine Eltern haben gesagt, dass alles gut kommt.“

Cajan: „Ich konnte die Nacht zuvor auch nicht gut schlafen und bin lange wachgelegen.“

Was hast Du gemacht?

„Ich bin dann irgendwann vor Müdigkeit eingeschlafen.“

6.1.2. Auswertung und Schlussfolgerungen

Wieder werden die Aussagen der Kinder nach den deduktiven Kategorien aufgegliedert.

Thematisierung von Emotionen

S. 1-2: Timon erkennt, dass Willi Wiberg „etwas mulmig und ängstlich“ dreinschaut.

S. 3-6: Cajan erkennt, dass Willi „fröhlich“ schaut.

S. 7-12: Als Willi plötzlich still ist und tut was man ihm sagt, ist sein Ausdruck im Gesicht nach Meinung der Kinder „nachdenklich, besorgt“ sowie „traurig“. Später auch „ängstlich und hilflos“.

S. 19-20: Als Willi vom Vater begleitet wird, blickt Willi „ein wenig ängstlich und besorgt, und der Vater ist zuversichtlich“ meint Timon.

S. 23-24: Die Lehrerin „schaut fröhlich und nett aus“ nach der Meinung von Timon.

Gesichtsmimik, Körperhaltung

S. 1-2: Cajan erkennt „am Mund“, dass Willi mulmig und ängstlich aussieht. Timon ergänzt, dass Willi „die Hände hinter dem Rücken hat und seine Augen nach oben schauen, als ob er nachdenken würde“.

S. 4: Im Bild, wo Willi unter der Bettdecke liest, sieht Timon dass Willi „lächelt“. Weiter ergänzt er: „Willi fühlt sich wohl. Vielleicht liest er gerne.“ Auch Cajan findet: „Willi sieht zufrieden aus.“

S. 8: An was sieht man, dass Herr Wiberg Willi gern hat? Emilia: „Er lächelt und blickt ihn lieb an.“

S. 12: Wie steht Willi da? Timon: „Krumm und die Schultern nach vorne gebeugt.“ Cajan: „Ja und seine Augen blicken traurig auf den Boden. Seine Hände hat er in den Hosentaschen.“

S. 21-22: Nach Emilia lächelt die Lehrerin freundlich und „ihre Augen blitzen und strahlen“.

S. 21-22: Cajan und Timon sehen, dass Willi gut mit seinem Schulkameraden auskommt: „An seinen Augen, die freundlich dreinschauen.“ Cajan ergänzt: „Er ist bei seinem Freund und ist interessiert was dieser macht.“

Farbe

S. 4: Auf dem Bild ist es dunkel, „weil Willi unter der Bettdecke liest und es dort dunkel ist“ meint Emilia.

S. 17-18: Es ist „dunkel, weil es Nacht ist“ äussert Cajan.

Räumliche Lage

S. 21-22: Willi sitzt ganz rechts in der unteren Ecke, „weil er Angst hat“ meint Timon.

Bezug zwischen Situation und Gefühl

S. 4: Cajan erkennt sofort, weshalb Willi unter der Bettdecke liest: „Weil er eigentlich schlafen müsste, und so macht er es heimlich.“

S. 13-14: Vor dem ersten Schultag, als Willi die Bettdecke hochzieht, vermutet Timon, Willi wolle seinem Vater vielleicht nicht zuhören oder er habe Ohrenweh.

S. 15-16: Nach der Geschichte des Vaters, denkt Emilia, dass Willi nun leichter einschlafen kann „weil er sich nicht mehr alleine fühlt“.

S. 17-18: Emilia denkt, dass Willi in der Nacht Zeit hat zum Nachdenken „wenn man nicht schlafen kann“. Timon fügt an: „Wahrscheinlich auch, wenn man Angst hat wie Willi.“

S. 22: Auf die Frage welche Person wohl am meisten Angst hat, antwortet Cajan sofort: „Willi.“

S. 23-24: Emilia erkennt, dass Willi auf dem Bild fröhlich aussieht, „weil er einen neuen Freund gefunden hat und er mit ihm spielen kann. Er vergisst dadurch seine Angst.“

Bewältigungsstrategien

S. 13-14: Die Kinder haben Ideen, was der Vater am Abend vor dem ersten Schultag machen könnte, um Willi zu beruhigen. Cajan: „Er könnte ihm eine Geschichte erzählen.“ Timon: „Ich hätte gesagt, alle Kinder haben Angst.“

Beim eigenen Kindergarteneintritt hat Timon selber „nichts“ gemacht, um seine mulmigen Gefühle zu überwinden. Nila hat mit ihrem Vater darüber gesprochen. Emilias Eltern haben ihr gesagt, „dass alles

gut kommt“. Cajan nennt keine Bewältigungsstrategie: Er ist vor Müdigkeit eingeschlafen.

Alltagsbezug

Timon, Emilia und Nila meinen, dass es ihnen etwas mulmig zumute gewesen ist als sie neu in den Kindergarten gekommen sind. Cajan konnte in der Nacht vor dem ersten Kindergartentag nicht gut schlafen und er ist lange wachgelegen.

Schlussfolgerungen: Allgemein wirken die Kinder während der Bilderbuchbetrachtung eher müde und wenig konzentriert. Cajan fährt mit dem Arm mehrmals über den Tisch. Timon gähnt und reibt sich die Augen. Dies könnte daran liegen, dass die Geschichte in der letzten Stunde des Kindergartenmorgens stattgefunden hat. Die einen Bilder übergeht Emilia scheinbar unbeachtet, denn sie antwortet Timon, auf seine Frage hin, warum sie wegschaut: „Weil sie die Geschichte höre.“ Trotzdem hat allen Kindern, ausser Timon, die Geschichte gefallen. Er gibt zu, dass er den ersten Teil des Bilderbuches nicht so toll fand, „weil es am Anfang nicht gut gelaufen ist“. Dort steht über mehrere Seiten hinweg die Frage im Raum, was mit Willi los sein könnte. Es wird anhand von alltäglichen Tätigkeiten aufgezeigt, inwiefern sich Willi verändert hat, und dass er sich scheinbar Sorgen macht. Ansonsten beinhaltet die Aufzählung wenig Spannung. Möglicherweise sind die aufgeführten Tätigkeiten eher aus erwachsener Sicht bedeutsam und für Kinder gar nicht so interessant. Aus der Inhaltsanalyse geht hervor, dass die genannten Situationen vor allem im erzieherischen Alltag mit Kindern auffallen. Während dem Interview äussert sich keines der Kinder dazu, Ähnliches bei sich zu Hause erlebt zu haben. Es könnte tatsächlich sein, dass solche Dinge für Kinder gar nicht so sehr der Rede wert sind.

Teilweise können die Kinder die Gefühle von Willi nicht nachvollziehen. Vor dem ersten Schultag als Willi die Bettdecke hochzieht, vermutet Timon, dass er vielleicht seinem Vater nicht zuhören möchte oder er Ohrenweh hat. Nach der Inhaltsanalyse könnte es sein, dass die Gefühle von Willi (bezogen auf die Schulangst) im ersten Teil des Bilderbuchs zu wenig thematisiert sind. Die Kinder können deshalb zu wenig nachvollziehen, wie die Angstgefühle von Willi entstehen und vor was er genau Angst hat (vgl. 5.1.). Erst im späteren Verlauf der Geschichte erkennen sie, dass Willi Angst vor dem ersten Schultag hat. Sie verstehen, dass es für Willi einfacher ist einzuschlafen, wenn er sich mit seinen Ängsten weniger alleine fühlt. Timon bringt die Idee ein, dass der Vater vor dem Schlafen eine Geschichte erzählen könnte. Das mulmige Gefühl vor dem Schuleintritt kennen alle vier Kinder aus eigener Erfahrung. Sie können deshalb Willi gut verstehen (**Alltagsbezug**). Insbesondere die Einschlafprobleme sind für die Kinder nachvollziehbar. Vielleicht sind ihnen Einschlafprobleme auch im Zusammenhang mit der Angst vor der Dunkelheit bekannt, welche nach der Entwicklungspsychologie typisch für das Vorschulalter ist (vgl. 3.1.2.).

Emilia hält es für unnötig, sich die Bilder im Buch anzuschauen. Möglicherweise weil die grafischen Darstellungen, die eher kühl wirken, zu wenig die Stimmung der Geschichte widerspiegeln. Die **Farbe** erkennen die Kinder nicht als Ausdrucksmittel für die Gefühle. Es ist dunkel, weil es Nacht ist.

Die Bilder werden - abgesehen vom farblichen Ausdruck - gut verstanden und interpretiert. Die **Gesichtsmimik** erkennen die Kinder oftmals am Mund oder an der Blickrichtung. Die Gefühle der Figuren werden zudem auch stark über die **Körperhaltung** wahrgenommen: Der Vater hat „die Hände hinter dem Rücken“, Willi steht „krumm und die Schultern nach vorne gebeugt“, der Vater „hat seine Hände in den Hosentaschen“. Cajan hat zudem bemerkt, dass sich Willi seinem Freund zuwendet während er mit ihm spielt.

Ab dem zweiten und dritten Teil der Geschichte ist der Bezug zwischen der Situation und dem Gefühl für die Kinder klar. Sie können benennen, weshalb es Willi am Ende der Geschichte gut geht. Die Kinder denken, es habe Willi geholfen, dass seine Lehrerin mehr Angst hat als er. Cajan, Nila und Emilia vermuten, dass Willi jetzt nicht mehr besorgt ist, weil es ihm in der Schule gut gefallen hat und er jetzt weiss, wie es dort zu und her geht. Die Aussagen der Kinder stimmen mit der Inhaltsanalyse der Geschichte überein (vgl. 6.1.): Nämlich, dass der Humor und die Offenheit der Lehrerin in der Klasse eine gute Stimmung schafft, welche die Aufregung vergessen lässt.

Emilia und Nila nennen die Gespräche und die Zuversichtlichkeit der Eltern, welche ihnen beim Kindergarteneintritt Unterstützung gegeben haben. Diese Problemlösung bestätigt, wie wichtig eine stärkende Eltern-Kind-Beziehung ist, in denen die Eltern ein positives Vorbild für ihre Kinder sind (vgl. 3.2.8.). Die Zuversicht der Eltern konnte Emilia und Nila beruhigen. Willi kann dank dem Gespräch mit seinem Vater besser einschlafen.

Auch Cajan und Timon haben sich beim Kindergarteneintritt ihrer Angst gestellt. Abgesehen davon haben sie jedoch „nichts“ gegen ihre Sorgen unternommen. Möglicherweise ist es für die Kinder schwierig, sich Bewältigungsstrategien in Erinnerung zu rufen, sich deren bewusst zu werden und diese auszuformulieren. Nach der Entwicklungstheorie verfügen die Kinder erst ab dem Alter von vier bis sechs Jahren über eine verinnerlichte Vorstellung von Handlungsabläufen (vgl. 3.3.1.). Sie lernen in diesem Alter zunehmend, Gefühle bei sich selber wahrzunehmen. Die Vorstellung wie sie ihre Ängste überwinden können, bedeutet deshalb für Vorschulkinder eine grosse Herausforderung. Vielleicht ist dies auch der Grund, weshalb Emilia und Nila eine Bewältigungsstrategie genannt haben, welche im Bilderbuch bereits vorgekommen ist. An ihre eigenen Erlebnisse und Gefühle konnten sie sich wahrscheinlich zu wenig genau erinnern.

6.2. Analyse des Bilderbuchs „Prinz Hasenherz“

Die Befragung fand am 1.10.2013 statt.

Biografie der Autorin Gudrun Likar

Gudrun Likar, geboren 1963 in Bruck/Mur in der Steiermark, hat in Wien Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Sie übersetzt Jugendbücher wie „Frederik liebt Maria liebt Victor“ und brachte zusammen mit Britta Groß mit „Mut im Bauch“ ein Jugendbuch heraus, das mit seinen vielfältigen Kurzgeschichten zu mehr Zivilcourage im Alltag auffordert.

Ohne Humor wäre das Leben nicht zu ertragen. Weder im Bilderbuch noch sonst wo ... Gudrun Likar
Internet: <http://www.kinderbuch-couch.de/interview-gudrun-likar.html> [9.9.2013]

In einem Interview, das Stefanie Eckmann-Schmechta mit der Autorin, Gudrun Likar führte, erzählte diese Folgendes:

„Es war eigentlich kein Entschluss – ich hatte einfach Lust dazu. Nach dem Studium wollte ich unbedingt als Lektorin in einem Kinderbuchverlag arbeiten. Aus dem Gefühl heraus, dass Bücher für Kinder WIRKLICH Bedeutung haben. (Wobei ich wohl hauptsächlich meine eigenen kindlichen Leseerlebnisse im Kopf hatte.) Das klappte zwar nicht gleich – aber es bot sich die Möglichkeit, zwei Jahre als Dramaturgin am Theater der Jugend zu arbeiten. Daneben begann ich, Kinder- und Jugendbücher zu rezensieren, und irgendwann wurde es dann auch was mit dem Kinderbuchverlag (in dem ich bis 2001 arbeitete). Als ich mich selbständig machte, ergaben sich erste Übersetzungsaufträge – und schliesslich, noch einmal ein paar Jahre später fing ich an zu schreiben. Die Geschichte muss spannend genug sein, dass sie gerne weiterlesen – auch wenn's ein bisschen schwerfällt. Sie müssen sich in der Figur irgendwie wiedererkennen. Und es kann nicht schaden, wenn es ab und zu auch was zu lachen gibt. Und die Bedeutung der Illustrationen ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. (An dieser Stelle ein dreifaches Hoch auf Frau Olten und Frau Büchner!)“
<http://www.kinderbuch-couch.de/interview-gudrun-likar.html> [17.10.2013]

Bibliographie „Prinz Hasenherz“

Das Bilderbuch „Prinz Hasenherz“ ist 2013 in deutscher Sprache im Tulipan Verlag erschienen.

Erzählung

Auch in diesem Buch sind keine Seitenzahlen zu finden. Für diese Studie nummerieren wir die Seiten, ab Beginn der Erzählung („Prinz Hasenherz war der einsamste Hasenjunge auf der Welt...“) Textseiten mit wenig Bildinhalt werden dabei ausgelassen.

Prinz Hasenherz ist der einsamste Hasenjunge auf der Welt und auch furchtbar ängstlich. Da er sich vor Vielem fürchtet, machen sich deswegen die Anderen über ihn lustig. Sie flüstern hinter seinem Rücken Schimpfwörter. Vor allem getraut er sich nicht, Mimi zu sagen, wie sehr er sie mag. Er will auch so mutig sein wie sie.

Seite 7

Seite 9

Seite 11

Seite 8

Seite 10

Im Winter holt sich der abgemagerte und hungrige Fuchs die Hasen Marus, Otilie, Basil und den König zum Fressen. Prinz Hasenherz ist sehr traurig und will sich verkriechen. Doch nun ist er der Nachfolger des Königs. Dieser Gedanke macht ihm noch mehr Angst als alles andere. In seiner neuen Verantwortung grübelt er Tag und Nacht ohne zu essen. Er überlegt, wie er dem Fuchs das Handwerk legen kann.

Plötzlich kommt ihm die Idee. Um den anderen Hasen von seinem Plan zu erzählen, ruft er eine Versammlung ein.

Seite 12

Seite 14

Seite 13

Seite 15

Für seinen Plan melden sich die Mutigsten, nämlich Hobbs, Toto und Mimi.

Während die anderen Hasen die nötigen Vorbereitungen treffen, taucht auch schon der gefürchtete Schatten zwischen den Bäumen auf. Dann geschieht alles sehr schnell.

Die Hasen locken den Fuchs Richtung Fluss zum Abgrund.

Seite 16

Seite 18

Seite 17

Seite 19

Mimi ist plötzlich zu nahe an den Rand des Felsens gelangt und auf einmal im Fluss verschwunden. Auch der Fuchs ist über den Felsrand gestürzt. Die Beiden kämpfen im reissenden Strom um ihr Leben.

Hasenherz greift nach einem Ast und wirft sich ins Wasser. Langsam gelingt es ihm, Mimi zu retten. Mit letzter Kraft steuern sie zusammen ans Ufer. Hasenherz schenkt Mimi ein zaghaftes Lächeln, und sie lächelt ihm erschöpft zurück.

Der Fuchs aber treibt immer weiter fort und verschwindet an der nächsten Flussbiegung auf Nimmerwiedersehen. Da brechen die Hasen in Jubel aus und fallen einander in die Arme. „Hoch lebe der König!“, rufen alle.

Aufbau der Erzählung

Die Erzählung ist in drei Hauptteile gegliedert:

- 1.) Prinz Hasenherz fürchtet sich vor Vielem.
- 2.) Prinz Hasenherz wird König und überwindet seine Angst.
- 3.) Prinz Hasenherz findet zu Mimi, indem er sie rettet. Der Fuchs verschwindet.

Dramatischer Höhepunkt bildet der dritte Teil der Erzählung als Hasenherz sich der Todesgefahr stellt, um seine Mimi zu retten, welche sich in Lebensgefahr befindet. Für seine Taten erhält er vom Hasenvolk Anerkennung.

Erzählperspektive

Die Erzählperson verfügt in der auktorialen Erzählsituation über einen allwissenden Überblick. Für alle erzählenden Teile wird das Präteritum verwendet. Zweimal wird kurz die direkte Rede verwendet, was den Spannungseffekt verstärkt. Beim zweiten Mal wird das glückliche Ende der Geschichte mit der direkten Rede „Hoch lebe der König“ untermalt und betont. Die Zeitstruktur der Erzählung ist offen. Es wird weder eine genaue zeitliche Bestimmung von Anfang und Ende genannt, noch eine Dauer der erzählten Zeit. Vermutlich dürfte sie sich über eine Dauer von einigen Wochen oder Monaten abspielen.

Figuren

In dieser Geschichte wird vor allem Prinz Hasenherz, die Hauptfigur, ins Zentrum gestellt. Anfangs wird er als einsamer und ängstlicher Hase beschrieben. Zum König gekrönt, muss Hasenherz seine Ängste überwinden. Er handelt weiter ängstlich, aber strategisch geschickt. Am Ende der Geschichte wird er wegen seiner heldenhaften Taten als König gefeiert. Der Protagonist ist mehrfach als solcher gekennzeichnet, und zwar sowohl im Bild, Text als auch durch seine Handlungen: Nämlich durch seine Größe, Klugheit und seinen Mut. Für seinen Plan, das Böse (in der Geschichte der Fuchs)

auszumerzen, helfen ihm zwei männliche Hasen und eine weibliche Häsin, Mimi. Er bewundert Mimi weil sie mutig ist. Erst als er sie aus dem Fluss rettet, fühlt er sich stark und kann ihr seine Zuneigung kundtun.

Bildanalyse

Das Bilderbuch „Prinz Hasenherz“ besteht aus 13 Doppelseiten. Die Bilder sind mit deckender Farbe gemalt. Das ganze Bilderbuch hindurch ist Prinz Hasenherz mehrheitlich auf jeder Doppelseite zu sehen. Die Bilder und der Text sind fast immer parallel abgebildet. Die Bilder sind dabei auf die Kernaussagen des Textes reduziert und wirken keineswegs überfüllt.

Prinz Hasenherz ist stets in derselben Kleidung abgebildet, damit man ihn auch sofort erkennt. Die Stimmungen von Prinz Hasenherz kommen in den Bildern gut zum Ausdruck, nämlich in der Gestik, **Gesichtsmimik** als auch in der **Körperhaltung**. Beispielsweise wird das Nachdenken dargestellt, indem Prinz Hasenherz seine Finger auf seinen Mund legt. Seine Furcht manifestiert sich in seinen weit geöffneten Augen und seinem Wegrennen. Die **Räumliche Lage** ist auf mehreren Bildern ein Bestandteil (Seite 1-2, Seite 14-15). Der Teddybär symbolisiert Schutz und Geborgenheit (Seite 4). Die meist hellen Farben im Bilderbuch sind mehr oder weniger immer dieselben und nehmen wenig Rücksicht auf die Stimmungen von Prinz Hasenherz.

Inhaltsanalyse

Prinz Hasenherz überwindet seine Angst aus Verantwortlichkeit seinem Volk gegenüber. Als der Hasenkönig vom Fuchs geholt wird, erkennt Prinz Hasenherz seine Verantwortung und trotz Trauer ersinnt er einen Plan: Die Mutigsten sollen den Fuchs in einen Abgrund locken. Seine Problemlösefähigkeit beweist Hasenherz mit seiner Idee, vorerst eine Versammlung einzuberufen, bei der er Gehör und Unterstützung durch andere findet. Die Versammlung entscheidet über den Hasenrettungsplan, der dann auch gemeinschaftlich ausgeführt wird. Gemeinsam sind die Hasen stark, wenn alle auf ihre Art und Weise mitmachen. Durch Überlistung können die Hasen gegen den Fuchs vorgehen, auch wenn sie selber schwächer sind als er. Als dabei Mimi in Gefahr gerät, kann Prinz Hasenherz seine Angst überwinden und er wird zum Retter. Die Liebe zu Mimi hilft ihm, seine Angst zu überwinden.

6.2.1. Interviewaussagen zum Bilderbuch „Prinz Hasenherz“

Emilia ist krank.

Wie schaut Prinz Hasenherz drein?

Timon: „Erschrocken.“

An was seht ihr das?

Cajan: „Er hat den Mund und die Augen geöffnet.“

Was macht er?

Cajan: „Er rennt weg.“

Wie fühlt sich Prinz Hasenherz, was denkt ihr?

Timon und Cajan: „Ängstlich.“

Weshalb ist er ganz rechts in der oberen Ecke abgebildet?

Cajan: „Weil er nach rechts fortrennt und Angst hat.“

Die anderen Hasen machen sich lustig über ihn, wie schauen sie drein?

Cajan: „Gemein.“

Timon: „Sie schauen gemein drein.“

Cajan: „Sie stützen ihre Arme in die Hüften und der dunkle hat seine linke Hand in seiner Hosentasche. Er lacht hämisch.“

Was macht der dunkle Hase, Nila?

Nila: „Der macht sich lustig über Prinz Hasenherz.“

Timon: „Zwei Jungen waren auch mal ganz gemein zu mir.“

Cajan: „Das habe ich auch schon einige Male erlebt. Aber nicht im Kindergarten.“

Prinz Hasenherz sitzt auf dem Sofa. Was hat er für einen Ausdruck im Gesicht?

Cajan: „Traurig.“

An was seht ihr, dass er traurig ist?

Cajan: „An den Augen, die traurig sind.“

Was hat er noch in seinem Arm?

Timon: „Seinen Teddy.“

Weshalb hält er den Teddybär?

Timon: „Er gibt ihm Mut.“

Ist es Tag oder Nacht?

Timon und Cajan: „Nacht.“

An was seht ihr das?

Cajan: „An den Sternen.“

Wo ist wohl Mimi?

Timon zeigt aufs Bild, auf Mimi.

Warum stützt Prinz Hasenherz mit der einen Hand seinen Kopf?

Timon: „Dass er nicht runterfällt.“

Gibt es noch einen anderen Grund?

Cajan: „Weiss ich nicht.“

Cajan hat den Finger im Mund.

Wie schaut der Fuchs drein, welcher durch den Wald streift?

Timon, Cajan und Nila: „Böse.“

An was seht ihr, dass Prinz Hasenherz so traurig ist?

Cajan: „Weil er weint und an den Augen.“

Wie steht er da?

Timon: „Mit den Zehenspitzen übereinander.“

Cajan: „Er lässt seine Schultern nach vorne hängen und seine Hände sind hinter dem Rücken.“

Er hat eine zündende Idee. Was macht Prinz Hasenherz hier?

Timon: „Er überlegt wie man ihm das Handwerk legen kann.“
Wieso denkst Du, dass er überlegt?
Timon: „An seinem Finger, den er auf den Mund legt. Er studiert und überlegt etwas.“
Wer ist Mimi? Wisst ihr das noch?
Timon und Cajan zeigen sofort aufs Bild von Mimi.
Mag Prinz Hasenherz Mimi?
Timon und Cajan: „Ja.“
Ist er froh, dass sich Mimi gemeldet hat?
Cajan: „Ja.“
Seht ihr den Schatten, von wem ist dieser?
Timon: „Der vom Fuchs.“
Weshalb ist er dunkel?
Cajan und Timon: „Weil die Sonne scheint.“
Aus welchem Grund auch noch?
Cajan: „Weil es der Schatten ist.“
Weshalb ist der Schatten dunkel gemalt?
Cajan: „Weil es der Schatten ist.“
Es gibt noch einen Grund. Welcher?
Timon: „Weil der Fuchs böse ist.“
Wer ist wohl der oder die Mutigste?
Cajan zeigt auf Mimi und äussert: „Weil sie die Vorderste der drei Hasen ist und sie weiterläuft, während die anderen Hasen stehen bleiben.“
Was denkt ihr, ist jetzt passiert?
Cajan: „Der Fuchs hat sie gesehen.“
Wie schaut Prinz Hasenherz drein?
Cajan: „Erschrocken und besorgt um Mimi.“
An was siehst Du das, Cajan?
„Weil der Fuchs so nah an ihr ist und er nicht mehr weiterlaufen kann. Hasenherz hat die Augen weit geöffnet und hält sich mit den Händen am Kopf.“
Wer ist nun im Wasser?
Cajan: „Mimi und der Fuchs.“
Was ist nun jetzt passiert?
Cajan: Er schwimmt mit dem Baumstamm zu Mimi und holt sie.“
Ist er nun ängstlich oder mutig?
Timon und Cajan: „Mutig.“
Was hat er nun vor?
Keine Antwort.
Findet er eine Lösung?
Cajan: „Ja, er geht mit dem Baumstamm zu Mimi.“
Timon: „Er benutzt den Baumstamm als Boot und holt sie. Den Fuchs lassen sie im Fluss.“
Cajan, toll wie Du aktiv mitmachst.

An was seht ihr, dass Hasenherz und Mimi sich mögen?

Cajan: „An dem Lächeln.“

An was noch?

Timon: „An den Augen, die schauen sich immer an.“

Wie ergeht es nun den Hasen?

Timon: „Gut.“

Wie fühlen sie sich?

Cajan und Timon: „Sicher.“

An was seht ihr, dass sie sich sicher fühlen?

Cajan: „An dem lauten Geschrei und am Lachen.“

Was denkt ihr ist mit dem Fuchs geschehen?

Timon und Cajan: „Er ist ertrunken.“

Weshalb ist Prinz Hasenherz so glücklich?

Cajan: „Weil der Fuchs weg ist.“

Was hat euch am besten gefallen in dieser Geschichte?

Cajan: „Dass der Fuchs weggeschwommen ist und dass Prinz Hasenherz Mimi gerettet hat.“

Timon: „Mir das gleiche wie Cajan aber auch dass der Fuchs in der Strömung ertrunken ist.“

Cajan: „Auch, dass er eine so gute Idee hatte.“

Und Dir, Nila?

Nila: „Alles.“

Wer möchtest du in der Geschichte am liebsten sein, Nila?

Nila: „Prinz Hasenherz.“

Warum?

Nila: „Weil er Mimi gerettet hat.“

Und ihr Beiden?

Cajan und Timon: „Ich möchte auch Prinz Hasenherz sein.“

Hättet ihr das Problem anders gelöst?

Timon: „Ich bin so gut im Austricksen.“

Und was hättest Du gemacht?

Timon: „Ich hätte genau dasselbe gemacht und wäre zum Fluss gegangen und hätte ihn einfach heruntergeschubst.“

Cajan: „Aber Mimi kann ihn ja nicht einfach runterschubsen, weil sie vor ihm gewesen ist.“

Timon: „Wenn ich jetzt Mimi wäre, wäre ich einfach nebendurch gerannt und hätte ihm einen Stoss gegeben und dann wäre er ins Wasser gefallen.“

Cajan: „Aber Mimi kann ja gar nicht weg.“

Timon: „Ich hätte schon eine Chance gegen den Fuchs gehabt.“

Hat euch die Geschichte gefallen?

Cajan, Timon und Nila: „Ja.“

6.2.2. Auswertung und Schlussfolgerungen

Es werden wieder die Aussagen der Kinder nach den deduktiven Kategorien aufgegliedert.

Thematisierung von Emotionen

S. 1-2: Timon und Cajan erkennen, dass sich Prinz Hasenherz „ängstlich“ fühlt.

S. 3-4: Cajan stellt fest, dass Prinz Hasenherz „traurig“ auf dem Sofa sitzt. Er sieht dies „an den Augen, die traurig sind“.

S. 7-8: Timon, Cajan und Nila sind sich einig, dass der Fuchs „böse“ dreinschaut.

S. 25-26: Prinz Hasenherz ist so glücklich, „weil der Fuchs weg ist“ meint Cajan.

Gesichtsmimik, Körperhaltung

S. 3-4: Die anderen Hasen machen sich lustig über Prinz Hasenherz. Cajan bemerkt: „Sie stützen ihre Arme in die Hüften und der dunkle hat seine linke Hand in seiner Hosentasche und lacht hämisch.“

S. 5-6: Prinz Hasenherz stützt mit der einen Hand seinen Kopf. Timon meint, „dass er nicht runterfällt“ und Cajan „weiss es nicht“.

S. 11-12: Cajan stellt fest, dass Prinz Hasenherz traurig ist, „weil er weint und man es an den Augen sieht“. Der Prinz steht „mit den Zehenspitzen übereinander“ da, meint Timon und Cajan erkennt, dass „er seine Schultern nach vorne hängen lässt, und seine Hände sind hinter dem Rücken“. Timon stellt fest, dass Prinz Hasenherz überlegt, nämlich „an seinem Finger, den er auf den Mund legt. Er studiert und überlegt etwas“.

S. 19-20: Prinz Hasenherz schaut „erschrocken drein und ist besorgt um Mimi“. Er stellt dies fest, „weil der Fuchs so nah an ihr ist und er nicht mehr weiterlaufen kann. Hasenherz hat die Augen weit geöffnet und hält sich mit den Händen am Kopf“.

Farbe

S. 15-16: Der Schatten ist dunkel, „weil die Sonne scheint“ stellen Cajan und Timon fest. Timon erkennt: „Weil der Fuchs böse ist.“

Räumliche Lage

S. 1-2: Cajan erkennt, weshalb Prinz Hasenherz ganz rechts in der oberen Ecke abgebildet ist, nämlich „weil er nach rechts fortrennt und Angst hat“.

S. 15-16: Cajan zeigt auf Mimi. Er vermutet, dass Mimi die Mutigste aller Hasen ist, „weil sie die Vorderste der drei Hasen ist und weiterläuft, während die anderen Hasen stehenbleiben“.

Bezug zwischen Situation und Gefühl

S. 3-4: Weil Prinz Hasenherz Angst hat, machen sich die anderen über ihn lustig. Cajan und Timon erkennen, dass diese „gemein dreinschauen“. Nila bemerkt, dass sich „der dunkle Hase über Prinz Hasenherz lustig macht“.

S. 23-24: Prinz Hasenherz rettet Mimi. Timon und Cajan erkennen, dass Prinz Hasenherz „mutig“ ist.

Bewältigungsstrategien

S. 3-4: Er hält den Teddybär, „weil er ihm Mut gibt“ äussert Timon.

Alltagsbezug

S. 3-4: Die anderen Hasen machten sich lustig über Prinz Hasenherz. Timon macht einen Bezug dazu und äussert: „Zwei Jungen waren auch mal ganz gemein zu mir.“ Cajan bemerkt: „Das habe ich auch schon einige Male erlebt, aber nicht im Kindergarten, sondern auf dem Spielplatz.“

Schlussfolgerungen: Die drei Kinder beteiligen sich aktiv an der Bilderbuchbetrachtung, besonders Cajan macht eifrig mit. Es scheint, dass ihnen die Geschichte zusagt. Sie können alle der Geschichte folgen und die Fragen zum Inhalt beantworten. Nila ist an diesem Morgen stark erkältet und möglicherweise ist sie aus diesem Grund auch etwas still. Die Kinder können bei der **Thematisierung von Emotionen** die Gefühle von Prinz Hasenherz gut nachvollziehen und benennen. Der **Alltagsbezug** ist für die beiden Jungen klar. Sie haben auch schon mal erlebt, dass andere Kinder zu ihnen „gemein“ waren. Aus diesem Grund können sie Prinz Hasenherz gut verstehen und den Bezug zwischen einer Situation und dem damit verbundenen Gefühl herstellen. Die **Gesichtsmimik** und **Körperhaltung** ist für die Kinder in dieser Geschichte grösstenteils gut lesbar. Dies bestätigt, dass die Stimmungen sowohl von der Hauptfigur als auch den Nebenfiguren in den Bildern gut zum Ausdruck kommen. Weshalb Prinz Hasenherz zu Beginn der Geschichte (S. 5-6) seinen Kopf mit der Hand stützt, hat keines der Kinder verstanden. Möglicherweise können sie noch nicht nachvollziehen, dass auch das Aufstützen des Kopfes ein Hinweis auf Traurigkeit sein kann. Hingegen erkennt Cajan, weshalb Prinz Hasenherz ganz rechts in der oberen Ecke abgebildet ist, nämlich „weil er nach rechts fortrennt und Angst hat.“ Hier erkennt Cajan den Bezug der Emotion zur Räumlichen Lage, nämlich dass Prinz Hasenherz furchtbare Angst hat und deshalb wegrennt. Bei der **Farbe**, beziehungsweise beim Schatten stellen die beiden Jungen fest, dass der Schatten dunkel ist, weil die Sonne scheint. Interessant ist, dass Timon noch eine Verbindung vom dunklen Schatten mit dem Fuchs macht, welcher böse ist – dies gelingt jedoch erst nach mehrmaligem Nachfragen.

Alle drei identifizieren sich mit Prinz Hasenherz, welcher Mimi gerettet hat. Es scheint, dass die Kinder von der heldenhaften und mutigen Handlung von Prinz Hasenherz beeindruckt sind. Als Prinz Hasenherz den Teddybär hält, erkennt Timon eine Bewältigungsstrategie und meint dazu, „dass er ihm Mut gibt“. Hingegen können die Kinder noch nicht erkennen, dass auch seine Liebe zu Mimi ihn ermutigt hat, seine Angst zu überwinden. Timon nennt als Bewältigungsstrategie, dass er gut im Austricksen sei. Er hätte dasselbe gemacht wie die Hasen: Er wäre zum Fluss gegangen und hätte den Fuchs vom Felsen heruntergeschubst. Cajan widerspricht ihm. Er ist der Meinung, dass seine Lösung nicht aufgeht, weil Mimi auf dem Felsen keine Chance gegen den Fuchs gehabt hätte. Solche Diskussionen unter den Kindern sind wichtig, damit sie ihre eigene Persönlichkeit besser kennenlernen und ihre Selbst- und Sozialkompetenzen gestärkt werden (3.4.1.).

6.3. Analyse des Bilderbuchs: „Ein Seepferdchen für Oskar“

Die Befragung fand am 22.10.2013 statt.

Biographie von Elisabeth Zöller

Elisabeth Zöller (Pseudonym: Marie Hagemann) ist am 6. Dezember 1945 in Nordrhein-Westfalen geboren. Sie studierte Deutsch, Französisch, Kunstgeschichte und Pädagogik in München, Lausanne und Münster.

Schon als Kind wollte sie Schriftstellerin werden, ergriff jedoch zunächst den Beruf als Lehrerin und lehrte 19 Jahre an einem Gymnasium. 1989 verliess sie die Schule, um Schriftstellerin zu sein. Sie lebt heute auf einem denkmalgeschützten Bauernhof bei Münster.

Seit 1990 schreibt sie Bücher für Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren, in denen sie auch schwierige Themen wie Wut, Angst, Gewalt, Trauer und Tod verarbeitet. In Anton oder Die Zeit des unwerten Lebens thematisiert sie die Verfolgung und Ermordung Kranker und Behinderter im „Dritten Reich“.

Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Z%C3%B6ller#Leben [9.9.2013]

Elisabeth Zöller meint zur Frage warum sie gerne schreibt:

„Ich schreibe gerne, weil ich schon als Kind aus Worten Texte machen wollte. Kleine Bausteine, die dann immer grösser werden im Kopf. Ich wollte mit Worten Figuren lebendig machen. [...] Das alles mit Ernsthaftigkeit und Schmunzeln. Ich wollte oder will heute noch Welten erschaffen, die genauso sind oder ganz anders als unsere Welt. Ich bin dabei stark von meiner Grossmutter beeinflusst worden. Sie hat mich als Erste auf Menschen und ihre Gesichter aufmerksam gemacht. Ich ging mit ihr in die Stadt und wir spielten Gesichter schauen. Ich sollte ihr erzählen, was der Mensch, der gerade entlang ging dachte oder fühlte. Und wir fantasierten weiter... Heute greife ich häufig zum Pinsel, auch zu einem Stück Holz und erschaffe die Figuren aus Holz und Farbe, die in meinen Büchern wichtig [...] Ich will viele Dinge lebendig machen, ich will viele Dinge bewusst machen, ich will viele Dinge auch faszinierend machen. Schön. Geheimnisvoll und auch durchsichtig, klar.“

<http://www.elisabeth-zoeller.de/index.php?id=00000007> [8.11.2013]

Bibliographie „Ein Seepferdchen für Oskar“

Das Bilderbuch „Ein Seepferdchen für Oskar“ ist im September 2007 im Fischer Verlag in Frankfurt am Main erschienen. Es ist nur in deutscher Sprache erhältlich. Alle bibliografischen Angaben sind im Buch selber enthalten (vgl. Zöller, 2007).

Erzählung

Die Seiten werden für diese Analyse fortlaufend nummeriert, beginnend mit der Seite, auf der die Erzählung startet („Ob auch alles klappt? ...“). Textseiten mit wenig Bildinhalt werden ausgelassen.

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Einmal im Jahr macht Mama ihre ‚Mamatage‘. Oskar wünscht sich, dass endlich mal richtig was los wäre, mit Einbrechern, Türknackern und Räufern. Papa findet das keine gute Idee.

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Seite 9

Freitags ist Bauchschmerztag. Da muss Oskar nämlich zum Schwimmen. Und dann lachen ihn die anderen aus, weil er sich nicht traut, vom Beckenrand zu springen und weil er nicht tauchen kann. Oskars Bauch wummert. Doch als Papa einen quaddelnassen Umschlag machen möchte, fühlt er sich plötzlich besser.

Seite 10

Seite 11

Seite 12

Seite 13

Ohne Bauchschmerzen muss Oskar nun trotzdem zum Schwimmunterricht. Oskar vergräbt sich unter der Decke und gibt kleinlaut zu, dass er Angst vor dem Springen und vor dem Tauchen hat. Da erzählt Papa, wie viel Angst er als Kind vor dem Sprungbrett hatte. Erst Dank Maja hat er springen gelernt.

Seite 14

Seite 15

Seite 16

Seite 17

Seite 18

Seite 19

Papa und Oskar üben nun gemeinsam schwimmen. Plötzlich sieht das Wasser gar nicht mehr so tief aus! Zu Hause übt Oskar in der Badewanne weiter, zusammen mit seinem Schwimmhasen ‚Bubu‘.

Seite 20

Seite 21

Seite 22

Seite 23

Seite 24

Seite 25

Paula und Olli rufen „Angsthase, Pfeffernase!“ als sie Oskar im Schwimmbad treffen. Egal! Mit seinem Papa fühlt sich Oskar stark: Zusammen springen sie von der Treppe und dann vom Beckenrand. Immer wieder. Und dann taucht Oskar sogar hinter seinem Papa her zum anderen Beckenrand.

Seite 26

Seite 27

Seite 28

Seite 29

Der Bademeister hat zugeschaut. Er schenkt Oskar zur Belohnung ein Seepferdchen. Zu Hause näht Papa das Seepferdchen an die Badehose. Am liebsten möchte Oskar gleich mit seiner Badehose schlafen gehen. Zuerst bleibt er aber noch lange wach und bastelt eine goldene Spring- und Tauchmedaille für Papa.

Aufbau der Erzählung

Die Erzählung ist in vier Hauptteile gegliedert:

1.) Oskar hat Angst vor dem Schwimmen.

2.) Oskar übt zusammen mit Papa.

3.) Oskar überwindet sich zu springen und zu tauchen.

4.) Oskar wird belohnt.

Am Anfang des Bilderbuches erfährt der Leser, dass Oskar mit seinem Papa alleine zu Hause ist – ohne Mama. Noch ist unklar, welchen Verlauf die Geschichte nehmen wird. Die Spannung wird über die Phantasien von Oskar aufgebaut. Er denkt an Einbrecher, Türknacker oder Räuber. Am nächsten Tag wird deutlich, dass Oskar Angst hat, zum Schwimmen zu gehen. Es bleibt zunächst ungewiss, ob Papa den Oskar zum Schwimmen schicken wird. Die Spannung der Geschichte wird so weiter aufrechterhalten. Der Leser lernt dabei Oskar und seinen Vater besser kennen.

Im zweiten Teil wird beschrieben, wie Oskar und sein Papa sich langsam dem Wasser annähern: Sie schwimmen kurze Strecken und tauchen einige Sekunden ab. Die Spannung wird hier über die humorvolle Schilderung und die Bilder erreicht. Die beiden Figuren sind den Kindern wahrscheinlich sympathisch. Die Annäherung an das Wasser wirkt authentisch.

Im dritten Teil der Geschichte steigt die Spannung. Im Schwimmbad werden Oskar und sein Papa von Paula und Olli angefeuert: sie rufen „Angsthase, Pfeffernase“. Es wirkt wohltuend, dass Oskar und Papa der Sprung ins kalte Wasser gelingt.

Im vierten Teil folgt das glückliche Ende, denn Oskar und sein Papa werden belohnt.

Erzählperspektive

Die Geschichte wird im Präsens erzählt. Von Anfang an wird der Text mit Dialogen in der direkten Rede durchbrochen. Die direkte Rede wird verwendet, sobald zwei Figuren miteinander ins Gespräch kommen. So werden nicht nur die Stimmen von Oskar und seinem Papa lebendig, sondern auch jene der Mama, des Bademeisters, oder von Paula und Olli. Beschreibende Stellen, welche die Geschichte von einer beobachtenden Aussenperspektive erzählen, sind verhältnismässig kurz gehalten.

Die Zeitstruktur ist klar gegeben. Die Geschichte, von der Abreise der Mama bis zur Verteilung der Goldmedaille, dauert drei Tage. Im Text gibt es immer wieder Hinweise darauf, wann genau die einzelnen Episoden stattfinden. Der Handlungsablauf wird chronologisch erzählt.

Figuren

Oskar wird als abenteuerlustiger, phantasievoller Junge beschrieben. Er stellt sich gerne Räubergeschichten vor. In der Angst zum Schwimmunterricht gehen zu müssen, reagiert er impulsiv. Seine Befürchtungen sind sehr gross! Mutig gibt er gegenüber seinem Papa zu, dass er Angst vor dem Springen und Tauchen hat. Die Beziehung zwischen den beiden scheint eng zu sein. Oskar hört dem Papa gut zu und nimmt ihn ernst.

Oskars Phantasie hilft ihm auch bei der Begegnung mit Paula und Olli im Schwimmbad. Er sagt sich selber beim Springen und Tauchen: „Du kannst das!“. Diese Worte kennt er von seinem Papa. Paula und Olli werden nicht weiter beschrieben. Auf den Bildern ist aber ersichtlich, dass sie Oskar erstaunt beim Springen und Tauchen zuschauen. Auch der Bademeister kommt nur in der Übergabe des Seepferdchens vor.

Die Mama von Oskar scheint selber gerne auf See zu fahren, denn auf dem Dach ihres Autos hat sie ein Boot mit ihrem Namen – Maja – befestigt. Mama wirkt lebensfreudig und mutig. Abgesehen von ihren ‚Mamatagen‘ übernimmt sie zu Hause wahrscheinlich viel Verantwortung, denn zum Abschied stellt sie die Frage: „Ob euch auch nichts passiert?“.

Papa und Mama wirken als glückliches Paar. Der Abschied ist herzlich. Papa schwärmt noch heute von Maja, als seine ‚Sprungbrettliebe‘. Der Vater wird als liebevoller Mensch beschrieben, der gleichzeitig Oskar auch Grenzen setzen kann. Als die Bauchmerzen von Oskar angesichts der nassen Wickel plötzlich verflogen sind, überlegt er sich, ihn trotzdem zum Schwimmen zu schicken. Vom Charakter her ist er Oskar ähnlich. Oftmals sprechen sie dieselben Sätze und Beide haben Angst vor dem Tauchen und Springen. Auch der Vater erzählt phantasievolle Geschichten. Beispielsweise als er Oskar bezüglich seiner Schwimmangst zu beruhigen versucht: „Angst vor dem Schwimmen haben viele. Sogar die Piraten.“ Anstelle des Schwimmunterrichts bietet er Oskar eine Alternative. Er nimmt sich Zeit, Oskars Sorgen anzuhören, geht mit ihm schwimmen oder näht sein Seepferdchen auf das Badekleid. Er ermutigt Oskar beim Springen oder Tauchen und freut sich mit ihm über seinen Erfolg.

Im Bild werden weitere Figuren dargestellt, welche die Gefühle und Gedanken von Oskar und seinem Vater symbolisieren. Oskar hält bei der Abreise seiner Mutter den Räuber aus der Phantasie am Bein fest. Der Stoffhase ‚Bubu‘ wirkt am Bauchwehtag dünn und fahl. Später versteckt er sich hinter dem Kissen, um dem Gespräch zwischen Oskar und seinem Vater zu lauschen. Als Oskar plötzlich keine Bauchmerzen mehr hat, fliegen Vögel und Sommervögel durch die Luft. Die von Papa genannten Piraten werden bildlich dargestellt. Ebenso Maja, als Sprungbrettliebe.

Bildanalyse

Das Bilderbuch „Ein Seepferdchen für Oskar“ besteht aus 14 Doppelseiten. Die Bilder sind gezeichnet und aquarelliert. Auf zwei Doppelseiten ist Oskar mit dem Stoffhasen ‚Bubu‘ abgebildet, sonst ist er überall zusammen mit seinem Vater zu sehen. Die Verbundenheit zwischen den Beiden wird so auch bildlich ausgedrückt. Durch die Ähnlichkeit ihrer Gestalt, ihren Bewegungen und ihrem Gesicht, wird diese zusätzlich hervorgehoben. Oskar und sein Papa werden deshalb in den Bildern sofort gesehen und wiedererkannt. Augenfällig sind auch die roten oder gepunkteten Badehosen der Beiden, umgeben vom kontrastierenden Blau des Wassers.

Die Farben in den Illustrationen bleiben während der ganzen Geschichte freundlich hell. Auch in Situationen, in denen sich Oskar ängstigt. Es wird so ein heiterer Eindruck passend zum Humor im Text und zur Fürsorge des Vaters vermittelt. Die Bedrohung des Wassers wird dennoch eingebracht:

Farblich wird die Bettdecke genauso dargestellt, wie das tiefe Wasser im Schwimmbad (Seite 6-13). Wie eine Welle, die Oskar überflutet (Seite 10-11).

Die **Gesichtsmimik** und die **Körperhaltung** von Oskar zeigen seine Gefühle überzeichnet und treffend. Beispielsweise liegt er stocksteif vor Angst im Bett (Seite 6). Oder er schaut zusammen mit Papa lange ins tiefe Wasser, um möglichst nicht hineinspringen zu müssen (Seite 17). Die Schatten von Paula und Olli sind hasenförmig: Passend zu ihren Worten „Angsthase, Pfeffernase!“ (Seite 20-21). Die Bilder sind reich an Details. Auch die Bademützen der beiden Schwimmbadbesucherinnen sind witzig (Seite 20).

Dazu ist die Perspektive, beziehungsweise die **Räumliche Lage** der Figuren und Objekte, passend zu Oskars Gefühlen. Beispielsweise nimmt das bedrohliche Wasser auf dem Bild sehr viel Platz ein (Seite 6-7 und Seite 17). Oskar wirkt im Verhältnis dazu klein. In den Szenen, in denen Oskar Spass im Wasser bekommt herumzuspringen, wird er dominanter ins Zentrum vom Bild gesetzt (Seite 22-23). Das Wasser spritzt bis aus dem Bildrahmen heraus (Seite 24).

Die Bilder und der Text verlaufen die ganze Geschichte hindurch parallel. Teilweise werden unterschiedliche Szenen auf einer Doppelseite gezeigt. Dadurch entsteht bei der Betrachtung aber keine Verwirrung, weil die Bilder sehr klar gestaltet sind.

Inhaltsanalyse

Das Bilderbuch stellt die Angst vor dem Schwimmen ins Zentrum. Es wird gezeigt, wie Oskar mit der Unterstützung seines Vaters seine Angst schrittweise überwinden kann.

Die Herangehensweise wie Oskar in der Schwimmangst unterstützt wird, entspricht der Theorie zur Angstbewältigung, wonach Kinder schrittweise an ihre Ängste herangeführt werden sollen (vgl. 3.4.1.). Passend ist diesbezüglich auch, dass Oskar am Schluss eine Belohnung erhält. Kinder mit Schwimmangsten könnten sich bei der Bilderbuchbetrachtung deshalb motiviert fühlen, sich ihren Schwierigkeiten zu stellen. Sie erfahren, dass sogar Piraten Schwimmangst haben und trauen sich vielleicht dann eher, diese zu zeigen. Möglicherweise macht es einigen Kindern auch Eindruck, dass Oskar offen mit seinem Papa über seine Befürchtungen spricht und dabei benennt, was ihm sein Bauchwummern verursacht.

Die humorvollen Schilderungen helfen Kindern, sich trotz der Thematik der Schwimmangst, während der Geschichte immer wieder auch entspannen zu können. Die Entspannung ist nach der Theorie der Angst wichtig, um Ängste besser auszuhalten (vgl. 3.4.1.). Dass die Autorin ihre Geschichten mit Ernsthaftigkeit und Schmunzeln beschreiben möchte, kommt in „Ein Seepferdchen für Oskar“ gut zum Ausdruck. Es ist tatsächlich so, wie Zöller selber sagt, dass ihre Figuren lebendig wirken. Wahrscheinlich können sich Kinder gut mit Oskar identifizieren. Seine Gefühle können gut nachvollzogen beziehungsweise mit Kindern besprochen werden. Die Schriftstellerin kann so bewusst machen, wie Schwimmangst angegangen werden kann und die Faszination für dieses geheimnisvolle, durchsichtige, klare Element wecken.

6.3.1. Interviewaussagen zum Bilderbuch „Ein Seepferdchen für Oskar“

Emilia ist krank und nicht anwesend.

Wie sieht Oskar aus?

Timon: „Traurig.“

Wie sieht Oskar aus? Schaut auf die Augen...

Timon: „Erschrocken.“

Wann wird man weiss im Gesicht?

Timon: „Wenn man erschrickt.“

Cajan: „Oder wenn man Angst hat.“

Was denkt ihr, schwimmt er gern?

Alle Kinder: „Nein.“

Wie steht Oskar am Beckenrand?

Cajan: „Etwas nach vorne gebeugt und die grossen Fussspitzen sind zusammen.“

Oskar hat Bauchschmerzen. Wieso fühlt er sich hier trotzdem so wohl? Was könnte er denken?

Timon und Cajan: „Er muss nicht schwimmen gehen.“

Weshalb verzieht sich Oskar unter die Bettdecke?

Cajan: „So fühlt er sich sicher.“

Oskar sagt Papa, dass er Angst hat vor dem Sprung ins Wasser. Ist er mutig?

Timon, Cajan: „Ja.“

Nila nickt.

Was überlegt sich nun der Papa, was denkt ihr?

Cajan: „Ob er nicht doch zu Hause bleiben kann.“

Timon: „Dass er lieber zu Hause bleiben sollte.“

Maja hat Papa beigebracht vom Sprungbrett zu springen. Wer ist schon wieder Maja, Nila?

Nila zeigt aufs Bild und sagt: „Seine Frau.“

Wo gehen Oskar und sein Papa wohl am Nachmittag hin?

Cajan: „Ins Schwimmbad.“

Wie sehen die Beiden aus?

Timon und Cajan: „Fröhlich.“

Was denkst Du, Nila?

Nila: „Fröhlich.“

Weshalb geht Oskar so nah zu Papa?

Timon: „Weil er ihn lieb hat.“

Oskar und Papa sind im Schwimmbad. Macht es ihnen Spass? An was seht ihr das?

Cajan: „Weil sie lachen.“

Was denkt ihr, kann der Papa wirklich nicht tauchen oder tut er nur so?

Timon: „Er kann wirklich nicht tauchen.“

Was denkt ihr, wie geht's weiter?

Timon: „Er macht ihm immer alles nach.“

Was denkt ihr, ist der Papa ein Vorbild für Oskar?

Timon und Cajan: „Ja.“

Was geschieht als Nächstes?

Timon: „Die Mama kommt wieder.“

In der Badewanne mit Bubu: Was macht Oskar? Wer hat das mit ihm auch gemacht?

Timon: „Papa.“

Cajan: „Was er mit Papa gelernt hat, das macht er jetzt mit Bubu.“

Was denkt ihr was macht nun Oskar?

Timon: „Er geht ins Schwimmbad.“

Weshalb läuft Oskar hinter dem Vater her?

Timon: „Weil er ihm alles nachmacht.“

Und?

Timon: „Weil er fröhlich ist.“

Weshalb läuft Oskar hinter seinem Vater her?

Cajan: „Wenn man Angst hat.“

Wie schauen die beiden Freunde drein?

Timon: „Erschrocken und ängstlich.“

Was hätten sie nämlich nie gedacht?

Timon: „Dass Oskar springen würde.“

Weshalb sind die beiden Freunde auf dem Bild so klein gezeichnet?

Cajan und Timon: „Weil Oskar im Mittelpunkt steht.“

Was hat er nun auch noch gelernt?

Cajan und Timon: „Tauchen.“

Wer ist wohl Herr Springer?

Timon: „Der Bademeister.“

Was ist ein Seepferdchen Abzeichen?

Timon: „Ein Abzeichen. Ich bin im Schwimmkurs und habe schon den Krebs, das Seepferdchen, den Frosch und den Pinguin.“

Cajan: „Ich hab einfach so eine Medaille von Papa.“

Hast Du auch ein Abzeichen, Nila? Sie verneint.

Weshalb will Oskar mit dem Seepferdchen an seiner Badehose schlafen gehen?

Timon: „Weil er das Seepferdchen bekommen hat.“

Cajan: „Weil er stolz ist.“

Wie steht er da, wenn er stolz ist?

Cajan: „Stolz und mit geradem Rücken.“

Wie hat euch diese Geschichte gefallen?

Alle drei: „Gut.“

Weshalb?

Cajan und Timon: „Weil er schwimmen gelernt hat.“

Nila: „Er hat ein Abzeichen bekommen.“

Wie ist es Papa ergangen, was denkt ihr?

Timon und Cajan: „Fröhlich.“

Hat es Papa Oskar gut gezeigt?

Timon: „Ja.“

Weshalb hat er es ihm gut gezeigt?

Keine Antwort.

Konnte er wirklich nicht tauchen oder tat er einfach so und wollte ihn emotional unterstützen?

Cajan und Timon: „Ihn emotional unterstützen.“

6.3.2. Auswertung und Schlussfolgerungen

Wieder werden die Aussagen der Kinder nach den deduktiven Kategorien aufgegliedert.

Thematisierung von Emotionen

S. 6-7: Am Bauchschmerztag. Alle vier Kinder erkennen sofort, dass Oskar traurig und erschrocken aussieht.

S. 10-11: Timon und Cajan finden es mutig, dass Oskar seine Angst vor dem Sprung ins Wasser zugibt. Nila nickt zustimmend zu den Worten von Timon und Cajan.

S. 12-13: Timon und Cajan sind sich einer Meinung: Oskar und sein Papa gehen „fröhlich“ zusammen ins Schwimmbad. Und was denkst Du, Nila? Nila: „Fröhlich.“

Gesichtsmimik, Körperhaltung

S. 7: Cajan beschreibt wie Oskar am Beckenrand steht: „Etwas nach vorne gebeugt und die grossen Fussspitzen sind zusammen.“

S. 12-13: Timon versteht, warum Oskar so nah zu Papa geht: „Weil er ihn lieb hat!“

S. 14-15: Cajan vermutet, dass Oskar und Papa im Schwimmbad Spass haben, „weil sie lachen“.

S. 27: Cajan sieht wie Oskar dasteht, als er das Seepferdchen an die Badehose genäht bekommt: „Stolz und mit geradem Rücken.“

Farbe

S. 6: Auf die Frage, warum Menschen im Gesicht weiss werden, meint Timon: „Wenn man erschrickt.“ Und Cajan fügt hinzu: „Oder wenn man Angst hat.“

Räumliche Lage

S. 22-23: Cajan und Timon vermuten, dass Paula und Olli deshalb so klein auf dem Bild gezeichnet sind, „weil Oskar im Mittelpunkt steht“.

Bezug zwischen Situation und Gefühl

S. 6-7: Die Kinder können die Frage ob Oskar gerne schwimmt, klar mit „Nein!“ beantworten.

S. 8-9: Timon und Cajan erkennen, warum sich Oskar trotz Bauchschmerzen plötzlich so wohl fühlt: „Er muss nicht schwimmen gehen.“

S. 10-11: Oskar verzieht sich unter die Bettdecke, weil er sich „so sicher fühlt“ meint Cajan.

S. 10-11: Cajan und Timon vermuten, dass der Papa vielleicht Oskar doch nicht zum

Schwimmunterricht schicken möchte.

S. 20-21: Widersprüchliche Aussagen kommen zur Frage, weshalb Oskar im Schwimmbad hinter dem Vater her läuft. Timon: „Weil er ihm alles nachmacht.“ Und? „Weil er fröhlich ist.“ Cajan hingegen meint dies sei dann so „wenn man Angst hat“.

S. 22-23: Timon findet dass Paula und Olli „erschrocken und ängstlich“ aussehen. Die Beiden hätten nämlich nie gedacht, „dass Oskar springen würde“.

S. 27: Timon und Cajan können nachvollziehen, weshalb Oskar mit der Badehose schlafen möchte. Nämlich „weil er das Seepferdchen bekommen hat“ und „weil er stolz ist“.

Bewältigungsstrategien

S. 18-19: Cajan erkennt, dass Oskar in der Badewanne mit Bubu „das macht, was er von Papa gelernt hat“.

Die Geschichte hat Cajan und Timon gut gefallen, weil Oskar schwimmen gelernt hat. Nila findet die Geschichte auch deshalb toll, weil Oskar ein Abzeichen bekommen hat.

Alltagsbezug

S. 26: Timon weiss sofort was ein Seepferdchen Abzeichen ist: „Ein Abzeichen. Ich bin im Schwimmkurs und habe schon den Krebs, das Seepferdchen, den Frosch und den Pinguin.“ Cajan hat hingegen „einfach so eine Medaille von Papa“. Nila hat bis jetzt kein Abzeichen erhalten.

Schlussfolgerungen: Die Kinder sind während der Bilderbuchbetrachtung aufmerksam und wach. Das heisst: Die Geschichte ist für sie spannend. Es gibt keinen Moment, in dem ihre Aufmerksamkeit absackt. Alle Kinder können der Geschichte problemlos folgen und Fragen zum Inhalt logisch beantworten. Emotionen von Oskar werden von ihnen gut nachvollzogen und benannt. Und zwar auch jene Emotionen, die auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich scheinen: Nämlich, dass Oskar plötzlich keine Bauchschmerzen mehr hat, nachdem er vorher kreidebleich ausgesehen hat. Der **Alltagsbezug** ist für die Kinder gegeben: Sie kennen solche Situationen aus ihrem eigenen Leben, wie sie Oskar in der Geschichte wiederfahren. Deshalb können sie Oskar gut verstehen und den Bezug zwischen einer Situation und dem damit verbundenen Gefühl herstellen. Oskar und sein Vater wirken auf die Kinder authentisch. Dies zeigt auch ihre Aussage, dass Papa dem Oskar das Schwimmen gut beibringt. Sie nehmen den Papa als Figur ernst. Dass er mit Oskar mitfühlt und ihn schlussendlich trotzdem nicht zum Schwimmunterricht schickt, ist für die Kinder verständlich und wird sogar so von ihnen prophezeit. Nach der Theorie zur Bilderbuchbetrachtung (vgl. 3.2.10.1.) kann die Vorbildfunktion einer Erwachsenenfigur zur besseren Identifikation mit Geschichten beitragen (**Figurenverhältnis**).

Dass Oskar mit der Unterstützung seines Vaters schwimmen lernt, ist für die Kinder der Grund, weshalb ihnen das Bilderbuch gut gefällt. Die Problembewältigung ist für sie wichtiger Bestandteil der Geschichte. Wahrscheinlich auch, weil fast alle Kinder Spass am Wasser haben und schwimmen lernen wollen.

In der Bildbetrachtung erkennen die Kinder die Emotionen der Figuren vor allem in der **Körperhaltung**, aber auch in der **Gesichtsmimik** oder in der **Räumlichen Lage**. Die **Farbe** wird nur am Rande erwähnt, bezogen auf den Gesichtsausdruck von Oskar.

Besonders wichtig scheint im Ausdruck der Figuren die **Körperhaltung** zu sein. Cajan beschreibt beispielsweise, dass Oskar nach vorne gebeugt vor dem Schwimmbecken steht, die grossen Fussspitzen zusammen gedrückt. Oder, dass er später beim Aufnähen des Seepferdchens seinem Vater stolz, mit geradem Rücken, zuschaut. Stimmungen werden unabhängig vom Text erkannt. Vor allem Cajan beobachtet Oskars Körperausdruck sehr genau und kann diesen treffend beschreiben. Wahrscheinlich kennt er solche Emotionen von sich selber und kann sie als sensibles Kind teilweise besser nachvollziehen als andere Kinder (vgl. 5.3.3.). Entsprechend kann er auch Verhaltensweisen richtig einschätzen. Seiner Meinung nach verkriecht sich Oskar unter der Decke, weil er sich dort sicherer fühlt. Und er läuft im Schwimmbad seinem Papa nach, weil er Angst haben könnte, sich alleine im Schwimmbad zu bewegen. Ganz anders Timon – ein weniger ängstliches Kind. Er vermutet, dass es Oskar Spass macht, hinter dem Papa durch das Schwimmbad zu gehen. Er stellt sich vor, dass Oskar es lustig findet, seinem Papa alles nachzumachen. Dieses Beispiel zeigt, wie stark die Interpretation von Bildern mit der eigenen Lebensgeschichte zusammenhängt (vgl. 5.1.3.).

Nila meldet sich nur zu Wort, wenn sie direkt angesprochen wird. Wie ihre Aussagen zeigen, versteht sie die Geschichte gut. Am Ende der Geschichte, bringt sie ein, dass ihr die Geschichte wegen des Seepferdchen-Abzeichens besonders gut gefallen hat. Dies zeigt auch, wie wichtig diese Belohnung für die Kinder ist.

6.4. Analyse des Bilderbuchs „Ab in die Kiste“

Die Befragung fand am 24.10.2013 statt.

Biographie von Anouk Bloch-Henry

Über die Autorin haben wir im Internet leider nichts gefunden.

Bibliographie „Ab in die Kiste“

Das Bilderbuch (gebundene Seiten) „Ab in die Kiste“ ist 2006 in deutscher Sprache im Kinderbuchverlag Wolff in D-Bad Soden am Taunus erschienen. Die französische Originalausgabe ist unter dem Titel la boîte à loup bei Milan in Toulouse Cedex 9 herausgegeben worden.

Erzählung

Beginnend mit der Seite, auf der die Erzählung startet („Du, Wolf, ...“) werden die Seiten auch für diese Studie fortlaufend nummeriert. Textseiten mit wenig Bildinhalt werden dabei ausgelassen.

Seite 1

Seite 3

Seite 4

Der Wolf ist selber schuld, dass er im Keller eingesperrt ist. Er hat einem Jungen immer Angst gemacht. Kaum ist dieser eingeschlafen, kommt der Wolf und sobald der Junge aufwacht, ist der Wolf wieder weg. Hält sein Vater am Bett Wache, ist der Wolf nicht mehr mutig.

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Wenn der Vater und sein Junge schlafen und der Junge vom Schnarchen geweckt wird, sieht er die bösen und fiesen Augen des Wolfs. Schliesslich wird der Vater wütend und meint, dass es so nicht weitergehen kann.

Seite 9

Seite 10

Seite 11

Seite 12

Am nächsten Morgen bauen der Vater und sein Junge in der Werkstatt eine Holzkiste. In diese legt der Junge verschiedene Sachen hinein. Danach schliesst er die Kiste mit einem grossen Schloss.

Seite 13

Seite 14

Seite 15

Seite 16

Der Vater und sein Junge stellen die Kiste auf einen hohen Schrank im Keller. Nun kann der Junge wieder gut schlafen. Wenn der Wolf brav bleibt, kann die Kiste eines Tages wieder geöffnet werden.

Aufbau der Erzählung

Die Erzählung ist in zwei Hauptteile gegliedert:

- 1.) Der Junge fürchtet sich vor dem Wolf.
- 2.) Zusammen mit seinem Vater baut der Junge eine Wolfskiste. Er kann wieder beruhigt schlafen.

Erzählperspektive

Ungewöhnlich ist, dass in dieser Geschichte nicht die Leser und Leserinnen, sondern der Wolf direkt angesprochen wird. Gerade ängstlichen Kindern kann dies eine ideale Möglichkeit bieten, sich selbst ihren Ängsten zu stellen, sie anzusprechen, sie anzugehen, sie zu überwinden und sich eventuell später wieder mit ihnen auseinanderzusetzen. Möglicherweise kann so auch der Wolf eines Tages wieder aus seiner Kiste befreit werden.

Die Geschichte in der direkten Rede und im Präsens erzählt. Die Dialoge zwischen dem Wolf, dem Vater und dem Sohn erzeugen Spannung und lassen die Figuren lebendig werden. Es handelt sich um eine linear entwickelte Geschichte, die sich möglicherweise zeitlich über eine oder mehrere Wochen abspielt. Es wird weder eine genaue zeitliche Bestimmung noch eine Dauer der erzählten Zeit genannt.

Figuren

Der Junge ist die Hauptfigur in dieser Geschichte. Er vertraut seinem Vater und spricht offen mit ihm über seine Angst vor dem Wolf. Von seinem Vater erhält der Junge liebevolle Unterstützung. Der Vater wacht am Bett, hört den Sorgen seines Jungen zu und baut mit ihm zusammen in der Werkstatt eine Kiste, um auf diese Weise die Angst zu besiegen.

In der Geschichte ist der Junge fast immer mit seinem Vater unterwegs. Er hat jedoch auch eigene Ideen: Bevor er die Wolfskiste verschliesst, legt er alle Spielsachen in die Kiste hinein, die ihn an den Wolf erinnern (Seite 13).

Der Wolf wird auf den Bildern dunkel, hämisch und böse dargestellt. Er ist ein schwarzer Schatten, der im Dunkeln lauert und dem Jungen Angst macht. Der Wolf erscheint, sobald das Licht verschwindet. In der Geschichte fällt auf, dass er nichts zu sagen hat.

Bildanalyse

Das Bilderbuch „Ab in die Kiste“ besteht aus acht Doppelseiten. Die ausdrucksstarken Bilder sind mit deckenden Farben gemalt. Auffallend ist der große, ballonartige Kopf des Jungen mit seinem schmalen Körper und den langen, dünnen Gliedern oder der überdimensional lange Kopf des Vaters mit der großen Knollennase und den winzigen Füßen. Den außergewöhnlichen Ausdruck erhalten die

Figuren ganz besonders durch die Darstellung von Mund und Augen. Das Augenweiss wirkt in der Dunkelheit leuchtend. Die Blickrichtung ist gut lesbar. Die Augenbrauen verstärken den Gefühlsausdruck einer Figur. Der Mund ist überzeichnet dargestellt. Die Stimmungen der Figuren kommen deshalb in den Bildern gut zum Ausdruck. Sie können wahrscheinlich von den Kindern problemlos verstanden werden, auch ohne, dass sie lesen können.

Im ersten Teil der Erzählung ist der Wolf auf jeder Doppelseite groß und dunkel abgebildet. Er wirkt dadurch bedrohlich. Die **Farbe** wird im Bilderbuch eingesetzt, um Gefühle und Stimmungen zu veranschaulichen. Der wutgeladene Vater hat einen roten Kopf. Kann der Junge beruhigt schlafen, wird sein Gesicht von angenehmem Licht beschienen.

Der Junge ist bis auf zwei Doppelseiten mehrmals zu sehen. Das Querformat erlaubt ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Darstellungen. Dank den ausdrucksstarken Augen und Mündern der Figuren können unterschiedliche Emotionen auf einer Doppelseite dargestellt werden. Allgemein nehmen die Figuren auf dem Bild viel Platz ein. Durch ihre Dominanz (**Räumliche Lage**) wirken ihre Emotionen und Stimmungen auf den Betrachter eindrücklich.

Inhaltsanalyse

Auf der ersten Doppelseite wird der Leser und die Leserin damit konfrontiert, dass der arme Wolf im Keller eingesperrt ist. Auf der zweiten Doppelseite wird klar, warum der Wolf dort ist: Ein kleiner Junge versucht, seine Angst vor dem bösen Wolf mit Hilfe seines Vaters zu vertreiben. Doch kaum schläft der Vater am Bett seines Sohnes ein, kriecht schon der Wolf darunter hervor. Weil es keine dauerhafte Lösung sein kann, dass der Vater bei eingeschaltetem Licht am Bett sitzt, müssen Vater und Sohn sich etwas anderes ausdenken.

Der Vater und sein Sohn gehen das Problem an und bauen in der Werkstatt gemeinsam eine Holzkiste. Der Sohn hilft aktiv mit, während sein Vater ihn unterstützt.

Der Junge legt alles, was irgendwie an Wölfe erinnert, in eine stabile Holzkiste. Zum Schluss wird die Kiste mit einem großen Schloss versehen. Die Kiste wird auf das höchste Regal im Keller gestellt und der Schlüssel in ein Geheimversteck gesteckt. Nachdem die Angst besiegt wird, kann der Junge wieder gut schlafen.

Der Wolf wird in der Geschichte direkt angesprochen (Du-Form). Dies könnte bei den Kindern die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen „inneren Monster“ bewirken, welches ihnen Angst einflößt.

6.4.1. Interviewaussagen zum Bilderbuch „Ab in die Kiste“

Timon kannst Du vorlesen, was auf dem Titel steht?

Timon: „Ab in die Kiste.“

Was seht ihr hier auf dem Bild?

Emilia: „Ein Esel.“

Timon: „Und ein Fuchs.“

Cajan: „Und eine Maus und ein Auto auf beiden Seiten.“

(Das Auto ist inmitten der Doppelseite platziert).

Es ist schließlich deine eigene Schuld, dass du im Keller eingesperrt bist. Du hast mir immer Angst gemacht. Behaupte bloss nicht das Gegenteil!

Emilia: „Was heißt das, das Gegenteil?“

Wer kann es Emilia erklären?

Timon: „Lueg, fröhlich und nicht fröhlich ist das Gegenteil.“

Emilia: Ich meine, was meint er mit Gegenteil?“

Timon: „Sag ja nicht, Du hast mir nicht Angst gemacht.“

Hast Du verstanden, Emilia?

Emilia nickt.

Wie schaut der Wolf drein?

Alle miteinander: „Traurig.“

Weshalb traurig?

Cajan: „Weil er im Keller eingesperrt ist.“

Wie ist die Stimmung auf diesem Bild?

Emilia: „Traurig.“

Cajan: „Dunkel.“

Wie schaut der Junge drein?

Alle Kinder: „Böse.“

An was siehst Du, dass der Junge böse drein schaut?

Timon: „An seinem Gesicht.“

Und an was genau in seinem Gesicht?

Cajan: „Seine Mundwinkel schauen nach unten.“

Nila: „Seine Augen blicken böse.“

Timon macht die Körperhaltung des Jungen nach.

Weshalb stützt sich der Junge im Bett?

Timon: „Wahrscheinlich hat er Angst.“

Was denkt ihr, was passiert nun. Weshalb sitzt sein Vater auf der Bettkante?

Cajan: „Der Junge fühlt sich sicherer, weil der Vater bei ihm ist.“

Nila: „Er hat einen Teddy bei sich.“

Weshalb hat er den Teddy bei sich, Nila?

Nila: „Er hilft ihm beim Einschlafen.“

Timon: „Vielleicht konnte er mit dem Vater über seine Angst reden und deshalb lächelt er.“

Was seht ihr auf diesem Bild?

Emilia: „Er schläft zufrieden.“

An was seht ihr das?

Cajan und Timon: „Er lächelt beim Schlafen.“

Was ist nun passiert, was denkt ihr?

Cajan: „Der Vater schläft und der Junge hat die Augen weit geöffnet.“

Emilia: „Er schaut besorgt drein.“

Weshalb denkt ihr?

Timon und Cajan: „Er hat vielleicht vom Wolf geträumt.“

Weshalb ist das Bild so dunkel gemalt?

Nila: „Weil es Nacht ist.“

Cajan und Emilia: „Weil der Junge Angst hat.“

Timon: „Ich habe auch schon schlimme Sachen geträumt.“

Warum nimmt der Wolf auf dieser Buchseite so viel Platz ein und wird in der Mitte so gross gemalt?

Cajan: „Weil der Junge ihn sieht und er eine riesige Angst hat und sich vor ihm fürchtet.“

Wie sieht der Vater aus?

Emilia: „Er ist ganz rot im Gesicht.“

Weshalb denkt ihr?

Cajan und Timon: „Weil er vielleicht wütend ist.“

Wie könnten sie das Problem lösen?

Timon: „Sie könnten den Wolf fangen und einsperren.“

Nila: „Der Vater könnte neben dem Jungen schlafen.“

Was machen der Vater und sein Junge?

Emilia: „Sie bauen etwas.“

Was denkt ihr bauen sie?

(Timon liest: Wolfskiste auf der Seite nebenan)

Timon: „Wahrscheinlich eine Kiste für den Wolf.“

Wie schauen Vater und Sohn drein?

Cajan und Timon: „zufrieden.“

Cajan: „Nein, der Vater ist beschäftigt.“

An was siehst du das, Cajan?

Cajan: „Er ist konzentriert.“

Weshalb packt der Junge seine Spielsachen in die Kiste?

(Keine Antwort)

Weshalb schaut der Junge so glücklich drein, was denkt ihr?

Emilia: „Weil der Wolf in der Kiste ist und er diese mit einem großen Schloss abschliesst.“

Wie fühlt sich der Wolf in der Kiste?

Timon und Cajan: „Hilflos, weil er in der Kiste eingeschlossen ist.“

Was macht nun der Junge?

Nila: „Er geht in den Keller.“

Weshalb lächelt er dabei?

(Keine Antwort)

Weshalb ist das Bild hell?

Timon: „Er kann gut schlafen, weil die Kiste im Keller ist.“

Wie hat euch die Geschichte gefallen und weshalb?

Cajan: „Mir hat gefallen, dass der Junge mit dem Vater eine Kiste gebaut hat.“

Timon und Emilia: „Mir auch.“

Und dir Nila?

Nila: „Mir auch.“

6.4.2. Auswertung und Schlussfolgerungen

Wieder werden die Aussagen der Kinder nach den deduktiven Kategorien aufgegliedert.

Thematisierung von Emotionen

S. 1: Alle vier Kinder erkennen sofort, dass der Wolf traurig aussieht.

S. 3 Alle vier Kinder stellen fest, dass der Junge böse aussieht. Weshalb sitzt der Junge im Bett?

Timon äussert, dass der Junge wahrscheinlich Angst hat.

S. 7: Cajan und Emilia denken, dass das Bild so dunkel gemalt ist, „weil der Junge Angst hat“.

S. 10-11: Cajan und Timon antworten beide gleichzeitig, dass der Vater und der Sohn „zufrieden“ wirken. Cajan fügt noch hinzu: „Nein, der Vater ist beschäftigt.“ Auf die Frage, woran er das sieht, äußert er: „Er ist konzentriert.“

S. 12: Wie fühlt sich der Wolf in der Kiste? Timon und Cajan äußern: „Er fühlt sich hilflos, weil er in der Kiste eingeschlossen ist.“

Gesichtsmimik, Körperhaltung

S. 3: Der Junge schaut böse, weil „seine Mundwinkel nach unten schauen“. Nila fügt hinzu, dass „seine Augen böse blicken“.

Timon macht die Körperhaltung des Jungen nach, welcher im Bett aufrecht sitzt und seine Arme auf die Matratze stützt.

Farbe

S. 1-2: Auf die Frage, wie die Stimmung auf diesem Bild ist, antwortet Emilia „traurig“ und Cajan „dunkel“.

S. 7: Das Bild ist dunkel gemalt, „weil es Nacht ist“ antwortet Nila und Cajan und Emilia äussern gleichzeitig: „Weil der Junge Angst hat.“

S. 8 Emilia stellt fest, dass „der Vater ganz rot im Gesicht ist“. Cajan und Timon fügen gleichzeitig hinzu, „weil er vielleicht wütend ist“.

S. 15: Das Bild ist hell. Timon meint: „Er kann gut schlafen, weil die Kiste im Keller ist.“

Räumliche Lage

S. 7: Cajan erkennt, weshalb der Wolf auf dem Bild so viel Platz einnimmt und er so groß dargestellt wird, nämlich, „weil der Junge ihn sieht. Er hat eine riesige Angst und fürchtet sich vor ihm“.

Bezug zwischen Situation und Gefühl

S. 1: Der Wolf ist traurig, „weil er im Keller eingesperrt ist“ stellt Cajan fest.

S. 4: Cajan vermutet, dass der Vater auf der Bettkante sitzt, weil: „der Junge sich sicherer fühlt, wenn der Vater bei ihm ist.“ Und Nila stellt fest, dass „er einen Teddy bei sich hat, welcher ihm beim Einschlafen hilft“.

S. 12: Auf die Frage, weshalb der Junge so glücklich wirkt, antwortet Emilia, „weil der Wolf in der Kiste ist und er diese mit einem großen Schloss abgeschlossen hat. Er hat jetzt die Kontrolle über den Wolf“.

Bewältigungsstrategien

S. 6: Der Vater sitzt auf der Bettkante. Timon schlussfolgert: „Vielleicht konnte er mit dem Vater über seine Angst reden und deshalb lächelt er.“

S. 8: Das Problem könnten sie folgendermassen lösen: „Sie könnten den Wolf fangen und einsperren“ äussert Timon und Nila: „Der Vater könnte jeden Abend neben dem Jungen schlafen und ihn beschützen.“

Alltagsbezug

S. 7: In Bezug auf das angsteinflößende Bild äussert Timon: „Ich habe auch schon schlimme Sachen geträumt.“ Cajan: „Ich auch.“

Schlussfolgerungen: Während der Bilderbuchbetrachtung sind die Kinder aufmerksam und hören gebannt zu. Es scheint, dass sie die Geschichte spannend finden. Fragen zum Inhalt können sie logisch und nachvollziehbar beantworten. Bei der **Thematisierung von Emotionen** erkennen alle vier Kinder, dass der Wolf zu Beginn der Geschichte traurig ist oder dass der Junge wahrscheinlich Angst hat. Auf die Frage, wie Vater und Sohn wirken, nachdem sie die Holzkiste angefertigt haben, geben Cajan und Timon gleichzeitig die Antwort: „Zufrieden.“ Cajan fügt noch hinzu: „Nein, der Vater ist beschäftigt.“ Er stellt fest, dass er „konzentriert ist“. Cajan kann die Gesichtsausdrücke sehr gut deuten, weil diese ausdrucksstark dargestellt sind. Überhaupt können sich die Kinder gut in die Situation einer anderen Figur hineinversetzen, weil sie auch schon „schlimme Sachen“ geträumt haben (**Alltagsbezug**).

Der **Bezug zwischen Situation und Gefühl** zeigt sich folgendermassen: Cajan meint, „der Wolf ist traurig, weil er im Keller eingesperrt ist“ und „dass sich der Junge sicherer fühlt, weil der Vater bei ihm ist“ und Nila stellt fest, dass „er einen Teddy bei sich hat, welcher ihm beim Einschlafen hilft“. Emilia erkennt, dass der Junge so glücklich aussieht, „weil der Wolf in der Kiste ist und er diese mit einem grossen Schloss abgeschlossen hat. Er hat jetzt die Kontrolle über den Wolf“. Die Kinder haben Bewältigungsstrategien. Timon schlussfolgert aus dem Bild wo der Vater auf der Bettkante sitzt, dass „der Junge vielleicht mit dem Vater über seine Angst reden konnte und deshalb lächelt“. Es macht den Anschein, dass die Buchbesprechungen bei den Kindern wirklich einen differenzierten Umgang mit dem Thema Angstbewältigung ausgelöst haben.

Gefühle können die Kinder vor allem auch aus der **Gesichtsmimik, Körperhaltung** lesen. So stellt Cajan fest, „dass die Mundwinkel des Jungen nach unten schauen“ und er deshalb böse wirkt. Nila

bemerkt noch, dass „seine Augen böse blicken“. Die Kinder erkennen die Gefühle vor allem in den Augen und am Mund. Timon macht die Körperhaltung des Jungen nach, welcher im Bett erschrocken aufrecht sitzt und seine Arme auf die Matratze stützt. Könnte die Situation bei ihm Angst auslösen, weil er auch schon schlimme Sachen geträumt hat?

Die **Farbe** in diesem Buch wirkt eindrücklich auf die Kinder und es gelingt ihnen gut, diese zu interpretieren. Auf die Frage wie die Stimmung auf diesem Bild ist, äussert Emilia „traurig“ und Cajan „dunkel.“ Weshalb das Bild so dunkel gemalt ist, gibt Nila die Antwort: „Weil es Nacht ist.“ Cajan und Emilia äussern gleichzeitig: „Weil der Junge Angst hat.“ Die Kinder machen also die Verbindung dass dunkle Farbe Trauer oder Angst bedeuten könnte. Später stellt Emilia fest, dass der Vater ganz rot im Gesicht ist. Cajan und Timon fügen gleichzeitig hinzu, „weil er vielleicht wütend ist“. Timon begründet, weshalb das Bild am Ende der Geschichte so hell ist: „Er kann gut schlafen, weil die Kiste im Keller ist.“ Für die Kinder könnte das heißen, das hell gleich angstfrei bedeutet (vgl. 5.1.1.).

Die Gefühle werden von den Kindern auch über das Kriterium der Räumlichen Lage erkannt. Cajan beschreibt beispielsweise, weshalb der Wolf auf dem Bild so viel Platz einnimmt und er so gross dargestellt wird, nämlich „weil der Junge ihn sieht. Er hat eine riesige Angst und fürchtet sich vor ihm“.

Auch bei diesem Bilderbuch sind die Ideen der Kinder, wie der Wolf ausser Gefecht gesetzt hätte werden können dem Alter entsprechend (vgl. 3.3.2.). Timon ist beispielsweise der Meinung „sie könnten den Wolf fangen und einsperren“. Nila meint, „dass der Vater jeden Abend neben dem Jungen schlafen und ihn beschützen könnte“. Die Bewältigungsstrategien verraten einiges über die Persönlichkeit der Kinder. Nila wünscht sich vielleicht tatsächlich, von ihren Eltern rund um die Uhr beschützt zu werden. In der pädagogischen Arbeit ist es wichtig, Nila weiter in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken, sie zu ermutigen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie eigenständig handeln kann (vgl. 3.4.4.).

Positiv ist aufgefallen, dass sich Nila bei dieser Geschichte häufiger als sonst gemeldet hat. Die Kinder interagieren sehr schön miteinander, beispielsweise als Emilia etwas nicht verstanden hat und Timon es ihr erklärte. So können sie von- und miteinander lernen. Seit Beginn der Bilderbuchbetrachtungen ist dieser Austausch intensiver geworden.

6.5. Analyse des Bilderbuchs „Rosi in der Geisterbahn“

Die Befragung fand am 22.11.2013 statt.

Biographie von Philip Waechter

Waechter wurde 1968 als Sohn des Zeichners und Cartoonisten F. K. Waechter geboren. An der Fachhochschule Mainz studierte er Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Illustration. Seit 1995 erscheinen von ihm illustrierte Kinderbücher. Philip Waechter lebt als freier Grafiker und

Illustrator in Frankfurt am Main und arbeitet seit 1999 mit anderen Illustratoren in der Ateliergemeinschaft LABOR.[1]

Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Philip_Waechter#Leben [9.9.2013]

Bibliographie „Rosi in der Geisterbahn“

Das Bilderbuch „Rosi in der Geisterbahn“ ist 2006 in deutscher Sprache im Beltz Gelberg Verlag erschienen.

Erzählung

Die Seitenzahlen sind im Originalbuch nicht zu finden. Beginnend mit der Seite, auf der die Erzählung startet („Rosi schaute in...“) werden die Seiten für diese Studie fortlaufend nummeriert. Textseiten mit wenig Bildinhalt werden dabei ausgelassen.

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Rosi fühlt sich ohnmächtig und denkt, dass sie bald sterben wird. Plötzlich wacht sie auf, zittert und ist klatschnass. Jede Nacht träumt sie und weiss, dass es so nicht weitergeht.

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Sie fasst einen Beschluss und sucht einen Traumspezialisten auf. Dieser diagnostiziert eine Monsterrangst und verschreibt ihr ein Buch. Rosi liest Tag und Nacht im Buch und erfährt viel über den Umgang mit Monstern.

Seite 9

Seite 10

Seite 11

Seite 12

Sie fasst einen Plan und fährt per Taxi zum Rummelplatz. Gedanklich geht sie ihr Vorhaben nochmals durch.

Seite 13

Seite 14

Seite 15

Seite 16

Sie gibt dem Mann die Fahrkarte und fährt los. Im Dunkeln ist es gruselig und es gibt für sie kein Zurück mehr. Sie atmet tief durch, springt aus dem Wagen und setzt die Monster außer Gefecht. Fürs grösste Monster hat sich Rosi etwas Bösartiges ausgedacht.

Seite 17

Seite 18

Seite 19

Seite 20

Die Monster flüchten und Rosi macht es Spass. Doch leider wird sie von einem Mann gestört.

Seite 21

Seite 22

Seite 23

Seite 24

Sie bekommt ein Jahr Hausverbot. Doch Rosi geht zufrieden nach Hause und schläft sofort ein.

Aufbau der Erzählung

Die Erzählung ist in drei Hauptteile gegliedert:

- 1.) Der Traumspezialist verschreibt Rosi ein Monsterbuch, in welchem sie alles über den Umgang mit Monstern erfährt.
- 2.) Rosi setzt ihren Plan um und vernichtet in der Geisterbahn alle Monster.
- 3.) Rosi macht sich zufrieden auf den Heimweg, belohnt sich und schläft in einem Fauteuil ein.

Sowohl der erste als auch der zweite Teil der Geschichte wird spannend erzählt: Zu Beginn der Geschichte erwacht die Häsin Rosi aus einem schrecklichen Traum und ihr Fell ist klatschnass. Im zweiten Teil überwindet sie ihre Angst und setzt ihren Plan konkret um. Diese angstbesetzten Situationen werden auch in den Bildern entsprechend farblich dargestellt: Ein riesiges Monster beugt sich in der schwarzen dunklen Nacht über die Häsin Rosi. Auf diesem Bild ist das Grössenverhältnis vom Monster zu Rosi frappant. Auch in der Geisterbahn ist es dunkel und gruselig. Die Figuren wirken furchterregend. Die restlichen Bilder sind wieder in warmen und hellen Farbtönen gemalt.

Im dritten Teil geht Rosi in aufrechtem Gang und mit zuversichtlicher Miene nach Hause. Vorerst belohnt sie sich noch mit Eis und Jasmin Tee.

Erzählperspektive

Die Erzählperson nimmt in dieser Geschichte eine Aussenperspektive ein. Durch den Wechsel von Präteritum und direkter Rede wirkt die Geschichte spannend und abwechslungsreich. Die direkte Rede kommt auf vier von 12 Doppelseiten kurz vor. Es handelt sich um eine linear entwickelte Geschichte, bei der der zeitliche Rahmen offen ist. Vermutlich spielt sich die Geschichte über mehrere Wochen ab.

Die Figuren

Die Hauptfigur in dieser Geschichte ist klar die Häsin Rosi. Sie wird als entschlossene, aktive und handlungsfähige Figur beschrieben, welche ihre Angst überwinden will. In der Geschichte kommen keine Erwachsenenfiguren vor und Rosi ist so ziemlich auf sich selber gestellt. Rosi wird sowohl im Text als auch im Bild klar gekennzeichnet und ist auf jeder Seite ein- bis mehrmals abgebildet. Das riesige Monster, vor dem sich Rosi fürchtet, nimmt auf der ersten Doppelseite großen Platz ein. Der Traumarzt sowie der Direktor nehmen eine Nebenrolle in der ganzen Geschichte ein.

Bildanalyse

Das Bilderbuch „Rosi in der Geisterbahn“ besteht aus 12 Doppelseiten. Die Bilder sind mit einem schwarzen Stift gezeichnet und mit Aquarellfarben koloriert. Das ganze Bilderbuch hindurch ist die Häsin Rosi auf jeder Doppelseite mehrmals zu sehen. Durch die Mehrfachabbildung der Häsin Rosi können unterschiedliche Gefühle und Handlungen auf derselben Doppelseite dargestellt werden. Die

Bilder stimmen inhaltlich mit dem Text überein. Zwischen den einzelnen Darstellungen besteht ausreichend Abstand.

Rosi ist als Häsin mit ihren langen Ohren und einem auffällig roten Mantel klar gekennzeichnet.

Die Stimmungen der Häsin Rosi kommen in den Bildern, vor allem über die Komposition der Bilder zum Ausdruck (**Räumliche Lage**). Auf der ersten Doppelseite schaut Rosi beispielsweise erschrocken und mit weit geöffnetem Mund in den Schlund eines Monsters. Die Grössenverhältnisse wirken eindrücklich: Rosi ist etwa gleich gross wie die Zungenspitze des Monsters (Seite 1-2). Durch diese Darstellungsweise wird deutlich, wie sehr sich Rosi bedroht fühlt. Sie erscheint klein und fein auch vor der grossen Tür des Traumspezialisten (Seite 5-6), oder als sie durch den offenen Mund eines Ungeheuers zur Geisterbahn herausfährt (Seite 14). In den Bildern werden die Gefühle von Rosi aufgegriffen: Es kostet sie Überwindung zum Traumspezialisten zu gehen, und die Geisterbahn macht Rosi Angst. Als sie im weiteren Verlauf der Geschichte gelernt hat, wie sie sich gegen die riesigen Monster in der Geisterbahn zur Wehr zu setzen kann, wirkt die kleine Häsin durch ihre feine Körpergrösse umso stärker. Die ungeheuerlichen Wesen wenden sich mit ihren grossen Mündern und den spitzigen Zähnen gegen Rosi und umkreisen sie (Seite 15-16 und Seite 18). Rosi ist auf den Bildern kaum mehr sichtbar, hält aber den Monstern stand und wehrt sich. Schliesslich gelingt es ihr, die Monster wegzujagen. Auf diesem Bild scheint es, als würden die Monster aus dem Bild herausflüchten (Seite 19).

Nebst der Komposition ist auch die **Körperhaltung** und die **Gesichtsmimik** der Figuren wichtig.

In furchterregenden Situationen werden die Bilder in dunklen Farben dargestellt. Die rote Zunge des Monsters wirkt wie ein blutiges Schwert (Seite 1-2). Die **Farbe** wird im Bilderbuch eingesetzt, um Stimmungen zu verstärken.

Inhaltsanalyse

Seit Wochen leidet die liebenswerte Häsin Rosi unter schrecklichen Träumen. Dank ihrer starken Willenskraft sucht sie einen Traumspezialisten auf, in der Hoffnung, dass dieser ihr helfen kann, die schrecklichen Träume wegzubringen. Der Spezialist verschreibt ihr ein Buch, welches ihr Anregungen im Umgang mit Monstern bietet. Rosi scheint sich intensiv mit dem Buch auseinanderzusetzen und wird immer sicherer. Die gewonnenen Ideen und Anregungen helfen ihr, damit sie ihren Plan in die Tat umsetzen kann. Sie ist nämlich sehr mutig und stellt sich ihrer Angst, indem sie handelt und die Monster ausser Gefecht setzt. Auf diese Weise besiegt sie letztendlich ihre Albträume und ihre Monsterangst.

6.5.1. Interviewaussagen zum Bilderbuch „Rosi in der Geisterbahn“

Emilia ist krank. Zu Beginn der Befragung liest Timon den Titel des Bilderbuchs „Rosi in der Geisterbahn.“

Timon liest den Titel des Bilderbuchs „Rosi in der Geisterbahn.“
Rosi wusste, dass ihr letztes Stündchen geschlagen hat. Weshalb denkt ihr?
Timon: „Weil’s ein Wassermonster ist.“
Weshalb denkt ihr, ist es so dunkel auf diesem Bild?
Timon: „Weil’s Nacht ist.“
Wie schaut Rosi drein?
Cajan: „Traurig.“
Oder wie auch noch?
Timon: „Erschrocken.“
Weshalb erschrocken?
Timon: „Weil ein so großes Tier sie anguckt.
Hat sie wohl Angst vor dem Monster?
Cajan: „Ja.“ „Für sie ist auch der Mund weit geöffnet.“
Weshalb nimmt das Monster auf diesem Bild so viel Platz ein?
Cajan: „Es geht um das Monster und weil es Angst macht.“
Timon: „Weil das Monster stärker ist als Rosi.“
Emilia: „Rosi ist auf diesem Bild nicht im Mittelpunkt.“
Was fällt Dir auf dem Bild noch auf, Nila?
Nila: „Das Monster hat noch so Schwimmhäute.“
Weshalb war Rosi’s Hasenfell klatschnass?
Timon: „Weil sie das geträumt hat.“
Kann es auch sein, dass man nach einem schrecklichen Traum zittert?
Timon: „Wenn er gefährlich ist.“
Nila, wie fühlt sich Rosi nach diesem schrecklichen Traum?
Nila sagt nichts.
Cajan kannst Du ihr helfen?
Cajan: „Traurig.“
Sie fasste einen Plan. Wohin ging sie wohl?
Cajan: „Hilfe holen.“
Timon: „Zum Doktor.“
Wisst ihr was ein Experte ist?
Timon: „Einer der die Sachen ganz gut weiss.“
Wo seht ihr Rosi auf dem Bild?
Alle drei Kinder zeigen auf Rosi.
Wie schaut sie drein?
Timon: „Das Maul ist grade, weil sie vielleicht nachdenkt.“
Was denkt sie wohl? Sie hat nämlich einen Plan.
Timon: „Sie geht auf die Geisterbahn.“
Weshalb denkst Du das?
Timon: „Weil vorher stand ja auf dem Buch: Rosi in der Geisterbahn.“
Wann klopft einem das Herz?

Timon: „Mir hat das Herz fest geklopft als ich etwas Schlimmes geträumt habe.“

Wie sieht es bei Dir aus Nila, hast Du auch mal gezittert oder Angst gehabt?

Nila verneint mit dem Kopf.

Wie sieht es hier auf dem Bild (Geisterbahn) aus?

Nila und Timon: „Dunkel.“

Cajan: „Dunkel und es macht Angst. Es ist wie in einem Tunnel.“

Weshalb atmet Rosi tief durch, könnte sie das beruhigen?

Cajan: „Ja.“

Weshalb ist Rosi auf dem Bild so klein?

Timon: „Damit es mehr Platz für die Monster hat.“

Cajan: „Die Monster stehen gerade im Mittelpunkt.“

Was denkt sie wohl in diesem Moment?

Keine Antwort.

Weshalb zeigt Rosi Freude?

Cajan: „Weil sie die Monster vertreibt und diese weggehen.“

Wie schaut Rosi drein?

Cajan: „Zufrieden.“

An was seht ihr, dass Rosi zufrieden aussieht?

Nila meint: „Am Mund, weil sie lächelt.“

Timon und Cajan: „Sie läuft mit geradem Rücken.“

Konnte sie ihren Plan umsetzen?

Timon: „Ja.“

Nila nickt.

Weshalb zeigen sie nun dieses Bild?

Timon: „Weil sie zufrieden ist und schön träumt.“

Wer wollt ihr in der Geschichte am liebsten sein?

Alle vier miteinander: „Rosi.“

Weshalb?

Timon: „Weil sie den Monstern Angst macht und stärker ist.“

Cajan: „Ich auch, weil sie so mutig ist und sich gegen die Monster wehrt.“

Nila: „Ich möchte auch Rosi sein.“

Warum?

Nila: „Sie ist mutig.“

Cajan: „Rosi ist echt stark. Sie will ihre Träume nicht mehr.“

Seit ihr auch schon mal in einer Geisterbahn gewesen? Wie habt ihr euch gefühlt?

Nila: „Ich nicht.“

Timon: „Ich habe keine Angst in der Geisterbahn.“

Cajan: „Ich gehe nicht oft in die Geisterbahn. Ich fühle mich nicht so sicher, weil es drin so dunkel ist.“

6.5.2. Auswertung und Schlussfolgerungen

Wieder werden die Aussagen der Kinder nach den deduktiven Kategorien aufgegliedert.

Thematisierung von Emotionen

S. 1-2: Cajan meint, dass Rosi „traurig“ dreinschaut und Timon äussert: „Erschrocken, weil ein so grosses Tier sie anguckt.“ Hat sie wohl Angst vor dem Monster? „Ja, für sie ist auch der Mund weit geöffnet“, meint Cajan.

S. 3-4: Rosi fühlt sich nach diesem schrecklichen Traum „traurig“ meint Cajan. (Nila sagt nichts, obwohl ich sie diesbezüglich direkt angesprochen habe).

S. 19: Rosi zeigt Freude, „weil sie die Monster vertreibt und diese weggehen“ meint Cajan.

S. 21: Cajan erkennt, dass Rosi „zufrieden“ aussieht.

Gesichtsmimik, Körperhaltung

S. 9-10: Auf die Frage wie Rosi dreinschaut, antwortet Timon: „Das Maul ist grade, weil sie vielleicht nachdenkt.“

S. 21-22: An was seht ihr, dass Rosi zufrieden aussieht? Nila meint: „Am Mund, weil sie lächelt.“

Timon und Cajan: „Sie geht aufrecht, mit geradem Rücken.“

Farbe

S. 1-2: Auf dem Bild ist es so dunkel, „weil’s Nacht ist“, antwortet Timon.

S. 13-14: Nila und Timon erkennen, dass es auf dem Bild „dunkel“ aussieht. Cajan meint: „Dunkel und es macht Angst. Es ist wie in einem Tunnel.“

Räumliche Lage

S. 1-2: Das Monster nimmt auf diesem Bild viel Platz ein, „weil das Monster stärker ist als Rosi“ meint Timon und Cajan fügt hinzu: „Es geht um das Monster und weil es Angst macht.“ Emilia äussert: „Rosi ist auf diesem Bild nicht im Mittelpunkt.“

S. 15-16: Auf die Frage, weshalb Rosi auf dem Bild so klein dargestellt ist, meint Timon: „Damit es mehr Platz für die Monster hat und Cajan fügt hinzu: „Die Monster stehen gerade im Mittelpunkt.“

Bezug zwischen Situation und Gefühl

S. 3-4: „Wenn er gefährlich ist“, kann es sein, dass man nach einem schrecklichen Traum zittert, meint Timon.

S. 23-24: Rosi sitzt fröhlich auf einem Monster, „weil sie zufrieden ist und schön träumt“ äussert Timon.

Bewältigungsstrategien

S. 13-14: Rosi atmet tief durch. Auf die Frage, ob sie sich so beruhigt, antwortet Cajan; „Ja.“

S. 9-10: Sie fasste einen Plan. Sie ging wohl „Hilfe holen“ meint Cajan und Timon äussert „zum Doktor“. Ihr Plan ist, „dass sie auf die Geisterbahn geht“, meint Timon.

Alltagsbezug

S. 11-12: Timon äussert: „Mir hat das Herz geklopft als ich etwas Schlimmes geträumt habe.“

Schlussfolgerungen: Die Kinder beteiligen sich auch bei diesem Interview wieder aktiv. Sie sind aufmerksam und können dem Inhalt der Geschichte sehr gut folgen. Die Fragen beantworten sie logisch und nachvollziehbar.

Die verschiedenen Emotionen in dieser Geschichte erkennen sie gut. Auf die Frage, wie sich Rosi nach diesem schrecklichen Traum fühlt, kann Nila keine Antwort geben. Vielleicht hat sie bis anhin noch nie etwas Schreckliches geträumt und findet deshalb keine Antwort. Es fällt den Kindern einfach, die **Gesichtsmimik** sowie **Körperhaltung** zu analysieren. Nila folgert, dass Rosi zufrieden ist. Dies erkennt sie am Mund, welcher lächelt oder ein gerader Mund wird mit Nachdenken in Verbindung gebracht. Ein aufrechter Gang oder ein gerader Rücken wird von den beiden Jungen mit Zufriedenheit gleichgesetzt. Die Kinder setzen die Dunkelheit mit der Nacht gleich. Die dunkle Stimmung macht ihnen Angst und vermittelt ihnen den Eindruck eines Tunnels (vgl. 5.1.1.). Alle drei Kinder erkennen, weshalb das Monster auf dem Bild so viel Platz einnimmt, nämlich weil es stärker ist als Rosi und „sie nicht im Mittelpunkt steht“. Damit meinen die Kinder wahrscheinlich, dass Rosi vom lebensbedrohenden Monster an den Rand gedrängt wird (**Räumliche Lage**). Auch der **Bezug zwischen Situation und Gefühl** ist für die Kinder klar. So erkennt beispielsweise Timon, dass man nach einem schrecklichen Traum zittern und bei einem schönen Traum lächeln kann.

Die Kinder vermuten, dass sich Rosi „Hilfe holen geht und „dass sie zum Doktor geht“. Cajan stellt fest, dass das tiefe einatmen eine Möglichkeit ist, sich selber zu beruhigen. Diese Selbstberuhigungsstrategie ist auch eine Bewältigungsstrategie. Timon macht einen **Alltagsbezug** zur Geschichte, weil er das Herzklopfen nach einem schlimmen Traum kennt. Zudem waren die beiden Jungen bereits in einer Geisterbahn. Timon empfindet in der Geisterbahn keine Angst und Cajan findet die Dunkelheit als unangenehm.

Alle drei Kinder identifizieren sich mit Rosi, weil diese als mutig und stark angesehen wird und sich gegen die Monster wehrt.

7. Evaluation

In der Evaluation beziehen wir uns auf die fünf Bilderbücher, welche nach dem Probedurchlauf analysiert wurden. Die Erkenntnisse aus den Kinderaussagen werden nun in Bezug zu den Theorien aus der Psychologie und der Bilderbuchwissenschaft gesetzt. Anschliessend werden die eingangs gestellten Fragestellungen beantwortet.

Gesichtsmimik

Wie aus dem Interview mit den Kindern deutlich wird, werden Befindlichkeiten von Bilderbuchcharakteren grösstenteils aus der **Gesichtsmimik** und **Körperhaltung** heraus verstanden. In allen fünf Bilderbüchern können die Kinder unterschiedliche Stimmungen in der **Gesichtsmimik** der

Figuren richtig deuten. Dies entspricht der Theorie zur Bilderbuchwissenschaft: Gerade weil Kinder Gefühlsausdrücke in den Gesichtern lesen können, ist es wichtig, zur Thematik von Gefühlen Bilderbücher auszuwählen, welche die **Gesichtsmimik** klar und differenziert darstellen (vgl. 5.1.1.). So können über das Bild Emotionen bewusst gemacht werden, welche das Kind im Alter von vier bis sechs Jahren erst gerade bei sich kennenlernt (vgl. 3.3.1. und 5.1.1.). Bezogen auf ängstliches Verhalten ist es über den Gesichtsausdruck für Kinder einfacher nachzuempfinden, wie ängstliche Gefühle „kommen und gehen“ (vgl. 5.4.3.). Sie sind so nicht nur alleine auf das Textverständnis angewiesen und können gleichzeitig den Wortschatz erweitern. Gemütszustände von Figuren erkennen die Kinder in der Befragung vor allem an den Augen und am Mund. In der Beschreibung der Augen wird die Blickrichtung genannt, die Augenöffnung und die Augenform. Es fällt auf, dass die Antworten im Verlaufe der Bilderbuchbetrachtungen differenzierter werden. Zwar vermuten die Kinder schon von Anfang an, dass Willi sich ängstlich fühlt und sehen dies an seinem Mund. Sie können aber den Mund noch nicht genauer beschreiben. Gegen Ende der Interventionen stellen die Kinder fest, dass der Junge böse aussieht, weil der Mund nach unten zeigt.

Körperhaltung

Die **Körperhaltung** wird von den Kindern von Anfang an sehr differenziert beschrieben und in Bezug zu der Befindlichkeit der Bilderbuchcharaktere gesetzt. Wie die Interviewaussagen zeigen, können über die **Körperhaltung** der Figuren, Gefühle dargestellt und von den Kindern nachvollzogen werden. Dies entspricht der Theorie der Bilderbuchwissenschaft, welche aussagt, dass genau aus diesem Grund in der Bilderbuchauswahl auf die **Körperhaltung** geachtet werden sollte (vgl. 5.1.1.). Gewisse Posen können die Kinder noch nicht deuten: So beispielsweise warum Prinz Hasenherz seinen Kopf aufstützt. Die Gestik der Figuren ist in ihren Beschreibungen aber im Allgemeinen wichtig: Arme und Hände der Figuren werden häufig erwähnt. Ausserdem benennen die Kinder den gebeugten oder geraden Rücken, die nach vorne gebeugten Schultern oder die Stellung der Füße. Anstatt die **Körperhaltung** zu beschreiben, wird diese einmal von einem Kind imitiert. Hier könnte in der Angstbewältigung mit einem Rollenspiel angesetzt werden. Über den Körper könnten Gefühle nochmals anders nachempfunden werden. Das Rollenspiel wird in der lerntheoretisch fundierten Angsttherapie eingesetzt, um am Modell zu lernen (vgl. 3.4.1.). Grosse Effekte zeigt auch die Spieltherapie (vgl. 3.4.3.).

Farbe

In der Bewertung der Bilderbücher fällt auf, dass die **Farbe** in den Illustrationen nur knapp zur Hälfte eingesetzt wird, um Stimmungen zu untermalen. Die Befragung der Kinder zeigt, dass der farbliche Ausdruck nur teilweise mit der Gefühlswelt der Figuren in Verbindung gebracht wird. In farblich realistisch gehaltenen, wenig malerischen Darstellungen (wie dies beispielsweise bei den Bilderbüchern „Nur Mut, Willi Wiberg“ und „Prinz Hasenherz“ der Fall ist) interpretieren die Kinder die dunkle Farbe als „Nacht“ oder „Schatten“. Erst nach wiederholtem Nachfragen vermuten sie, dass der Schatten auf die Bosheit des Fuchses hindeuten könnte. Hingegen wird die **Farbe** im Bilderbuch „Ab in die Kiste“ auf Anheiß als Gefühlsausdruck der Figuren verstanden, ohne dass die Kinder speziell darauf hingeführt werden. Die **Farbe** widerspiegelt hier nach ihren eigenen Aussagen Trauer, Angst,

Wut oder Erleichterung. Wie aus der Bildanalyse hervor geht, sind Farben im Bilderbuch „Ab in die Kiste“ bewusst eingesetzt worden, um Gefühle und Stimmungen zu veranschaulichen (vgl. 6.4.2.). Gerade, weil die Kinder aufgrund der **Farbe** sehr viele, unterschiedliche Gefühle benennen können, ist es in der Auswahl von Bilderbüchern wichtig, dieser Kategorie genügend Beachtung zu schenken. Die Erkenntnisse aus dem Interview decken sich mit den Aussagen aus der Bilderbuchwissenschaft (vgl. 5.1.1.). Über die Befragung ist klarer geworden, wie die **Farbe** als Ausdrucksmittel eingesetzt werden muss, damit Kinder sie als Gefühlsausdruck erkennen können.

Räumliche Lage

Bei allen fünf Bilderbüchern werden Figuren von den Kindern auch in Verbindung mit der Räumlichen Lage beschrieben. Ihre rasche Reaktion zeigt, dass sie die **Räumliche Lage** in Bildern intuitiv verstehen, auch wenn sie Befindlichkeiten von Figuren selber meistens über die **Körperhaltung**, die **Gesichtsmimik** die **Farbe** zur Sprache bringen. Über die **Räumliche Lage** erkennen die Kinder beispielsweise die Angst einer Figur, weil sie sich in den Hintergrund zurückzieht oder aus dem Bild flüchten möchte. Der Wolf wird so gross dargestellt, weil der Junge nur noch ihn sieht und er sich vor ihm fürchtet. Weiter beobachten die Kinder, ob eine Figur mutig ist, wie die Häsini Mimi, die allen anderen Hasen vorausgeht. Das Monster nimmt auf dem Bild viel Platz ein, weil es im Mittelpunkt steht und stark ist. Wie in der Bilderbuchwissenschaft beschrieben, ist deshalb die **Räumliche Lage** nach den Aussagen der Kinder ein wichtiges stilistisches Mittel, um Stimmungen bildlich wiederzugeben (vgl. 5.1.1.).

Zusammenhang Bild/Text

Der Zusammenhang von Bild und Text ist in allen ausgewählten Bilderbüchern gegeben. Dies zeigt sich an den Aussagen der Kinder: Sie sehen in den Bildern keine neuen zusätzlichen Inhalte zur Geschichte. Sind Symbole, Gegenstände oder Handlungen abgebildet, welche im Text nicht beschrieben sind, so werden diese eingesetzt, um Inhalte der Geschichte zu verstärken. Beispielsweise wirkt der Stoffhase „Bubu“ mindestens so dünn und fahl wie Oskar selber, als dieser Angst hat zum Schwimmunterricht zu gehen. Das Bild vermittelt den Eindruck vom „Bauchwehtag“ und stimmt deshalb mit dem Text überein, auch wenn der Hase „Bubu“ ansonsten mit keiner Silbe erwähnt wird. Im Allgemeinen ermöglicht die Bildgestaltung der fünf ausgewählten Bücher ein gutes Verständnis der Rahmenhandlung. Dem Alter entsprechend wurden die Bücher bewusst nach diesem Kriterium ausgewählt (vgl. 3.3.4.). Wahrscheinlich können die Kinder deshalb die Fragen zur Geschichte immer logisch beantworten und die Gefühle der Figuren sehr gut verstehen.

Komplexität und Dichte des Bildes

Die Kinder können sich in der Beschreibung von **Gesichtsmimik**, **Körperhaltung**, **Räumlicher Lage** und **Farbe** auf Details fokussieren und wesentliche Informationen daraus herausfiltern. Dies zeigt, dass die Bildgestaltung für die Kinder nicht zu komplex ist und die Bilderbücher ihren kognitiven Voraussetzungen entsprechen. Die Anzahl an Beziehungen, welche gleichzeitig gesehen und verarbeitet werden können, nimmt bis zum Ende der Grundschulzeit immer noch stetig zu (vgl. 5.1.1.). Die Faktoren, welche zur Einschätzung der Kategorie **Komplexität und Dichte des Bildes**

massgebend sind, können der Bildanalyse entnommen werden. So wird beispielsweise bewertet, ob die Protagonisten in den Büchern jeweils klar gekennzeichnet sind, zwischen den einzelnen Darstellungen ausreichend Abstand besteht und die Bildinhalte auf die Kernaussagen des Texts reduziert sind.

Thematisierung von Emotionen

Wie aus der theoretischen Analyse zu den Bilderbüchern hervorgeht, sind die Emotionen in allen fünf Bilderbüchern sowohl im Bild als auch im Text klar und gut dargestellt. Die Kinder erkennen meistens, wie sich die Figuren in der Geschichte fühlen. Sie können sich in die Gedankenwelt der Bilderbuchfiguren hineinversetzen und einen Perspektivenwechsel machen (vgl. 3.3.1.). Es werden vor allem die primären Emotionen von den Kindern erwähnt. Im Laufe der Befragungen ist festzustellen, dass die Kinder die Gefühle immer mehr differenzieren können. Dies zeigt sich im Bilderbuch „Ab in die Kiste“ als der Junge mit seinem Vater in der Werkstatt die Kiste baut. Vorerst sind die Kinder der Meinung, dass die Beiden zufrieden wirken. Bei genauerem Hinsehen wird festgestellt, dass der Vater eher beschäftigt und konzentriert aussieht.

Bezug zwischen Situation und Gefühl

Die Gefühle von Figuren können die Kinder in unserer Befragung meistens aus der Situation heraus verstehen. Einzig im Buch „Nur Mut, Willi Wiberg“ ist ihnen zunächst unklar, weshalb sich Willi am Abend vor dem ersten Schultag unter seiner Bettdecke vergräbt. Wahrscheinlich wird im ersten Teil der Geschichte zu wenig deutlich beschrieben, dass Willi Angst vor dem Schuleintritt hat. Seine Gefühle werden zu wenig genau benannt. Nach Kain ist es zur Thematik von Gefühlen wichtig, dass Bilderbücher die Komplexität eines Gefühls vor Augen führen, indem sie aufzeigen wie ein Gefühl entsteht, wie es von einer Figur erlebt wird und wie diese damit umgeht (vgl. 5.5.1.).

Im Bilderbuch „Ein Seepferdchen für Oskar“ fällt auf, dass die Kinder in einer Schwimmbadszene die Gefühle von Oskar sehr unterschiedlich auffassen. Cajan sieht den Grund dafür, dass Oskar seinem Vater auf Schritt und Tritt verfolgt in der Schwimmanst. Timon hingegen denkt, dass es Oskar Spass macht seinen Vater nachzuahmen. Wie Gefühle interpretiert werden, ist unter anderem abhängig vom eigenen Erfahrungshintergrund.

Wahrscheinlich liegt der Grund dafür, dass die Kinder den **Bezug zwischen Situation und Gefühl** verstehen in der Auswahl der Bilderbücher. In den Bildern sind die Gefühle von Figuren klar veranschaulicht (**Gesichtsmimik, Körperhaltung, Räumliche Lage, Farbe, Komplexität und Dichte des Bildes**) und es besteht ein Zusammenhang zwischen Bild und Text.

Figurenverhältnis

In den Bilderbüchern „Nur Mut, Willi Wiberg“, „Oskar und sein Seepferdchen“ und „Ab in die Kiste“ sind die Hauptfiguren jeweils Vater und Sohn. Bei „Prinz Hasenherz“ und „Rosi in der Geisterbahn“ sind die Hauptfiguren auf sich selber gestellt und erhalten keine elterliche Unterstützung. In der Befragung fällt auf, dass die Kinder die Beziehung zwischen Kind- und der Erwachsenenfigur nicht

von sich aus erwähnen. Erst wenn man sie beispielsweise fragt, ob der Papa ein Vorbild für Oskar ist, antworten die beiden Jungen mit einem klaren „Ja“. Diese Reaktion bestätigt die Aussagen aus der Theorie, wonach die Frage zum Verhältnis der Figuren untereinander für diese Altersstufe noch zu abstrakt ist, um eigene Gedanken dazu zu formulieren.

Wie mehrfach erwähnt, ist die Eltern-Kinder-Beziehung besonders für jüngere Kinder wichtig und wirkt deshalb in einem Bilderbuch als vertraut und identifikationsfördernd. Dies lässt sich auch aus ihren Vorschlägen zur Bewältigung von Angst ableiten. Zur Problemlösung schlagen die Kinder vor: Der Vater könnte seinem Jungen eine Geschichte erzählen, mit ihm über seine Angst sprechen oder jeden Abend neben seinem Jungen schlafen und ihn beschützen.

Alltagsbezug

Die Kinder können zu allen fünf Bilderbüchern einen **Alltagsbezug** zu ihrer Erlebniswelt herstellen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die Kinder die Gefühle der Figuren und die Handlung der Geschichte sehr gut nachvollziehen können. Teilweise äussern sie sich zu einzelnen Situationsbildern und machen so eine Verknüpfung zu ihren bisherigen individuellen Erfahrungen. Die Kinder identifizieren sich mit Figuren, die mutig sind, wie beispielsweise Rosi, aber auch mit Vorbildern, die ihnen ein Rollenvorbild für bestimmte Situationen bieten (vgl. 5.5.1.).

Bewältigungsstrategien

Zu allen fünf Bilderbüchern gelingt es den Kindern, Bewältigungsstrategien zu benennen. Oftmals werden dieselben Ideen genannt, wie sie bereits in der Geschichte vorgekommen sind. Es ist altersentsprechend schwierig für sie, eigene Handlungsmöglichkeiten auszuformulieren (vgl. 3.3.4.). Während der Bilderbuchbetrachtung lernen die Kinder neue Möglichkeiten der Problembewältigung kennen, an welche sie sich später erinnern. Bei „Rosi in der Geisterbahn“ werden beispielsweise Bewältigungsstrategien genannt, welche bereits in anderen Büchern vorgekommen sind: Der Vorschlag, dass Rosi beim Doktor Hilfe holen könnte, erinnert an die Geschichte des kleinen Tigers. Als Rosi ihre Angst vor den Monstern überwindet, erkennen die Kinder, dass das tiefe durchatmen eine Strategie sein kann, sich selber zu beruhigen. Entspannung als „Gegenkonditionierung“ zur Angst wird in der Psychotherapie zur Angstbewältigung eingesetzt (vgl. 3.4.1.). Ängstlichen Kindern entsprechende Handlungsmuster aufzuzeigen, ist deshalb in der pädagogischen Arbeit wichtig. Einige Male holen sich die Bilderbuchfiguren auch Hilfe bei ihren Eltern. Oskar übt in der Badewanne mit seinem Schwimmhasen nochmals dasselbe, das er vorher von seinem Vater gelernt hat. Die Kinder erkennen in diesem Beispiel das positive Vorbild des Vaters. Über die Erziehung durch die Eltern werden die Kinder in ihrem Verhalten geprägt (vgl. 3.2.10.1.).

In den Interviews fällt auf, dass die Kinder zu unvertrauten Situationen keine Bewältigungsidee nennen. Sie können nicht nachvollziehen, warum Prinz Hasenherz aus Liebe zu Mimi seine Angst überwinden kann. Liebesgefühle werden von Vorschulkindern wahrscheinlich noch anders empfunden, nicht zuletzt deshalb, weil sie erst gerade ihre Selbstbezogenheit überwinden (vgl. 3.3.1.).

Einflussnahme der Kindfigur auf die Problemlösung

Die Figuren nehmen Einfluss auf die Problemlösung. Im Bilderbuch „Rosi in der Geisterbahn“ kann sich Rosi selber beruhigen, indem sie tief durchatmet, um sich dann ihrer Angst zu stellen. Willi Wiberg sucht das Gespräch zu seinem Vater und Prinz Hasenherz handelt aus einem Verantwortungsgefühl gegenüber seinem Volk und aus Liebe zu Mimi. Rosi: holt sich Hilfe, informiert sich. Prinz: Holt sich, macht Plan Oskar und Willi: Mit Hilfe elterlicher Unterstützung

Verhalten der Kinder während den Bilderbuchbetrachtungen

Die Kinder verhalten sich während den Bilderbuchbetrachtungen stets wach und aufmerksam. Sie geben interessante und differenzierte Antworten. Einmal wirken sie müde und eher unkonzentriert. Möglicherweise hat dies damit zu tun, dass das Interview in der letzten Morgenlektion stattgefunden hat. Sie beteiligen sich aktiv und sind in der Lage, die Fragen logisch und nachvollziehbar zu beantworten. Wahrscheinlich liegt der Grund darin, dass die Bilderbücher (nach den deduktiven Kategorien), passend für sie ausgewählt wurden und gut ihren Voraussetzungen entsprechen. Beispielsweise können die Kinder in allen Büchern einen **Alltagsbezug** erkennen.

Die Kinder kommen freudig mit, wenn sie zur Befragung aus dem Kindergartenraum geholt werden. Mehrmals fragen sie, wann sie wieder ein Bilderbuch anschauen dürfen. Es fällt auf, dass Emilia sehr reife Antworten gibt. Bei der Bilderbuchbetrachtung „Prinz Hasenherz“ fällt auf, dass Cajan an seinem Finger lutscht. Spannend ist, dass sich dieses Lutschen in den weiteren Buchbetrachtungen nicht mehr wiederholt. Vielleicht hat ihn diese neue Situation vorerst verunsichert und er hat sich mit dem Fingerlutschen selber beruhigt. Mit der Zeit fühlt er sich in der Kleingruppe sicherer und stellt fest, dass er einen sicheren Platz in der Gruppe hat. Meist spricht er mit leiser Stimme. Nila spricht zu Beginn der Interviews nicht viel, ausser wenn man sie direkt anspricht. Im Laufe der Zeit beteiligt sie sich vermehrt und macht von sich aus Aussagen. Möglicherweise hat ihr das Setting in der Kleingruppe geholfen (vgl. 5.3.3.).

Jedes der vier Kinder hat eine eigene subjektive Wahrnehmung und nimmt gewisse Situationen unterschiedlich wahr. Je nachdem wie sensibel das Kind ist oder welche Erlebnisse es gemacht hat, werden die Situationen unterschiedlich bewertet (vgl. 3.2.2.). Der Austausch ist wichtig, damit die Kinder ihr Emotionsvokabular erweitern können (vgl. Kategorie **Thematisierung von Emotionen**). In der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen erschliessen sich zudem neue Lernfelder (vgl. 3.3.1.). Kinder können erkennen, dass die anderen Kinder ein eigenes, individuelles Innenleben haben und Situationen gegenüber eine eigene Perspektive einnehmen.

7.1. Beantwortung der Fragestellung

Eignen sich Bilderbücher, um ängstliches Verhalten bei Kindergartenkindern anzugehen? Ängste sind nicht nur konstitutionell bedingt, sondern werden vor allem auch durch psychosoziale Faktoren geprägt (vgl. 3.2.7.). Mittels therapeutischer oder pädagogischer Interventionen können sie deshalb bearbeitet werden. Im Vorschulalter sind dank der Plastizität des Gehirns grosse

Entwicklungsschritte möglich (vgl. 3.3.1.). Psychosoziale Verhaltensweisen werden in diesem Alter weiter ausgeprägt und ausgereift. Es ist deshalb wichtig, dass ängstliches Verhalten bereits auf dieser Altersstufe angegangen wird.

Vorschulkinder sind von sich aus nicht interessiert sind, ihre Ängstlichkeit verändern zu wollen. In der Angsttherapie werden deshalb operante Verfahren eingesetzt (vgl. 3.4.1.). Die von uns befragten Kinder haben immer mit freudiger Bereitschaft an den Bilderbuchbetrachtungen teilgenommen. Die meisten Vorschulkinder leben in den Geschichten mit und erleben die Vorkommnisse in der ‚magischen Phase‘ als lebendig und realistisch (vgl. 3.3.2.). Dabei können sie die Emotionen der Bilderbuchfiguren nachempfinden, vor allem wenn die Figur als sympathisch, anrührend oder originell wahrgenommen wird (vgl. 5.1.1.). Die Bewusstwerdung der Gefühle ist nach der kognitiven Angsttherapie eine Voraussetzung, damit Ängste später auf gedanklicher Ebene besser angegangen werden können (vgl. 3.4.2.). Vier- bis Sechsjährige können auftretende Emotionen in Angstsituationen zwar aufnehmen und benennen, doch ist es für sie entwicklungsbedingt noch schwierig, ihre Gedanken zu äussern. Dies wurde auch in den Interviews ersichtlich. Den Kindern ist es bereits gut gelungen, Emotionen zu benennen und diese in Bezug zu der Geschichte zu setzen. Hingegen war es für sie eine grosse Herausforderung, mögliche Bewältigungsstrategien oder Beziehungen zwischen den Figuren zu beschreiben.

Die Bilder helfen den Kindern, Befindlichkeiten von Figuren besser zu erkennen (vgl. 5.1.1.). Zur Thematik von Gefühlen sind Bilderbücher deshalb ein ideales Medium, weil die Kombination zwischen Text und bildlicher Darstellung bewirkt, dass bereits jüngere Kinder in ihrem Verständnis für Gefühle gefördert werden können (vgl. 4.). Nicht wenige Bilderbücher konzentrieren sich darauf, die verschiedenen Gefühle gezielt im Rahmen einer Geschichte herauszuarbeiten (vgl. ebd.). Kinder können so besser erfassen wie ein Gefühl entsteht, wie es von der jeweiligen Figur erlebt wird und wie mit dem Gefühl umgegangen wird (vgl. 5.1.1.). Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass das Betrachten und Vorlesen von Bilderbüchern die Gespräche über Gefühle verstärkt (vgl. 4.). In den gemeinsamen Gesprächen werden auch soziale Fertigkeiten geübt. Diese sind bei scheuen, zurückhaltenden, Kindern meistens gering ausgeprägt. In Angsttherapien werden deshalb zur Förderung entsprechende Trainingsprogramme eingesetzt (vgl. 3.4.1.).

Auch während den sechs Bilderbuchbefragungen haben die Kinder soziale und emotionale Fertigkeiten geübt. Die Gespräche in der Kleingruppe haben ihnen geholfen, über ängstliche Gefühle zu sprechen. Sie sind darin bestärkt worden, ihre Meinung zu äussern (vgl. 3.4.1.). Diskussionen unter den Kindern wurden dadurch intensiviert und der Wortschatz erweitert. Den beiden zurückhaltenden Kindern ist es im Verlauf der Befragungen vermehrt gelungen sich einzubringen. Es ist anzunehmen, dass sich die ängstlichen Kinder in ihren Empfindungen ernst genommen fühlten, weil die Bilderbuchcharaktere ähnliche Befürchtungen hatten wie sie selber (vgl. 3.4.1.). Dadurch haben sie mehr Sicherheit gewonnen. Die Bewältigungsstrategien der Figuren zeigten ihnen Möglichkeiten auf, eigene Ängste anzugehen (Modellernen) (vgl. 3.4.2.). Ein eher ängstliches Kind der Gruppe konnte deshalb die Angstgefühle der Bilderbuchfiguren besonders gut nachempfinden. Mit der Zeit nannten

die Kinder Bewältigungsstrategien, welche realistischer waren (vgl. 5.4.3.). Ihre Ideen erinnerten teilweise an die Problemlösungen vergangener Bilderbuchfiguren. Ängstliche Kinder in ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung und in ihrem Selbstkonzept zu stärken und mit ihnen Strategien im Umgang mit Angst zu erarbeiten, ist sowohl gemäss der psychoanalytischen als auch der kognitiven Angsttherapie wichtig (vgl. 3.4.2., 3.4.3.).

Aus all diesen Gründen eignen sich Bilderbücher vortrefflich, um ängstliches Verhalten bei Kindergartenkindern anzugehen.

Falls ja, nach welchen Kriterien können solche Bilderbücher ausgesucht werden?

Die Auswahl eines Bilderbuches muss auf die Voraussetzungen der Kinder abgestimmt sein (vgl. 3.4.1.). Nebst dem Sprachniveau beeinflussen auch kognitive Fähigkeiten, sowie die Körperfunktionen und -strukturen den Umgang mit Bilderbüchern (vgl. 5.3.2.). In der Absicht, ängstliches Verhalten bei Vorschulkindern anzugehen, wird eruiert, wovor das Kind genau Angst hat (vgl. 3.4.1.).

Verhaltensbeobachtungen werden deshalb in einem Elterngespräch sorgfältig exploriert und zusammengetragen. Vorschulkinder können selber noch keine Angsthierarchie erarbeiten (vgl. 3.4.1.). Über eine Bilderbuchgeschichte kann eine systematische Annäherung an das Angstobjekt, beziehungsweise an die Angstsituation stattfinden (vgl. ebd.). Diese wird von der geringsten Angst auslösenden Situation ausgehend durchlaufen (vgl. ebd.). Sind die Ängste in einem Bilderbuch zu wenig genau auf die Problematik des Kindes bezogen, eignet es sich weiterführend, die Geschichte im Rollenspiel auszubauen. Das Rollenspiel wird in der lerntheoretisch fundierten Angsttherapie eingesetzt, um am Modell zu lernen (vgl. ebd.).

Kinder finden Bilder anziehend, mit denen sie sich identifizieren können, während sie Unbekanntes oder Ungewöhnliches häufig als „nicht schön“ beurteilen oder missinterpretieren (vgl. 5.1.1.). Damit Kinder motiviert sind, an der Bilderbuchbetrachtung teilzunehmen, sollte in der Auswahl der Bilderbücher auf ihre persönlichen Vorlieben geachtet werden (vgl. ebd.).

Zur Bewertung von Bilderbüchern, ob diese geeignet sind Ängste von Vorschulkindern aufzugreifen und anzugehen, haben sich die deduktiven Kategorien als sinnvoll erwiesen. Diese basieren auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychologie und der Bilderbuchwissenschaft. Im Kapitel 5.1.1. wird die Kategoriendefinition genauer erläutert. Gemäss der Fachliteratur ist es vor allem wichtig, den Kindern Gefühle in Angstsituationen bewusst zu machen und sie in ihrem Selbstkonzept und in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Die Auswertung der Kinderbefragung bestätigt, dass die gesetzten Kategorien geeignet sind.

Mittels der Kategorien können die Bilderbücher danach eingeschätzt werden, ob Gefühle nachvollziehbar dargestellt sind. Die Bewertung erfolgt über folgende Kategorien: **Gesichtsmimik, Körperhaltung, Farbe, Räumliche Lage, Bezug zwischen Situation und Gefühl, Thematisierung von Emotionen**. Aufgrund der Kinderbefragung können die Kategorien genauer definiert werden

(ergänzend zu den Ausführungen im Kapitel 5.1.1.). Um die Ergänzungen aufzuzeigen wird der Fokus zunächst den bildlichen Ausdruck von Gefühlen gelegt (vgl. 5.4.3.).

Die **Gesichtsmimik** können die Kinder vor allem an den Augen und am Mund erkennen. In der Beschreibung der Augen wird die Blickrichtung genannt, die Augenöffnung und die Augenform. Zur Charakterisierung der **Körperhaltung** äussern sich die Kinder zum gebeugten oder geraden Rücken, den nach vorne gebeugten Schultern oder zur Stellung der Füße. Anstatt die Körperhaltung zu beschreiben, wird diese einmal von einem Kind imitiert. Die Darstellung der Figuren erfolgt auch häufig über die Gestik der Arme und Hände. Zur Kategorie **Farbe**, liefert die Befragung der Kinder interessante Ergänzungen. In wenig malerischen Darstellungen, welche farblich realistisch gehaltenen werden, interpretieren die Kinder die dunkle Farbe als „Nacht“ oder „Schatten“. Wird die Farbe überzeichnet eingesetzt, um Gefühle und Stimmungen stärker zu veranschaulichen, können die Kinder sehr viele, unterschiedliche Gefühle benennen. Allgemein werden die Befindlichkeiten von Figuren meistens über die **Körperhaltung**, die **Gesichtsmimik** und die **Farbe** beschrieben. Intuitiv werden Stimmungen und Gefühle von Figuren aber auch über die Kategorie der **Räumlichen Lage** verstanden.

Als nächstes haben wir den Fokus auf den **Bezug zwischen Situation und Gefühl** gelegt. Die Kinderbefragung macht deutlich, wie wichtig es ist, diesen Zusammenhang nicht nur auf eine einzelne Situation zu beschränken. Stattdessen sollte auch geprüft werden, ob in der Handlung die Komplexität eines Gefühls ausreichend vor Augen geführt wird, damit die Kinder verstehen wie Angst entsteht und wie die Figuren in der Geschichte mit ihre Angst umgehen.

In der Kategorie **Thematisierung von Emotionen** werden die Aussagen aus der Theorie bestätigt. Die Kategorien **Zusammenhang Bild / Text** und **Komplexität und Dichte** des Bildes tragen zum besseren Verständnis der Geschichte bei. Um Inhalte der Geschichte zu verstärken, werden im Bild zusätzliche Symbole, Gegenstände oder Handlungen dargestellt. Diese können von den Kindern verstanden werden, auch wenn sie im Text nicht beschrieben sind. Die Kategorie **Komplexität und Dichte des Bildes** wird in der theoretischen Analyse konkretisiert. Es wird beispielsweise untersucht, ob die Protagonisten in den Büchern jeweils klar gekennzeichnet sind, zwischen den einzelnen Darstellungen ausreichend Abstand besteht und die Bildinhalte auf die Kernaussagen des Texts reduziert sind.

Die Kategorien **Alltagsbezug** und **Figurenverhältnis** sind wichtig, um einzuschätzen, ob sich ein Kind mit der Geschichte identifizieren kann. Die Kinder zeigen keine besonderen Vorlieben gegenüber Geschichten, in denen das **Figurenverhältnis** beschrieben wird. Sie können jedoch die Vorbildfunktion der Eltern erkennen. Ergänzend werden zu diesen beiden Kategorien keine neuen Feststellungen gemacht (vgl. 5.1.1. und 5.3.4.).

Die Kategorie **Bewältigungsstrategie** wird in der Beantwortung der ersten Fragestellung bereits erläutert.

8. Schlussgedanken

Bilderbücher eignen sich hervorragend, um Ängste mit Kindern zu besprechen und anzugehen. Mit Freude beobachteten wir die positive Entwicklung der Kinder während den Bilderbuchbetrachtungen. Auch ausserhalb der Interviews begannen sich die Kinder in Zeichnungen und Gesprächen mit der Thematik zu beschäftigen. Die Kinder lebten sehr intensiv in den Geschichten, ihr magisches Denken war gut spürbar. Sie identifizierten sich mit den Figuren. Die vier Kinder konnten sich im Kleingruppensetting durch die Gespräche über Emotionen weiterentwickeln. Zwischen den Kindern fand ein reger Austausch statt. Soziale Kompetenzen wurden gefördert. Bilderbücher sind deshalb allgemein gut geeignet, emotionale oder soziale Schwierigkeiten von Vorschulkindern aufzugreifen und alternative Handlungsmuster zu zeigen.

Bezüglich der Art und Weise, wie Kinder Bilder wahrnehmen, war für uns interessant zu erkennen, dass der farbliche Ausdruck von Stimmungen, im Zusammenhang mit Gefühlen für Kinder sehr wichtig ist. Als Erwachsene müssen wir uns in der Beurteilung von Bilderbüchern nicht nur von der grafischen Qualität von Bildern blenden lassen, sondern unterschiedliche Kriterien gemäss der deduktiven Kategoriendefinition berücksichtigen. Die Beachtung unterschiedlicher Kategorien ermöglicht, dass trotz der Subjektivität in der Bewertung von Büchern, deren Eignung gut eingeschätzt werden kann. Rückblickend denken wir, dass es auch interessant gewesen wäre Bilderbücher zu wählen, welche schlechter abgeschnitten haben und zu prüfen, ob die Kinder tatsächlich negativer darauf reagiert hätten. Gerade in Büchern, in denen gewisse Kategorien nicht erfüllt wurden, konnten wir sehr viel über das Verhalten von Kindern erfahren.

Als Heilpädagogin und Heilpädagoge ist es wichtig, die Angst eines Kindes richtig einzuschätzen und je nach Intensität der Angst, allenfalls eine weitere Fachperson beizuziehen. Im präventiven Sinn ist es hilfreich, die Risikofaktoren zu kennen, damit sich keine Störung ausbildet. Im Kindergarten und in der Schule sollten deshalb die sozial-emotionalen Fertigkeiten immer ihren festen Platz haben und geübt werden.

9. Literaturverzeichnis

- Apter, M. (1994). *Im Rausch der Gefahr. Warum immer mehr Menschen den Nervenkitzel suchen.* München: Kösel Verlag.
- Balint, M. (2000). *Angstlust und Regression.* Stuttgart: Klett Verlag.
- Cassée, K. (2010). *Kompetenzorientierung. Eine Methodik für die Kinder und Jugendhilfe. Ein Praxisbuch mit Grundlagen, Instrumenten und Anwendungen* (2. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Du Bois, R. (1996). *Kinderängste.* München: Verlag C.H. Beck.
- Essau, C. A. (2003). *Angst bei Kindern und Jugendlichen.* München.
- Friedrich, S. & Friebel, V. (1996). *Trau dich doch!* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gerrig, R. & Zimbardo, P. (1999). *Psychologie.* Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Helbig, S. & Petermann, F. (2008). Entwicklungspathologie Sozialer Angststörungen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie* 56 (3), 211-227.
- Hurrelmann, K., Andresen, S. & TNS Infratest Sozialforschung (2010). *Kinder in Deutschland 2010. 2. World Vision Kinderstudie.* Frankfurt a. M.
- Kain, W. (2011). *Die positive Kraft der Bilderbücher.* Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Krohne, H. W. (1996). *Angst und Angstbewältigung.* Stuttgart.
- Krohne, H. W. (2010). *Psychologie der Angst.* Stuttgart.
- Lieb, R., Schreier, A. & Müller, N. (2003). *Epidemiologie von Angststörungen.* In: *Psychotherapie* 8 (1), 86-102.
- Margraf & Schneider. *Lehrbuch der Verhaltenstherapie.* Band 3.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken.* Weinheim und Basel: Beltz.
- Michaelis, R. (2012). *Die ersten fünf Jahre - Wie sich Ihr Kind entwickelt.* Stuttgart: Thieme Verlag.

- Mietzel, G. (1992). *Wege in die Entwicklungspsychologie*. München: Quintessenz Verlags-GmbH.
- Petermann, F. (2008). *Lehrbuch der Klinischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Kusch, M. & Niebank, K. (1998). *Entwicklungspsychopathologie*. Weinheim.
- Preuschoff, G. (1995). *Kleine und grosse Ängste bei Kindern*. München: Kösel-Verlag.
- Riemann, F. (2011). *Grundformen der Angst*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Rüther, E. & Schäfer, U. (2005). *Ängste – Schutz oder Qual? Angststörungen – Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige*. Berlin: ABW Wissenschaftsverlag GmbH.
- Schneider, S. (2004). *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. Berlin: Springer.
- Schneider, S. (2005). *Angststörungen*. In Schlottke, P.F., Silbereisen, R.K. Schneider, S. & Lauth, G.W. (Hrsg.): *Störungen im Kindes- und Jugendalter – Grundlagen und Störungen im Entwicklungsverlauf*. Göttingen. 837-887.
- Stein, R. (2012). *Förderung bei Ängstlichkeit und Angststörungen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Steinhausen, H.-C. (2004). *Seelische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Steinhausen, H. C. (2006). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. München: Urban und Fischer.
- Stemmler, G. (Hrsg.)(2009). *Enzyklopädie der Psychologie. Motivation und Emotion*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Thiele, J. (2007). *Neue Impulse der Bilderbuchforschung*. Baltmannweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ängste und Angststörungen von Kindern und Jugendlichen im Entwicklungsverlauf

Tabelle 2: Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen

Tabelle 3: Der feine Unterschied zwischen Ermutigung und Lob

Tabelle 4: Prinz Hasenherz

Tabelle 5: Ab in die Kiste

Tabelle 6: Nein ich fürchte mich nicht; Nein, nein

Tabelle 7: Rosi in der Geisterbahn

Tabelle 8: Nur Mut, Willi Wiberg

Tabelle 9: Ein Seepferdchen für Oskar

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Stressmodell nach Lazarus in vereinfachter Darstellung

Abb. 2: Die erste Angsttheorie nach Freud

Abb. 3: Die zweite Angsttheorie nach Freud

10. Anhang

Anhang 1: Breitband-Fragebogenverfahren

Anhang 2: Störungsspezifische Fragebogenverfahren

Anhang 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte

Anhang 4: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings

Anhang 5: Bilderbuchliste zum Thema Angst

Anhang 6: Bilderbuchbewertung

Anhang 1: Breitband-Fragebogenverfahren

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten deutschsprachigen Fragebogenverfahren, die als Basisverfahren zur Erfassung eines breiten Spektrums psychischer Auffälligkeiten eingesetzt werden können.

Tabelle 1: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung eines breiten Spektrums psychischer Auffälligkeiten (Petermann, 2008, S. 157)

Name	Autoren	Alter	Urteilsart	Skalen
VBV-EL, VBV- ER Verhaltensbeurteilungsbogen für Vorschulkinder – Elternfragebogen – Erzieherfragebogen	Döpfner et al. (1993)	3-6	Eltern- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial-emotionale Kompetenzen • Oppositionell-aggressives Verhalten • Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität vs. Spieldauer • emotionale Auffälligkeiten
CBCL/4-18 Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen	Arbeits- gruppe Deutsche Child Behavior Checklist (1998a)	4-18	Eltern- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • drei Kompetenzskalen • (Aktivitäten, Soziale Kompetenzen, Schulische Leistungen) • Acht Problemskalen (Sozialer Rückzug, Körperliche Beschwerden, Ängstlich/Depressiv, Dissoziales Verhalten, Aggressives Verhalten, Soziale Probleme, Schizoid/Zwanghaft, Aufmerksamkeitsprobleme)
TRF Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen	Arbeits- gruppe Deutsche Child Behavior Checklist (1993a)	6-18	Lehrer- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • keine Kompetenzskalen • Acht Problemskalen wie CBCL
YSR Fragebogen für Jugendliche	Arbeits- gruppe Deutsche Child Behavior Checklist (1998b)	11-18	Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • zwei Kompetenzskalen (Aktivitäten, Soziale Kompetenzen) • acht Problemskalen wie CBCL
SDQ Strenths and Difficulties Questionnaire	Goodman (1997)	4-16	Eltern- urteil Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • prosoziales Verhalten • Hyperaktivität • emotionale Probleme • Gleichaltrigenprobleme • Verhaltensprobleme
PFK 9-14 Persönlichkeitsfragebogen für Kinder	Seitz & Rausche (2004)	9-14	Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 15 Skalen in 3 Äusserungsbereichen der Persönlichkeit (Verhaltensstile, Motive, Selbstbild)
FPI-R Freiburger Persönlichkeitsinventar	Fahren-berg et al. (2001)	ab 16	Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • Zehn Standardskalen (Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggressivität, Beanspruchung, Körperliche Beschwerden, Gesundheitssorgen, Offenheit)

Anhang 2: Störungsspezifische Fragebogenverfahren

Die Tabelle 2 gibt eine Übersicht über einige Verfahren, die im Rahmen der störungsspezifischen multimodalen Psycho- und Verhaltensdiagnostik eingesetzt werden können und die einzelne Störungsbereiche differenziert erfassen.

Tabelle 2: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten (Petermann, 2008, S. 159-160)

Name	Autoren	Störung	Alter	Urteilsart	Skalen/Aussagebereich
PHOKI (Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche)	Döpfner et al. (2006)	Phobische Ängste	8-18	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • Angst vor Gefahr/Tod • Trennungsangst • soziale Angst • Angst vor Bedrohlichem/Unheimlichen • Tierphobien • Angst vor med. Eingriff • Schul-/Leistungsangst
FBB-ANZ/SBB-ANZ Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen – Angst- und Zwangsstörungen	Döpfner et al. (2008)	Angst/Zwang	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • Trennungsangst • generalisierte Angst • soziale Angst • spezifische Phobie • Zwangsgedanken • Zwangshandlungen • Kompetenzen
BDI-II Beck-Depressions-Inventar	Beck et al. (2006)	Depression	ab 16	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtwert
DIKJ Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche	Stiensmeier-Pelster et al. (2000)	Depression	8-17	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtwert
FBB-DES/SBB-DES Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen – Depressive Störungen	Döpfner et al. (2008)	Depression	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • depressive Symptome • Kompetenzen
FBB-ADHS/SBB-ADHS Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen – Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	Döpfner et al. (2008)	ADHS	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsstörung • Überaktivität/Impulsivität • Kompetenzen
FBB-SSV/SBB-SSV Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen - Störung des Sozialverhaltens	Döpfner et al. (2008)	Aggression	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • oppositionell-aggressives Verhalten • dissozial-aggressives Verhalten • Kompetenzen
EAS-M/EAS-J Erfassungsbogen für aggressives Verhalten in konkreten Situationen	Petermann & Petermann (2000)	Aggression	9-14	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • 22 Konfliktsituationen aus Alltagsbereichen von Kindern

Anhang 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte

Tabelle 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte (Petermann, 2008, S. 648)

Programm	Inhalt
Triple P Positives Erziehungsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Programm zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Kindern, mit dem Ziel, psychischen Problemen von Kindern vorzubeugen und zu begegnen, eine gewaltfreie und schützende Umgebung für Kinder zu schaffen, indem Beziehungs- und Erziehungskompetenzen von Eltern gestärkt werden • Für Eltern von Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen • Trainer unterschiedlicher Professionen im Gesundheitsbereich nach entsprechender Schulung • Von keinem professionellen Kontakt (z. B. nur Medien) bis hin zu intensivem professionellen Kontakt (z. B. im Rahmen einer Familientherapie) gibt es fünf Abstufungen der Unterstützungsintensität • Training von Erziehungskompetenzen (z. B. wie baue ich eine positive Beziehung zu meinem Kind auf?) • Je nach Intensität nur zwei bis drei Sitzungen bis hin zu zehn Sitzungen (oder mehr bei Familientherapie)
PEP Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Programm zur Förderung von Erziehungskompetenzen bei Eltern (und Erzieher) in Gruppen

Das Triple-P-Programm ist ein Unterstützungssystem für Familien, das in seiner Intensität über fünf Ebenen ansteigt. Es konzentriert sich ausschliesslich auf Eltern und Eltern-Kind-Interaktionen, daher wird auch der Einbezug des Kindes in einzelnen Sitzungen empfohlen. Ziel ist es, Eltern darin zu unterstützen, eine positive Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen beziehungsweise zu erhalten im Rahmen einer liebevollen und konsequenten Erziehung.

Tabelle 4: Ziele und Inhalte von Triple P (Petermann, 2008, S. 649)

Sitzung	Inhalte von Triple P	Ziele von Triple P
1	Eine positive Beziehung zum Kind aufbauen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung positiven Erziehungsverhaltens • Steigerung elterlicher Kompetenz • Förderung der kindlichen Entwicklung • Reduktion kindlicher Verhaltensprobleme • Verbesserung der Kommunikation über Erziehung • Reduktion von mit Erziehung verbundenem elterlichem Stress
2	Neues Verhalten beibringen	
3	Wünschenswertes Verhalten fördern	
4	Umgang mit Problemverhalten	

Das PEP-Programm beinhaltet neben dem Elterstraining auch noch ein Training für Erzieherinnen.

Anhang 4: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings

Tabelle 5: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings (Bloomquist & Schnell zitiert nach Petermann, 2008, S. 649)

Interventionsverfahren	Erläuterung
Einüben von Selbstbeobachtung und Selbstbewertung	Die Kinder lernen, sich selbst zu beobachten und das eigene Verhalten zu bewerten.
Selbstinstruktionstraining	Die Kinder lernen, durch verinnerlichte Selbstverbalisation, Emotionen zu regulieren und eigenes Verhalten zu steuern.
Training der sozialen Problemlösefähigkeiten	Die Kinder lernen, verschiedene Schritte zur Lösung zwischenmenschlicher Konflikte anzuwenden.
Training des Sozialverhaltens und der Kommunikationsfertigkeiten	Die Kinder lernen, prosoziales Verhalten sowie verbale und nonverbale Kommunikationsfertigkeiten anzuwenden.
Training der sozialen Perspektivenübernahme	Die Kinder lernen, Emotionen und Gedanken anderer zu berücksichtigen.
Ärger-Management-Training	Die Kinder lernen, eigenen Ärger und eigene Wut wahrzunehmen und damit angemessen umzugehen.

Anhang 5: Bilderbuchliste zum Thema Angst

Die Inhaltsangabe der Bücher wurde der Bücherrückseite entnommen.

Skalierung: - nicht vorhanden + vorhanden x teilweise vorhanden

Emotionen, welche im Text der Geschichte vorkommen, werden aufgelistet.

Diverse Ängste

Tabelle 6: Diverse Ängste

Der magische Schal Autorin: Ingrid Mylo Illustratorin: Marie-José Sacré Bohem press / 1987	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
div. Ängste	+	+	+	x	+	+	+	+	+	Angst Freude	+	+
	<p>Die kleine Maya hat Angst vor allem. Eines Tages schenkt ihr die Tante einen Zauberschäl und für Maya beginnt ein neues Leben.</p> <p>Bewältigungsstrategien: Mittels Zauberschäl kann Maya ihre Angst überwinden.</p>											
Der Regenbogenfisch hat keine Angst mehr Autor & Illustrator: Marcus Pfister Nord-Süd Verlag / 2001	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
div. Ängste	x	-	+	+	+	+	+	+	Angst	+	+	+
	<p>Der Buckelfisch ist krank, und nur die roten Heilalgen aus der Teufelsschlucht können ihm helfen. Trotz allen Warnungen wagen sich der Regenbogenfisch und der kleine, blaue Fisch in die Schlucht. Doch dann packt sie die Angst, denn die Ungeheuer lauern überall. Erst als der Regenbogenfisch auf dem Rückweg eine überraschende Entdeckung macht, können beide ihre Angst überwinden.</p> <p>Bewältigungsstrategien: Die beiden Fische stellen sich ihrer Angst aktiv.</p>											

Der tollkühne Hugo Autor: Hermann Moers Illustrator: Józef Wilkon Nord-Süd Verlag / 1989	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	x	x	-	+	+	+	+	Aufregung Schrecken Wut sich Sorgen machen Erstaunen Mut	+	+

Hugo, das Löwenkind, ist fest entschlossen, ein grosser Löwe zu werden. Er unternimmt mutig seine ersten Jagdversuche und lernt dabei, dass nicht alles nur mit Mut erreicht werden kann.

Bewältigungsstrategien: Der kleine Löwe Hugo stellt sich seiner Angst und lernt die Grenzen der Realität kennen. Dort kann Angst lebensrettend sein.

Josephine im Dunkeln Autor: Günter Kunert Illustratorin: Jutta Mirtschin Leiv Leipziger Kinderbuchverlag GmbH / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	x	+	x	+	x	x	+	x	Angst Enttäuschung	+	-

Ängste können sehr dominierend sein und den Alltag beeinflussen. So ergeht es auch Josephine. Sie hat vor allem grosse Angst vor der Dunkelheit.

Bewältigungsstrategien: In ihrer Alltagspflicht muss sich Josephine der Angst stellen und diese aushalten. Dabei erkennt sie, dass der Drache hinter dem Strauch nur eine kleine Katze ist.

Martin hat keine Angst mehr Autorin: Ingrid Oestheeren Illustratorin: Christa Unzner Nord-Süd Verlag / 1993	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	-	+	-	+	+	Ärger Angst	+	+

Martin hat tatsächlich von einer Fee geträumt! Von einer Fee, die ihm einen unsichtbaren Kürbisknipsler gibt, mit dem er jeden in einen Kürbis verwandeln kann, der ihm Angst macht. Mit dem Knipsler in der Faust hat Martin gleich keine Angst mehr: nicht vor seiner Schwester und dem Lehrer, nicht vor dem bellenden Hund und den grossen Jungen im Schulhof. Und schon gar nicht vor Peter, dem schlimmsten Raufbold aus seiner Klasse. Aber dann macht Martin eine wichtige Entdeckung.

Bewältigungsstrategien: Es ist hilft Martin die Vorstellung mittels Kürbisknipsler jeden in einen Kürbis verwandeln zu können, der ihm Angst macht.

Matti macht sich Sorgen Autor & Illustrator: Anthony Browne Lappan Verlag GmbH / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	+	+	+	x	+	sich Sorgen machen	+	+

Manchmal macht sich Matti grosse Sorgen. Dann kann er nachts nicht einschlafen. Zum Glück weiss seine Oma, was in solchen Fällen hilft: Sorgenpüppchen! Matti probiert es aus. Vor dem Schlafengehen erzählt er den Sorgenpüppchen von all seinen Sorgen – und schläft sorglos ein.

Bewältigungsstrategien: Matti erzählt seiner Grossmutter von seinen Sorgen. Diese versteht Matti sehr gut und schenkt ihm kleine Püppchen, denen er jeweils von seinen Sorgen erzählen kann.

Matti und sein Krokodil Autorin & Illustratorin: Hannu Taina Bohem Press / 1994	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	-	-	-	x	+	x	Angst	+	+

Matti und sein Krokodil sind unzertrennlich. Matti gewinnt mit Hilfe des Krokodils Selbstvertrauen.

Bewältigungsstrategien: Matti kann seinem Spielzeugkrokodil all seine Sorgen erzählen. Es beschützt ihn und gibt ihm Mut.

Nein ich fürchte mich nicht; Nein, Nein Autorin: Libuse Palecková Illustrator: Josef Palecek Nord-Süd Verlag / 1995	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	x	+	+	+	+	Angst Mut sich Sorgen machen Verzweiflung Scham Traurigkeit	+	+

Der kleine Tiger hat vor allem und jedem Angst. Die grossen, tapferen Tiger knöpfen ihm deshalb die Tigerstreifen vom Fell, denn ein Tiger, der Angst hat, ist kein richtiger Tiger. Alle Versuche zu lernen, wie man tapfer wird, schlagen fehl. Da wird seine Mama krank. Der Weg zum Doktor ist weit, und draussen tobt ein Sturm... Was tut da ein kleiner, furchtsamer Tiger?

Bewältigungsstrategien: Sobald der kleine Tiger Angst hat, schreit er nach seiner Mutter. Er beschliesst tapfer zu werden und zieht in die weite Welt hinaus. Als seine Mutter schwer krank wird, stellt er sich der Angst, und holt einen Doktor.

Prinz Hasenherz Autorin: Gudrun Likar IllustratorIn: Manuela Olten Tulipan Verlag GmbH /2013	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	-	+	-	+	+	Angst Traurigkeit	+	+

Prinz Hasenherz ist ein echter Angsthase. Kein Wunder, dass die schöne Mimi nichts mit ihm zu tun haben will. Als der Fuchs das Hasenvolk bedroht, würde sich Prinz Hasenherz am liebsten in seiner Höhle verkriechen. Doch dann kommt ihm plötzlich die rettende Idee...

Bewältigungsstrategien: Prinz Hasenherz holt sich Hilfe, um seine Probleme zu lösen. Er überwindet die Angst und rettet Mimi, die er bewundert, weil sie so mutig ist.

Schatten Autor: Heinz Janisch Illustrator: Artem Kostyukevich Bajazzo Verlag / 2007	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	-	-	x	+	+	+	+	+	-	-	+

Siesta an einem heißen Sommertag. Alles schläft. Die Eltern, das Haus, die Wiese, die Obstbäume. Nur Sven beschliesst, eine kleine Runde durch die Stadt zu machen. Er spaziert zum Hafen, zum Leuchtturm, besucht den Zoo. Alles ist wie immer und doch ganz anders...

Bewältigungsstrategien: -

Wie Hasenherz die Angst besiegte Autorin: Mathilde Stein Illustratorin: Mies van Hout CBJ Verlag / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	x	x	+	-	x	x	x	+	Angst Freude	+	+

Es sind nicht immer Drachen, Monster und Hexen, die uns Angst einflößen, sondern oft auch kleine alltägliche Aufgaben, die im Alltag zu bewältigen sind. Der kleine Hasenherz macht sich allein auf den Weg, seine Angst zu besiegen. Er vertraut darauf, Hilfe zu erhalten und das macht ihn zu einem kleinen selbstbewussten Helden.

Bewältigungsstrategien: Hasenherz sucht im Telefonbuch nach einer Beratung, um seine Ängstlichkeit anzugehen. Er macht einen Termin mit einem Zauberbaum ab. Auf dem Weg dort hin glaubt er fest an die Worte des Zauberbaums, dass er vor nichts Angst haben muss, auch wenn er Drachen, Spinnen und Hexen begegnet. So erreicht Hasenherz sein Ziel.

Angst vor Dunkelheit/ Fantasiegestalten

Tabelle 7: Angst vor Dunkelheit/ Fantasiegestalten

Ab in die Kiste Autorin: Anouk Bloch Henry Illustration: Pronto Kinderbuchverlag Wolff	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	+	+	+	Angst Ärger	+	+

Da sitzt er nun, der Wolf, in einer Kiste im Keller. Ganz weit oben auf dem Schrank. Und die Kiste ist mit einem grossen Schloss versehen. Ein bisschen frustriert sieht er schon aus, aber daran ist er selbst schuld. Wenn er den Kindern nicht immer Angst einjagen würde, würde er jetzt nicht hier sitzen.

Bewältigungsstrategien: Das Kind erzählt von seiner Angst seinem Vater. Zusammen basteln sie eine Kiste mit grossem Schloss, um die Gefahr vor dem Wolf zu bannen.

Das aller kleinste Nachtgespenst Autorin: Brigitte Weninger Illustratorin: Eve Tharlet Michael Neugebauer Edition GmbH / 2008	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasie-gestalten	X	x	+	+	+	+	+	+	Zufriedenheit Angst Erstaunen Begeisterung	+	+

Lena ist eigentlich kein Angsthase, aber sie fürchtet sich vor den Gespenstern in ihrem Zimmer. Doch eines Nachts erscheint ein winzig kleines Wesen, das so lieb ist, dass man sich nicht vor ihm fürchten kann. Das aller kleinste Nachtgespenst macht Lena Mut: Sie kann es schaffen, die grossen Spukgestalten zu verjagen – aber sie muss es selbst tun! Gemeinsam machen sich die neuen Freunde ans Werk.

Bewältigungsstrategien: Lena freundet sich mit einem winzig kleinen Gespenst an. Zusammen üben sie einen Gespenster-Verjagspruch.

Gehen wir heim, kleiner Bär Autor: Martin Waddell Illustratorin: Barbara Firth Annette Betz Verlag / 1991	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasie-gestalten	X	x	+	+	+	+	+	+	-	+	+

Stampf, stampf, stampf, marschierte der grosse Bär durch den Wald. Neben ihm ging der kleine Bär. Doch plötzlich... plötzlich blieb der kleine Bär stehen. Er horchte und drehte sich um, und er schaute nach allen Seiten. Was waren das für unheimliche Geräusche?

Bewältigungsstrategien: Der kleine Bär teilt seine Befürchtungen dem grossen Bären mit. Dieser erklärt dem Kleinen woher die Geräusche kommen, nimmt sich Zeit und berührt ihn liebevoll.

Hast Du Angst im Dunkeln? Autor & Illustrator: Jonathan Farr Aracari Verlag / 2011	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	-	+	-	+	-	x	x	Angst	-	+

Zeit, schlafen zu gehen. Felipe und Max liegen in ihrem Bett und hören seltsame Geräusche. Der Mut siegt und die beiden überwinden sich, nachzusehen, woher denn diese Geräusche eigentlich kommen.

Bewältigungsstrategien: Die Freunde zählen zusammen auf fünf und überwinden sich dann nachzuschauen, woher die Geräusche kommen. Es gelingt ihnen immer eins weniger zu zählen, bevor sie sich der Angst stellen.

Immer diese Monster Autorin: Edith Schreiber Illustratorin: Carola Holland Thienemann Verlag / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	+	x	+	Angst Ohnmacht Ärger	+	+

Schrecklich, diese Svenja! Sie hat einfach keine Angst! Dabei legen sich die Monster ganz schön ins Zeug, sie ordentlich das Fürchten und Gruseln zu lehren. Doch dann passiert etwas, wovor Svenja tatsächlich Angst hat. Und das ist auch gut so!

Bewältigungsstrategien: Durch Svenjas lautes Schreien verschwindet der fremde Mann, welcher sie nach Hause begleiten wollte.

Ich kann nicht schlafen Autor/ Autorin & Illustration: Ingrid und Dieter Schubert Verlag Sauerländer /1994	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasie-gestalten	+	+	+	-	+	+	+	+	Angst	+	+

Kobolde lassen in der Nacht Tobias nicht schlafen. Die Grossmutter weiss, wie man ihnen beikommt.

Bewältigungsstrategien: Tobias verwandelt sein Bett in eine Festung gegen die Kobolde. Doch diese lassen ihn trotzdem nicht in Ruhe. Aus diesem Grund sucht Tobias Schutz und schläft deshalb im Bett seiner Mutter. Als seine Oma auf Besuch kommt, hat sie eine gute Idee: Tobias soll für jedes Nachtgespenst ein Bild malen und alle Gespensterbilder zusammen mit einem Luftballon davon fliegen lassen.

Juli und das Monster AutorIn: Kirsten Boie IllustratorIn: Jutta Bauer Beltz Verlag /1995	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fantasie-gestalten	+	+	+	-	+	+	+	+	Scham Angst Liebe Erstaunen	+	+

Immer, wenn Juli aufs Klo geht, sitzt da ein Monster und wartet auf ihn. Man kann es nicht sehen, aber es ist da. Juli ist verzweifelt, bis Katrin ihm verrät, wie man solch ein gemeinsames Klommonster überlisten kann.

Bewältigungsstrategien: Im Kindergarten geht Juli zusammen mit anderen Kindern aufs Klo und fühlt sich so sicherer. Ein anderes Mädchen gibt ihm den Tipp, dem Monster auf den Kopf zu pinkeln. Dies funktioniert auch tatsächlich.

Keine Angst vor Dunkelmonstern! Autorin: Lucy Scharenberg Illustrator: Manfred Topfhoven Annette Betz Verlag / 2010	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	X	+	+	-	+	+	+	+	Angst Wut	+	+

Kaum ist es dunkel, wird Maxis Zimmer zu einem finsternen Zauberwald. Dort gibt es Riesen, Geister und unheimliche Zwerge. Maxi fürchtet sich – doch dann macht er sich mutig mit Papa auf die Jagd nach den furchterregenden Monstern ... Schliesslich kommt Licht ins Dunkel.

Bewältigungsstrategien: Maxi kuschelt sich eng an seinen Vater und findet so Schutz und Nähe. Bei Gefahr ruft er laut nach seinem Vater. Zusammen begegnen sie den Monstern mit einer Ausrüstung.

Kathi Braun und das Ungeheuer Autorin: Cressida Cowell Illustrator: Neal Layton Boje Verlag GmbH / 2008	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	X	+	x	-	+	x	+	+	Ärger Angst	+	+

Kathi Braun und ihr Hase Frederick wollen schlafen. Doch ein Geräusch hält sie wach. Es macht Plitsch, platsch! Dann entdecken sie auf dem Fensterbrett ein weinendes Ungeheuer. Kathi und Frederick bringen ihm alles, was es haben will: Sie suchen sein verlorenes Schnüffeltuch. Sie holen ihm eine Gute-Nacht-Milch. Sie besorgen ihm seine grüne Spezialmedizin. Aber das hilft alles nichts... Was hindert das Ungeheuer daran, zu schlafen?

Bewältigungsstrategien: Das Ungeheuer holt sich bei Kathi Braun Hilfe, damit es besser einschlafen kann. Kathi beschafft ihm sein Schnüffeltuch, seine gute Nachtmilch oder seine grüne Spezialmedizin. Am Ende spricht das Ungeheuer mit Kathi über seine Ängste und lässt sich von ihr beruhigen.

Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär? Autor: Martin Waddell Illustrator: Barbara Firth Betz Verlag / 1989	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	-	+	+	+	+	+	+	+	Geborgenheit Angst	+	+

„Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär?“, fragte der grosse Bär. „Ich mag die Dunkelheit nicht“, sagte der kleine Bär. „Da hast du ein kleines Licht, damit du dich nicht mehr fürchtest“, sagte der grosse Bär. „Danke, grosser Bär“, sagte der kleine Bär. Aber er konnte noch immer nicht schlafen...

Bewältigungsstrategien: -

Lorenz und sein Teddy Autor: Bernard Waber Carlsen Verlag GmbH / 1975	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
		+	+	+	x	x	+	+	+	sich Sorgen machen Angst	+	+

Lorenz darf zum ersten Mal bei seinem Freund übernachten – wie er sich darauf freut! Aber es gibt ein Problem: Soll er seinen Teddy mitnehmen oder nicht? Er hat doch noch nie ohne seinen Teddy geschlafen! Aber was wird Rolf dazu sagen? Wird er Lorenz nicht auslachen? Vielleicht ist es doch besser, wenn er seinen Teddy zu Hause lässt?... Lorenz steht vor einer der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens. Das Problem löst sich schliesslich auf eine Weise, die für Kinder sicher überraschender ist als für Erwachsene.

Bewältigungsstrategien: Lorenz Freund ist ihm in der Angstbewältigung ein Vorbild.

Marie und die Nachtmonster Autorin & Illustratorin: Marjane Satrapi Berlin Verlag GmbH / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	+	x	+	x	-	x	x	Angst	+	+

Marie hat genug von den gruseligen Monstern, die jede Nacht auftauchen, sobald sie das Licht ausmacht. Da kommt ihr eine Idee: Die Monster scheinen sich nur im Dunkeln wohlfühlen. Um sie zu vertreiben, muss sie also einfach den Mond vom Himmel schneiden und in ihr Zimmer holen...

Bewältigungsstrategien: Angstbewältigung durch eigene Idee, nämlich den Mond vom Himmel schneiden und in ihr Zimmer zu holen.

Rosi in der Geisterbahn Autor & Illustrator: Philip Waechter Beltz & Gelberg /2005	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	-	+	+	Angst Zufriedenheit	+	+

Rosi ist eine liebenswerte Häsin. Und wie sich im Verlauf der Geschichte zeigt, auch eine sehr mutige, denn Rosi weiss, wie man Ängste besiegt. Und das schafft sie spielend.

Bewältigungsstrategien: Rosi atmet durch und wird aktiv, indem sie die Monster in der Geisterbahn ausser Gefecht setzt.

Treppauf, treppab, dem Drachen nach Autorin: Hilary McKay Illustratorin: Christiane Hansen Verlag Friedrich Oetinger GmbH / 2007	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild/Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit/ Fantasiegestalten	+	x	x	-	x	+	+	x	-	x	+

Unten in Sophies Haus ist ein Drache. Das weiss sie ganz genau! Mama und Papa sagen da ist kein Drache. Aber Sophie kann ihn hören, jede Nacht. Und irgendwann hat sie genug davon. Sie ist ganz mutig und schleicht die Treppe hinunter...

Bewältigungsstrategien: Die Eltern machen das Licht an und schauen überall nach, ob ein Drache versteckt ist. Allein im Bett bekommt Sophie trotzdem immer wieder grosse Angst. Sie wappnet sich gegen den Drachen, indem sie sich mit Feuerwehrhelm, Rüstung oder Prinzessinnengewand verkleidet. Am Schluss wagt sie sich ohne Verkleidung zum Drachen vor.

W-W-Wer hat schon Angst im Dunkeln? Autorin: Christina Butler Illustratorin: Jane Chapman Loewe Verlag GmbH / 2008	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild/Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor der Dunkelheit	x	+	+	+	-	-	+	+	Angst	+	+

Huuuu, heult der Wind durch die Bäume, und das Laternenlicht flackert unheimlich in der Dunkelheit. Filippo Frosch und seinen Freunden schlottern die Knie, denn dort drüben am Teich lauert ein fürchterliches Monster – oder doch nicht?

Bewältigungsstrategien: Filippo Frosch und seine Tierfreunde stellen sich der Angst, indem sie genau hinschauen und den Dingen auf den Grund gehen.

Angst vor dem Alleinsein

Tabelle 8: Angst vor dem Alleinsein

<p>Bär braucht Mut</p> <p>Autorin: Karma Wilson Illustratorin: Jane Chapman</p> <p>Loewe Verlag / 2013</p>	<p>Angstthema</p>	<p>Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung</p>	<p>Gesichtsmimik</p>	<p>Körperhaltung</p>	<p>Farbe</p>	<p>Räumliche Lage</p>	<p>Figurenverhältnis</p>	<p>Alltagsbezug</p>	<p>Zusammenhang Bild / Text</p>	<p>Thematisierung von Emotionen</p>	<p>Bezug zwischen Situation und Gefühl</p>	<p>Komplexität und Dichte des Bildes</p>
	<p>Angst vor dem Alleinsein / Verlaufen</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>X</p>	<p>Angst sich Sorgen machen</p>	<p>+</p>	<p>+</p>
<p>Im Wald kann es ganz schön unheimlich sein. Vor allem, wenn es nachts regnet und stürmt. Da wird sogar dem grossen Bären mulmig zumute. Zu allem Überfluss hat er sich auch noch verlaufen. Doch Hilfe ist schon unterwegs! Seine Freunde haben sich auf die Suche gemacht und bringen den Bären sicher wieder nach Hause. Denn gemeinsam ist selbst der unheimlichste Weg nur noch halb so lang.</p> <p>Bewältigungsstrategien: -</p>												
<p>Der kleine Eisbär und der Angsthase</p> <p>Autor & Illustrator: Hans de Beer</p> <p>Nord-Süd Verlag / 1998</p>	<p>Angstthema</p>	<p>Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung</p>	<p>Gesichtsmimik</p>	<p>Körperhaltung</p>	<p>Farbe</p>	<p>Räumliche Lage</p>	<p>Figurenverhältnis</p>	<p>Alltagsbezug</p>	<p>Zusammenhang Bild / Text</p>	<p>Thematisierung von Emotionen</p>	<p>Bezug zwischen Situation und Gefühl</p>	<p>Komplexität und Dichte des Bildes</p>
	<p>Angst vor Alleinsein / Verlaufen</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>+</p>	<p>-</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>Freude Angst</p>	<p>+</p>	<p>+</p>
<p>Lars, der kleine Eisbär, hört eines Tages ein leises Wimmern. Er geht dem Geräusch nach und entdeckt in einem tiefen Schneeloch den Schneehasen Hugo. Lars befreit ihn aus dem Loch, und die beiden toben und spielen miteinander. Dabei merkt der kleine Eisbär, dass Hugo ein richtiger Angsthase ist. Umso mutiger fühlt sich Lars: Er traut sich ganz nahe an die Polarstation heran und gerät durch Übermut in eine gefährliche Lage. Aber da zeigt sich, dass Hugo auch mutig sein kann!</p> <p>Bewältigungsstrategien: Lars hilft seinem Freund Hugo und beruhigt ihn. Hase Hugo hilft dem kleinen Eisbär in einer anderen Situation. Beide stellen sich ihrer Angst.</p>												

Holpeltopel starker Freund Autor: Hermann Moers Illustrator: Jósef Wilkon Nord-Süd Verlag / 1995	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor dem Alleinsein	X	-	x	-	+	x	x	+	Angst sich Sorgen machen Ärger	+	+

Als Evi allein zuhause ist, wünscht sie sich einen Freund herbei. Mit dem bärtig starken Holpeltopel braucht sie sich nicht mehr zu fürchten. So genießt es Evi, einen Nachmittag lang auf Holpeltopels Schultern durch die Stadt zu reiten.

Bewältigungsstrategien: Mit Evis magischem Freund, dem Bär aus dem Buch, kann ihr nichts mehr Angst machen, weil er immer an ihrer Seite bleibt.

Angst vor andern Kindern / Tieren / Naturgewalten

Tabelle 9: Angst vor anderen Kindern / Tieren / Naturgewalten

„Hast Du Angst?“ fragte die Maus Autor: Rafik Schami Illustratorin: Kathrin Schärer Beltz und Gelberg / 2013	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Tieren	+	+	+	+	+	+	+	+	Angst	x	+

Mina ist eine arglose Maus, die vor nichts und niemandem Angst hat: Nicht vor dem Löwen, nicht vor dem Igel, nicht vor dem Hund. Sie weiss noch nicht, was Angst ist – bis sie der Schlange begegnet....

Bewältigungsstrategien: Angst kann auch das Leben retten. Die Maus flüchtete instinktiv im richtigen Augenblick.

Keine Angst vor gar nichts Autorin: Gudrun Likar Illustratorin: Manuela Olten Tulipan Verlag GmbH / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Kindern / Tieren	+	+	+	-	+	-	+	+	Angst	x	+

Die Geschichte erzählt einerseits aus der Perspektive des Jungen Gustav wie er Angst hat vor Hunden. Andererseits erzählt sie aus dem Sichtwinkel des Hundes „Herr Schnuff“ wie er Angst hat vor Kindern. Eines Tages begegnen sich die Beiden und überwinden ihr Vorurteil und ihre Angst.

Bewältigungsstrategien: Der Hund „Herr Schnuff“ und Gustav machen sich gegenseitig Drohgebärden, um sich voneinander fernzuhalten. Dann stellen sie sich ihrer Angst und gehen aufeinander zu.

Kleiner, schrecklicher Drache Autorin & Illustration: Lieve Baeten Verlag Friedrich Oetinger GmbH / 2000	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Kindern / Tieren	+	+	+	x	+	x	+	+	Stolz Angst Erstaunen	x	+

Was macht ein kleiner, schrecklicher Drache, wenn es noch nicht so richtig klappen will mit dem Schrecklichsein? Ganz einfach: Er lässt sich von der Drachenmama ein Menschenkind bringen. Zum Üben sozusagen. Menschenkinder sollen nämlich sehr ängstlich sein. Wenn sie einen Drachen auch nur sehen, fangen sie schon an zu zittern und zu schreien. Das würde dem kleinen Drachen gefallen. Aber als die Drachenmama schliesslich mit einem Menschenkind nach Hause kommt, ist alles ganz anders...

Bewältigungsstrategien: -

Leopold und der Fremde Autor & Illustrator: Stephan Brühlhart Atlantis Verlag / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Tieren	+	x	x	-	+	+	+	+	Angst Neugierde	+	+

„Am Wasser wohnen Fremde“, sagen Leopolds Eltern. „Im Wald wohnen Fremde“, sagen Konrads Eltern. „Bei Fremden weiss man ja nie.“ So bleiben beide allein und spielen allein. Doch eines Tages rollt Leopolds Ball zum Wasser hinunter...

Bewältigungsstrategien: Das Tigerkind will seinen Ball zurück haben und muss deshalb seine Angst vor dem Fremden überwinden.

Wer hat Angst vorm bösen Bodo? Autor: Steve Smallman Illustratorin: Caroline Pedler Brunnen-Verlag / 2011	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Tieren	+	+	+	-	+	+	+	+	Schrecken Wut Empörung Angst Trauer	+	+

Die vier Hasengeschwister Benni, Lenni, Bommel und Pippi haben Hunger. Ein Häschen nach dem anderen hoppelt zum Gemüseacker, um frische Möhren zu holen. Doch dort liegt jemand auf der Lauer: ein riesiger, dicker, bedrohlicher Hase. „Ich bin der böse Bodo!“, schreit er. „Die Möhren gehören mir!“ Keins der Hasenkinder wagt es, sich zu wehren – bis sie sich trauen, vom bösen Bodo zu erzählen ...

Bewältigungsstrategien: Die Hasenkinder sprechen miteinander über ihr „böses Geheimnis“, ihre Angst vor Bodo. Die ganze Familie tut sich zusammen und widersetzt sich dem grösseren Hasen schlagfertig und energisch.

Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm Autor: Rafik Schami Illustrator: Ole Könnecke Carl Hanser Verlag / 2003	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fremden	X	+	+	-	X	+	+	+	Angst Traurigkeit	+	+

Die kleine Tochter versteht ihren Papa nicht. Der ist gross und stark und kann fast alles, sogar zaubern, aber vor Fremden hat er trotzdem Angst. Ihre Freundin Banja stammt aus Tansania, was Papa allerdings nicht weiss. Was wäre, wenn sie ihn einfach zu Banjas Geburtstag, zudem all ihre Verwandten kommen, mitnimmt?

Bewältigungsstrategien: Die Überraschung seiner Tochter hilft dem Papa seine Angst zu überwinden und sich mit seinen Vorurteilen zu konfrontieren.

Spitalangst

Tabelle 10: Spitalangst

Komm mit mir ins Krankenhaus Autorin: Christine Merz Schmidt Illustrator: Hartmut Schmidt Verlag Herder Freiburg im Breisgau / 1989	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Spitalangst	+	+	+	- Fotos	- Fotos	+	+	+	Angst Enttäusch- ung Freude	+	+

Anke hat Bauchschmerzen. Sie muss ins Krankenhaus, um sich den Blinddarm herausnehmen zu lassen. Dort wird sie zuerst noch einmal gründlich untersucht und dann operiert. Bald geht es Anke wieder besser, und als ihr Bruder Philip zu Besuch kommt, macht sie mit ihm einen Rundgang durch das Krankenhaus, auf dem es viel zu entdecken gibt.

Bewältigungsstrategien: Die Mutter von Anke kommt mit ins Spital, bleibt bei ihr, beruhigt sie und erklärt ihr die Vorgänge. Anke fragt nach, wenn sie etwas nicht versteht. Die Ärztin zeigt sich einfühlsam.

Angst vor dem ersten Schultag

Tabelle 11: Angst vor dem ersten Schultag

Nur Mut, Willi Wiberg Autorin & Illustratorin: Gunilla Bergström Verlag Friedrich Oetinger / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Schulangst	+	+	+	-	+	+	+	+	Angst Kummer	+	+

Willi Wiberg ist jetzt schon sieben Jahre alt und kommt bald in die Schule. Aber er ist nicht mehr wie sonst. So wild und unordentlich, so fröhlich und vergesslich. Willi ist jetzt ernst und still und tut alles, was man ihm sagt. Ob er Angst vor der Schule hat?

Bewältigungsstrategien: Willi's Vater spricht mit Willi darüber, dass ganz viele Kinder vor dem ersten Schultag Angst haben. Willi denkt vor dem Einschlafen und am ersten Schultag an die Worte seines Vaters und fühlt sich dadurch ermutigt. Zudem erzählt die Lehrerin am ersten Schultag der Klasse ein lustiges Geheimnis, welches alle Kinder zum Lachen bringt und ihre Aufregung vergessen lässt.

Angst vor dem Schwimmen

Tabelle 12: Angst vor dem Schwimmen

Ein Seepferdchen für Oskar Autorin: Elisabeth Zöller Illustratorin: Heike Herold Fischer Taschenbuchverlag / 2007	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
Schwimmangst	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Angst Stolz Freude	+	+

Freitags ist Bauchschmerztag. Da muss Oskar nämlich zum Schwimmen. Und dann lachen ihn die anderen aus. Weil er sich nicht traut, vom Beckenrand zu springen. Und weil er nicht tauchen kann. Da erzählt Papa, wie viel Angst er als Kind vor dem Sprungbrett hatte und sie üben gemeinsam schwimmen.

Bewältigungsstrategien: Oskar spricht über seine Angst mit seinem Vater. Zusammen mit seinem Vater tauchen, springen, schwimmen üben und sich jedes Mal mehr überwinden.

Anhang 6: Bilderbuchbewertung

Folgende Liste bietet eine Übersicht zum Auswertungsergebnis der Bilderbuchbewertung. Anhand der Skalierung kann herausgelesen werden, ob die Bücher die Kriterien zur Thematisierung von Ängsten erfüllen (+), teilweise erfüllen (x), oder ob diese gar nicht vorhanden sind (-).

Tabelle 13: Bilderbuchbewertung

Bilderbuch	Punkte
Ab in die Kiste	10 +
Ein Seepferdchen für Oskar	9 + 1 x
Nein ich fürchte mich nicht, Nein, Nein	9 + 1 x
Immer diese Monster	9 + 1 x
Matti macht sich Sorgen	9 + 1 x
Der magische Schal	9 + 1 x
„Hast Du Angst?“ fragte die Maus	9 + 1 x
Rosi in der Geisterbahn	9 + 1-
Nur Mut, Willi Wiberg	9 + 1-
Kannst Du nicht schlafen kleiner Bär?	9 + 1-
Ich kann nicht schlafen	9 + 1-
Juli und das Monster	9 + 1-
Wer hat Angst vom bösen Bodo?	9 + 1-
Gehen wir heim, kleiner Bär	8 + 2 x
Das aller kleinste Nachtgespenst	8 + 2 x
Lorenz und sein Teddy	8 + 2 x
Der Regenbogenfisch hat keine Angst mehr	8 + 1 x 1-
Keine Angst vor Dunkelmonstern!	8 + 1 x 1-
Prinz Hasenherz	8 + 2 -
Martin hat keine Angst mehr	8 + 2 -
Komm mit mir ins Krankenhaus	8 + 2 -
Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm	7 + 1 x 1-
W-W-Wer hat schon Angst im Dunkeln?	7 + 1 x 2 -
Keine Angst vor gar nichts	7 + 1 x 2 -
Der tollkühne Hugo	7 + 2 x 1-
Leopold und der Fremde	7 + 2 x 1-
Kleiner, schrecklicher Drache	7 + 3 x
Der kleine Eisbär und der Angsthase	7 + 3 -
Kathi Braun und das Ungeheuer	6 + 3 x 1 -
Schatten	6 + 4 -
Marie und die Nachtmonster	5 + 4 x 1-
Bär braucht Mut	5 + 1 x 4-
Matti und sein Krokodil	5 + 2 x 3-
Hast Du Angst im Dunkeln?	4 + 2 x 4-
Holpeltöpel starker Freund	4 + 4 x 2-
Treppauf, treppab, dem Drachen nach	4 + 5 x 1-
Wie Hasenherz die Angst besiegte	4 + 5 x 1-
Josephine im Dunkeln	4 + 5 x 1-

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung eines breiten Spektrums psychischer Auffälligkeiten

Tabelle 2: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten

Tabelle 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte

Tabelle 4: Ziele und Inhalte von Triple P

Tabelle 5: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings

Tabelle 6: Diverse Ängste

Tabelle 7: Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten

Tabelle 8: Angst vor dem Alleinsein

Tabelle 9: Angst vor anderen Kindern / Tieren / Naturgewalten

Tabelle 10: Spitalangst

Tabelle 11: Angst vor dem ersten Schultag

Tabelle 12: Angst vor dem Schwimmen

Tabelle 13: Bilderbuchbewertung

10 Anhang

Anhang 1: Breitband-Fragebogenverfahren

Anhang 2: Störungsspezifische Fragebogenverfahren

Anhang 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte

Anhang 4: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings

Anhang 5: Bilderbuchliste zum Thema Angst

Anhang 6: Bilderbuchbewertung

Anhang 1: Breitband-Fragebogenverfahren

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten deutschsprachigen Fragebogenverfahren, die als Basisverfahren zur Erfassung eines breiten Spektrums psychischer Auffälligkeiten eingesetzt werden können.

Tabelle 1: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung eines breiten Spektrums psychischer Auffälligkeiten (Petermann, 2008, S. 157)

Name	Autoren	Alter	Urteilsart	Skalen
VBV-EL, VBV- ER Verhaltensbeurteilungsbogen für Vorschulkinder – Elternfragebogen – Erzieherfragebogen	Döpfner et al. (1993)	3-6	Eltern- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial-emotionale Kompetenzen • Oppositionell-aggressives Verhalten • Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität vs. Spieldauer • emotionale Auffälligkeiten
CBCL/4-18 Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen	Arbeits- gruppe Deutsche Child Behavior Checklist (1998a)	4-18	Eltern- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • drei Kompetenzskalen • (Aktivitäten, Soziale Kompetenzen, Schulische Leistungen) • Acht Problemskalen (Sozialer Rückzug, Körperliche Beschwerden, Ängstlich/Depressiv, Dissoziales Verhalten, Aggressives Verhalten, Soziale Probleme, Schizoid/Zwanghaft, Aufmerksamkeitsprobleme)
TRF Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen	Arbeits- gruppe Deutsche Child Behavior Checklist (1993a)	6-18	Lehrer- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • keine Kompetenzskalen • Acht Problemskalen wie CBCL
YSR Fragebogen für Jugendliche	Arbeits- gruppe Deutsche Child Behavior Checklist (1998b)	11-18	Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • zwei Kompetenzskalen (Aktivitäten, Soziale Kompetenzen) • acht Problemskalen wie CBCL
SDQ Strenths and Difficulties Questionnaire	Goodman (1997)	4-16	Eltern- urteil Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • prosoziales Verhalten • Hyperaktivität • emotionale Probleme • Gleichaltrigenprobleme • Verhaltensprobleme
PFK 9-14 Persönlichkeitsfragebogen für Kinder	Seitz & Rausche (2004)	9-14	Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 15 Skalen in 3 Äusserungsbereichen der Persönlichkeit (Verhaltensstile, Motive, Selbstbild)
FPI-R Freiburger Persönlichkeitsinventar	Fahren-berg et al. (2001)	ab 16	Selbst- urteil	<ul style="list-style-type: none"> • Zehn Standardskalen (Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggressivität, Beanspruchung, Körperliche Beschwerden, Gesundheitssorgen, Offenheit)

Anhang 2: Störungsspezifische Fragebogenverfahren

Die Tabelle 2 gibt eine Übersicht über einige Verfahren, die im Rahmen der störungsspezifischen multimodalen Psycho- und Verhaltensdiagnostik eingesetzt werden können und die einzelne Störungsbereiche differenziert erfassen.

Tabelle 2: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten (Petermann, 2008, S. 159-160)

Name	Autoren	Störung	Alter	Urteilsart	Skalen/Aussagebereich
PHOKI (Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche)	Döpfner et al. (2006)	Phobische Ängste	8-18	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • Angst vor Gefahr/Tod • Trennungsangst • soziale Angst • Angst vor Bedrohlichem/Unheimlichen • Tierphobien • Angst vor med. Eingriff • Schul-/Leistungsangst
FBB-ANZ/SBB-ANZ Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen – Angst- und Zwangsstörungen	Döpfner et al. (2008)	Angst/Zwang	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • Trennungsangst • generalisierte Angst • soziale Angst • spezifische Phobie • Zwangsgedanken • Zwangshandlungen • Kompetenzen
BDI-II Beck-Depressions-Inventar	Beck et al. (2006)	Depression	ab 16	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtwert
DIKJ Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche	Stiensmeier-Pelster et al. (2000)	Depression	8-17	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtwert
FBB-DES/SBB-DES Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen – Depressive Störungen	Döpfner et al. (2008)	Depression	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • depressive Symptome • Kompetenzen
FBB-ADHS/SBB-ADHS Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen – Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	Döpfner et al. (2008)	ADHS	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsstörung • Überaktivität/Impulsivität • Kompetenzen
FBB-SSV/SBB-SSV Fremd-/Selbstbeurteilungsbogen - Störung des Sozialverhaltens	Döpfner et al. (2008)	Aggression	4-18 11-18	Selbsturteil Fremdurteil	<ul style="list-style-type: none"> • oppositionell-aggressives Verhalten • dissozial-aggressives Verhalten • Kompetenzen
EAS-M/EAS-J Erfassungsbogen für aggressives Verhalten in konkreten Situationen	Petermann & Petermann (2000)	Aggression	9-14	Selbsturteil	<ul style="list-style-type: none"> • 22 Konfliktsituationen aus Alltagsbereichen von Kindern

Anhang 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte

Tabelle 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte (Petermann, 2008, S. 648)

Programm	Inhalt
Triple P Positives Erziehungsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Programm zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Kindern, mit dem Ziel, psychischen Problemen von Kindern vorzubeugen und zu begegnen, eine gewaltfreie und schützende Umgebung für Kinder zu schaffen, indem Beziehungs- und Erziehungskompetenzen von Eltern gestärkt werden • Für Eltern von Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen • Trainer unterschiedlicher Professionen im Gesundheitsbereich nach entsprechender Schulung • Von keinem professionellen Kontakt (z. B. nur Medien) bis hin zu intensivem professionellen Kontakt (z. B. im Rahmen einer Familientherapie) gibt es fünf Abstufungen der Unterstützungsintensität • Training von Erziehungskompetenzen (z. B. wie baue ich eine positive Beziehung zu meinem Kind auf?) • Je nach Intensität nur zwei bis drei Sitzungen bis hin zu zehn Sitzungen (oder mehr bei Familientherapie)
PEP Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Programm zur Förderung von Erziehungskompetenzen bei Eltern (und Erzieher) in Gruppen

Das Triple-P-Programm ist ein Unterstützungssystem für Familien, das in seiner Intensität über fünf Ebenen ansteigt. Es konzentriert sich ausschliesslich auf Eltern und Eltern-Kind-Interaktionen, daher wird auch der Einbezug des Kindes in einzelnen Sitzungen empfohlen. Ziel ist es, Eltern darin zu unterstützen, eine positive Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen beziehungsweise zu erhalten im Rahmen einer liebevollen und konsequenten Erziehung.

Tabelle 4: Ziele und Inhalte von Triple P (Petermann, 2008, S. 649)

Sitzung	Inhalte von Triple P	Ziele von Triple P
1	Eine positive Beziehung zum Kind aufbauen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung positiven Erziehungsverhaltens • Steigerung elterlicher Kompetenz • Förderung der kindlichen Entwicklung • Reduktion kindlicher Verhaltensprobleme • Verbesserung der Kommunikation über Erziehung • Reduktion von mit Erziehung verbundenem elterlichem Stress
2	Neues Verhalten beibringen	
3	Wünschenswertes Verhalten fördern	
4	Umgang mit Problemverhalten	

Das PEP-Programm beinhaltet neben dem Elterstraining auch noch ein Training für Erzieherinnen.

Anhang 4: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings

Tabelle 5: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings (Bloomquist & Schnell zitiert nach Petermann, 2008, S. 649)

Interventionsverfahren	Erläuterung
Einüben von Selbstbeobachtung und Selbstbewertung	Die Kinder lernen, sich selbst zu beobachten und das eigene Verhalten zu bewerten.
Selbstinstruktionstraining	Die Kinder lernen, durch verinnerlichte Selbstverbalisation, Emotionen zu regulieren und eigenes Verhalten zu steuern.
Training der sozialen Problemlösefähigkeiten	Die Kinder lernen, verschiedene Schritte zur Lösung zwischenmenschlicher Konflikte anzuwenden.
Training des Sozialverhaltens und der Kommunikationsfertigkeiten	Die Kinder lernen, prosoziales Verhalten sowie verbale und nonverbale Kommunikationsfertigkeiten anzuwenden.
Training der sozialen Perspektivenübernahme	Die Kinder lernen, Emotionen und Gedanken anderer zu berücksichtigen.
Ärger-Management-Training	Die Kinder lernen, eigenen Ärger und eigene Wut wahrzunehmen und damit angemessen umzugehen.

Anhang 5: Bilderbuchliste zum Thema Angst

Die Inhaltsangabe der Bücher wurde der Bücherrückseite entnommen.

Skalierung: - nicht vorhanden + vorhanden x teilweise vorhanden

Emotionen, welche im Text der Geschichte vorkommen, werden aufgelistet.

Diverse Ängste

Tabelle 6: Diverse Ängste

Der magische Schal Autorin: Ingrid Mylo Illustratorin: Marie-José Sacré Bohem press / 1987	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
div. Ängste	+	+	+	x	+	+	+	+	+	Angst Freude	+	+
	<p>Die kleine Maya hat Angst vor allem. Eines Tages schenkt ihr die Tante einen Zauberschale und für Maya beginnt ein neues Leben.</p> <p>Bewältigungsstrategien: Mittels Zauberschale kann Maya ihre Angst überwinden.</p>											
Der Regenbogenfisch hat keine Angst mehr Autor & Illustrator: Marcus Pfister Nord-Süd Verlag / 2001	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
div. Ängste	x	-	+	+	+	+	+	+	Angst	+	+	+
	<p>Der Buckelfisch ist krank, und nur die roten Heilalgen aus der Teufelsschlucht können ihm helfen. Trotz allen Warnungen wagen sich der Regenbogenfisch und der kleine, blaue Fisch in die Schlucht. Doch dann packt sie die Angst, denn die Ungeheuer lauern überall. Erst als der Regenbogenfisch auf dem Rückweg eine überraschende Entdeckung macht, können beide ihre Angst überwinden.</p> <p>Bewältigungsstrategien: Die beiden Fische stellen sich ihrer Angst aktiv.</p>											

Der tollkühne Hugo Autor: Hermann Moers Illustrator: Józef Wilkon Nord-Süd Verlag / 1989	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	x	x	-	+	+	+	+	Aufregung Schrecken Wut sich Sorgen machen Erstaunen Mut	+	+

Hugo, das Löwenkind, ist fest entschlossen, ein grosser Löwe zu werden. Er unternimmt mutig seine ersten Jagdversuche und lernt dabei, dass nicht alles nur mit Mut erreicht werden kann.

Bewältigungsstrategien: Der kleine Löwe Hugo stellt sich seiner Angst und lernt die Grenzen der Realität kennen. Dort kann Angst lebensrettend sein.

Josephine im Dunkeln Autor: Günter Kunert Illustratorin: Jutta Mirtschin Leiv Leipziger Kinderbuchverlag GmbH / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	x	+	x	+	x	x	+	x	Angst Enttäuschung	+	-

Ängste können sehr dominierend sein und den Alltag beeinflussen. So ergeht es auch Josephine. Sie hat vor allem grosse Angst vor der Dunkelheit.

Bewältigungsstrategien: In ihrer Alltagspflicht muss sich Josephine der Angst stellen und diese aushalten. Dabei erkennt sie, dass der Drache hinter dem Strauch nur eine kleine Katze ist.

Martin hat keine Angst mehr Autorin: Ingrid Oestheeren Illustratorin: Christa Unzner Nord-Süd Verlag / 1993	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	-	+	-	+	+	Ärger Angst	+	+

Martin hat tatsächlich von einer Fee geträumt! Von einer Fee, die ihm einen unsichtbaren Kürbisknipsler gibt, mit dem er jeden in einen Kürbis verwandeln kann, der ihm Angst macht. Mit dem Knipsler in der Faust hat Martin gleich keine Angst mehr: nicht vor seiner Schwester und dem Lehrer, nicht vor dem bellenden Hund und den grossen Jungen im Schulhof. Und schon gar nicht vor Peter, dem schlimmsten Raufbold aus seiner Klasse. Aber dann macht Martin eine wichtige Entdeckung.

Bewältigungsstrategien: Es ist hilft Martin die Vorstellung mittels Kürbisknipsler jeden in einen Kürbis verwandeln zu können, der ihm Angst macht.

Matti macht sich Sorgen Autor & Illustrator: Anthony Browne Lappan Verlag GmbH / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	+	+	+	x	+	sich Sorgen machen	+	+

Manchmal macht sich Matti grosse Sorgen. Dann kann er nachts nicht einschlafen. Zum Glück weiss seine Oma, was in solchen Fällen hilft: Sorgenpüppchen! Matti probiert es aus. Vor dem Schlafengehen erzählt er den Sorgenpüppchen von all seinen Sorgen – und schläft sorglos ein.

Bewältigungsstrategien: Matti erzählt seiner Grossmutter von seinen Sorgen. Diese versteht Matti sehr gut und schenkt ihm kleine Püppchen, denen er jeweils von seinen Sorgen erzählen kann.

Matti und sein Krokodil Autorin & Illustratorin: Hannu Taina Bohem Press / 1994	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	-	-	-	x	+	x	Angst	+	+

Matti und sein Krokodil sind unzertrennlich. Matti gewinnt mit Hilfe des Krokodils Selbstvertrauen.

Bewältigungsstrategien: Matti kann seinem Spielzeugkrokodil all seine Sorgen erzählen. Es beschützt ihn und gibt ihm Mut.

Nein ich fürchte mich nicht; Nein, Nein Autorin: Libuse Palecková Illustrator: Josef Palecek Nord-Süd Verlag / 1995	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	x	+	+	+	+	Angst Mut sich Sorgen machen Verzweiflung Scham Traurigkeit	+	+

Der kleine Tiger hat vor allem und jedem Angst. Die grossen, tapferen Tiger knöpfen ihm deshalb die Tigerstreifen vom Fell, denn ein Tiger, der Angst hat, ist kein richtiger Tiger. Alle Versuche zu lernen, wie man tapfer wird, schlagen fehl. Da wird seine Mama krank. Der Weg zum Doktor ist weit, und draussen tobt ein Sturm... Was tut da ein kleiner, furchtsamer Tiger?

Bewältigungsstrategien: Sobald der kleine Tiger Angst hat, schreit er nach seiner Mutter. Er beschliesst tapfer zu werden und zieht in die weite Welt hinaus. Als seine Mutter schwer krank wird, stellt er sich der Angst, und holt einen Doktor.

Prinz Hasenherz Autorin: Gudrun Likar IllustratorIn: Manuela Olten Tulipan Verlag GmbH /2013	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	+	+	+	-	+	-	+	+	Angst Traurigkeit	+	+

Prinz Hasenherz ist ein echter Angsthase. Kein Wunder, dass die schöne Mimi nichts mit ihm zu tun haben will. Als der Fuchs das Hasenvolk bedroht, würde sich Prinz Hasenherz am liebsten in seiner Höhle verkriechen. Doch dann kommt ihm plötzlich die rettende Idee...

Bewältigungsstrategien: Prinz Hasenherz holt sich Hilfe, um seine Probleme zu lösen. Er überwindet die Angst und rettet Mimi, die er bewundert, weil sie so mutig ist.

Schatten Autor: Heinz Janisch Illustrator: Artem Kostyukevich Bajazzo Verlag / 2007	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	-	-	x	+	+	+	+	+	-	-	+

Siesta an einem heißen Sommertag. Alles schläft. Die Eltern, das Haus, die Wiese, die Obstbäume. Nur Sven beschliesst, eine kleine Runde durch die Stadt zu machen. Er spaziert zum Hafen, zum Leuchtturm, besucht den Zoo. Alles ist wie immer und doch ganz anders...

Bewältigungsstrategien: -

Wie Hasenherz die Angst besiegte Autorin: Mathilde Stein Illustratorin: Mies van Hout CBJ Verlag / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	div. Ängste	x	x	+	-	x	x	x	+	Angst Freude	+	+

Es sind nicht immer Drachen, Monster und Hexen, die uns Angst einflößen, sondern oft auch kleine alltägliche Aufgaben, die im Alltag zu bewältigen sind. Der kleine Hasenherz macht sich allein auf den Weg, seine Angst zu besiegen. Er vertraut darauf, Hilfe zu erhalten und das macht ihn zu einem kleinen selbstbewussten Helden.

Bewältigungsstrategien: Hasenherz sucht im Telefonbuch nach einer Beratung, um seine Ängstlichkeit anzugehen. Er macht einen Termin mit einem Zauberbaum ab. Auf dem Weg dort hin glaubt er fest an die Worte des Zauberbaums, dass er vor nichts Angst haben muss, auch wenn er Drachen, Spinnen und Hexen begegnet. So erreicht Hasenherz sein Ziel.

Angst vor Dunkelheit/ Fantasiegestalten

Tabelle 7: Angst vor Dunkelheit/ Fantasiegestalten

Ab in die Kiste Autorin: Anouk Bloch Henry Illustration: Pronto Kinderbuchverlag Wolff	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	+	+	+	Angst Ärger	+	+

Da sitzt er nun, der Wolf, in einer Kiste im Keller. Ganz weit oben auf dem Schrank. Und die Kiste ist mit einem grossen Schloss versehen. Ein bisschen frustriert sieht er schon aus, aber daran ist er selbst schuld. Wenn er den Kindern nicht immer Angst einjagen würde, würde er jetzt nicht hier sitzen.

Bewältigungsstrategien: Das Kind erzählt von seiner Angst seinem Vater. Zusammen basteln sie eine Kiste mit grossem Schloss, um die Gefahr vor dem Wolf zu bannen.

Das aller kleinste Nachtgespenst Autorin: Brigitte Weninger Illustratorin: Eve Tharlet Michael Neugebauer Edition GmbH / 2008	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasie-gestalten	X	x	+	+	+	+	+	+	Zufriedenheit Angst Erstaunen Begeisterung	+	+

Lena ist eigentlich kein Angsthase, aber sie fürchtet sich vor den Gespenstern in ihrem Zimmer. Doch eines Nachts erscheint ein winzig kleines Wesen, das so lieb ist, dass man sich nicht vor ihm fürchten kann. Das aller kleinste Nachtgespenst macht Lena Mut: Sie kann es schaffen, die grossen Spukgestalten zu verjagen – aber sie muss es selbst tun! Gemeinsam machen sich die neuen Freunde ans Werk.

Bewältigungsstrategien: Lena freundet sich mit einem winzig kleinen Gespenst an. Zusammen üben sie einen Gespenster-Verjagspruch.

Gehen wir heim, kleiner Bär Autor: Martin Waddell Illustratorin: Barbara Firth Annette Betz Verlag / 1991	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasie-gestalten	X	x	+	+	+	+	+	+	-	+	+

Stampf, stampf, stampf, marschierte der grosse Bär durch den Wald. Neben ihm ging der kleine Bär. Doch plötzlich... plötzlich blieb der kleine Bär stehen. Er horchte und drehte sich um, und er schaute nach allen Seiten. Was waren das für unheimliche Geräusche?

Bewältigungsstrategien: Der kleine Bär teilt seine Befürchtungen dem grossen Bären mit. Dieser erklärt dem Kleinen woher die Geräusche kommen, nimmt sich Zeit und berührt ihn liebevoll.

Hast Du Angst im Dunkeln? Autor & Illustrator: Jonathan Farr Aracari Verlag / 2011	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	-	+	-	+	-	x	x	Angst	-	+

Zeit, schlafen zu gehen. Felipe und Max liegen in ihrem Bett und hören seltsame Geräusche. Der Mut siegt und die beiden überwinden sich, nachzusehen, woher denn diese Geräusche eigentlich kommen.

Bewältigungsstrategien: Die Freunde zählen zusammen auf fünf und überwinden sich dann nachzuschauen, woher die Geräusche kommen. Es gelingt ihnen immer eins weniger zu zählen, bevor sie sich der Angst stellen.

Immer diese Monster Autorin: Edith Schreiber Illustratorin: Carola Holland Thienemann Verlag / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	+	x	+	Angst Ohnmacht Ärger	+	+

Schrecklich, diese Svenja! Sie hat einfach keine Angst! Dabei legen sich die Monster ganz schön ins Zeug, sie ordentlich das Fürchten und Gruseln zu lehren. Doch dann passiert etwas, wovor Svenja tatsächlich Angst hat. Und das ist auch gut so!

Bewältigungsstrategien: Durch Svenjas lautes Schreien verschwindet der fremde Mann, welcher sie nach Hause begleiten wollte.

Ich kann nicht schlafen Autor/ Autorin & Illustration: Ingrid und Dieter Schubert Verlag Sauerländer /1994	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild/Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	+	+	-	+	+	+	+	Angst	+	+

Kobolde lassen in der Nacht Tobias nicht schlafen. Die Grossmutter weiss, wie man ihnen beikommt.

Bewältigungsstrategien: Tobias verwandelt sein Bett in eine Festung gegen die Kobolde. Doch diese lassen ihn trotzdem nicht in Ruhe. Aus diesem Grund sucht Tobias Schutz und schläft deshalb im Bett seiner Mutter. Als seine Oma auf Besuch kommt, hat sie eine gute Idee: Tobias soll für jedes Nachtgespenst ein Bild malen und alle Gespensterbilder zusammen mit einem Luftballon davon fliegen lassen.

Juli und das Monster AutorIn: Kirsten Boie IllustratorIn: Jutta Bauer Beltz Verlag /1995	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild/Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fantasiegestalten	+	+	+	-	+	+	+	+	Scham Angst Liebe Erstaunen	+	+

Immer, wenn Juli aufs Klo geht, sitzt da ein Monster und wartet auf ihn. Man kann es nicht sehen, aber es ist da. Juli ist verzweifelt, bis Katrin ihm verrät, wie man solch ein gemeinsames Klomonster überlisten kann.

Bewältigungsstrategien: Im Kindergarten geht Juli zusammen mit anderen Kindern aufs Klo und fühlt sich so sicherer. Ein anderes Mädchen gibt ihm den Tipp, dem Monster auf den Kopf zu pinkeln. Dies funktioniert auch tatsächlich.

Keine Angst vor Dunkelmonstern! Autorin: Lucy Scharenberg Illustrator: Manfred Tophoven Annette Betz Verlag / 2010	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	X	+	+	-	+	+	+	+	Angst Wut	+	+

Kaum ist es dunkel, wird Maxis Zimmer zu einem finsternen Zauberwald. Dort gibt es Riesen, Geister und unheimliche Zwerge. Maxi fürchtet sich – doch dann macht er sich mutig mit Papa auf die Jagd nach den furchterregenden Monstern ... Schliesslich kommt Licht ins Dunkel.

Bewältigungsstrategien: Maxi kuschelt sich eng an seinen Vater und findet so Schutz und Nähe. Bei Gefahr ruft er laut nach seinem Vater. Zusammen begegnen sie den Monstern mit einer Ausrüstung.

Kathi Braun und das Ungeheuer Autorin: Cressida Cowell Illustrator: Neal Layton Boje Verlag GmbH / 2008	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	X	+	x	-	+	x	+	+	Ärger Angst	+	+

Kathi Braun und ihr Hase Frederick wollen schlafen. Doch ein Geräusch hält sie wach. Es macht Plitsch, platsch! Dann entdecken sie auf dem Fensterbrett ein weinendes Ungeheuer. Kathi und Frederick bringen ihm alles, was es haben will: Sie suchen sein verlorenes Schnüffeltuch. Sie holen ihm eine Gute-Nacht-Milch. Sie besorgen ihm seine grüne Spezialmedizin. Aber das hilft alles nichts... Was hindert das Ungeheuer daran, zu schlafen?

Bewältigungsstrategien: Das Ungeheuer holt sich bei Kathi Braun Hilfe, damit es besser einschlafen kann. Kathi beschafft ihm sein Schnüffeltuch, seine gute Nachtmilch oder seine grüne Spezialmedizin. Am Ende spricht das Ungeheuer mit Kathi über seine Ängste und lässt sich von ihr beruhigen.

Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär? Autor: Martin Waddell Illustrator: Barbara Firth Betz Verlag / 1989	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasie-gestalten	-	+	+	+	+	+	+	+	Geborgenheit Angst	+	+

„Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär?“, fragte der grosse Bär. „Ich mag die Dunkelheit nicht“, sagte der kleine Bär. „Da hast du ein kleines Licht, damit du dich nicht mehr fürchtest“, sagte der grosse Bär. „Danke, grosser Bär“, sagte der kleine Bär. Aber er konnte noch immer nicht schlafen...

Bewältigungsstrategien: -

Lorenz und sein Teddy Autor: Bernard Waber Carlsen Verlag GmbH / 1975	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild /Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
		+	+	+	x	x	+	+	+	sich Sorgen machen Angst	+	+

Lorenz darf zum ersten Mal bei seinem Freund übernachten – wie er sich darauf freut! Aber es gibt ein Problem: Soll er seinen Teddy mitnehmen oder nicht? Er hat doch noch nie ohne seinen Teddy geschlafen! Aber was wird Rolf dazu sagen? Wird er Lorenz nicht auslachen? Vielleicht ist es doch besser, wenn er seinen Teddy zu Hause lässt?... Lorenz steht vor einer der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens. Das Problem löst sich schliesslich auf eine Weise, die für Kinder sicher überraschender ist als für Erwachsene.

Bewältigungsstrategien: Lorenz Freund ist ihm in der Angstbewältigung ein Vorbild.

Marie und die Nachtmonster Autorin & Illustratorin: Marjane Satrapi Berlin Verlag GmbH / 2006	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten	+	+	x	+	x	-	x	x	Angst	+	+

Marie hat genug von den gruseligen Monstern, die jede Nacht auftauchen, sobald sie das Licht ausmacht. Da kommt ihr eine Idee: Die Monster scheinen sich nur im Dunkeln wohlfühlen. Um sie zu vertreiben, muss sie also einfach den Mond vom Himmel schneiden und in ihr Zimmer holen...

Bewältigungsstrategien: Angstbewältigung durch eigene Idee, nämlich den Mond vom Himmel schneiden und in ihr Zimmer zu holen.

Rosi in der Geisterbahn Autor & Illustrator: Philip Waechter Beltz & Gelberg / 2005	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fantasiegestalten	+	+	+	+	+	-	+	+	Angst Zufriedenheit	+	+

Rosi ist eine liebenswerte Häsin. Und wie sich im Verlauf der Geschichte zeigt, auch eine sehr mutige, denn Rosi weiss, wie man Ängste besiegt. Und das schafft sie spielend.

Bewältigungsstrategien: Rosi atmet durch und wird aktiv, indem sie die Monster in der Geisterbahn ausser Gefecht setzt.

Treppauf, treppab, dem Drachen nach Autorin: Hilary McKay Illustratorin: Christiane Hansen Verlag Friedrich Oetinger GmbH / 2007	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild/Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Dunkelheit/ Fantasiegestalten	+	x	x	-	x	+	+	x	-	x	+

Unten in Sophies Haus ist ein Drache. Das weiss sie ganz genau! Mama und Papa sagen da ist kein Drache. Aber Sophie kann ihn hören, jede Nacht. Und irgendwann hat sie genug davon. Sie ist ganz mutig und schleicht die Treppe hinunter...

Bewältigungsstrategien: Die Eltern machen das Licht an und schauen überall nach, ob ein Drache versteckt ist. Allein im Bett bekommt Sophie trotzdem immer wieder grosse Angst. Sie wappnet sich gegen den Drachen, indem sie sich mit Feuerwehrhelm, Rüstung oder Prinzessinnengewand verkleidet. Am Schluss wagt sie sich ohne Verkleidung zum Drachen vor.

W-W-Wer hat schon Angst im Dunkeln? Autorin: Christina Butler Illustratorin: Jane Chapman Loewe Verlag GmbH / 2008	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild/Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor der Dunkelheit	x	+	+	+	-	-	+	+	Angst	+	+

Huuuu, heult der Wind durch die Bäume, und das Laternenlicht flackert unheimlich in der Dunkelheit. Filippo Frosch und seinen Freunden schlottern die Knie, denn dort drüben am Teich lauert ein fürchterliches Monster – oder doch nicht?

Bewältigungsstrategien: Filippo Frosch und seine Tierfreunde stellen sich der Angst, indem sie genau hinschauen und den Dingen auf den Grund gehen.

Angst vor dem Alleinsein

Tabelle 8: Angst vor dem Alleinsein

<p>Bär braucht Mut</p> <p>Autorin: Karma Wilson Illustratorin: Jane Chapman</p> <p>Loewe Verlag / 2013</p>	<p>Angstthema</p>	<p>Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung</p>	<p>Gesichtsmimik</p>	<p>Körperhaltung</p>	<p>Farbe</p>	<p>Räumliche Lage</p>	<p>Figurenverhältnis</p>	<p>Alltagsbezug</p>	<p>Zusammenhang Bild / Text</p>	<p>Thematisierung von Emotionen</p>	<p>Bezug zwischen Situation und Gefühl</p>	<p>Komplexität und Dichte des Bildes</p>
	<p>Angst vor dem Alleinsein / Verlaufen</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>X</p>	<p>Angst sich Sorgen machen</p>	<p>+</p>	<p>+</p>
<p>Im Wald kann es ganz schön unheimlich sein. Vor allem, wenn es nachts regnet und stürmt. Da wird sogar dem grossen Bären mulmig zumute. Zu allem Überfluss hat er sich auch noch verlaufen. Doch Hilfe ist schon unterwegs! Seine Freunde haben sich auf die Suche gemacht und bringen den Bären sicher wieder nach Hause. Denn gemeinsam ist selbst der unheimlichste Weg nur noch halb so lang.</p> <p>Bewältigungsstrategien: -</p>												
<p>Der kleine Eisbär und der Angsthase</p> <p>Autor & Illustrator: Hans de Beer</p> <p>Nord-Süd Verlag / 1998</p>	<p>Angstthema</p>	<p>Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung</p>	<p>Gesichtsmimik</p>	<p>Körperhaltung</p>	<p>Farbe</p>	<p>Räumliche Lage</p>	<p>Figurenverhältnis</p>	<p>Alltagsbezug</p>	<p>Zusammenhang Bild / Text</p>	<p>Thematisierung von Emotionen</p>	<p>Bezug zwischen Situation und Gefühl</p>	<p>Komplexität und Dichte des Bildes</p>
	<p>Angst vor Alleinsein / Verlaufen</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>+</p>	<p>-</p>	<p>+</p>	<p>+</p>	<p>Freude Angst</p>	<p>+</p>	<p>+</p>
<p>Lars, der kleine Eisbär, hört eines Tages ein leises Wimmern. Er geht dem Geräusch nach und entdeckt in einem tiefen Schneeloch den Schneehasen Hugo. Lars befreit ihn aus dem Loch, und die beiden toben und spielen miteinander. Dabei merkt der kleine Eisbär, dass Hugo ein richtiger Angsthase ist. Umso mutiger fühlt sich Lars: Er traut sich ganz nahe an die Polarstation heran und gerät durch Übermut in eine gefährliche Lage. Aber da zeigt sich, dass Hugo auch mutig sein kann!</p> <p>Bewältigungsstrategien: Lars hilft seinem Freund Hugo und beruhigt ihn. Hase Hugo hilft dem kleinen Eisbär in einer anderen Situation. Beide stellen sich ihrer Angst.</p>												

Holpeltopel starker Freund Autor: Hermann Moers Illustrator: Jósef Wilkon Nord-Süd Verlag / 1995	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor dem Alleinsein	X	-	x	-	+	x	x	+	Angst sich Sorgen machen Ärger	+	+

Als Evi allein zuhause ist, wünscht sie sich einen Freund herbei. Mit dem bärtig starken Holpeltopel braucht sie sich nicht mehr zu fürchten. So genießt es Evi, einen Nachmittag lang auf Holpeltopels Schultern durch die Stadt zu reiten.

Bewältigungsstrategien: Mit Evis magischem Freund, dem Bär aus dem Buch, kann ihr nichts mehr Angst machen, weil er immer an ihrer Seite bleibt.

Angst vor andern Kindern / Tieren / Naturgewalten

Tabelle 9: Angst vor anderen Kindern / Tieren / Naturgewalten

„Hast Du Angst?“ fragte die Maus Autor: Rafik Schami Illustratorin: Kathrin Schärer Beltz und Gelberg / 2013	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Tieren	+	+	+	+	+	+	+	+	Angst	x	+

Mina ist eine arglose Maus, die vor nichts und niemandem Angst hat: Nicht vor dem Löwen, nicht vor dem Igel, nicht vor dem Hund. Sie weiss noch nicht, was Angst ist – bis sie der Schlange begegnet....

Bewältigungsstrategien: Angst kann auch das Leben retten. Die Maus flüchtete instinktiv im richtigen Augenblick.

Keine Angst vor gar nichts Autorin: Gudrun Likar Illustratorin: Manuela Olten Tulipan Verlag GmbH / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Kindern / Tieren	+	+	+	-	+	-	+	+	Angst	x	+

Die Geschichte erzählt einerseits aus der Perspektive des Jungen Gustav wie er Angst hat vor Hunden. Andererseits erzählt sie aus dem Sichtwinkel des Hundes „Herr Schnuff“ wie er Angst hat vor Kindern. Eines Tages begegnen sich die Beiden und überwinden ihr Vorurteil und ihre Angst.

Bewältigungsstrategien: Der Hund „Herr Schnuff“ und Gustav machen sich gegenseitig Drohgebärden, um sich voneinander fernzuhalten. Dann stellen sie sich ihrer Angst und gehen aufeinander zu.

Kleiner, schrecklicher Drache Autorin & Illustration: Lieve Baeten Verlag Friedrich Oetinger GmbH / 2000	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Kindern / Tieren	+	+	+	x	+	x	+	+	Stolz Angst Erstaunen	x	+

Was macht ein kleiner, schrecklicher Drache, wenn es noch nicht so richtig klappen will mit dem Schrecklichsein? Ganz einfach: Er lässt sich von der Drachenmama ein Menschenkind bringen. Zum Üben sozusagen. Menschenkinder sollen nämlich sehr ängstlich sein. Wenn sie einen Drachen auch nur sehen, fangen sie schon an zu zittern und zu schreien. Das würde dem kleinen Drachen gefallen. Aber als die Drachenmama schliesslich mit einem Menschenkind nach Hause kommt, ist alles ganz anders...

Bewältigungsstrategien: -

Leopold und der Fremde Autor & Illustrator: Stephan Brühlhart Atlantis Verlag / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Tieren	+	x	x	-	+	+	+	+	Angst Neugierde	+	+

„Am Wasser wohnen Fremde“, sagen Leopolds Eltern. „Im Wald wohnen Fremde“, sagen Konrads Eltern. „Bei Fremden weiss man ja nie.“ So bleiben beide allein und spielen allein. Doch eines Tages rollt Leopolds Ball zum Wasser hinunter...

Bewältigungsstrategien: Das Tigerkind will seinen Ball zurück haben und muss deshalb seine Angst vor dem Fremden überwinden.

Wer hat Angst vorm bösen Bodo? Autor: Steve Smallman Illustratorin: Caroline Pedler Brunnen-Verlag / 2011	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor anderen Tieren	+	+	+	-	+	+	+	+	Schrecken Wut Empörung Angst Trauer	+	+

Die vier Hasengeschwister Benni, Lenni, Bommel und Pippi haben Hunger. Ein Häschen nach dem anderen hoppelt zum Gemüseacker, um frische Möhren zu holen. Doch dort liegt jemand auf der Lauer: ein riesiger, dicker, bedrohlicher Hase. „Ich bin der böse Bodo!“, schreit er. „Die Möhren gehören mir!“ Keins der Hasenkinder wagt es, sich zu wehren – bis sie sich trauen, vom bösen Bodo zu erzählen ...

Bewältigungsstrategien: Die Hasenkinder sprechen miteinander über ihr „böses Geheimnis“, ihre Angst vor Bodo. Die ganze Familie tut sich zusammen und widersetzt sich dem grösseren Hasen schlagfertig und energisch.

Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm Autor: Rafik Schami Illustrator: Ole Könnecke Carl Hanser Verlag / 2003	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Angst vor Fremden	X	+	+	-	X	+	+	+	Angst Traurigkeit	+	+

Die kleine Tochter versteht ihren Papa nicht. Der ist gross und stark und kann fast alles, sogar zaubern, aber vor Fremden hat er trotzdem Angst. Ihre Freundin Banja stammt aus Tansania, was Papa allerdings nicht weiss. Was wäre, wenn sie ihn einfach zu Banjas Geburtstag, zudem all ihre Verwandten kommen, mitnimmt?

Bewältigungsstrategien: Die Überraschung seiner Tochter hilft dem Papa seine Angst zu überwinden und sich mit seinen Vorurteilen zu konfrontieren.

Spitalangst

Tabelle 10: Spitalangst

Komm mit mir ins Krankenhaus Autorin: Christine Merz Schmidt Illustrator: Hartmut Schmidt Verlag Herder Freiburg im Breisgau / 1989	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
	Spitalangst	+	+	+	- Fotos	- Fotos	+	+	+	Angst Enttäusch- ung Freude	+	+

Anke hat Bauchschmerzen. Sie muss ins Krankenhaus, um sich den Blinddarm herausnehmen zu lassen. Dort wird sie zuerst noch einmal gründlich untersucht und dann operiert. Bald geht es Anke wieder besser, und als ihr Bruder Philip zu Besuch kommt, macht sie mit ihm einen Rundgang durch das Krankenhaus, auf dem es viel zu entdecken gibt.

Bewältigungsstrategien: Die Mutter von Anke kommt mit ins Spital, bleibt bei ihr, beruhigt sie und erklärt ihr die Vorgänge. Anke fragt nach, wenn sie etwas nicht versteht. Die Ärztin zeigt sich einfühlsam.

Angst vor dem ersten Schultag

Tabelle 11: Angst vor dem ersten Schultag

Nur Mut, Willi Wiberg Autorin & Illustratorin: Gunilla Bergström Verlag Friedrich Oetinger / 2009	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
Schulangst	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Angst Kummer	+	+

Willi Wiberg ist jetzt schon sieben Jahre alt und kommt bald in die Schule. Aber er ist nicht mehr wie sonst. So wild und unordentlich, so fröhlich und vergesslich. Willi ist jetzt ernst und still und tut alles, was man ihm sagt. Ob er Angst vor der Schule hat?

Bewältigungsstrategien: Willi's Vater spricht mit Willi darüber, dass ganz viele Kinder vor dem ersten Schultag Angst haben. Willi denkt vor dem Einschlafen und am ersten Schultag an die Worte seines Vaters und fühlt sich dadurch ermutigt. Zudem erzählt die Lehrerin am ersten Schultag der Klasse ein lustiges Geheimnis, welches alle Kinder zum Lachen bringt und ihre Aufregung vergessen lässt.

Angst vor dem Schwimmen

Tabelle 12: Angst vor dem Schwimmen

Ein Seepferdchen für Oskar Autorin: Elisabeth Zöller Illustratorin: Heike Herold Fischer Taschenbuchverlag / 2007	Angstthema	Einflussnahme des Kindes auf die Problemlösung	Gesichtsmimik	Körperhaltung	Farbe	Räumliche Lage	Figurenverhältnis	Alltagsbezug	Zusammenhang Bild / Text	Thematisierung von Emotionen	Bezug zwischen Situation und Gefühl	Komplexität und Dichte des Bildes
Schwimmangst	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Angst Stolz Freude	+	+

Freitags ist Bauchschmerztag. Da muss Oskar nämlich zum Schwimmen. Und dann lachen ihn die anderen aus. Weil er sich nicht traut, vom Beckenrand zu springen. Und weil er nicht tauchen kann. Da erzählt Papa, wie viel Angst er als Kind vor dem Sprungbrett hatte und sie üben gemeinsam schwimmen.

Bewältigungsstrategien: Oskar spricht über seine Angst mit seinem Vater. Zusammen mit seinem Vater tauchen, springen, schwimmen üben und sich jedes Mal mehr überwinden.

Anhang 6: Bilderbuchbewertung

Folgende Liste bietet eine Übersicht zum Auswertungsergebnis der Bilderbuchbewertung. Anhand der Skalierung kann herausgelesen werden, ob die Bücher die Kriterien zur Thematisierung von Ängsten erfüllen (+), teilweise erfüllen (x), oder ob diese gar nicht vorhanden sind (-).

Tabelle 13: Bilderbuchbewertung

Bilderbuch	Punkte
Ab in die Kiste	10 +
Ein Seepferdchen für Oskar	9 + 1 x
Nein ich fürchte mich nicht, Nein, Nein	9 + 1 x
Immer diese Monster	9 + 1 x
Matti macht sich Sorgen	9 + 1 x
Der magische Schal	9 + 1 x
„Hast Du Angst?“ fragte die Maus	9 + 1 x
Rosi in der Geisterbahn	9 + 1-
Nur Mut, Willi Wiberg	9 + 1-
Kannst Du nicht schlafen kleiner Bär?	9 + 1-
Ich kann nicht schlafen	9 + 1-
Juli und das Monster	9 + 1-
Wer hat Angst vom bösen Bodo?	9 + 1-
Gehen wir heim, kleiner Bär	8 + 2 x
Das aller kleinste Nachtgespenst	8 + 2 x
Lorenz und sein Teddy	8 + 2 x
Der Regenbogenfisch hat keine Angst mehr	8 + 1 x 1-
Keine Angst vor Dunkelmonstern!	8 + 1 x 1-
Prinz Hasenherz	8 + 2 -
Martin hat keine Angst mehr	8 + 2 -
Komm mit mir ins Krankenhaus	8 + 2 -
Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm	7 + 1 x 1-
W-W-Wer hat schon Angst im Dunkeln?	7 + 1 x 2 -
Keine Angst vor gar nichts	7 + 1 x 2 -
Der tollkühne Hugo	7 + 2 x 1-
Leopold und der Fremde	7 + 2 x 1-
Kleiner, schrecklicher Drache	7 + 3 x
Der kleine Eisbär und der Angsthase	7 + 3 -
Kathi Braun und das Ungeheuer	6 + 3 x 1 -
Schatten	6 + 4 -
Marie und die Nachtmonster	5 + 4 x 1-
Bär braucht Mut	5 + 1 x 4-
Matti und sein Krokodil	5 + 2 x 3-
Hast Du Angst im Dunkeln?	4 + 2 x 4-
Holpeltöpel starker Freund	4 + 4 x 2-
Treppauf, treppab, dem Drachen nach	4 + 5 x 1-
Wie Hasenherz die Angst besiegte	4 + 5 x 1-
Josephine im Dunkeln	4 + 5 x 1-

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung eines breiten Spektrums psychischer Auffälligkeiten

Tabelle 2: Auswahl von Fragebogenverfahren zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten

Tabelle 3: Elternzentrierte Präventionsprogramme und ihre Inhalte

Tabelle 4: Ziele und Inhalte von Triple P

Tabelle 5: Empirisch gestützte Methoden sozialer Kompetenztrainings

Tabelle 6: Diverse Ängste

Tabelle 7: Angst vor Dunkelheit / Fantasiegestalten

Tabelle 8: Angst vor dem Alleinsein

Tabelle 9: Angst vor anderen Kindern / Tieren / Naturgewalten

Tabelle 10: Spitalangst

Tabelle 11: Angst vor dem ersten Schultag

Tabelle 12: Angst vor dem Schwimmen

Tabelle 13: Bilderbuchbewertung